

СРПСКА БАШТИНА

ИНСТИТУТ
ЗА СРПСКУ
КУЛТУРУ

Издавач
Институт за српску културу

За издавача
Проф. др Будимир Алексић

Уређивачки одбор
Проф. др Будимир Алексић, Никшић
Академик Зоран Лакић, Подгорица
Академик Проф. др Алексиос Панагопулос, Грчка
Проф. др ГенADIЈ Филипович Коваљов, Вороњеж, Русија
Проф. др Ашот Галстјан, Јереван, Јерменија
Доц. др Александар Николаевич Сквозников, Самара, Русија
Др Катина Димитрова, Велико Трново, Република Бугарска
Проф. др Љубомир Милутиновић, Бања Лука
Проф. др Александар Стаматовић, Источно Сарајево
Проф. др Драга Мاستиловић, Источно Сарајево
Проф. др Михаило Шћепановић, Београд
Проф. др Дејан Микавица, Нови Сад
Проф. др Горан Васин, Нови Сад
Проф. др Далибор Елезовић, Косовска Митровица
Проф. др Мирослав Додеровић, Никшић
Доц. др Дмитриј А. Шевченко, Ростов на Дону, Русија
Доц. др Душан Игњатовић, Никшић
Др Миодраг Чизмовић, Никшић
Др Радисав Маројевић, Никшић
Др Васиљ Јововић, Никшић

Главни уредник
Др Никола Маројевић

Гостујући уредник
Проф. др Далибор Елезовић, Косовска Митровица

Штампа
Арт–Графика, Никшић

Тираж
500

Адреса издавача
Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора

Часопис је индексиран у:

Часопис је суфинансиран на конкурсy Министарства културе Црне Горе за 2022. годину.

СРПСКА БАШТИНА

година VII, 1
Никшић
2022

Упутство ауторима

Рукописе (до 60 000 знакова) и приказе (до 12 000 знакова) треба слати у електронској форми (са коришћеним фонтовима) на CD-у на поштанску адресу: Институт за српску културу, Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора, или на е-mail: marojevicnikola@gmail.com. Комплетан рукопис садржи: пуно име и презиме аутора, пуни наслов рукописа, комплетан списак коришћене литературе, контакт адресе аутора, сажетак (до 150 ријечи) и 5–10 кључних ријечи на језику аутора и једном од свјетских језика.

Цитате који имају три и више редова треба издвојити у тексту увлачењем са лијеве маргине и за једну величину мањим словима. Наслови наведених књига и периодике треба да буду итализовани, а текстове из периодике и зборника треба означавати двоструким наводницима („“), осим у случају да се ради о наводу унутар навода («»).

При упућивању на литературу и при цитирању треба користити харвардски начин: упуте се налазе у самом тексту, у (облим) заградама, гдје треба навести презиме аутора, годину издања текста и број странице (годину и број странице треба раздвојити двотачком), а затим, у списку литературе навести све податке за библиографску јединицу.

Приложени рукописи не смију бити претходно објављивани у цјелини. Рукописе рецензирају два анонимна рецензента.

Instructions for the authors

Manuscripts (to 60 000 characters) and reviews (to 12 000 characters) should be sent in electronic form (together with the used fonts), on a CD, to the following mailing address: Institut za srpsku kulturu, Bulevar 13 jula 21/3, 81400 Niksic, Crna Gora, or by e-mail to marojevicnikola@gmail.com.

A complete manuscript should contain the author's full name, the full title of the manuscript, a complete list of references, the author's contact details, an abstract (up to 150 words) and 5-10 key words in the author's native language as well as in one of the world languages.

The quotations of or exceeding three lines should be separated from the rest of the text by pulling the left margin in and by a font one size smaller from the rest of the text. The titles of the cited books and periodicals should be italicised and the articles from the periodicals and collections should be placed under double quotations („“), unless in those cases in which there is a quotation within a quotation («»).

While referring to the literature and citing sources the authors should apply Harvard referencing style: referencing should be done in the text itself, inside the (round) brackets in which case one should quote the author's surname, publication year and page number (the year and the page number should not be separated by column). When composing a list of references one should quote all the details for each bibliographical unit.

The submitted manuscripts must not be previously published in full.

The manuscripts are read by two anonymous reviewers.

Садржај

Језик и књижевност

РАДМИЛО МАРОЈЕВИЋ, Његош је рођен 1. новембра 1811. године	9-23
СЛАЂАНА АЛЕКСИЋ, Теоријски проблеми историје књижевности	24-33
РОСАНДА БАЈОВИЋ, Катарина Косача и Јелена Мара Бранковић, последње босанске краљице у књижевности и историографији	34-70
ЕМИЛИЈА Д. РЕЦИЋ, Лексика свадбених обичаја у Сиринићкој жупи	71-81
МОМЧИЛО ГОЛИЈАНИН, Књижевно стваралаштво Миладина Ковачевића (Јакова Гробарова)	82-89

Историја и историографија

БУДИМИР АЛЕКСИЋ, Ободска штампарија	93-101
БОЖИДАР ЗАРКОВИЋ, „Красни цвет доброг корена“ – Стефан Немања у борби за државу и „Царство небеско“	102-115
ВЕСНА МИЛОЈЕВИЋ, Вести о досељавању избеглица у Србију из „Граова предела ерцеговачког“ за време епидемије куге 1837. године	116-122
РАДЕНКО ШЋЕКИЋ, Цртице из историје Полимља и Потарја	123-139
БРАНКО ШАПОЊИЋ, Односи Србије и Албаније 1914-1915.	140-148
ФИЛИП Д. ВУЧЕТИЋ, Устав за Књажевину Црну Гору 1905. и његове карактеристике	149-158
ИВАН С. РАДУЛОВИЋ, Архивски фондови и збирке Архивског одсека Никшић	159-167

Философија, умјетност

РАДИСАВ МАРОЈЕВИЋ, Сартр и могућност човјечијег постојања	171-180
ЈЕЛЕНА Д. СТАНИВУКОВИЋ, Музичко-педагошки профил Стевана Стојановића Мокрањца	181-192

Прикази

РАДЕНКО ШЋЕКИЋ, Нова књига др Жарка Лековића	195-196
ЉУБОМИР И. МИЛУТИНОВИЋ, Књига изазовне садржајности	197-199
ЖАРКО ЛЕКОВИЋ, Раскривање српске историје	200-203
БУДИМИР АЛЕКСИЋ, Нова Бећировићева књига о Ловћенској капели	204-207
МОМЧИЛО ГОЛИЈАНИН, Панегирици Светозара Ђуришића	208-210
НАТАША ЛУЧИЋ, Све о епским пјесмама „на народну“	211-220

СПИРИДОН БУЛАТОВИЋ, Дубина неба 221–222

In memoriam

БУДИМИР АЛЕКСИЋ, In memoriam: Проф. др Марко Јачов (1949–2022) 225–226

Архива

НОВАК КИЛИБАРДА, Политика и језик 229–231

ВЛАДО СТРУГАР, Предлог питања црногорском народу о Српству и о
могућем уједињењу Црне Горе и Србије 232–239

СРПСКА БАШТИНА

Језик и књижевност

Радмила Маројевић
Слађана Алексић
Росанда Брљовић
Емилија Д. Реџић
Момчило Голубовић

Његош је рођен 1. новембра 1811. године (14. новембра по данашњем новом календару)

**Проф. др Радмил
Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

Сажетак: Поводом проглашења 13. новембра за државни празник у Црној Гори као Његошев дан, у овом раду се наводе докази да је Његош рођен 1811. године а да је година 1813. потекла из митрополитске канцеларије из разлога који се могу претпоставити. С друге стране, Његош јесте рођен 1/13. новембра, на Свете враче, али због помјерања грегоријанског календара за један дан на размеђу XIX и XX вијека, у XX и XXI вијеку Дан Његошева рођења прославља се 14. новембра, а у XXII вијеку обиљежаваће се 15. новембра по грегоријанском календару (ако тај календар у међувремену не буде укинут), а у свим вјековима славиће се 1. новембра по календару Српске православне цркве.

Кључне ријечи: Петар II Петровић-Његош, Милорад Медаковић, Лазар Томановић, Вуко Врчевић, Стеван Книћанин, Ђорђе Срдић, Дан Његошева рођења.

1. ПОЛАЗИШТЕ

УДК 94(497.16):929
Петровић Његош П.И

1.1. Скупштина Црне Горе, прогласивши као државни празник Дан Његошева рођења, направила је календарску грешку: она је израчунала да тај светац пада 13. новембра умјесто да је одредила тачан датум – 1. новембар по старом (јулијанском), а 14. новембар по данашњем новом (грегоријанском) календару. То треба исправити.

1.2. Приликом прославе стотог, стопедесетог и двјестотог јубилеја каснило се за по двије године јер се полазило од 1813. као године Његошева рођења. То се може исправити само за наредне године, од којих прва треба да буде 2022. (14. новембра) као 211. година од рођења Петра Другог Петровића-Његоша.

1.3. Зашто се скривала стварна година Његошева рођења или се погрешно приказивала, било је, а донекле је и даље, загонетно. Док се на претходна два питања у овом раду даје образложен коначни одговор с релевантном историјом питања, на ово треће се даје највјероватнија претпоставка. Измијенићемо редослијед одговора на постављена питања: прво разматрамо годину рођења, као најсложеније и ком-

плексно питање, онда датум рођења као релативно једноставно питање у коме треба само указати на три погрешке, док ћемо прилог за одговор на треће питање измјестити у одјељак „Исходиште“.

2. КОЈЕ ГОДИНЕ ЈЕ РОЂЕН РАДЕ ТОМОВ?

2.1. Фрагмент: Милорад Медаковић. – Позваћемо се на првог свједока, на Његошева секретара од 1844. до 1848. године, који свједочи о инспирацији за романсу *Ноћ скућља вијека* 1845. године у Перасту и о њеном првом читању по повратку на Цетиње, којему Његош и једну пјесму посвећује, који прати нашег пјесника у Беч и преписује начисто Посвету *Горског вијенца*... Милорад Медаковић је вјеродостојан свједок епохе, а то што је инспирацију за романсу *Ноћ скућља вијека* везао за 1846. годину обична је грешка у сјећању.

(1) Осамдесет година послѣ првог издања *Горског вијенца* Павле Поповић објављује рад *Враз љрема Његошу*, а у њему, између осталог, обзнањује писмо од 8. фебруара 1848. у којем Станку Вразу Милорад Медаковић саопштава биографију Његошеву, која почиње реченицом: „Он се родио 1813. године, 1. новембра, у мјесту Његушима, од оца Томе и мајке Иване, који и данас свој живот благопријатно проводе“. Павле Поповић на основу тога закључује: „Познато је да је година рођења Његошева спорна, 1811 или 1813; овде се даје сигуран податак за ову последњу. Јасно је да је Његош сам то рекао Медаковићу. Овај му је секретар, с њим је на Цетињу заједно, и кад је требало јавити тачне податке Вразу о години рођења, Медаковић је сигурно запитао о томе самог Његоша, и забележио годину како му је овај казао“ [Поповић 1927: 184].

Историчар српске књижевности и најпознатији његошолог међу литературолозима епохе једним дијелом је у праву: Медаковић је саопштио званичне податке из митрополитске канцеларије које би и Његош навео да је сам то писмо писао као што је очито и другима саопштавао те званичне податке.

(2) Расправљајући о Павлу Поповићу као његошологу, ми смо истакли сљедеће: »Да наведено писмо није сигуран податак за 1813. као годину Његошева рођења свједочи сам Његошев ађутант, како самог себе назива. У монографији *П. П. Његош њосљедњи владајући владика црногорски* Милорад Медаковић, сад је он војвода, пише друкчије: „Петар П. родио се 1. Нов. 1811. г. у мјесту Његушима“ [Медаковић 1882: 36]. Павле Поповић овај податак не наводи, вјероватно зато што му није био познат. Пред крај живота и сам Његош указује посредно на 1811. годину, у писмима Книћанину, Вук Врчевић пише да су Његош и он врсници, а Врчевић је рођен у фебруару 1811, исте године као и Његош« [Маројевић 2019: 40–41].

У наставку смо овако закључили, и разматрано питање и саму расправу: „Зашто се скривала стварна година Његошева рођења или се погрешно приказивала, остаје загонетно. Али није био нимало у праву Ристо Драгићевић који је 1951. преломио дилему у корист 1813, као године Његошева рођења, иако није никако умрио да објасни податке из двају писама Книћанину. За нас су подаци које дају Његош у преписци и Медаковић у књизи, а посредно

и Врчевић, сасвим довољни за то да се двјеста десета прослава пјесниковог рођења има отпочети 2021. године (немамо ништа против да се она настави све до 1. новембра по старом или 14. новембра по новом календару 2023. године)“ [МАРОЈЕВИЋ 2019: 41]. – Овдје треба прецизирати: Ристо Ј. Драгићевић је преломио да се 140 година од Његошева рођења не обиљежи 1951. године, иначе је његов чланак (у часопису) објављен 1948. а прештампан (у књизи) 1949. године [види т. 4.3].

(3) Милорад Медаковић је био вјеродостојан свједок епохе. Да ли је он могао погријешити у сјећању као што је погријешити годину кад је с Његошем био у Перасту и кад је наш пјесник био инспирисан да напише романсу *Ноћ скуљља вијека?* Наравно да није. Али није морао ни да наставља полемику на тему „1811. или 1813“ јер је на то питање мериторно одговорио двадесет осам година прије тога. Наиме, у листу *Седмица* он је 29. августа 1854. исправио нетачности у Његошевој биографији коју је објавио Милан (а не Иван, како стоји код Медаковића) Димитријев у загребачком листу *Neven* исте године у броју 34. За наше питање релевантан је трећи пасус Медаковићева чланка, који гласи: »У почетку вели г. Димитријевић: „Петар II. Петровић роди се 3. Студеног г. 1813.“ Ту му се замјрити неможе, ер ње и самъ владика свагда говорио да се 1813 год. родио и тако да бы 2 године млађи быо, али владика се родио 1811 год.« [МЕДАКОВИЋ 1854: 114]. Навешћемо и завршни пасус с потписом иницијалима: »Као што самъ већ напредъ рекао, грѣшио є много г. Димитријевић, у „Животопису“ а г. Суботић у „Слову.“ / М. М.« [МЕДАКОВИЋ 1854: 116].

Навешћемо прву: „Petar II. Petrović rodi se 3. studenoga g. 1813. iz slavne porodice Njegušah u Crnojgори“ [ДИМИТРИЈЕВ 1854: 534] и посљедњу реченицу чланка Милана Димитријева: „Na veliku žalost svih Slavenah preminu 31. listopada god. 1851, u svojem stolnom mjestu Cetinju, Petar II. Petrović Njeguš, vladika crnogorski i brdski, u 38. godini dobe svoje, nakon kratkoga bolovanja, koje su s prva liečnici bili zanemarili, na najveću nevolju narodu crnogorskomu“ [ДИМИТРИЈЕВ 1854: 536], из чега се види да су датуми рођења и смрти навођени према новом, грегоријанском календару, и да је у првом датуму, штампарском грешком, изостала прва цифра – треба: 13. studenoga.

Навешћемо и пасус из *Слова* Јована Суботића: „Петаръ Петровићъ Његошъ, родио се о врачу дну (1. јулија) 1813. Равно као да є хтѣла судба | тимъ назначити, да га є за врача државногъ живота у Црној Гори одредила“ [СУБОТИЋ 1852: 23–24]. Текст у загради очито је додао уредник *Летописа* а не Суботић, као појашњење. То потврђује и чињеница што у читавом *Слову*, осим овог једног примјера, аутор не користи заграде као ин-терпункцијски знак.

Чланке и Димитријева и Медаковића преноси Душан Д. Вуксан (више их парафразира него што их тачно цитира), али не коментарише формулацију „и тако да бы 2 године млађи быо“: и њему је она била јасна (и он је родом из западних српских земаља) [ВУКСАН 1938: 81] (за неке друге позиције Медаковићева чланка Вуксан каже да су малициозне, али не и за ову). И заиста: формулација „и тако да би двије године млађи био“ значи

‘па је тако (свагда) говорио да је двије године млађи’, а не *зато да би двије године био млађи.

Цетињани то нису разумјели. Ристо Ј. Драгићевић пише како би Његошу биле драгоцене те двије године као тобожњи услов за завладичење, из чега он види „бесмисленост причања Милорада Медаковића, када тврди да се Његош родио 1811 године, ма да изрично признаје да је »и сам владика свагда говорио да се 1813 год. родио«, али додаје да је Његош то говорио »да би двије године млађи био«!?” [Драгићевић 1948: 262; Драгићевић 1949: 30]¹. Драгићевић се служио Вуксановом интерпретацијом Медаковићева чланка, али то није овдје утицало на рецепцију (јесу називи мјесеци [види т. 5.2]). Његов опонент, Божо Ћ. Михаиловић, пише да нарочито истицање година старости као препреке за завладичење »писцу је, можда, било потребно ради доношења онаквог закључка о „бесмисленом“ причању Милорада Медаковића. Заиста, прича Медаковићева да је Његош намјерно смањивао себи двије године и изгледа бесмисленом, али не и тврдња да је Његош рођен 1811 год.« [Михаиловић 1949: 333].

2.2. Фрагмент: Вуко Врчевић. – Један од најближих Његошевих сарадника, рођен у Рисну (26. фебруара 1811), живио у Будви, дуже вријеме боравио на Цетињу, вјеродостојни је свједок епохе. Проблем је, међутим, у томе што су уредници и приређивачи његових текстова правили бројне грешке, тако да се његова позиција у погледу године Његошева рођења мора заправо реконструисати.

(1) Анонимни приређивач *Живоїтойиса владике црногорскога Пеїтра Пеїровића Његоша II* (како је наслов Врчевићевог дјела гласио у рукопису) у фусноти наводи, ћирилицом, из листа *Dubrovnik* варијанту казивања о преписивању *Свободијаде* [Врчевић 1914: 140 (нап.)], из које ћемо ми сегмент цитирати изворно, латиницом, како је и објављен. Врчевић пише како је кренуо, у друштву ђакона Ива Попова Зеца, из Будве у манастир Мајине „s neopisanom radosti da se upoznam s мојим врсником, оглашеним novim Vladikom crnogorskim. / On me uprav na prijateljsku dočekaо, ne kao oni којег а сва Европа danas i mrtva роçитује i уважава, nego на ону нашу bracku“ [Врчевић 1871: 99]. – Израз *мој врсник*, тада као и данас, значио је искључиво ‘онај који је рођен исте године као и ја’, а Вуко (како се потписао у дубровачком листу *Slovinac* и како га Вук Караџић зове знајући да они нису имењаци) – сигурно је знао кад је он сам рођен!

(2) У Предговору за поменути *Живоїтойис*, који је написао „у Требињу, на Петров Дан 1870“ потписавши га са В. В., Вук(о) Врчевић наводи тачан податак. Он пише о *Горском вијенцу* па каже: „Из њега се може цијенити ријетки гениј којему се свако мора дивити, промишљајући да се без икакве правилне школе, и уз пркос многостручних и тешких послова, првим класичним пјесницама [пјесницама – Р. М.] успоредити знао; а може бити да би многе у полету духа и надмашио, да га, на жалост наше књижевности, прерана смрт не покоси у 39-ој години живота“ [Врчевић 1914: 110]. Врло ва-

¹ Штампарија која је слагала Драгићевићев чланак није имала курзивна слова, па је умјесто курзива примјењено спационирање, а у књизи умјесто курзива из истих техничких разлога подвлачења су остварена полумасним слогом.

жна штампарска грешка („пјесницама“), коју смо исправили (*пјесницима*), поновљена је и у новом издању [Врчевић 2003: 9–10]. – Врчевићев рукописни *Живоїџоис*... постао је штампани *Живоїџ*..., али је сам рукопис нестao у вихору рата (нема га више у Рукописном одељењу Матице српске, о чему ме је обавијестила Александра Јовановић електронским писмом од 21. јануара 2022. године: „Nažalost traženi rukopis nemamo“), па се не зна да ли је у наставку оне званичне године из Његошеве биографије стављао сам Врчевић или приређивач његова текста.

(3) Ристо Ј. Драгићевић се осврнуо на један други податак Вука Врчевића: »Његошев савременик Вук Врчевић чак пише, да му је сенатор Стеван Перков Вукотић причао, како је у октобру 1830 године Његош „тек у својој 28 години“ [...], но то мора бити нека Вукотићева или Врчевићева омашка, а можда и штампарска грешка« [Драгићевић 1948: 259; Драгићевић 1949: 27–28]; уп.: „Vijaše divota pogledati onoliko sivih sokolova pod oružjem, umirenih, sitih i veselih, gje na hiljade hodaju po poljani kao raunovi, a pok. Vladika tek u svojoj 28 [18 – P. M.] godini, zdrav momak, visok kao koplje, podičio nas glavare u one zlatotkane aljine kao mlada i lijepa gjevojka svatove, [...]“ [Врчевић 1871: 104 (диграмом **gj** означава се *ћ*). – Наравно да је штампарска грешка, и то у првој цифри: „тек у својој 18 години“, коју ми и исправљамо. Ако се пође од (званичних) података који су исходили из митрополитске канцеларије, по којој је Раде Томов рођен 1. октобра (по старом календару) 1813, Његош би у октобру 1830. године био у 17. години. А ако се пође од података које наводе вјеродостојни свјedoци епохе, о 1811. као стварној години рођења нашега пјесника, Његош би у октобру 1830. године био у 19. години. То ипак не треба схватити у смислу да је Раде Томов рођен 1812. године него у том смислу да је тада имао навршених осамнаест година (деветнаест ће напунити тек 1. новембра 1830. године). Другим ријечима, израз у *својој осамнаестіој години* значи ‘од својих осамнаест година’.

(4) Има још једно Врчевићево свједочанство о години Његошева рођења – у дубровачком листу *Slovinac* у бр. 7 од 1. августа 1878. године у чланку без наслова објављеном ћирилицом у рубрици „Књижевност“ – али се у њему мора исправити чита штампарска грешка: »Владика се Петар родио у оглашеном селу Његушима од прастаре породице Петровића год. 1814. [1811. – P. M.]. Док се није задјаконио зва се у народу крштеним именом „Раде Томов“« [Врчевић 1878: 61]. – Штампарску грешку исправљамо с пуним правом. Врчевић није могао послѣје седам-осам година написати да је његов врстник (= исте године рођен) сада од њега старији три године, а и цифре 1 и 4 веома су графички сличне – разлика је само у једном потезу.

2.3. Фрагмент: Стеван Книћанин (и други савременици). – Посебну важност имају три свједочанства из посљедња три мјесеца године у којој се Његош упокојио.

(1) Поред двају писама која је Стевану Книћанину Његош написао а у којима наш пјесник посредно указује на стварну годину свог рођења преко података о годинама живота [види тт. 3.2–3.3], драгоцјено је свједочење које потврђује да је војвода Книћанин знао стварни датум Његошева рођења. У чланку *Његуш и Св. Книћанин* М. Ђ. Милићевић се сјећа шта му је у

Тополи рекао Стеван Книћанин, педесет година раније, тј. 10. октобра 1851: „Ето и сам Његош готово је на самрти! Бар тако ми јавља један пријатељ са Приморја [...]. Он је млађи од мене: Бог зна хоће ли му сада бити и 40 година пуних?“ [Милићевевић 1901: 437]. Милићевевић додаје у фусноти: „И преминуо је десети дан после тога (19 октобра 1851)“. Писац чланка није се могао начудити толикој у војводе љубави за Његошеву поезију (одрецитовао му је читаву страницу с почетка *Луче микроkozма*) и тако јаким његовом памћењу.

(2) Андра Гавриловић указује да су београдске *Србске новине* у 125. броју од 1. новембра 1851. године у кратком некрологу полазиле од 1811. као године Његошева рођења: „Блаженоупокојени тек је навршио 40 година, а владао је Црном Гором као господар 21 а као владика 18 година“ [Гавриловић 1910: 174]. – Новине су допустиле малу непрецизност: није Његош на дан упокојења још навршио четрдесет година (недостајало му је тринаест дана). Уредник Милош Поповић касно је дознао за Његошву смрт [Живановић 1910: 189] објављујући вијест на дан кад би наш пјесник, да је поживио тих тринаест дана, стварно и „навршио 40 година“.

(3) Гавриловић цитира и приватно писмо које је Ђорђе Срдић упутио новинару Милошу Поповићу о Божићу 1851. године: „Кромје свега ова је година Србство за срце ујела, узевши у покој незаборављенога Господара владика у најбољој снаги човечијег века, истом је навршавао 40 годину...!“ оцјењујући: „Срдић је из Котора заиста био у могућности да познаје владика, а околност што је његово писмо само на два месеца по смрти владичиној и што није намењено јавности, даје његову казивању знатне цене“ [Гавриловић 1910: 175]. – Срдићев адресат, уредник *Србских новина* Милош Поповић, и сам је знао које је године Његош рођен [види горе т. (2)], а да је Срдић добро познавао Његоша види се и по томе што му је наш пјесник оставио своју пјесму *На завидника*, коју је Андра Гавриловић објавио после је Срдићеве смрти [Гавриловић 1901: 434–435]. И Филип Радичевић је објавио Његошеву пјесму *Јакову Појовићу у Кошору – искрени њоздрав* по рукопису нађеном код Ђорђа Срдића. Поред тога, Срдић је подучавао будућег књаза Данила: „Један од учитеља био му је Ђорђе Срдић, свршени богослов и српски пјесник, родом из Далмације“ [Томановић 1896: 212]. На Прчању, кад је саставио и Тестамент, Његош је боравио „су неколико најмилијих му људи, међу којим [...] и ондашњи цетињски учитељ Ђорђе Срдић, свршени богословац и прилични пјесник“ [Врчевић 1914: 198 (нисмо исправљали очите штампарске грешке: свршени богослов/ац/)].

(4) Милан Решетар, који је давао предност 1811. као години Његошева рођења, наводи податак да је иста Његошева пјесма *Нова њјесна црногорска о војни Русах и Тураках њочешој у 1828^м году* [РЕШЕТАР 1912: 2–22] „по трећи пут напосе штампана на Цетињу г. 1862 под натписом *Бой Руса са Турцима 1828*“ и да се у том издању каже „да ју је владика саставио у својој 17-ој години: напросто се узело да је то било исте г. 1828 а да се је владика родио г. 1811, и тако би збиља излазило да је владици тада било 17 година“ [РЕШЕТАР 1912: VIII]. – Ово би било посредно свједочење да се на Цетињу чувало памћење о 1811. као стварној години Његошева рођења!

3. ЊЕГОШЕВА ПИСМА

3.1. У писму Јеремији М. Гагићу од 7. јула 1844. године, али оном од двају писама истога датума којим Његош одговара на Гагићево писмо од 3/15. јула, а које је он само потписао, између осталог стоји: „Ал’ шта сам ја тад 18-љетни знао шта су то документи и јесам ли ја могао помислити да један човек облагодјетелствовани мојим стрицем може толико бешчестан бити?“ [ЊЕГОШ Писма III: 138, 548 (Биљешке и објашњења)]. Мираш Кићовић ово писмо наводи под бројем 175, а оно којим Његош одговара на Гагићево писмо од 5/17. јула под бројем 174, а требало је да им замијени мјеста. – Писмо наводи, у једном цетињском часопису, Ристо Ј. Драгићевић као крунски доказ да је Његош рођен 1813. године, али је то оспорио већ његов опонент, Божо Ђ. Михаиловић, у другом цетињском часопису.

(1) Ристо Ј. Драгићевић опширно цитира писмо утврђујући да је Матеј Вучићевић, о којем је у писму ријеч, отпутовао у Русију 17/29. марта 1832. године те да Његош тачно за себе каже да је у марту 1832. био 18-љетњи [ДРАГИЋЕВИЋ 1948: 266–267; ДРАГИЋЕВИЋ 1949: 34].

(2) Врло је увјерљиво Божо Ђ. Михаиловић одговорио Драгићевићу: »Овом писму, дакле, чија је чита тенденција правдање [...], више вјерује проф. Драгићевић, него доцнијим писмима Книћанину, у којима Његош детаљније и много увјерљивије (са изразом „ваистину“) говори о годинама своје старости. Уосталом, нама је Медаковић давно казао да је Његош „свагда говорио да се 1813 год. родио“, те наведеним податком проф. Драгићевић ништа ново не открива« [Михаиловић 1949: 335].

(3) Михаиловићеву одговору нема се шта додати, али се може замјерити Драгићевићевом двоструком методолошком аршину: писмо Јеремији М. Гагићу Његош је само потписао, а прва компонента придјева о годинама старости црногорског владике написана је цифрама, а не словима [уп. т. 3.2.(1)].

3.2. Прво ћемо навести друго од двају писама Стевану Книћанину која бацају свјетло на годину Његошева рођења, оно од 18. августа 1850. године, јер је оно недвосмислено. Сачувани фрагмент писма гласи: „Ваистину још ми требају какова два мјесеца па да ступим у четрдесето лјето живота мога – много у овијем невољама живота!“ [ГАВРИЛОВИЋ 1910: 174; уп.: ЊЕГОШ Писма III: 510, 621 (Биљешке и објашњења)]. Мираш Кићовић знак узвика на крају фрагмента замјењује тачком, а у биљешци се позива на текст који је објавио А. Гавриловић „али без ознаке одакле је узет“. – О аутентичности писама Книћанину водила се полемика.

(1) Ристо Ј. Драгићевић је прокоментарисао ово и наредно писмо: „Морам на крају признати, да не могу потпуно разјаснити контрадикторне податке из Његошевих писама Книћанину од 20 јануара и 18 августа 1850 године, које је објавио Гавриловић [...]. Но мислим да је Гавриловић морао много темељније та писма проучити, јер ако је та писма преписао са Његошевог концепта неки његов случајни писар, онда је он могао погријешити приликом преписивања, пошто је Његошев рукопис из 1850 године доста нечитак за неупућено лице“ [ДРАГИЋЕВИЋ 1948: 267; ДРАГИЋЕВИЋ 1949: 34–35].

(2) Драгићевићев критичар је и овога пута навео адекватну аргументацију: „Покушај проф. Драгићевића да оспори вјеродостојност писмима упућеним Кнића-

нину, мислим да није убједљив. Јер тешко је, врло тешко, претпоставити, да је преписивач (односно преписивачи) учинио аналогну грешку у оба писма, којом би условио једнако казивање њихово, под претпоставком да аутор није тако написао био, тим прије, што су године Његошеве старости исписане словима, а не цифрама (бројкама)“ [МИХАИЛОВИЋ 1949: 335].

(3) Треба још истаћи да писма личне природе Његош није диктирао секретарима, који би бројеве писали цифрама, него их је сам писао, о чему свједочи и писање бројева словима. Да су писма Книћанину и језички аутентична, најбоље свједочи треће писмо, које је објављено, овога пута у целини, у наредном чланку исте књиге часописа [ЖИВАНОВИЋ 1910: 180–181].

3.3. Сачувани фрагмент писма Стевану Книћанину од 20. јануара 1850. године гласи: „Самообмана је убитачна и за људе и за народе исто. Кому подноси нека јој се подаје, али ја прославивши тридесет више осам Божића и пребацивши преко главе мнозину ада, не могу се и не хоћу обмањивати. Ја злу свакојем гледам право у очи.“ [ГАВРИЛОВИЋ 1910: 174–175; уп.: ЊЕГОШ Писма III: 507, 621 (Биљешке и објашњења)]. Мираш Кићовић је једну ријеч изоставио (*истио*) и једну запету додао (испред *нека*), а у биљешци се позива на текст који је објавио А. Гавриловић „али без ознаке одакле је узет“. – Ово писмо има и своју посебну историју питања: полемика се водила о томе да ли је оно истовјетно с првим.

(1) И Андра Гавриловић је прво навео писмо од 18. августа 1850. године, за које каже: „Држимо да се овим са свим поуздано и са најмеродавније стране упућујемо на 1811. годину као на време Његошева рођења“, али да „ту ствар помућује ова реченица из владичина писма Книћанину од 20 јануара исте године“, па онда цитира ту реченицу [ГАВРИЛОВИЋ 1910: 174]. У наставку аутор оцјењује да према овом писму, ако се оно „преведе на обичан рачун“, испада да је владика рођен 1812. године. Ту противрјечност (ми ћемо рећи: привидну противрјечност) овако разрјешава: „У писму од 18. августа владика говори *нейосредно* о своме веку, он рачунски казује своје године. А у писму од 20. јануара владика је ретор који говори не о своме веку већ о својој снази и искуству. Према томе је јасно да првенство припада писму од 18. августа“ [ГАВРИЛОВИЋ 1910: 175].

(2) Друкчије је било образложење непротиврјечности двају Његошевих писама Книћанину Божа Ђ. Михаиловића: „Није на одмет ни то напоменути да начин на који је цифра изражена у првом писму („тридесет више осам“) иде у прилог претпоставци да је и у оригиналу била исписана словима а не бројкама. А најтеже је вјеровати у такву случајност да се грешке у писмима подесе тако да оба писма дају једнак и исти резултат. Дакле, међусобна сагласност ових писама најбоља је њихова одбрана. [...] Пошто у првом писму број Божића претставља и означава број година Његошеве старости, те пошто се Његош одлучио да на такав начин изрази тај број, то наравно није онда могао узети у обзир први Божић који је доживио, јер је тада имао тек мјесец и 25 дана свога живота. Зато, мислим, било би неоправдано изводити на основу тога неку контрадикторност и међу овим писмима, већ их с правом сматрати потпуно сагласним у свом казивању о годинама Његошеве старости. Уосталом за ово питање довољно је и оно једно писмо од

18 августа са онако одређеним и јасним казивањем“ [Михаиловић 1949: 336].

(3) На приказ Божо Ђ. Михаиловића [види горе т. (2)], и на његов осврт у научном часопису [Historijski zbornik, Zagreb, 1948, god. I, broj 1–4, стр. 265], слиједио је одговор Риста Ј. Драгићевића, у *Најоменама* на крају ауторске књиге: „Писац тога приказа (Божо Ђ. Михаиловић) нарочито се задржао на тумачењу Његошевих писама Книћанину из 1850 године [...] но Михаиловић ипак закључује да ова два Његошева писма »дају једнак и исти резултат« и сматра их »потпуно сагласним у свом казивању о годинама Његошеве старости«. Драгићевић закључује: „до данас их нико, колико ми је познато није сматрао »потпуно сагласним« сем писца поменутога приказа, Михаиловића“ [Драгићевић 1949: 219]. – Андра Гавриловић, годину дана пред стогодишњицу Његошева рођења, и Божо Ђ. Михаиловић, двије године пред стопедесетогодишњицу, у крајњем исходу се слажу, док се Драгићевић није бавио поређењем писама него их је, без стварних аргумената, у блоку одбацио [види т. 3.2.(1)].

(4) Ми смо још изричитими од својих претходника једанаестогодишњака: пјесничком формулацијом (*Licentia poetica*) „прославивши тридесет више осам божића“ (ми овдје именују пишемо као апелатив) Његош није ни мислио на слављење Божића (Рождество Христово, *Natale Christi*), као дана рођења сина Бога Живог, па не ни прослављање својих „тридесет више осам“ рођендана, него на проживљених толико година живота у историјским околностима „мнозине ада“. И ништа више, али ни мање.

И још нешто. Андра Гавриловић је знао Његошев рукопис (Његошеве текстове је и објављивао). Да није сам аутор *Горског вијенца* писма писао, то би Гавриловић, нема сумње, и рекао.

4. ДИСКУСИЈА О ГОДИНИ ЊЕГОШЕВА РОЂЕЊА

4.1. Мишљење ЛАЗАРА ТОМАНОВИЋА. – На књизи *Петар Други Петровић-Његош као владалац*, а и другдје, Томановић се потписао иницијалом, што се онда хипокористички реконструираше као *Лазо*; стварно је он Лазар. Из његове књиге за наше питање важна су три мјеста, а из касније литературе један необичан покушај ревизије његове позиције.

(1) На почетку своје монографије, на 2. страни арапске пагинације, Лазар Томановић пише да се Раде родио „по некијема изворима 1811 године а по некијема 1813“, а у фусоти указује зашто се определијелио за прву годину: „Медаковић вели, да се Раде родио 1811 год., а као бивши адјутант његов, он би имао бити поузданији од другијех биографа. Ми смо прихватили г. 1811 и усљед распитивања некијех старијех људи, који рачунањем долазе до исте године“ [Томановић 1896: 2 (нап.)].

(2) Поред та два доказа [види горе т. (1)], Томановић наводи и трећи – колико је и гдје Раде Томов провео и могао провести времена: „[...] излази, да је протекло преко осам година, пошто је десетогодишње дијете оставило Његуше, што нас принуђава, да коначно прихватимо годину 1811, као годину његовог рођења, као што хоће Медаковић“ [Томановић 1896: 5 (види и нап. на истој страни)].

(3) На претпоследњој страни своје књиге, не рачунајући Додатак на последњој, Лазар Томановић закључује: „Петар II био је проглашен за господара 19. октобра 1830; владао је дакле тачно 21 годину, а живио 40 година мање 12 дана“ [ТОМАНОВИЋ 1896: 213].

(4) Желећи да докаже своју тезу да је Његош рођен 1813. године, а не да расправи без предубеђења обје претпоставке, Ристо Ј. Драгићевић је правио крупне методолошке грешке. Једна од најбизарнијих је она да је његов претходник ревидирао своју позицију јер је на свечаној прослави стогодишњице Његошева рођења, 3. новембра 1913. године на Цетињу, „говорио о Његошу и д-р Лазо Томановић, који је сигурно већ био одустао од свога мишљења из 1896 године, да је Његош рођен 1811. године“ [ДРАГИЋЕВИЋ 1948: 267; ДРАГИЋЕВИЋ 1949: 34–35]. – И ја сам учествовао на јубиларним научним скуповима 2013. године у Подгорици и Косовској Митровици иако сам и тада полазио од 1811. као године Његошева рођења: противречност између датирања скупа и своје позиције покушао сам да превазиђем формулом „1811. или 1813–1851“ очекујући да се то питање расправи у некој специјалној научној дискусији. Како се то није десило, у каснијим радовима и излагањима укључујем алтернативу („или 1813“).

4.2. Мишљење Андре Гавриловића. – Гавриловић је отпочео у његошологији микрожанр *Година Његошева рођења*.

(1) Гавриловић наводи сва три аргумента свога претходника, Лазара Томановића; Томановић је заправо и ријешило питање које је основни предмет и овога нашега чланка. При том Томановић није знао за претходна два податка о Медаковићевом свједочењу ослонивши се само на монографију о биографији Његошевој, а није знао ни за Његошева писма Книћанину.

Уз Томановићево мишљење да би Медаковић „имао бити поузданији од другијех биографа“ [види т. 4.1.(1)] Андра Гавриловић додаје: „ма да то важи још више за Милаковића“ [ГАВРИЛОВИЋ 1910: 173]. Томановић је сигурно знао ко је поузданији, а и сам Гавриловић прије тога оцјењује: „могућно је да се скромни Милаковић повео за ондашњим књижевним гласом и ауторитетом Суботићевим“ [ГАВРИЛОВИЋ 1910: 172]. Напомињемо да ни Гавриловић није знао за Медаковићево објашњење у листу Седмица.

(2) Гавриловић је Томановићеву аргументацију подупро необоривим доказом, Његошевим писмом Стевану Книћанину од 18. августа 1850. године [види т. 3.2], за које каже: „Ову неочекивану изјаву владичину ценимо више од свих доведе наведених доказа и разлога“ [ГАВРИЛОВИЋ 1910: 174], а то значи више и од три аргумента од којих је полазио Лазар Томановић [види т. 4.1].

(3) Гавриловић указује да нема „протоколарнога црквенога записа“ о владичину рођењу, па је он предузео корак „да се види шта се може извести из црквене белешке о смрти његовој. Добијени одговор утврђује ову једину документима утврђену годину. Јер по томе одговору са Цетиња излази да је владика Петар II преминуо у четрдесетој својој години, према чему остаје да је рођен 1811. године. Што се тиче дана – он је ван спора: владика је рођен 1. новембра“ [ГАВРИЛОВИЋ 1910: 175].

4.3. Мишљења Риста Драгићевића и Божана Михаиловића. – Ристо Ј. Драгићевић наставља у његошологији микрожанр *Година Његошевог рођења* (умјесто наставак именичке он користи наставак замјеничке деклинације), док Божо Ђ. Михаиловић наслов ставља међу знаке навода (цитира Драгићевића).

(1) Драгићевић, знајући да Синод Руске православне цркве није оклијевао да благослови Његоша за хиротонисање у звање епископа (имајући у виду примјере из ранијих времена) иако је добио (оне званичне) податке о годинама његовог живота, позива се на мишљење Никодима Милаша да се по канонима приликом рукоположења епископа тражи „да је барем прешао 30 година“ те да би Његошу биле драгоцјене те неколике године (стварно: двије) [Драгићевић 1948: 262; Драгићевић 1949: 30]. – Другим ријечима, историчар Драгићевић лоше мисли о Његошу: он полази од тога да би се архимандрит Петар тада послужио замјеном података из званичне биографије стварним подацима! Напомињемо да се пунољетство тада стицало са навршеном двадесет једном годином (ни са додате двије године Његош не би био пунољетан), а друга је ствар што се не би наш пјесник одрекао ниједног завјета свога стрица Петра Првог.

(2) Драгићевићев рад је очито писан као чланак с тезом – да докаже да је Његош рођен 1913. године у складу са званичном историографијом иако ниједан податак не наводи који не би слиједио из понављања података који исходе из митрополитске канцеларије. При том он не може да оспори ниједно мишљење које показује 1811. као годину Његошева рођења.

(3) Много је конструктивнији његов опонент, Божо Ђ. Михаиловић. Он закључује: „Мишљења сам да ово питање треба још детаљније проучити, па од двије године – једанаесте и тринаесте – усвојити ону за коју се покаже више убједљивијих доказа. Таквом се рјешењу мора | прибјегавати све док се, којим путем, не дође, не до убједљивијег, него до убједљивог, односно недвосмисленог податка са несумњивом доказном снагом. Док то не буде, требало би сматрати Његошева писма Книћанину за најубједљивије доказе по том питању, а она ће се таквима сматрати све док се њихова аутентичност не оспори“ [Михаиловић 1949: 336–337]. – Аутентичност Његошевих писма Книћанину, наравно, не може се оспорити.

5. КОГ ДАТУМА ЈЕ РОЂЕН РАДЕ ТОМОВ?

5.1. На помену Његошу у Бечу 11/23. новембра 1851. бесједу је одржао Јован Суботић. „Знајући да се Његош родио на Св. Враче, а заборављајући да су Св. Врачи 1. новембра као и 1 јула, Суботић је назначио дан Његошева рођења ’о Врачеву дну 1 јулија“ [Гавриловић 1910: 172 (нап.)]. Ристо Ј. Драгићевић сматра да је вјероватно грешка могла настати приликом штампања бесједе у часопису (Сербскій лѣтописъ за 1852 годину) као прецизирање [Драгићевић 1948: 264; Драгићевић 1949: 32]. Ми додајемо да на то упућује чињеница што се ондѣ „(1. јулија“ наводи у загради (Гавриловић је непрецизан) и што у читавом *Слову*, осим овог једног примјера, аутор не користи заграде као интерпункцијски знак [види т. 2.1.(3)]. – Било како било, прва грешка у датуму Његошева рођења настала је зато што се црквени празник

Света врача (Кузма и Дамјан) обиљежавају двапут, па је или сам Суботић, или вјероватније уредник *Љетописа*, погрешно датум прецизирао.

У „Црквеном календару 2022“ Светог архијерејског синода Српске православне цркве наводе се два празника – 1/14. јула: *Свети мученици и бесребреници Козма и Дамјан*, 1/14. новембар: *Свети Козма и Дамјан – Врачеви*.

5.2. У загребачком листу *Neven*, у броју 34 за 1854. годину, Милан Димитријев је написао: „Petar II. Petrović rodi se 3. studenoga g. 1813. iz slavne porodice Njegušah u Crnojgори“ [види т. 2.1.(3)]. Милорад Медаковић се уопште не осврће на датум иако је он сам, у писму Станку Вразу прије тога [види т. 2.1.(1)] и у монографији послје тога [види т. 2.1.(2)], наводио тачан датум. Душан Д. Вуксан опширно преноси, у форми неког парафразираног цитирања, и чланак М. Димитријева [ВУКСАН 1938: 78–81], и полемику М. Медаковића [ВУКСАН 1938: 81–84], додуше с грешкама. Ристо Ј. Драгићевић наводи да постоји тврђење да је Његош рођен 3. новембра, али ту грешку не објашњава; он само указује да је прослава јубилеја на Цетињу помјерена за два дана – одржана је 3. новембра 1913. године јер је тог дана била недјеља [ДРАГИЋЕВИЋ 1948: 268; ДРАГИЋЕВИЋ 1949: 35]. – Друга грешка у датуму Његошева рођења настала је тако што је датум Милан Димитријев превео на тадашњи нови календар, а у штампарији је прва цифра испуштена, што ми сад исправљамо: „Petar II. Petrović rodi se [1]3. studenoga g. 1813.“

Драгићевић није ријешо загонетку „3. новембра“ као датума Његошева рођења вјероватно зато што он није до листа Седмица могао доћи [ДРАГИЋЕВИЋ 1948: 282 (нап.); ДРАГИЋЕВИЋ 1949: 30 (нап.)], а Душан Вуксан, чијим се чланком Драгићевић служио, називе мјесеци из чланка И. Димитријева замјењује: „3. новембра“, „31. октобра“ (у цитату из Медаковићева чланка, додуше, оставља „3. студеног“, али то Драгићевићу није било довољно) [ВУКСАН 1938: 79, 81].

5.3. Трећа грешка у датуму Његошева рођења је ова најновија. *Свети Козма и Дамјан – Врачеви* падају 1/14. новембра, а то је и Његошев дан (разлика између два календара је сада тринаест дана).

Грегоријански календар је уведен 1582. године: послје четвртка 4. октобра слиједио је петак 15. октобар (разлика према јулијанском календару од тог датума до 28. фебруара 1700. била је десет дана). Зато је нонсенс то што и у неким озбиљним издањима стоји податак да је косовска битка била 28. јуна 1389. године. Она је била на Видовдан, 15. јуна 1389. по старом (јулијанском) календару јер новог (грегоријанског) није ни било. Грегоријански календар не важи ретроспективно, а да важи – косовска битка би се везивала за 23. јун 1389. године.

6. Исходиште

6.1. Милорад Медаковић је знао кад се Његош родио (1. новембра 1811), али и то да је владика вазда говорио да је рођен 1813, односно да је двије године млађи него што је био у неком историјском пресеку [види т. 2.1.(3)]. Може се претпоставити да је и за писмо Станку Вразу морао питати владикау коју годину рођења да напише, па му је владика рекао да напише ову

другу. Медаковић нам није оставио податак зашто је тако Његош говорио, а можда то није ни знао.

Медаковићево свједочење је у том смислу драгоцјено јер оно недвосмислено показује да се и у Његошево вријеме знало за унутрашњу годину (1811), кад се стварно Раде Томов родио, и за спољашњу годину (1813), која се саопштава другима са Цетиња.

6.2. Загонетку двију година покушао је да одгонетне Божо Ђ. Михаиловић, тј. да одговори на питање откуда ова противрјечност (аутор пише „противјерност“) код Његоша и шта ју је изазвало: „На ово питање највјероватнији одговор би био, да је Његош у посљедње вријеме дошао на неки начин до поузданијег извора о години свога рођења, који га је приморао да промијени своје раније сазнање и мишљење по том питању.“ И даље: „[...] није потпуно искључена могућност да је Његош, макар у посљедње вријеме, из таквог једног извора [крштенице – Р. М.], или, пак, каквог другог писаног податка, могао доћи до тачног сазнања о годинама свог рођења. Могао је до таквог сазнања доћи и поновним провјеравањем тога питања преко својих родитеља који су га надживјели, као и преко других блиских старијих рођака и савременика“ [Михаиловић 1949: 334]. – Осим што је ово био први покушај рјешавања загонетке, Михаиловићево објашњење нема други значај. Владика је знао годину свог рођења као и његов „ађутант“ што је то од њега или од неког другог сазнао, али из неког разлога се Његош држао оне званичне године у званичној комуникацији.

6.3. Година и датум рођења Рада Томова у црквене књиге највјероватније нису ни уписани: биле су то тешке године за Србе и Русе, чекао се расплет. Година рођења се свакако памтила, као и јесењи Врачеви (стара двојина: Света Врача) као датум рођења. Али је митрополит Петар, стриц Рада Томова, претпостављамо, упутио у Топлу у школу Јосипа Троповића свог синовца с писмом да га шаље као десетогодишње дијете, иако је Раде тада имао дванаест пуних година (и у тринаестој).

Тог стричевог завјета синовац се досљедно држао, као што је послушао други стричев завјет да се завладичи у Русији: као што је познато, руски Синод је оспоравао хиротонисање Петра Првог у Карловцима сматрајући да је то требало учинити у Петрограду. И ово је наша претпоставка, тј. да је Петар Први оставио завјет о мјесту завладичења свога наслједника.

ЛИТЕРАТУРА

- VRČEVIĆ 1871: *Ogranci za istoriju Crne Gore* / napisao Vuk Vrčević. – Dubrovnik. Zabavnik Štionice dubrovačke za godinu 1870. Uredio J. B. [на корици додато: III. теџај]. U Dubrovniku: nakladom i tijeskom [на корици: tiskom] Dragutina Pretnera, 1871, 97–129.
- ВРЧЕВИЋ 1878: Књижевност: [Описанье живоїа Владике црногорскога Пеїра Пеїровића II] / Вуко Врчевић. – Slovinac, u Dubrovniku, dne 1 Augusta 1878, I, br. 7, 60–62.
- ВРЧЕВИЋ 1914: *Живої Пеїра II Пеїровића Његоша, владике црногорскога* / од Вука Врчевића. – Чланци и прилози о српској књижевности прве половине XIX века,

- Нови сад: Издање Матице српске, 1914, 110–201. (Књиге Матице српске, бр. 46). [Прештампано у Врчевић 2003, 9–142].
- ВРЧЕВИЋ 2003: *Живој Пејџра II Пејџровића Његоша* / Вук Врчевић. Београд: Српска књижевна задруга, 2003.
- ВУКСАН 1938: *Прва њолемика о биографији владике Рада* / Д[ушан] Д. Вуксан. – Записи, Цетиње, јануар/јуни 1938, IX, књ. XIX, св. 1–6, 76–85.
- ГАВРИЛОВИЋ 1901: *Нашијамјана њесма П. П. Његоша* / Саопштио Анд[ра] Гавриловић. – Коло, 16. октобра 1901, књ. II, св. 8, 434–435.
- ГАВРИЛОВИЋ 1910: *Година Његошева рођења* / Написао Анд[ра] Гавриловић. – Годишњица Николе Чупића, књ. XXIX, у Београду, 1910, 171–176.
- ДИМИТРИЈЕВ 1854: *Životopisi slavenski. Petar II. Petrović Njeguš, vladika crnogorski* / spisao Milan Dimitrijev. – Neven. Zabavnik i poučni list. [Zagreb: Matica ilirska]. У четвртак 24. kolovoza 1854. III. тећај. Број 34, 534–536.
- ДРАГИЋЕВИЋ 1948: *Година Његошевог рођења* / Ристо Ј. Драгићевић. – Историски записи, Цетиње, новембар/децембар 1948, књ. II, св. 5–6, 259–268. [Прештампано у Драгићевић 1949, 27–35].
- ДРАГИЋЕВИЋ 1949: *Чланци о Његошу* / Ристо Ј. Драгићевић. Цетиње: Народна књига, 1949, 219–221 (*Најомене* / Р. Ј. Д).
- ЖИВАНОВИЋ 1910: *Последње године живојџа Пејџра II Његоша* / Јер[емија] Живановић. – Годишњица Николе Чупића, књ. XXIX, у Београду, 1910, 177–190.
- МАРОЈЕВИЋ 2019: *Павле Појовић као његошолог*. (Увод. Фрагменти 1–3) / Радмило Н. Маројевић. – Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд, 13–15. IX 2018). [Књ.] 48/2. Београд, 2019, 31–43.
- МЕДАКОВИЋ 1854: *Пејџар II. Владика Црногорски* / М[илорад] М[едаковић]. – Седмица. Листъ за науку и забаву. У Недџљу 29 Августа 1854. Год. III. Број 28, 114–116.
- МЕДАКОВИЋ 1882: *П. П. Њџгош њослџдњи владајући владика црногорски* / Од В[ойводе] М[илорада] Г. Медаковића. У Новоме Саду, 1882.
- МИЛИЋЕВИЋ 1901: *Њџгуш и Сџџ. Књићанин* / М. Ђ. Милићевић. – Коло, 16. октобра 1901, књ. II, св. 8, 435–437. [Прештампано, под насловом *О Књићанину и Њџгошу*, у: Глас Црногорца, Цетиње, 3. новембар 1901].
- МИХАИЛОВИЋ 1949: „Година Његошевог рођења“ / Божо Ђ. Михаиловић. – Стварање, Цетиње, септембар/октобар 1949, IV, св. 9–10, 332–337. [Полемика; уп. Драгићевић 1948].
- ЊЕГОШ Писма III: Петар Петровић Његош. *Писма III*: 1843–1851. [За штампу приредио, биљешке и објашњења написао Мираш Кићовић]. Београд: Просвета, 1955. (Целокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 9).
- ПОПОВИЋ 1927: *Враз џрема Њџгошу* / Павле Поповић. – [Наша земља. III.] Цетиње и Црна Гора. Приредило Професорско друштво. Уредио Данило Вуловић. Београд: Издање књићарнице Рајковића и Ђуковића, 1927, 181–187.
- РЕШЕТАР 1912: *Мање џјесме владике црногорскога Петра II^{ога} Петровића Њџгоша*. Издао Милан Решетар, Београд: Српска књићевна задруга, 1912.
- СУБОТИЋ 1852: *Слово Пејџру II. Пејџровићу Њџгошу госјодару Црне Горе и Брда* / [Јованъ Суботић]. – Сербскџ лџтописъ за годину 1852. Часть I. Година XXVI. Књига 85, 20–42. Издае Матица Сербска у Пешти. У Будиму Писмены Крал. Свеучил. Пештанскогъ.
- ТОМАНОВИЋ 1896: *Пејџар Други Пејџровић-Њџгош као владалац* / Написао Л[азар] Томановић. Цетиње: Државна штампарија, 1896.

Р. Н. Маревич

НЕГОШ РОДИЛСЯ 1-ГО НОЈБРЈА 1811-ГО ГОДА

(14-ГО НОЈБРЈА ПО АКТУАЛЪНОМУ НОВОМУ КАЛЕНДАРЈУ)

Резюме

В настоящей работе критически рассматриваются версии о дате рождения крупнейшего сербского поэта эпохи романтизма Петра II Петровича-Негоша. В то время как сама дата давно установлена (1-ое ноября по календарю Сербской православной церкви), государственный праздник в Черногории (День рождения Негоша) неточно определили как 13-ое ноября.

В пользу 1811-го как года рождения Петра II Петровича-Негоша говорят, во-первых, свидетельство Милорада Медаковича о том, что сам владыка всегда представлял себя на два года моложе чем на самом деле был, во-вторых, к этой дате приходит Лазар Томанович, использовавший метод хронологической реконструкции, в-третьих, Вуко Врчевич, родившийся 26-го февраля 1911-го года, считал Негоша своим сверстником, в-четвертых, на 1811 год указывает достоверная частная переписка (письма Негоша к Стевану Кничанину, письмо Джёрдже Срдица к Милошу Поповичу). Самые близкие друзья и сотрудники (Кничанин, Срдиц, Медакович, Врчевич) знали точную дату и год рождения Негоша.

Неверный год (т.е. официальная версия года рождения поэта) исходил из митрополитской канцелярии. Поскольку не обнаружено свидетельства о дате рождении в приходской церкви, мы предполагаем, что сам митрополит Петр I, направляя племянника в Топлу в школу Йосипа Троповича, направлял его как десятилетнего мальчика, в то время как Радивой (Раде) Томов Петрович был уже в двенадцатилетнем возрасте. Племянник придерживался заветов своего предшественника и в этом отношении в официальной коммуникации.

Ключевые слова: Петр II Петрович-Негош, Милорад Медакович, Лазар Томанович, Вуко Врчевич, Стеван Кничанин, Джёрдже Срдиц, День рождения Петра II Петровича-Негоша.

Теоријски проблеми историје књижевности*

**Проф. др Слабана
Алексић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК 821.163.41(091)

Сажетак: Потреба за уношењем логоса у књижевност издијакхроне перспективе није се у остваривању показала једноставном. Из те перспективе се отварао увид не само у разноврсност појава већ и у њихове промене, у неопходност решавања проблема разноврсности и промена међу књижевним чињеницама. У раду се осветљава промена која се десила у 20. веку, прави преокрет у мишљењу о историји и о историографији. Спознаја да књижевност чува много дубљу историјску слику од традиционалне историографије названа је „неоисторицизмом“. На савремену књижевнотеоријску свест утичу две оријентације које се односе на различите контексте методолошког заснивања: проучавања америчког историчара Хејдена Вајта и академски покрет звани Нови историзам који се дефинише и као културни материјализам.

Кључне речи: историографија, историологија, историзми, поетика историје, поетика културе, логос збивања.

Да прошлост има друкчију схему, и престаје да буде
просто редослед –

Или чак развој: развој, делимични промашај

Створен површним појмовима о развићу

(Елиот, Четири квартета)

Традиционална историографија заснивала се на неколико основних премиса: историчар је дужан да непосредно дође до историјских догађаја и представи их какви су били, на неутралан начин.¹ Начин историјског мишљења 19. века чине категорије: интелектуализам, објективизам, фактографија, провиденцијализам (вера у Божије провиђење), антиаксиологи-

* Рад је настао као резултат истраживања на научном пројекту *Материјална и духовна култура српског народа на йросџору данашње Црне Горе*, који реализује Институт за српску културу у Никшићу.

¹ Историографија се, као систем рационалних знања о прошлости, појавила релативно скоро – у епохи просветитељства када је, преставши да буде тек једна од књижевних врста, започела да се издваја као посебна област духовног стваралаштва.

зам. Рад историчара је био дефинисан двоструком објективношћу: предметом истраживања и самим дискурсом. Амерички истраживач Георг Игерс (1926–2017), појаву историзма везује за почетак 19. века као амбицију да и историја постане наука. Међу проучаваоцима историје, најзначајнији је немачки историчар Леополд Ранке који је суштину ове оријентације изразио ставом да о историјским догађајима из прошлости треба писати објективно и непристрасно, тако да „потпуно избрише самога себе“.² Такав однос према историји учинио је да ова врста истраживања и доказивања добије научни карактер.

Петар Милосављевић у књизи *Историја, историографија, историологија* (2020), осветљава да крупне историјске промене које су се десиле последњих деценија, показују да главни проблем истраживања није у документима, већ у сагледавању логоса који је проузроковао ова збивања: „Морало се показати и да у схватању логоса има разлика. Оне се тичу односа према методама које се ослањају или позивају на логос“ (Милосављевић, 2020: 12). Милосављевић уочава да се поред наслањања на историјске чињенице, документе, истраживачи наслањају на логос, и упућује на потребу да се узме у обзир једна нова истраживачка оријентација која иде корак даље од историографије. Природу тог новог усмерења, као нечег општепознатог, Милосављевић теоријски промишља поређењем са Платоновом теоријом идеја о две стварности: емпиријске стварности и стварности идеја: „Да би се, по античком филозофу, површинска, тј. емпиријска стварност схватила, потребно је доспети до оне дубље стварности, до стварности идеја. Површинска стварност је, по овом мислиоцу, само рефлекс оне дубинске стварности: стварности идеја“ (2020: 13). Милосављевић сматра да се историографија бавила превасходно површинском стварношћу чији су резултати ограниченог домета. Његов нови корак тиче се промене методологије истраживања, чији је циљ и очекивани резултат да бављење прошлошћу, од историографије, треба да прерасте у *историологију*. Истраживања која доноси Милосављевићева књига представљена су у два дела: *Критика историографије* и *Реинтерпретација историје*.³

Пратећи развој историографије, истраживач се мора суочити и са појавом постмодернизма и схватањем да је истина оно што се као истина легализује. Из постмодернистичке перспективе, историографија представља велику приповест којој се оспорава тежња за истинитошћу. У тексту, *Постмодернизам и/или историографија*, Михаел Антоловић корене постмодерног порицања истинитости историографије проналази у тзв. „лингвистичком обрту“ који у средиште разматрања поставља проблем језика, текста и његовог значења. „Полазећи од идејног наслеђа Сосировог структурализма према коме се појединац креће у оквирима језичких структура које га од-

² Леополд Ранке је почетком 19. века, спојивши начела филолошке критике са историјском ерудицијом, утемељио историјску науку, која је имала за циљ да утврди како су се збивали догађаји у прошлости.

³ Види: Петар Милосављевић, (2020). *Историја, историографија, историологија*, Београд: Институт за политичке студије, Матица српска у Дубровнику, Грачаница: Логос, Бања Лука: Центар за српске студије. Књига је посвећена проблемима истраживања историје српског народа.

ређују, од 50-тих година 20. века припадници америчке нове критике (New Criticism), а за њима и француски теоретичари Ролан Барт и Жак Дерида, почели су да заговарају становиште према коме текст не поседује никакав однос према спољашњем свету већ да представља затворену аутономну целину“ (Антоловић, 2008: 183). Доследно примењене на историографију ове идеје у суштини оповргавају могућност историјског сазнања јер није могуће утврдити значење безбројних комбинација језичких знакова.

Постмодернистичко схватање историографије као порицање хтења и трагања за истином, изложио је амерички историчар и теоретичар књижевности Хејден Вајт (1928–2018), у књизи *Метаисторија. Историјска имгинација у Европи током 19. века* (1973). У Предговору Вајт осветљава:

„У тој теорији историјски рад посматрам како се он углавном и третира и какав највећма и јесте: као вербалну структуру у облику наративног прозног дискурса. Историје (као и филозофије историје) подразумевају сједињење извјесног броја података, теоријских појмова и тумачења и објашњења ових података, као и наративну структуру њихове презентације укупне слике претпостављених догађаја у прошлим временима. Штавише, држим да оне посједују и дубоку структуралну садржину која је генерално поетске и нарочито лингвистичке природе, и која служи као претходно прихваћена парадигма онога што би посебно историјско објашњење требало да буде. Ова парадигма функционише као метаисторијски елемент у свим историјским дјелима која су по опсегу углавном свеобухватнија од једне монографије или архивског документа“ (Вајт, 2011: 9).

Вајт је дефинисао стратегије објашњавања историјских догађаја помоћу којих историчари код читалаца остварују жељени емоционални афект. Утврдио је да се стилови историјског објашњавања међусобно разликују применом три основне стратегије: фабуларизацијом, аргументацијом и идеологизацијом и да су у свакој од њих могући следећи модели: романтични, трагични, комични и сатирични. Код сваке од ове три могуће стратегије, Вајт је уочио четири начина њихове артикулације – у случају формалног аргумента то су формализам, органицизам, механицизам и контекстуализам. Комбинација различитих начина артикулације приповедања твори „историографски стил“ свакога историчара. Вајт заступа становиште да историчари приликом писања својих дела изводе својеврсни „поетски чин“ помоћу кога концептуално уобличавају своје приповедање користећи се традиционалним стилским фигурама (тропима): метафором, метонимијом, синегдохом и иронијом. Вајтова намера је да помоћу преовлађујућих стилских фигура утврди „метаисторијску“ основу свих историјских радова. Прихватајући семиотички однос према језику, он сматра да је илузија уверење да постоји прошлост која се непосредно одражава у историјским текстовима. Одатле су и питања објективности и непристрасности историчара беспредметна будући да су они културни производ епохе и друштва у коме историчари живе. Доводећи свој став до крајности, Вајт занат историчара сагледава као делатност која поседује првенствено „ритуалну функцију“ у чијој основи није стицање објективног знања о прошлости већ низ конвенција које је поставила академска заједница.

Истраживања холандског теоретичара историографије Франка Анкерсмита (1945) осветљавају до које је мере историографска нарација упле-

тена у компликовано питање текстуалне репрезентације, до које мере је њен субјективан карактер лишава тежње ка објективној егзактности и како је прошлост присвојена помоћу приватних начина представљања. Постмодернистичко схватање историографије Анкерсмит је заокружио средином 90-их година у књизи *Историја и историологија. Усион и њад мейафоре* (1994). Његова основна премиса јесте да се историчари не баве самом прошлошћу, будући да им је она недоступна, већ различитим интерпретацијама прошлости. Анкерсмит сматра да све науке, а не само историја, имају метафорички карактер чиме наглашава естетску природу историографије која више нема сазнајну функцију (Антоловић, 2008: 186). Он превазилази трополошка ограничења Вајтовог дискурса и ставља акценат на „давању за право“ прошлости и на категорију историјског искуства. Анкерсмит формулише теорију искуства коју одређује „блискост“ прошлости. Искуство претходи подели на сферу субјекта и објекта и представља антиепистемолошку категорију, и омогућава историчару да пронађе упориште у историјском свету, као свету сопственог значења. Не може се говорити о прошлости ако се она и не интерпретира, и не може се говорити о искуству, без његове репрезентације. Нарација, репрезентација и искуство показале се као чврсто повезане.

Нови историцисти позивају се на културна истраживања 20. века и представљају њихову изразиту варијанту. Према промишљању нових историчара, између историјског и фикционалног приповедања нема суштинске разлике, јер се заснивају на проучавању прича и фабулирању (Алексић, 2021: 139).⁴ Осветљавају идеолошку релацију између текста и историјске стварности, откривају премисе говора о свету у виду погледа на свет и утицај материјалних културних пракси на писање књижевности. Баве се истраживањем историјских услова појављивања вредносних судова или шире: културноисторијским условима производње смисла. Судови и вредности у које верујемо, културно и историјски су детерминисани, и подразумевају анализу и језик којим су били формулисани услови њиховог настанка. Језик представља друштвену чињеницу, не одражава емпиријску стварност, али јој даје смисао. Чињенице саме по себи без било какве дораде, лишене су смисла, и управо их њихов језички облик уводи у оквире наше културе. Непрестано реинтерпретиран текст културе обухвата књижевност и друге дискурзивне активности од којих је изаткана историја. Павел Марковски у књизи *Књижевне теорије XX века*, наводи да су истраживачи окупљени око школе Нови историзам, чији је центар био Универзитет у Калифорнији, и да је први број њиховог часописа *Representations* објављен 1983. Нове историчаре повезивало је уверење да се књижевност не може одвојити од културе, ремек-дела од маргиналних или маргинализованих текстова, а књижевни текстови од других културних активности утврђених у документима епохе.

Један од најважнијих представника Новог историзма, Стивен Џеј Гринблат, појмом *циркулације*, замењује традиционалне појмове који описују одnose између текста и стварности: алузије, симболизације, алегоризације,

⁴ Види: Слајана Алексић (2021). *Теоријски проблеми периодизације књижевности*, у Зборнику радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица: Филозофски факултет, LI (4), 131–149.

репрезентације и мимесиса. У систему кружења текстова, нови историчари се баве анализом доминантних представа које су идеолошки обележене и њиховом функцијом или маргинализованим представама потиснутим иза културног центра (на пример колонијални дискурс) (Марковски, 2009: 559–560).

Можда је неоисторицизам могао бити један од најзначајнијих продора у књижевној критици, али изгледа да је био једно од њених најдраматичнијих разочарања. Соболев сматра да је променом фокуса изгубљена и целовитост и хетерогеност људског искуства у историји, као и целовитост књижевног дела као посебног, вишезначног, изнутра изузетно сложеног, које има своје законитости, укључујући реторичке и жанровске, форме разумевања света и човека у свету (...) (Соболев, 2021). Милосављевић наводи две важне књиге Игерса које су се недавно појавиле у преводу на српски језик: *Историјска наука у 20. веку* (2014) и књига *Од историјзма до њосџмодернизма. Изабрани историографски огледи* (2019).⁵ Овај смер у историографији дошао је до извесних граница својих моћи. Милосављевић сматра да Игерс у својим књигама није превидео и слабе стране ове оријентације и ограниченост овог метода. „Није прећутао, на пример, да се на избору проверљивих чињеница о истим догађајима могу стварати различите историографске приче, па и оне које су неистините. И није прећутао да се, на основама овако засноване науке, на Западу, конструисало више посебних националних историографија чије приче о истим догађајима нису сагласне; није прећутао ни да су тако устројене националне историографије могле да буду злоупотребљаване“ (Милосављевић, 2020: 11–12).

Антоловић уочава да су погледи Хејдена Вајта о историографији изазвали бројне полемике. Амерички историчар Георг Игерс је подвргао темељној критици његове основне идеје поредећи Вајтову концепцију историографије као „поетског чина“ са заговорницима историографије као „строге науке“. Игерс је своју критику засновао на ставу да је Вајт супротно прокламованом методолошком убеђењу, недовољно пажње посветио анализи текстуалне природе историографских дела и да је Вајт у праву када тврди да сва историографска дела имају форму приповести тј. да имају и своју литерарну димензију, као и да су у сваком историјском раду присутне идеолошке насlage које чине саставни део погледа на свет историчара. Игерс сматра да Вајт греша када тврди да сва историографска дела у својој основи представљају фиктивне приповести и да се зато не могу процењивати са становишта истинитости већ искључиво са моралног и естетског аспекта. „Не спореди ни чињеницу да имагинација има значајног удела у структурисању научног дела, Игерс заступа традиционално становиште да приликом тог процеса првенство свакако припада минуциозном истраживању уз поштовање стриктних методолошких правила и техничких поступака верификованих у кругу научне заједнице (...) Упркос томе што се из перспективе постмодерниста губи разлика између приповедања о прошлости (исто-

⁵ Преводац ових дела, Михаел Антоловић, у поговору првој књизи *Историјска наука у 20. веку*, дао је исцрпну библиографију књига сличног садржаја, преведених на српски језик.

риографије) и истраживања прошлости, историјска наука и даље почива на пажљивом критичком читању извора које представља њену рационалну основу“ (Антоловић, 2008: 191–192).

У сусрету са појавом постмодернизма Игерс је могао да констатује да је историографија запала у кризу, али није покушао да нађе решење које би омогућило нови корак у развоју дисциплине.

Показало се да историјско бављење књижевношћу у великој мери оскудева у методологији и теорији. Питањем статуса историје у науци о књижевности, приказивању конститутивних начела теорије књижевне историје и парадигмама као практичном применом теорије, од Шекспира, преко Милтона, Вордсворта и Пејтера, до Одна, бави се Клаус Улиг (1936) у књизи *Теорија књижевне историје* (2010).⁶ Улиг каже:

„Ово питање, међутим, данас је, у целини посматрано, још увек све друго него популарно; ником ваљда не би на памет пало да тврди како се историјске науке у наше време налазе у периоду процвата. Напротив, свуда се говори кризи. Ова ситуација јасна је већ из саме модерне, односно савремене књижевности, у којој се на дужој стази може запазити стварни егзодус историје, повезан с нескривеним непријатељством према њој“ (Улиг, 2010: 11).

Улиг осветљава да је историјска наука која се одавно одвојила од историзма 19. столећа, своје негдашње наративно – развојноисторијске, дијахроне начине приказивања, заменила анализама системско-синхронизацијских пресека, пониклих у социологији, политикологији и економији. Старијој књижевној историографији која је била одређивана дивинаторском херменевтиком, националном идеологијом и класично–нормативним идеалом уметности, Улиг признаје само ограничену сазнајну вредност. „Одскора, додуше, чини се како се историјска наука враћа себи самој; само будућност, међутим, може показати да ли је реч тек о рестаурацијској носталгији или доиста о изнова враћеној историјској компетенцији“ (2010: 11). Индиције постепеног враћања смисла за историју, Улиг уочава у чињеници да 1969. године, Ралф Коен оснива часопис *New Literary History*, и да се већ други том наредне године посвећује теми „Проблеми књижевне историографије“. Дискусија о суштини и функцији књижевне историје, вођена је пре свега у овом часопису.

У погледу теоријских импликација проблема књижевне историје, научни допринос овог изнова пробуђеног интересовања за историју књижевности, показује дифузну слику. Заједнички именилац релевантних радова седамдесетих година, Улиг види у склоности апсолутизовања перспективе садашњости, мимоилажењу феномена времена и историје у целости. Деловање Роберта Јауса сагледава у перципирању оног што је новина, као покушај заснивања књижевне историје на рецепцијској основи. Промислања Хорста – Јиргена Герица која пате од снажног историјског дефицита, Улиг супротставља схватању Јиргена Серинга чија је теорија заснована на филозофскоисторијском темељу, коју чине књижевноисторијске категорије, учење које рехабилитује историјско знање као промислање самог поетског процеса. Улиг наводи Серингов став, његову основну идеју преношења по-

⁶ Види: Клаус Улиг (2010). *Теорија књижевне историје*, Београд: Службени гласник.

етских категорија на ток књижевне историје: „Књижевна историографија морало би да се тумачи као *йоиесис* историје књижевности“ (Улиг, 2010: 14–15). Подручју Улигових интересовања, припадају промишљања Валтера Фалка, његова критичка анализа, нарочито француског структурализма која је показала противречности наслеђеног прогресивно-еволуционистичког модела историје, али своју алтернативу, означава као „потенцијалну историју“. Виши степен промишљања проблематике књижевне историје указује на неопходност мета­критике. Улиг наводи такву мета­критику историјске науке коју је за саму историју остварио Хејден Вајт у поменутој књизи *Метиаусторија* која разоткрива наративне и идеолошке стратегије великих историчара 19. века. За науку о књижевности, према мишљењу Улига, важно је и промишљање Пол де Мана (1919–1983), у збирци *Слејило и увид*, мета­критиком која „подиже мост међу Европом и Америком, а притом заступа субјективистичку критику на тај начин што једино тумачи изворнике“ (2010: 16).

У осветљавању проблема књижевне историје, Рене Велек је референцијална тачка свеколиког промишљања историје књижевности. Парадокс, да у зависности од усмерености епохе, постоји дуализам аспеката који се смењује као владајуће начело тумачења: уметничка и књижевна дела везана су за време и да су у исти мах ван времена. Тачка конвергенције временског и надвременског можда укида поменути парадокс, не као трансцендентну историју, већ као њој иманетну која се једино може наћи у конкретном делу. Елиотова књижевна критика, осим стратегије о сукобу генерација, првенствено служи уобличавању његовог комплексног појма традиције, изложеног у најчешће навођеном тексту модерне књижевне критике, „Традиција и индивидуални таленат“ (1919). Кључни појмови за разумевање Елиотовог схватања у првом делу есеја јесу традиција, историја, поредак.⁷ Код Елиота, традиција је доведена у везу са променама које се у књижевности догађају, са променама које иницирају и врше индивидуални таленти. Елиот традицију схвата као дијалектичку категорију: она се уз очување поретка, стално мења. „Освајање једне традиције, према њему, подразумева историјски смисао или историјску свест која у видокруг садашњости уводи не толико оно што је прошло у прошлости, колико оно што је садашње у прошлости“ (2010: 29). Књижевно дело је, сматра Елиот, спој временског и ванвременског, прошлог и садашњег. Један је од ређих проучавалаца који у оквиру нове критике мисли историјски.

Улиг сматра да се историјском процесу може најпре приближити, опраштањем од телеолошке линеарности и од носталгичне цикличности, поласком од настајања које не извире из самог нестајања. Пренесено на историју књижевности, ово би значило да се тоталитет књижевноисторијског процеса може замислити као присутан у сваком садашњем тренутку, у сваком новом чину писања (2010: 213).

⁷ Латинска реч традиција значи: смена страже. У свом првобитном преносном значењу реч је вероватно значила тежњу ка очувању постојећег поретка и тако је и прихваћена као термин који означава настојање да се сачува постојећи поредак и у свету културе.

Криза разумевања појма историјског времена довела је до тумачења књижевног дела само у контексту једног доба. Нова историја књижевности нуди провокативну алтернативу таквом теоријском традиционализму. Уместо појединачних дела и писаца којима се раније бавила историја књижевности, главни предмет проучавања јесу универзалије, општи закони који управљају целокупним развојем књижевности. Појмови *графикони*, *маје*, *сјабла*, преузети су из социологије, географије и биологије, помоћу којих се појединачни књижевни текстови подвргавају редукцији и апстракцији.⁸ Књижевни текст једног доба сагледава се на истовременој равни: према прошлости као памћењу, у садашњости као моменту завршетка дела и будућности као нади на рецепцију. Центар научног промишљања нове теорије историје књижевности јесте проблем историјског разумевања књижевности:

„Ако је текст, на више или мање отворен начин, већ био свестан свог сопственог историцитета, онда и то обавезује читаоца да се и сам историјски усмери, али и да приликом сваког појединачног покушаја тумачења, колико год је то могућно, процењује наслеђену књижевност у целини (...) Ако, дакле, не можемо захтевати ни универзалну историјску свест ни тотално заборављање историје, ипак би морала бити замислива могућност да се целина опажа бар у појединачном делу“ (Улиг, 2010: 215).

Хоризонт очекивања нове теорије историје књижевности, Улиг означава Гетеовим речима:

„Ко живи у светској историји
Зар да се усмери тренутку?
Ко гледа у времена и труди се,
Само је тај вредан да говори и пева“.

Литература

- Алексић, С. (2021). *Теоријски проблеми периодизације књижевности*, у Зборнику радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица: Филозофски факултет, LI (4), 131–149.
- Антоловић, М. (2008). *Постмодернизам и/или историографија?*, у Токови историје, 3–4, стр. 177–197, Београд: Институт за новију историју Србије, ИНИС.
- Аристотел (2002). *О ђесничкој уметности*, Београд: Дерета.
- Барт, Р. (1971). *Историја или књижевности*, У Р. Барт, *Књижевности, митологија, семиологија*, Београд: Нолит, 143–162.

⁸ Види: Андријана Марчетић, (2015). *О новој компаративистици*, Београд: Службени гласник. Најсистематичније Моретијево излагање „нове“ књижевне историје дато је у књизи *Графикони, маје, сјабла* (2005), које садржи идеје које су обележиле његов књижевно-историјски метод, и које је формулисао већ у првим књигама. Моретијева концепција доноси новину предлогом да се стандардни метод формалистичке критике, метод *јажљивог читања* (close reading), замени методом читања из друге руке, *читања на раздаљину* (distant reading).

- Вајт, Х. (2011). *Меџаисторија, Историјска имагинација у Европи деветнаестог вијека*, Подгорица: ЦИД.
- Велек, Р. Ворен, О. (1974). *Теорија књижевности*, Београд: Нолит.
- Водичка, Ф. (1987). *Проблеми књижевне историје*, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада.
- Деретић, Ј. (1985). *Периодизација српске књижевности*, Књижевна историја, год. 18, бр. 69/70, 3–14.
- Дилтај, В. (1980). *Изградња историјског свећа у духовним наукама*, Предговор написао Иван Урбанчић, БИГЗ: Београд.
- Ђурковић, З. У. (2020). *Екокријтика и историја књижевности*, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, 15. 13, Београд: Филолошки факултет, 267–284.
- Гиљен, К. (1982). *Књижевност као систем. Огледи о теорији књижевне историје*, прев. Тихомир Вучковић, Београд: Нолит.
- Игерс, Г. (2019). *Од историјизма до постмодернизма*. Изабрани историографски огледи, Нови Сад: Академска књига.
- Лома, М. (1994). *Песник и књижевна историја*. Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Марковски, М. П. (2009). *Историјизам*, у књизи Бужињска, А. Марковски, М. П. *Књижевне теорије XX века*, Београд: Службени гласник, 545–567.
- Марчетић, А. (2015). *О новој комјарјистички*, Београд: Службени гласник.
- Милосављевић, П. (2014). *Историја и филологија*, Београд: Матица српска у Дубровнику, Институт за политичке студије, Грачаница: Логос.
- Милосављевић, П. (2020). *Историја, историографија, историологија*, Београд: Институт за политичке студије, Матица српска у Дубровнику, Грачаница: Логос, Бања Лука: Центар за српске студије.
- Николић, Н. (2015). *Проблеми савремене књижевне историје*, Нови Сад: Академска књига.
- Попов, Ј. (2020). *Појмови, периоди, џолемике: о неким недоумицама науке о књижевности*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Радовић, М. (1987). *Књижевна аксиологија*, Нови Сад: Братство – Јединство.
- Соболев, Д. (2021). *Књижевност и историја*, у часопису за критику и књижевну критику *Пишања књижевности (Вопроси лијерајуре)*, Москва, 29. 4. 2021.
- Улиг, К. (2010). *Теорија књижевне историје*, Београд: Службени гласник.
- Флакер, А. (2011). *Период, стил, жанр*, Београд: Службени гласник.

Sladjana Aleksić

**THEORETICAL PROBLEMS OF THE HISTORY OF
LITERATURE**

Summary

The need to introduce the logos into literature from a diachronic perspective has not proved simple. From that perspective, an insight has been formed not only in terms of diversity of phenomena, but also into their adjustments and into the necessity of solving the problem of diversity and adjustments among the literary facts. The paper highlights the change that took place in the 20th century, a real shift in thinking about history and historiography. The realization that literature preserves a much deeper historical image than the traditional historiography is called “neohistoricism”. Contemporary literary theory is influenced by two orientations that refer to different contexts of methodological foundation: the studies of the American historian Hayden White and the academic movement called New Historicism, which is also defined as cultural materialism.

Key words: historiography, historiology, historicisms, poetics of history, poetics of culture, logos of events.

Катарина Косача и Јелена Мара Бранковић, посљедње босанске краљице у књижевности и историографији

Др Росанда Бајовић

Гимназија „Слободан
Шкерковић“
Подгорица

УДК 821.163.4(091)
(497.6):929 Kosača K.
УДК 821.163.4(091)
(497.6):929 Branković J.

Сажетак: У литератури се мало говори о присуству у књижевности посљедњих босанских краљица, Катарине, жене краља Томаша Христића и Јелене Маре, жене краља Стјепана Томашевића. Уочљиво је да су књижевна дјела у којима се оне појављују скромне умјетничке вриједности, односно да су та дјела махом биографична. Не постоји ниједно књижевно умјетничко дјело у којима су босанске краљице главни ликови. У историографској литератури, о посљедњим босанским краљицама има више значајних радова. Посљедње босанске краљице сагледавамо у контексту историјских прилика позног средњег вијека, а посебно њихову трагику на личном, породичном и друштвеном плану. Такође тумачимо њихово присуство у усменој традицији и такозваној писаној књижевности. Додатно се осврћемо на сродство посљедње и претпосљедње босанске краљице по роду, дому и заточеништву историје.

Кључне ријечи: Катарина Косача, Јелена Мара Бранковић, посљедње босанске краљице, књижевност, историографија

1. Катарина Косача, претпосљедња босанска краљица у књижевности и историографији

Босанска краљица Катарина жена краља Стјепана Томаша Христића најстарије је дијете херцега Стјепана Косаче и херцегине Јелене, кћерке зетског господара Балше III Балшића. Веома мало је података сачувано о босанска краљици Катарини до њене удаје. Ђуро Тошић саопштава да је Катарина Косача „рођена и одрасла у кући у којој су свађе у неспоразуми између безобзирног оца и осног оца Стефана и скромне и трпеливе мајке Јелене били далеко чешћи од ведрих дана породичне хармоније“ (Тошић 1997: 110). Крунослав Драгановић такође говори о неспоразумима херцега Стјепана и херцегине Јелене, као и сукобима њихових синова Влатка и Владислава са оцем и међусобно (видјети Драгановић 1987: 14–15). Будући да у запису на гробној плочи краљице Катарине стоји да је живјела петедесет четири године, претпоставља се

rosanda.bajovic@gmail.com

да је она као најстарије дијете херцега Стјепана и херцегине Јелене рођена 1425. године. Јелена, кћерка Балше III из његовог првог брака са Маром (Маријом) Топијом, кћерком драчког господара Никите Топије, удала се за будућег херцега Стјепана Вукчића Косачу, 1924.

Након смрти Балше III Балшића његова мајка Јелена, тада жена Сандаља Хранића Косаче, стрица Стјепана Вукчића Косаче, постаје једини наследник личне имовине свога сина јединца и преузима бригу о његовим кћеркама Јелени и Теодори.¹ Тестаментом Јелене Балшић, написаним руком њеног духовника Никона Јерусалимца а у присуству херцега Стјепана Косаче, 25. новембра 1442. године, дио њеног наслеђа завјештан је Косачама као њеној родбини и епитропима тога тестамена. У тестаменту Јелене Балшић стоји и следеће: „И господичне Каталене оботци мали и лучца злата“ (према Маринковић 1996: 208).

У Качићевој „Писми од Стипана Кристића и његових сватова“ (Каџић, 18), испјеваној на народну, претпоследњи босански краљ Томаш Кристић, титуларног имена Стипан, жени се Катом Херцеговком.² На почетку Ка-

¹ О Теодори, кћерки Балше III Балшића која је из његовог другог брака са Бољом, кћерком арбанашког властелина Које Закарије, у писаним изворима једва да се говори. Знано је да се она удала се за Петра Војсалића који је владао средњобосанском облашћу Доњи Краји и да није имала порода. Ђура Даничић у *Рјечнику из српских књижевних стјарина* претпоставља да је она кћерка Катарине Косаче, што исправља Иларин Руварац: „Но ја мислим да ’Тодора унучица’, Јелени Балшић, никако не може бити кћи Каталене, јер је Каталена године 1442. кад је Јелена Сандаљевића писала тестамент, била још дјевојка и тек се удала 1445–1446. год.“ (Руварац 1934: 450). Миодраг Ал. Пурковић грешком наводи Теодору као кћерку херцега Стјепана и херцегине Јелене кад у вези са тестаментом Јелене Балшић каже: „Стјепановим кћеркама Катарини и Теодори оставила је такође нешто накита“ (Пурковић 1996: 89). Исти аутор на другом мјесту у истој књизи тврди другачије: „Јела је ову Теодору назвала **унучицом**, зато што је она била кћи њеног сина Баоше“ (Пурковић 1996: 101). Јасно је да, ако је Теодора кћерка Баошина (Балшина), не може бити и кћерка Стјепанова. Теодора је у родословном стаблу кнеза Лазара и кенегине Милице у истој књизи Миодрага Ал. Пурковића представљена као кћерка Балше III Балшића (Пурковић 1996), што она и јесте.

² Претпоследњи босански краљ Стјепан Томаш Христић је из бочне линије Котроманића. Титуларно име Немањића босански краљеви носе од крунисања босанског бана Твртка Котроманића у манастиру Милешева, 1377. године (видјети Божић 1975: 226). Краљ Твртко I Котроманић је по женској линији поријеклом од краља Драгутина Немањића. У повељи Дубровчанима, од 10. априла 1378. године, он каже: „А ја видевши земљу прародитеља мојих после њих остављену и неимајући својих пастира, и идох у Српску Земљу желећи и хотећи укрепити престол родитеља мојих. И тамо отишавши, венчан бих Богом дарованим ми венцем на краљевство прародитеља мојих, да будем у Христу Исусу благоверан и Богом постављени Стефан краљ Србљима и Босни и Поморју и западним Странама“ (према Маринковић 1996: 159). *Из контекста је јасно да краљ Твртко у овом случају говори о Немањићима као о својим прародитељима. О Светом Симеону Мироточивом и Светом Сави као о својим прародитељима говори зейски кнез Ђурађ II Стјарацмировић Балшић, у повељи Дубровчанима, од 27. јануара 1386. године (видјети Miklosich 1858: 203). Стјепан Томашевић, последњи босански краљ у повељи Дубровчанима, од 23. новембра. 1461. године, каже: „И речени многопочтовани поклицарје нас искаше многоумилно, и просише за свакоје увите и законе и слобштине реченога многопочтованаго града Дубровника, које су имали у записих и у повељах с реченима нашими родитељи и прародитељи, з господом Србском и Босанском, како да бисмо и ми по обичају речене госпде њим потврдили и установили крепко првих наших слобштине и законе и увите и повелинија и записанија госпде Србске и Босанске“ (према Маринковић 1996: 215). У истој повељи, он се ипшисује*

чићеве „Писме од Стипана Кристића и његових сватова“ истиче се љепота краљеве заручнице, тврдњом да откако је Лике, Крбаве, Босне, Унгарије, Далмације и с њом Болгарије:

„Нису липши свати сакупљени
 Ни племићи липши састављени,
 Што су свати краља босанскога
 по имену Кристића Стипана,

и његове липе заручнице
 дијевојке Кате Херцеговке“
 (Каџић 1946: 41).

Качићева пјесма о женидби краља Томаша додатно указује на поријекло његове заручнице – „која бише скоро испрошена / од велика рода и племена“ (Каџић 1946: 41) – као што, у најкраћем, указује на њен будући живот:

„Липа ћерца херцега Стипана,
 славна сада Катарина звана,
 које тило у Риму прибива,
 а душица у миру почива“
 (Каџић 1946: 41).³

Највише простора у Качићевој пјесми заузима каталошко навођење сватова. Претпоследњи босански краљ у своје сватове позива:

„Од Дунаја војеводу Јанка
 и синовца Краљевића Марка,
 кому име Момчило бијаше,
 на боју се добро носијаше.

Од Пазара кнеза Кобилића,
 А од Јајца Вука Бранковића,
 од Косова поља Ситничкића,
 од Коњица Луку Сенчевића“
 (Каџић 1946: 41).⁴

као: „*Штефан Стефан Божијом милостију краљ босански и к њому*“ (према Маринковић 1996: 216). Раде Михаљчић крунисање Твртка Котроманића истиче као доказ незнатног утицаја законитог српског краља Марка Мрњавчевића као турског вазала након Маричке битке на удаљеније српске области (видјети Михаљчић 1976: 168).

³ Базилије Панџић већ у наслову свог рада босанску крљицу Катарину наводи као „Катарина Вукчић Косача“ (Pandžić 1978). Будући да је у средњем вијеку средњи члан личног имена патроним, ова Катарина је Стјепановић Косача, а њен отац Стјепан је Вукчић Косача.

⁴ Од Јајца Вук Бранковић из Качићеве „Писми од Стипана Кристића и његових сватова“ у историјској позадини има Вука Гргуровића Бранковића који је у десетерачкој епици познат као Змај деспот Вук и Вук Јајчанин. У збирци Косте Хермана налази се пјесма непо-

Краљ Стипан Кристић у своје сватове позива и Рада Јаблановића са Неретве, кнеза Алексића од Бобова, „Од Сервије Алтомановића“ (Каџић, 1946: 41), као и са Цетине кнеза Косовчића, од Неретве кнеза Владимировића, Шестокриловића од Пераста, унгарског племића Врсајка Качића од Приморја, Арачиновића од Броћна, Бана Петра Кружића од Клиса, загорског племића Неорића од Мућа, Билоперјевића од Котора, кнеза Бјеланића од Бобовца, Богашиновића од Попова, Богостиновића од Благаја, затим „од Епира Кастритић (бана“ Каџић, 1946: 41), Павловића од Попова, Коситеровића од Ливна, те:

„Од Сервије Дебелић Новака,
Од Загорја Дивојевић Марка,
Од Омиша кнеза Дешковића,
А од Ливна млада Драшковића“
(Каџић, 1946: 41).

Слиједи још седамнаест катрена са именима сватова краља Стипана Кристића у којима се набрајају и области којима они управљају, да би се након тога двоструког низа казало: „Још словинске господе младе, / које нећу именоват саде“ (Каџић, 1946: 43). Скоро цијела Качићева пјесма о женидби босанског краља Томаша Катарином Косачом састоји од антропонима и топонима.

знатог Гачанина „Ђерзелез Алија и Вук Јајчанин“ (Hörmann, I, IV). Ђенана Бутуровић даје до знања да у историјској позадини казивача пјесме из Гацка стоје борбе Алије Ђерзелеза и Вука Гргуревећа Бранковића „на босанском крајишту у годинама 1479. и 1480.“ (Buturović 1990: XXXIV). У вези са са борбом Алије Ђерзелеза и Вука Јајчанина, Ђенанана Бутуровић наводи: „На овај фрагмент у нашој науци прва је, колико је мени познато, указала Душанка Бојанић, која је с правом истакла да она садржи материју коју не помиње ни једна турска хроника савремена догађајима или савремена Ибн Кемалу. Ибн Кемал свједочи о стварној улози Gürz Puyasa као ратника акинције и спахије у босанском санџаку у години 1480“ (Buturović 1990: XXXIV–XXXV). Да не би било забуне, Gürz Puyas је друго име за Алију Ђерзелеза. Бутуровић наглашава да је турски пјесник Есири пишући о подвизима султана Мехмеда Хана у Румелији посегао за „јужнословенским историјским предањем о Gürz Puyasu, као основним извором који му служи у приповиједању и објашњавању онога што се збивало. Занимљиво је да да је и Есири уочио да је Gürz Puyas имао значајну улогу у одбрани Сарајева у вријеме напада Вука Гргуревећа на овај град 1480. године. У шестој Вуковој књизи налази се пјесма „Ђерзелез Алија и Вук Деспотовић“ (Вук, VI, 59), у којој на мегдану који иницира Алија Ђерзелез Вук Деспотовић одсијеца главу Алији Ђерзелезу: „Турчин паде, а Вук му допаде, / Те јуначку главу посијече“ (стихови 177–178). Алија Ђерзелез страда од Змај-Деспота Вука и у пјесми „Женидба Змај-Деспота Вука“ (Вук, II, 92), и то након напада на сватове Змај-Деспота Вука. „Есири је у причањима с краја 16. и с почетка 17. в. о Gürz Puyasовој улози у тим догађајима дао онај значај који они у ствари имају у у народној култури – значај централног слоја епског језгра око Ђерзелеза“ (Buturović 1990: XXXVI). У објашњењу уз пјесму о Алији Ђерзелезу, Коста Херман наводи усмено предање о сестри Алије Ђерзелеза, и додаје: „Има још живијех људи у Сарајеву, који су запамтили шупљу брезу, кроз коју је пробио Алијин буздован, када је гонио Вука Јајчанина. Бреза је била у Клокотима све до времена босанског валије Тахир-паше те су је неки чобани запалили, а неко вели посјекли. Када је то дошло до уши Тахир-паши, спреми делије у ближња села око Клокота и узме од сељана небројено благо у име глобе, што се је тако стародревна бреза посјекла“ (Hörmann 1990: 587).

Према Ђуру Тошићу, краљица Катарина је уз бана Кулина „једина од владарских личности средњовјековне босанске историје ушла у народну традицију“ (Тошић 1997: 111). Међутим, ова Тошићева изјава донекле би могла бити упитна. На основу садржаја пјесама Андрије Качића Миошића о босанским краљевима, испјеваних на народну, могло би се претпоставити да је и у усменој традицији могла постојати десетерачка усмена поезија о босанском краљу Томашу Христићу, као и о краљу Стефану Томашевићу. Нијесу аутентичне ни усмене епске пјесме о босанским краљевима из Петрановићеве збирки, али се и на основу њих не може искључити могућност да се у Босни о њима како-тако пјевало. Полазећи од усамљеног записа Миленка С. Филиповића о завичају босанског краља Томаша у усменом прозном предању, Влајко Палавестра саопштава: „То наводи на закључак да је народна традиција о босанским краљевима скоро сасвим ишчезла, те да јој трагове налазимо углавном у средњој Босни“ (Палавестра 2003).

Усмена прозна предања о краљици Катарини у корелицији су са њеном улогом у историји Босне као и са њеном духовношћу. Влајко Палавестра запажа да је дошло до стапања самостанске фрањевачке традиције и народне традиције о краљици Катарини, и додаје: „Усмено предање је око њеног историјског лика развило читав низ својих, традицијских мотива, као што су ланац ’чудодјелник’ за комуницирање краља с краљицом, отисци у меком камену краљичиних стопа или копита њеног коња, сижеи о издаји опкољеног град и друго“ (Палавестра 2003: 300). Историјска позадина усменог предања о краљици Катарини посебно се ишчитава у предању о њеном боравку у Козограду над Фојницом и напуштању тога града.

Након смрти краља Томаша (који је власт краља Твртка II Котроманића наслиједио као његов ванбрачни син), власт у Босни је преузео његов син Стјепан из брака са првом женом, Војачом, а краљица Катарина се привремено повукла у Козоград над Фојницом, повремену резиденцију босанског краља.⁵ Полазећи од записа А. Кнежевића, и Ђуро Тошић наводи легенду о четири коњске плоче које се налазе пред улазом у Козоград и рупици коју је краљица Катарина издубила штапом – „хтијући тиме рећи да је ’преко volje’ из града отишла и при том толико оклијевала ’da јој је коњ погата, а она šтаром tvrdi kamen prokopala’“ (Тошић 1997: 85⁷⁰). У вези са традицијским мотивом коњских стопа у камену, указујемо на то да Зоја Карановић наводи предање које казује да је стопе у камену оставио коњ Марка Краљевића, односно да се „код Никољ цркве у Зети, познају Шарчева копита (СТ 1922: 168)“ (видјети Карановић 2010: 19), а Нико Мартиновић наводи легенду о отисцима у камену које је оставио коњ Ивана Црнојевића (видјети Мартиновић 1963: 362).

Усменост је са предањем о краљици Катарини укрстила аустро-угарску царицу Марију Терезију као ону која је уочи бијега из Босне поткова-

⁵ Тошић наводи хронику из шеснаестог вијека која каже да су краљ Томаш и Војача имали још једног сина и двије кћерке (видјети Тошић 1997: 80). У литератури се наилази на претпоставку да је Козоград по краљици Катарини називан Катариненбург. Кроз историју је било више престоних градова Босне, а један од њих је Јајце. О Бобовцу и Краљевој Сутјесци као престоним градовима босанских владара у четрнаестом и петнаестом вијеку видјети Anđelić 1973: 11, 140–141, 226, 229, 232, 240, 247, 249.

ла коње наопако како би приметнула траг. У условима усмености, довољно је то што су и краљица Катарина и царица Марија преко власти повезане са Босном да би се створио услов за алтернирање улога. Сами атрибути краљица и царица појачава услове за повезивање краљице Катарине и царице Марије Терезије у усменом предању. Влајко Палавестра године 1974. Записао предање које каже: „На Козограду код Фојнице живјела је Марија Терезија и она је потковала коње наопако и побјегла“ (према Палавестра 2003: 306). Према предању које је записао А. Кнежевић а које наводи Ђуро Тошић краљица Катарина је наредила да се коњима предњи дјелови плоча поткују као задњи како би замела траг у кретању (видјети Тошић 1997: 85). Тошић такође наводи предање које је записао Лука Грђић Бјелокосић а које каже да је Краљица Катрина на наопако поткованом коњу побјегла и однијела благо из Турцима опкољеног Козограда“ (видјети Тошић 1997: 84).⁶

Ђуро Тошић каже да се у везу са предањем о бијегу краљице Катарине из Козограда „на нејасан начин, доводи име Марије Терезије“ (Тошић 1997 85). Међутим, не треба тражити очигледну везу између садржаја поменутог предања и стварности. Мотив овога предања само је пренесен на поменуто аустроугарску царицу која је владала дијелом Босне. У условима усмености довољно је да су и краљица Катарина и царица Марија повезане са Босном Босном да би дошло до алтернирања улога. У контексту сижејног модела три добра јунака у усменој епизици, Бошко Сувајџић појашњава како у другој бугарштини из Богишићевог зборника, пренасловљеној „Смрт Милоша Драгиловића“, алтернирају имена и функције јунака из бојева са Турцима на Косову из 1389. и 1448. године (видјети Сувајџић 2010).⁷

У „Опису града Висућа“, објављеном у 4. броју за 1888. годину *Дабробосанског источног свештеника* О. Бањац каже да Градина наспрам града Висуће „има свој велеважни значај, јер старци приповиједају, да је на истом мјесту била велика касарна, којој се још и данас знаде закопина и темељ“ (Бањац 1888: 63). Исти аутор додаје да:

предање и народно казивање још живих старца о освајању града Висуће гласи: да су Турци намјестили околу 300 црних овнова на брдо Црнач, само да они из града да кад виде помисле да су то дивљи крмци (вепрови). Турци се по ноћи привуку уз воду Висућицу, управо под град; стража градска кад опази и угледа овнове, помисли збиља да су то дивљи крмци, подигну војску из града, набаци узвијајући мост, те оду да лове вепрове, у томе Турци испод града уграбе мост и уђу у град. Краљица пак тада држала је свога сина у наручју а други је с њоме шетао, посматрајући измишљене вепрове, но кад угледа да су Турци у граду, онда завеже себи очи и узме обадва сина те скочи у воду Висућицу. Народ приповиједа, кад је скочила у воду да је имала дуњу (дугњу) у њедрима, с којом је дјецу забављала, те је пала крај воде Висућице, па с врменом ова дуња никне с божјим благословом, која се и данас види дрво дуњино, које плод доноси (Бањац 1888: 64).

Очевидни су литерарни знакови у наведеном предању. Иван Лозица и Љиљана Маркс истичу да су, за разлику од вјеровања, митолошка усмена

⁶ Упоредити Палавестра 1979: 98, 123; Палавестра 1981: 73 и даље.

⁷ Видјети и Сувајџић 2004: 32.

предања „приче“ (Lozica, Marks 2001: 454). Премда није митолошко, предање о освајању града Висућа није прича него приповијетка.⁸

У историјској стварности краљ Томаш и краљица Катарина нијесу имали два сина него сина и кћерку. Миодраг Ал. Пурковић наводи да су дјецу краљице Катарине и краља Томаша, принца Сигисмунда и принцезу Катарину, Турци заробили код Кључа у Херцеговини године 1463. и одвели их у Цариград (видјети Пурковић 1996: 94). Миодраг Ал. Пурковић наводи да су дјецу краљице Катарине и краља Томаша, Сигисмунда и Катарину, Турци заробили код Кључа у Херцеговини године 1463. и одвели их у Цариград (видјети Пурковић 1996: 94). Остали су узалудни покушаји краљице Катарине да јој са турског двора буду враћени син Сигисмунд и кћерка Катарина, које су су Турци заробили током похода на Босну. Иларион Руварац наводи писмо краљице Катарине миланском војводи, упућено из Рима, 23. јула 1471. године, из кога се сазнаје да је тада њен син имао четрнаест година, а њена кћерка је имала десет година (видјети Руварац 1934: 455). На основу тога писма краљице Катарине, Емир О. Филиповић наводи да је, кад су заробљени, Сигисмунд имао седам година а његова сестра Катарина три године (видјети Filipović 2011: 1). Краљица Катарина је посебно страховала за положај своје кћерке, „пошто је, с обзиром на турску средину и заробљенички статус и дјевојчица од десет година могла бити силована“ (Тошић 1997: 81). Млечи су краљици Катарини обећали финансијску помоћ како би своју дјецу откупила од Турака, али обећање нијесу одржали.⁹

О кћерки краљице Катарине након њеног пада у турске руке не зна се ништа поуздано. Полазећи од Глише Елезовића, Емир О. Филиповић наводи претпоставку да је босанска принцеза Катарина сахрањена у Скопљу (видјети Filipović 2011: 1) и преноси тешко провјерљиве тврдње Салиха Сидхи Хаџихусеиновића Мувеккита да је Катарина Томашевић „била повјерена на одгој познатом скопскобосанском крајишнику Иса-бегу Исхаковићу који ју је одвео на свој двор гдје је провела остатак живота“ (према Filipović 2011: 2). На основу карактеристика турбета у муслиманском гробљу у Скопљу, Елезовић закључује да ту почива неко владарског поријекла и методом елиминације долази до претпоставке да је то принцеза Катарина Томашевић која је преведена у ислам (видјети Елезовић 1939: 46 и даље).

За разлику од принцезе Катарине, увјерљивији су подаци који се у историографској литератури наводе о принцу Сигисмунду Томашевићу: „Млади Сигисмунд је после прешао на ислам, добио име Исак, и постао санџак-бег Караси у Малој Азији. Одржавао је срдачне везе са својим ујаком Ахметом, потурченим сином херцега Стјепана“ (Ђоровић 1940: 601). Потурчени полубрат

⁸ О разлици између приче и приповијетке видјети (Solar 1974: 89).

⁹ У вези са краљичиним активностима да ослободи своју дјецу из турског заробљеништва, у литератури се на више мјеста наводи да су миланском војводи Galeazzo Mariji Sforzi упућивали молбе да јој у томе финансијски помогне Nicodemo Trincadini, стални милански посланик у Риму као и кардинали Guillaume d'Estouteville, Francesco Gonzaga, Angelo Capranica и Bessarion. „Премда је с обзиром на свој статус несумњиво и сама могла исходити писма препоруке од утјецајних кардинала, потпора Bessariona сугерира како је у припреми посланства судјеловао Модрушки, који је с грчким кардиналом имао свакодневне контакте“ (Špoljarić 2020: 90)..

краљице Катарине а зет султана Мехмеда II је „четири пута био велики везир“ (Jiriček 1908: 537).¹⁰ Ђуро Тошић наводи: „Још је познати Млечанин Donad de Lezze у свом дјелу *Historia turchesca* забиљежио да се у пратњи турског султана Мехмеда II за вријеме похода против Узун Хасана 1473. уз синове морејског деспота и трапензутскг цара, налазио и (тада седамнаестогодишњи) син босанског краља Томаша и краљице Катарине Жигмунд“ (Тошић 1997: 109).

Да се краљица Катарина никад није помирила са одвођењем своје дјеце у Турску показује и то што им тестаментом оставља: „Оружје (један бодаж), посуђе (двје тацне), и сребрину (два сребрена врча са поклопцима) за случај да се врате вјери прародитељској“ (Тошић 1997: 102). Уочи одласка у Рим, краљица Катарина је у Дубровнику је „депоновала један мач краља Томаша, украшен сребром с тим да се преда њиховом сину Жигмунду, ако се икад ослободи турских руку, а у случају да до тога не дође, требало је да она сама одлучи коме ће мач припасти“ (Тошић 1997: 89–90) – наводи Ђуро Тошић, позивајући се на Фрања Рачког. Својим тестаментом, писаним пет дана пред сопствену смрт, краљица Катарина тај мач завјештава свом братанићу Балши Влатковићу Косачи – који је име добио по свом прадједи зетском господару Балши III Балшићу.

Лична драма краљице Катарине током и након похода Турака на Босну уклапа се у драму породице херцега Стјепана Косаче уочи и током пада Босне па Херцеговине под Турке, која у свом корјену има драму читавог једног народа. Сима Ћирковић каже да је краљица Катарина након пада Босне једно вријеме боравила у Херцеговини, на двору свога брата Владислава Косаче те да су обоје отишли у Дубровник након напада босанског санџакбега Иса-бега Исхаковича 1465. године (видјети Ћирковић 1964: 263). Краљица Катарина је након Дубровника, и највјероватније Сплита, кратко боравила у самостану у Шибенику, одакле је отпутовала у Рим. Гавро А. Шкриванић наводи да је лађа босанске краљице Катарине након њеног одласка у Рим смјештена у луку фрањевачког самостан Светог Крижа на Крапњу код Шибеника, што води закључку да је ту и боравила (видјети Škrivanić 1961: 269).¹¹ Стихови Леонарда Мантагме о краљици Катарини

¹⁰ Лирска усмена пјесма „Владислав се потурчио“ (Вук, V, 713), каже да се због љутње на свога оца јер му је преузео заручницу потурчио најстарији син херцега Стјепана. Јован Радонић напомиње да су на више мјеста у усменом предању замијењени најстарији херцегов син Владислав и херцегов најмлађи син Стјепан, након турчења Ахмет-бег Херцеговић (видјети Радонић 1908: 409). Веома су разуђена усмена предања о херцу Стјепану, а посебно о његовом преузимању вјеренице свога сина Владислава. Херцег Стјепан је и лик писане књижевности. „О њему је написао роман истакнути сарајевски писац Славко Мићановић, Мирослав Јанчић драму, Јан Беран драму, Сафет-бег Башагић и Ћамил Сијарић записе итд., све у знаку грешног херцега, како су давали имена својим творевинама“ (Шиповац 2000: 613). Према предању, у знаку грешног херцега назив је добио херцеговачки град Љубушки, као и планина Љубишња код Пљеваља. Пјесма „Љубишња“ Рајка Палибрка је препјевана легенда која каже да је херцег заручницу свога сина обљубио, током сватовског пута, на безименој планини код Пљеваља која је по томе догађају добила назив Љубишња (видјети Палибрк 2015: 67).

¹¹ Гавро А. Шкриванић појашњава под којим је условима лађа краљице Катарине уступљена на коришћење Марку Атагосићу и Николи Миличићу из Шибеника (видјети Škrivanić 1961: 269–271).

ни подлога су за претпоставку Луке Шпољарића да је 1466. године краљица Катарина боравила у Сплиту (видјети Špoljarić 2019: 67–68), односно за опрез према претпоставци Ђура Тошића да „је краљица Катарина, вјероватно преко западне Херцеговине и Доњих крајева, ишла по други пут према шибенском подручју, одакле се једног дана ’отиснула морем’ у сусједну Италију“ (Тошић 1997: 93).¹²

Сима Ћирковић указује на то да херцегу Стјепану околности нијесу ишле на руку од самог почетка владавине:

На вест о Сандаљевој смрти краљ Жигмунд је наредио бану Матку Таловцу и хрватским великашима из суседства да поседну хумску земљу и да је сачувају за угарску круну. Војвода Радослав Павловић се тренутно из Сандаљевог савезника преобразио у супарника његовог наследника [...]. Краљ Твртко II је с подршком краља Жигмунда и бана Матка Таловца дошао у Босну и отпочео борбу против Сандљевог наследника. Најзад, и которски кнез, истрчавајући се испред упутстава млетачке владе, предузео је кораке да у своје руке добије град Нови и његово залеђе, лабаво повезано са главнином земаља Косача“ (Ћирковић 1994: 237–238). Након тога се херцег Стјепан обраћа за помоћ Турцима уз чији је одред од око хиљаду ипо војника успијева „да се избави из опасног положаја у који је био запао“ (Ћирковић 1994: 238).

Вук Карацић у *Српском рјечнику* у библиографској јединици „Висућ“ наводи да је то „планина на лијевој страни Цетине близу Омиша. У тој планини имају зидине од градића за који се приповиједа да га је зидао Херцег Стјепан, да је у њему најпослије сједио и од Турака се бранио“ (Карацић 1969: 63–64). Након пада Херцеговине херцег Стјепан се повуко у град Нови у Драчевици. Није познато гдје је херцег Стјепан сахрањен.

Владислав Косача је „добио од оца на управљање“ (Палавестра 2003: 299) западни дио Херцеговине, након њиховог измирења у коме су посредовали Дубровчани и милешевски митрополит. Претходно су Дубровчани у сукобу херцега Стјепана Косаче и његове жене Јелене и сина Владислава били против херцега. Он је 19. јула 1453. године потписао изјаву о измирењу са својом женом и сином, писану руком дијака Божидара на Пишчу у Пиви (видјети Маринковић 1996: 211–213). Са босанским краљем Томашем Христићем, херцег Стјепан се измирио уочи женидбе краља Томаша његовом кћерком Катарином. А војвода Петар Војсалић, који је претходно био у савезу са краљем Томашем против херцега Стјепана, нашао се у новим сукобима – из сукоба са босанским фрањевцима га је избавио папа. Војславићево сукобљавање са „хрватско-далматинским баном Петром Таловцем и грофом Урликом II. Цељским пријетило је да он напусти савезништво, што су Дубровчани настојали спријечити. Ради тога су му слали изасланства, одобравали новчану помоћ и набавку стрјељива“ (Сошковић 2002).

Јорјо Тадић казује да је Владислав Косача након што је потпуно изгубио своју земљу изгледао више као просјак него као некадашњи владар једног дијела Херцеговине и наводи дубровачког документа Cons. Rog. XX,

¹² Тошић негира тврдњу Мавра Орбина у *Краљевствима Словена* да је краљица Катарина у Рим допутовала преко Анконе (видјети Тошић 1997: 93). Знаковит је податак да је барка краљице Катарине након њеног напуштања Шибеника гњила током двије године у близини самостана Светог Крижа на Крапању (видјети Тошић 1997: 93).

fol. 169, 7. VII 1469, који показује да је Дубровачка влада одлучила да му „приликом удаје сестре Маре за војводу Иваниша Црнојевића дарује у храни 60 перпера“ (Tadić 1939: 135). Полазећи од књиге Симе Ћирковића *Херцег Свјетлан-Косача и његово доба* и дубровачких докумената (Cons. Rog. XVIII, fol. 238, 28. X 1465; Cons. Rog. XIX, fol. 24, 18. III 1466), Ђуро Тошић се, у вези са честим мијењањем мјеста боравка Владислава Косаче након пада Херцеговине, осврће и на Мару Косачу:

Дубровчани, који су га доводили у непосредну близину града када је преговарао на Локруму са посланицима угарског краља Матије Корвина, нису му, ипак дозволили да уђе у Дубровник, за разлику од осталих чланова најуже породице (жене кира Ане, сестре Маре, сина Балше) којима су крајем октобра 1465. године на сопствени трошак обезбедили и кућу у граду. И док је тако „тумарао“ са једног на друго јадранско острво и отишао преко Стона на Неретву, Дубровчани су му „више од страха него из љубави“ издржавали породицу коју ју, вјероватно, у незнању напустила сестра му Мара пошто су јој Дубровчани средином марта 1466. обезбиједили превоз општинском лађом из града. Она је, вјероватно, тада отишла у Нови да обиђе тешко болесног оца који је само петнаестак дана раније стигао тамо“ (Тошић 1997: 93)

У вези са наведеним, Тошић напомиње: „Мара се изгледа није посллије очеве смрти вратила Владиславу него је продужила млађем од браће Влатку, кога су Дубровчани непуних три године касније частили 'ad nuptias Mare sororis suis desponsaet voyuode Juanis Cernoeuich“ (Тошић 1997: 93¹³). Све су прилике да је Влатко Косача након пада Херцеговине боравио на острву Шипану, које је још у вријеме Сандаља Хранића било у посједу Косача (видјети Kurtović 2010).¹³

Подсјећајући на то кога све херцег Стјепан помиње у свом тестаменту, писаном руком милешевског митрополита Давида у Новом у Драчевици а у присуству госта Радина и кнеза Прибисава Вуковића као свједока, 21. маја 1466. године, дан прије властите смрти, Иларион Руварац приговара херцегу Стјепану што се у тестаменту „не сјети своје јединице кћерке“ (видјети Руварац 1934: 456) – мислећи на краљицу Катарину, премда претходно каже да му је она можда једина кћерка.¹⁴ Ђуро Тошић наводи да су херцег Стје-

¹³ Позивајући се на Вићента Сандаља, Срђан Рудић наводи да „у Трсту и данас живи породица Сандаљ да води порекло од Косача, односно од херцега Влатка. Према породичном предању, један део породице је са Раба отишао у Мошћаницу у Истри, а један у Молдавију. Грана породице се раселила према Пули, Изоли, Риму и Трсту“ (Рудић 2011: 240).

¹⁴ Неђо Шиповац Катарину Косачу приказује као јединицу кћерку херцега Стјепана (видјети Шиповац 2000: 622, 628). У литератури се наводи и кћерка херцега Стјепана Мара, друга жена црногорског господара Ивана Црнојевића – који је у младости скоро деценију свога живота провео на двору херцега Стјепана у његовом престоном граду Соколу. Позивајући се на Љубићеву збирку докумената и Ћирковићеву књигу *Херцег Стефан Вукчић-Косача и његово доба*, Ђуро Тошић наводи да је херцег Стјепан „још од 1442. а можда и годину-двје раније, као таоца на свом двору држао Ивана Црнојевића обезбјеђујући на тај начин 'вјерност' његовог оца Стефанице Црнојевића у борбама са српским деспотом Ђурђем Бранковићем око посједа у горњој Зети“ (Тошић 2015: 172), и додаје: „Тешко ћемо икад сазнати да ли је осином и старом херцегу тада било и на крај памети да ће му овај, пред њим снисходљиви и понижени талац једног дана постати зет, оженивши се, додуше три године посллије тастове смрти, његовом најмлађом кћерком Маром“ (Тошић 2015: 171²). Иван Црнојевић је ослобођен на молбу Млечана године 1452, кад га је херцегово послан-

пан краљицу Катарину 1463. године испратио до Дубровника, одакле је он у друштву властелина Андрије Сорковчевића продужио у Нови – и наглашава да тиме падају у воду оптужбе старије историографије о њему као немарном оцу (видјети Тошић 1997: 87).¹⁵

Преласком у Дубровник, краљица Катарина се ангажовала око статуса имовине босанске властеле, а нарочито њихових дубровачких кућа. Сима Ћирковић напомиње де је краљица Катарина у Дубровнику боравила са женом свога брата Влатка, са којом он већ дуго није живио (видјети Ћирковић 1964: 234–235). Ђуро Тошић наводи да је краљица Катарина у Дубровнику боравила и поводом свадбе свога брата, 1474. године, те да је то једино њено путовање из Рима. Полазећи од Симе Ћирковића и његовог ослањања на докуменат из Дубровачког архива (Dist. Test. XVIII fol. 182, 6. V 1465), Ђуро Тошић саопштава да се краљица Катарина године 1465. изненада појавила у Дубровнику, „гдје је, приликом дистрибуције једног тестаментa, примила златну бројаницу и два златна дуката, а можда подигла и онај две године раније депоновани мач свога мужа и вратила се назад“ (Тошић 1997: 91).

Могуће је да је краљица Катарина имала дио власти у Босни кад је на престо дошао њен пасторак краљ Стјепан Томашевић (у позном средњем вијеку је устаљен облик удионе владавине) – тим прије што се она након смрти свога мужа прешла у краљевску резиденцију Козоград. У противном, не би било јасно како је краљица Катарина а не краљица Јелена Мара имала краљевску круну након смрти краља Стјепана Томашевића – Ђуро Тошић сматра да је краљица Катарина, а не краљица Јелена Мара, могла „испостављати захтјеве Дубровнику“ (Тошић 1997: 89) међу којима је и исплаћивање стонског дохотка.¹⁶

У Риму је краљица Катарина од 1478. године од папе добијала апанажу за издржавање десетак чланова босанског двора који су се склонили у

ство предало Сенату у Венецији. То што Јелена Балшић у свом тестаменту не наводи Мару Косачу међу дјецом своје унуке херцегине Јелене и херцега Стјепана Косаче, Вељан Атанасовски објашњава тиме да она није рођена за живота Јелене Балшић (видјети Атанасовски 1979: 52). Херцег Стјепан Косача се три пута женио. Као другу жену херцега Стјепана, Мавро Орбин наводи „Јелену или, како неки веле Барбару, по роду Њемицу“, а као трећу Целију (видјети Орбин 1968: 187). Тестамент Јелене Балшић јасно саопштава ко је прва жена херцега Стјепана Косаче. Орбинов навод Сима Ћирковић и потврђује и негира: „Друга је била заиста Барбара, а трећа Цецилија (не Целија)“ (Ћирковић 1968: 360).

¹⁵ Са дјецом Андрије Сорковчевића, брата дубровачког кнеза одгајан је једно вријеме Стјепан, најмлађи син хецег Стјепана.

¹⁶ Дубровчани су стонски доходак за уступљени им Стон и Рт Стонски давали цару Душану и цару Урошу, док су босанским краљевима, који су држали Конавле, Требиње и Драчевицу, исплаћивали дмитровски доходак. „Ово даровање дохотка стонскога јерусалимском манастиру није у никаквој вези са увјетом под којим је краљ Стефан г. 1334 Дубровчанима потврдио Стон и Раг Стонски: „и јоште су се заклели краљевства ми властеле дубровчци, да пребива поп србски и да поје у црквах које су у Стону и у Рџу, како јест повеловало краљевство ми““ (Јигебек 1908: 530). Дмитровки доходак је примао и зетски кнез Ђурађ Балшић коме су те области уступљене након што је убијен и ослијепљен Никола Алтомановић који је те области наслиједио од свога стрица војводе Војина. Од Балшића их је преузео босански краљ Твртко I Котроманић.

тај град.¹⁷ Краљица Катарина својим тестаментом папи оставља Босну, да је преда њеном сину или кћерки ако се врате из ислама, а ако се то не догоди да поступи по властитом нахођењу.¹⁸ Доласком у Рим, краљица Катарина се није помирила са тиме што се дешавало у Босни након смрти њеног мужа а босанског краља Томаша. У Риму је „формирала неку врсту владарског двора“ (Тошић 1997: 95), у нади да ће једног дана са својим сином Сигмундом владати Босном, премда није била неинформисана шта се након њеног одласка из Босне у тој земљи догађало.¹⁹ Након што приказује историју Босне

¹⁷ Истраживање Јадранке Нералић показује да су са краљицом Катарином у Рим отпутовали мајором Радич Клешић, фамилијари Никола и Јурја Чубранић, Абрахам Радић, Паоле Мирковић, Јелена Семковић и Мара Мишљеновић, али и свештеници и прелати на папинској курији. „Тако захваљујући истраживањима Јадранке Нералић на ватиканским регистрима супликација сада знамо да је 1470. Катаринин капелан био задарски клерик Петар Раденић, а да су у исто вријеме дио њезина кућанства били и Корчулани Антун Зликовић те Хектор Иванић, којему је краљица осигурала стипендију на падованском свеучилишту“ (Špoljarić 2020: 90). У Венецијанском архиву налази се документ који, позивајући се на Ћира Трухелку, наводи Ђуро Тошић: „Пиетро Дефорте и Абрахам Радић као посланици босанске краљице Катарине дошли су миланском херцегу Галеазу Сфорзи са четири коња и са пет су послати и једног су изгубили“ (Тошић 1997: 95). Од наведених личности, у вези са њиховим животом у Риму највише се зна о Мари Мишљеновић, захваљујући томе што је сачуван њен тестамент.

¹⁸ Невен Исаиловић у босанске тестаменте не укључује и тестамент краљице Катарине: „У корпус није укључен тестамент босанске краљице Катарине из 1478. пошто је то нотарски акт, а опоручитељка не наступа као аутор, већ је нотар наводи у трећем лицу. Видети: A. Theiner, *Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia I, Romae 1863, 509*“ (Исаиловић 2014: 66⁴⁷).

¹⁹ Лука Шпољарић претпоставља да је ту наду краљице Катарине подстицао бискуп Никола Модрушки – након што наводи да је у Риму „улогу краљичина савјетника и сурадника преузео Никола Модрушки, бивши папински легат у Босанском Краљевству и водећи хрватско-далматински прелат на папинској курији“ (Špoljarić 2020: 84), он саопштава:

С интензивирањем припрема за крижарски поход против Османлија након избора папе Сикста IV. 1471., Модрушки и Катарина су се и сами све више почели бавити политиком. Међутим, како је сопменуто на почетку рада, њихови снови о томе да поврате Катаринину дјецу с османског двора и ослободе Илирију од Турака и Угра уз помоћ напуљских Арагонаца – које је Модрушки настојао потакнути на акцију излагањем заједничке прошлости Визигота и Острогота – пропали су 1474. склапањем угарско-напуљског савеза. Био је то коначан крај амбиције краљице која је цијели живот у егзилу насојала стећи потпору талијанских дворова, ослањајући се међу осталим, на диполиматске услуге из пера двају истакнутих хуманиста, чија нам давно заборављена дјела данас омогућавају да је сагледамо у правој свјетлу (Špoljarić 2020: 96)

Двојица хуманиста о којима на наведеном мјесту говори Лука Шпољарић су биљезник из Сплита Леонардо Монтагна и бискуп Никола Модрушки. Потребно је прићи са опрезом закључку Луке Шпољарића да је филозофски трактат *De humilitate (O poniznosti)* Николе Модрушког, који је сачуван у фрагментима, посвећен неименованој женској особи, „најдражој сестри у Господину“ која је прихватила вјерско правило, највјероватније посвећен краљици Катарини – премда Giovanni Mercati претпоставља да је наведено дјело посвећено ауторовој рођаци Франциски из Трећег реда Фрањеваца у Дубровнику (видјети Špoljarić 2020: 85). Шпољарић наведени закључак темељи на томе што је Никола Модрушки уочи пада Босне био бискуп на босанском двору, премда је свјестан да се то не може тврдити на основу дјелимично сачуваног текста тврдити да је посвећен краљици Катарини. Он као аргумент за свој закључак прикључује идеју да је Никола Модрушки своја дјела посвећивао

након одласка краљице Катарине у Рим, Ђуро Тошић – на трагу Симе Ђирковића – закључује:

Тако се у оваквим околностима, на линији сучељавања Катаринине тезе засноване на династичком наслеђу владарске круне са тезом краља Матије о правима врховног господара – који је држао да је „Босна више од пола века била у саставу угарских крунских земаља“ и жестоко пребацавао римском папи да је у новембру 1461. крунисањем „нехотимично охрабрио“ Стефана Томашевића на отцјепљење земље од поменуте заједнице – полако осликава сва нереалност њених владарских претензија (Тошић 1997: 101).

Босанска краљица Катарина је позната и као ктиторка. Она је године 1447. подигла цркву Свете Тројице у Врлима код Ливна (видјети Ђоровић 1940: 477). Позивајући се на „Акта Босне“ Еусабија Фермацина, Миодраг Ал. Пурковић каже да је краљица Катарина помагала цркву Свете Катарине код Јајца (видјети Пурковић 1996: 94). А фра Лујо Злоушић наводи да у натпису над вратима цркве Свете Катарине код Јајца, задужбине босанске краљице Катарине стоји да је ова краљица у двору на Сутјесци „својом руком везла црквено рухо“ (према Тошић 1997: 79) и „поучавала сеоске жене и дјевојке ручном раду“ (према Тошић 2007: 79). Полазећи од Крунослава Драгановића, Ђуро Тошић саопштава да се везови краљице Катарине на висини европске умјетности и да се „данас чувају у Немзети музеју у Будимпешти и далматинском мјесту Заострог“ (Тошић 1997: 80).²⁰ Иако у другом крилу хришћанске цркве, ктиторство краљице Катарине улази и у парадигму ктиторства њеног оца, односно у ктиторску активност њене шире родбине у оквиру балканских владарских породица. То су Ђурађ II Страцимировић Балшић, Јелена Балшић, Балша III Балшић, кнез Лазар, кнегиња Милица. Каталог ктитора православних манастира из бочних родбинских веза краљице Катарине знатно је шири од наведеног.²¹

познатим личностима, а његова загонетна рођака Франсиска, фрањевачка трећереткиња из Дубровника није позната, те да зато има више услова да се сматра да је посвета дјела Николе Модрушког упућена краљици Катарини. Шпољарић сматра да је осмомјесечни боравак бискупа Николе Модрушког у Риму године 1470. био пресудан у томе да га сусрети са краљицом Катарином наведу на писање филозофског трактата (видјети Špoljarić 2020: 91).

²⁰ Најпознатија српска средњовјековна везиља је монахиња Јефимија, прије монашења деспотица Јелена Мрњавчевић. Њена „Похвала кнезу Лазару“ (видјети Radojičić 1960: 97–98), извезена позлаћеном сребрном нити на црвеној свили, одређује је као прву српску књижевницу. Њен вез је и на завјеси коју је поклонила манастиру Хиландару. Светлана Томин истиче и значај везова деспотице и монахиње Ангелине Бранковић – Свете мати Ангелине: „У литератури се помиње један њен дар, који је приложила за мошти Светог Јована Милостивог у Пожуну (Братислави). [...] Реч је о једном данас изгубљеном предмету везиљске уметности“ (Томин 2011: 192–193). Њеним радом сматра се и вез који је њен син Ђорђе Бранковић даривао као „покров за мошти Светог Симеона Богопримца у Задру“ (Томин 2011: 193).

²¹ Говорећи о ктиторкама Балкана, Љубица З. Винуловић наводи и ктиторке из владарских породица које су, како смо видјели, у сродству са босанском краљицом Катарином, као и њихове задужбине и прилоге:

Ктиторке из династија Лазаревића и Бранковић су кнегиња Милица Хребелановић (манастир Љубостиња), кнегиња Јелена Балшић (Богородичина црква на острву Горица на Скадарском језеру), монахиња Јефимија (Погановска икона, диптих Туга за младенцем, катапетазма за Хиландарске двери, Похвала кнезу Лазару, плаштаница из Путне), непозната ктиторка

Полазећи од Ћира Трухелке, Ђуро Тошић саопштава: „Не зна се, заиста, да ли је краљица Катарина у младости одгајана као патаренка, али се сигурно зна да је ’као краљица била горљива католикиња’ (Тошић 1997: 79).²² Према Влајку Палавестри, „иако је прије удаје живјела у очевој вјери, она је након удаје за Томаша прихватила католичанство, тако да су се за њен вјерски одгој на босанском двору бринули редовници-фрањевци“ (Палавестра 2003: 299). Према Илариону Руварацу, босански краљ Томаш првобитно био патарен, да би се од 1444. године изјашњавао као хришћанин, премда је крштен 1457. године (видјети Руварац 1934: 453).

У вези са духовношћу оца краљице Катарине, херцега Стјепана Косаче, Борис Нилевић саопштава да је он у души био православни, спољашњим опхођењем богумил а папи је поручивао да ће прихватити католичанство (видјети Нилевић 1990: 78–79). Владимир Ћоровић појашњава:

Сандаљ Хранић, зет кнеза Лазара, био је православни колико и патарен: исто тако херцег Степан, на чијем се тестаменту налазе као сведоци митрополит Давид и Радин гост [глава богумила илити патарена]. Тим можемо једино правилно објаснити појаву, што од пада Босне и Херцеговине нестаје богумила или патарена, то јест откад падају политичке границе између Босне и Србије и откад се почиње ширити активан утицај српске цркве на босанско подручје“ (Ћоровић 1940: 186).

Херцег Стјепан је подигао православну цркву Светог Ђорђа код код Горжда, на чијем мермерном надвратнику је урезан натпис: „У лето 6954. [1454] ја, раб Христу Богу, господин херцег Стефан подигох храм светога великомученика Христова Георгија, молећи се њему да помоли се за мене грешног владици мојем Христу“ (према Павић 1986: 111). Полазећи од Симе Ћирковића, Вељана Атанасовског и Емира Куртовића, Невен Г. Исаиловић каже:

О херцегу Стјепану довољно говори да су сведоци записивања његовог тестаментa били милешевски митрополит Давид (православац), гост Радин (’крстјанин’) и извесни Моналдо Виганти (католик). Био је и ктитор неколико православних цркава. Његови потомци су преузели веру земље у којој су живели – Влаткови потомци су отишли у Венецију, а Владислављеви у Угарску (у Славонији су били католици, а у Ердељу православни). Његов трећи син Стјепан – прешао је у ислам као Ахмет-паша Херцеговић (Исаиловић 2014: 535).²³

(манастир Велуће), властелинка Вукосава (манастир Руденица), султанија Мара Бранковић (светогорски манастири Хиландар и Свети Павле, покров за мошти Светог Луке и Светог Јована Рилског, чудотворна икона-реликвијар Богородице Одигитрије Осеновице, Богородичин манастир у Косиници), грофица Катарина Кантакузина (светогорски манастири Хиландар и Свети Павле, црква светог Стефана у селу Конче, митра за београдског митрополита), деспотица Ангелина Бранковић (црква Светог Луке у Купинову, манастир Крушедол, покров за мошти светог Јована Рилског у Братислави и Светог Симеона Богопримца у Задру), и Милица Деспина Бранковић (манастир Куртеа де Арђеш и црква у Острову) (Винуловић 2020: 4).

²² Почев од књиге Крунослава Драгановића *Катарина Косача, босанска краљица* (Draganović 1978) атрубут горљива католикиња фреквантан је у литератури о краљици Катарини.

²³ Приликом потписивања мира са Дубровником године 1454. наследник Сандаља Хранића у владавини Хумом херцег Стјепан и његови сарадници заклели су се на јеванђељу и Богородичином крсту: „То је доказ више против оних који тврде да је херцег у ово време био богумил. Још јачи је доказ његова задужбина Св. Ђорђа, подигнута ове исте 1445. године

Иларион Руварац указује на околности на основу којих изводи закључак да је херцегинја Јелена, мајка Катарине Косаче остала у православљу (видјети Руварац 1934: 453). Након што саопштава да је Јелена Балшић свом праунуку Владиславу Косачи завјештала свете мошти које је са собом носила, као и то да је његову мајку Јелену задужила за старање о Богородичиној цркви коју је подигла на скадарском острву Горица, у којој је и сахрањена, Драган Војводић закључује:

Тешко је поверовати да би та жена, дубоко прожета ортодоксном религиозношћу, даривала реликвије и препуштала ктиторство над својом гробном црквом људима који нису припадали православљу. Везе с православним манастирима и њиховим монасима Косаче ће неговати и много касније. Не чуди притом што нарочит значај у томе има Милешева. Никола Балшић, потомак Владислављев, који је задржао стару титулу – *dux S. Sabae* – и кога су у Угарској називали Србином, ослонио се у неколико наврата, између 1536. и 1549. године, на посредништво милешевског монаха Гаврила у пословима с Дубровчанима (Војводић 2010: 85).

У Риму је краљица Катарина приступила братству „Трећег реда св. Фрање“ (Палавестра 2003: 299) и постхумно „уписана у мартирологиј Трећег реда као блажена“ (Палавестра 2003: 299). Припадност поменутом фрањевачком реду краљица Катарина није јавно исказивала, што се у историографској литератури доводи у везу са тиме што је била краљица. Полазећи од више извора, Лука Шпољарић у вези са помињањем светог срца краљице Катарине у четвртом фрагменту Леонарда Монтагне повезује са скромношћу босанске краљице током њеног живота у Риму: „Катарина

блizu данашњег Горажда и очувана у целини све до наших дана“ (Ђоровић 1940: 509). Херцег Стјепан сину Влатку тестаментарно завјештава мошти, као и „иконе које су при мене ношене, оковане златом и сребром, и бисером начињене“ (према Стојановић 1934: 88). Потребно је поменути да се са наведеним не подудара тврдња Милана Кашанина: „Занимљиво је да херцег Стјепан својим тестаментом, писаним у Новом 20. маја 1457. године, „сину Стјепану, своме мезиму – који ће се потурчити – оставља, уз круну, иконе – баш њему – оковане златом и сребром и украшене бисером“ (Кашанин 1975: 434). Стјепан Вукчић Косача титулише се као херцег од Светог Саве од 1448. године (видјети Атанасовски 1979: 10) јер влада облашћу коју је на управљање Стефан Немања намијенио најмлађем сину Растку у монаштву Сави. Бесмислен је покушај Радослава Ротковића у преводилачкој напомени уз текст књиге Јосипа Јелчића Зета и династија Балшића да убиједи да се титула Стјепана Косаче херцег од Светог Саве не односи на Светога Саву Немањића него на Светога Саву Освећеног (видјети Rotković, уз Jelčić 2010: 400⁸⁶⁰). Позивајући се на *Гласник скопског ученог друштва*, Владимир Ђоровић каже да патријарх Цариградске патријаршије Ђенадије [Ђенадије Сколари] предлаже синајским калуђерима: „Самог Херцега нека не помињу на литургији, јер јавно још не открива хришћанство, али могу примати милостињу од њега и могу се молити за њ при трлези“ (Ђоровић 1940: 183). А Војислав Ђурић, позивајући се се на Нићифора Дучића, наводи и молитву коју синајски калуђеру могу изговарати за Стјепана Вукчића Косачу: „Да господ Бог сачува живот господина херцега и друге с њим“ (Ђурић 1970: 441). На херцегов однос према православлу упућује и свједочење млетачког кнеза у Скадру да је (након склапања уније на Фирентинском сабору, одржаном 1439. године) православној поп Ђинак из Мркојевића, који је прешао на млетачку страну, „због тога изгубио поседе добијене од српског деспота и војводе Стефана Вукчића“ (Ђирковић 2000: 50). Не искључује се могућност да је да је на приближавање Стјепана Вукчића Косаче православљу могла утицати његова жена Јелена Балшић, кћерка кнеза Балше III Балшића, као ни то да је на приближавање његовог стрица Сандаља Хранића православљу могла утицати његова жена Јелена Балшић, кћерка кнеза Лазара Хребљановића.

ипак није носила свој златом исткани краљевски плашт, који се спомиње у њезиној опоруци, него опет једноставну црну хаљину“ (Špoljarić 2020: 93). У историографској литератури, то се узима као антитеза расипништву Андрије Палеолога, сина морејског деспота Томе Палеолога који је такође избјегао у Рим, живио од трипут веће папине помоћи, као што се то доводи у везу са удовиштвом краљице Катарине и њеним приступом Трећем реду фрањеваца у Риму.²⁴ Средњобосански фрањевци су краљицу Катарину „узели за своју заштитницу, живописали је по својим самостанима и сваке године одлазе на поклоњење њеном гробу у цркви Св. Марије Арчели, гдје је завршила свој сложени, тегобни животни пут“ (Шиповац 2000: 613).²⁵

Нема историјских потврда тврдња да је краљица Катарина позвала Турке у Босну како би осветила свога мужа, као ни предање које каже да се краљ Томаш са султаном Мехмедом побратимио а краљица Катарина посестримила. У некритичкој историографској литератури наводи се да су босанског краља Томаша задавили његов брат Радивој и син Стјепан, па прогласили да је умро од болести. Историјски рефлекс тога казивања стоји у чињеници да се Радивој противио доласку краља Томаша на власт. У вези са смрћу краља Томаша, Лука Шпољарић казује:

Док је босански краљ Стјепан Томашевић погубљен приликом османског освајања Босне, краљичин супруг Стјепан Томаш је умро у љето 1461., чини се, од болести. Међутим, чињеница је да два кроничара, Gaspare Veronjanin у Риму и Francesco d'Angellucio у Aquili, неовисно један од другог спомињу како је краљица носила црнину јер јој је Турчин погубио супруга сугерира да је то била прича коју су чак и сама краљица и љезини дорјани стварали како би додатно побудили симпатије талијанских елита (Šrojačić 2020: 93⁴¹).

Мавро Орбин у *Краљевстѿву Словена* каже да је босанска краљица Катарина сахрањена „у цркви Арчели, по жељи коју је (како пише у хроници Мале браће) на олтара и да се на мермерној плочи гроба уклеше њен лик и надгробни натпис на латинском и словенском језику“ (Орбин 1968: 166). Орбин, на истом мјесту, наводи оба натписа, исписана латиницом. Позивајући се на Крунослава Драгановића, Ђуро Тошић наводи да је на надгробној плочи краљице Катарине био и ћирилични натпис који је уклоњен 1590. године, приликом измјештања њеног гроба „напријед, да би се проширио кор олтара“ (Тошић 1997: 104). „Првобитни ћирилски натпис је прије његовог нестајања преписао још 1545. познати римски калиграф Иван Палатинио и објелоданио га двије године касније у своме дјелу о разним писмима“

²⁴ У вези са црном хаљином краљице Катарине, Лука Шпољарић напомиње: „Не знамо је ли исту одјећу носила у свибњу 1471. кад је, заједно с осталим угледним дамама Римског друштва, у Базилици св. Петра присуствовала посредничком вјенчању Зое Палеологине и московског великог кнеза Ивана III.; Thalloczy, Königin Katharina, str. 111–112“ (Špoljarić 2020: 93⁴³). Позивајући се на Илариона Руварца и Јована Радонића, Константин Јиречек наводи да је поменути брачни пар папа Сикст IV вјенчао „per procuram“ (видјети Јиречек 1952: 393).

²⁵ „Занимљиво је да је фрањевце, који су у сребреничком крају имали главну реч, послао папа крајем XIII века, на позив краља Драгутина, господара Усоре и Соли, да се боре против јереси у Босни“ (Спремић 1999: 869).

(Тошић 1997: 105). Осим епитафа, на надгробној плочи краљице Катарине су грб Котроманића и и грб Косача, као и:

накнадно уметнути грб краљичине мајке Јелене. Катарина је преко мајке, која је поријеклом из куће Балшића и унука кћери кнеза Лазара, била у неком далеком сродству са српским царем Душаном, што је, иако горљива католикиња, с поносом истицала у оном дијелу поменутог епитафа који гласи: „od rogora (J)eline i kuće saга Stipana ro(j)eni“. Стога нам се чини потпуно исправним запажање А. Соловјева, по коме нас равнокраки крст у Јеленином грбу води у дубину српске прошлости, будући да је могао бити знамење Балшића или показатељ традиције светог кнеза Лазара (или чак „светог Саве од Милешева“) (Тошић 1997: 107).²⁶

Познато је да су Турци Вуку Караџићу забранили улазак у Босну и на Косово. Према Владимиру Ћоровићу, узрок одсуства значајнијих записа хришћанског епископског пјесништва у Босни је сљедеће: „Босанска историја не даде ниједне Марице, а камо ли величанственог Косова! Ниједна балканска држава није пала брже ни лаковерније, ни срамније“ (Ћоровић 1940: 599). На основу садржаја Херманове збирке (Hörmann 1888–1889), претпостављамо да је у Босни и у хришћанском народу морало бити квалитетних епископских пјесама. Ако не оних чији настанак подразумијева идентификација публике са јунацима из бојева, а оно усмених пјесама на теме из ширег животног дјелокруга. Остале су незабијежене и многе мислиманске пјесме у Босни. У вези са тим, Ђенана Бутуровић наводи обраћање Косте Хермана Ватрославу Јагићу, 1912. године: „Нарочито ваља истакнути, да сабирачи наши још нису залазили у забитије крајеве, гдје муслимани обитавају у компктнијој маси (примјерице сјеверозападни дио Босне, у које своје очи упире г. проф. др. Мурко)“ (према Buturović 1990: X).

Биографичност епиграма Леонарда Мантагме о босанској краљици Катарини

Лука Шпољарић скреће пажњу на четири епиграма која је написао канцелар сплитске комуне и јавни биљежник и пјесник ренесансног хумани-

²⁶ Херцеговиња Јелена, мајка краљице Катарине разбољела се 1445. године, када је дубровачко Велико вијеће одлучило да пошаље љекара Ђорђа – „на тражење Стефана Вукчића и његове жене“ (Божић 1970^a: 109²). У литератури се наводи да се херцеговиња Јелена упокојила 1453. године. О херцеговињи Јелени у књижевности обично се говори у контексту пуштахијских поступака њеног мужа херцега Стјепана. Јелена Косача један је од књижевних ликова у историјској драми Јована Поповића Липовца *Херцег Шћејан*, Јована Поповића Липовца, написаној 1889. а објављеној 1997. године. Испод поднаслово ове драме, који гласи „Господар Херцеговине и чувар гроба Светог Саве“, долази садржај породичне драме у којој херцег изазива противурјечности задржавањем у властитом двору Силвије, наводно католичке калуђерице. То је у корелацији са контроверзношћу понашања херцега од Стјепана као историјске личности, али и са усменим предањем о херцеговом преузимању вјеренеце своје сину Владиславу. У драми *Херцег Шћејан* прерушена калуђерица, на задатку добијеном у Млещима, нашла се у љубавном троуглу између херцега и његовог сина Владислава, да би се определијелила за херцега. Против херцега се окреће његова породица, а посебно његова жена Јелена. Јелена, мајка Катарине Косаче је књижевни знак и у роману *Шћамјар и Вероника* Катарине Брајовић, и то једино у двијема реченицама у оквиру сјећања Ахмеда, најмлађег сина херцега Стјепана Косаче – који се у том роману бјежи од бестијања свога оца (видјети Брајовић 2012: 173; 179).

зма Леонардо Монтагна а који су, према Шпољарићевом разумијевању, „прворазредни повијесни извор који у потпуности мијења дуго увријежена мишљења о животном путу не само краљице Катарине, него и краљице Маре, супруге посљедњег босанског краља Стјепана Томашевића. Они к тому мијењају слику Катарине као стоичке, повучене краљице и омогућавају нам да поближе схватимо њезину улогу у првим годинама егзила, прије одласка у Рим“ (Špoljarić 2019: 62).

Трагику Катарине Косаче није помјерило из лежишта познанство са Леонардом Монтегном, односно стихована писма која упућује њој или поводом ње. Садржај тих писама скоро сасвим се подудара са оним што је већ познато у биографији краљице Катарине. Истина је да се да се помоћу епиграма Леонарда Монтагне, будући да је био биљежник у Сплиту, са боравком у сплитском самосатану прије може довести у веу краљица Катарина него краљица Јелена Мара, како се то сматра у ранијим историографским радовима – али је исфорсирана Шпољарићева тврдња да поменути епиграми мијењају психоантрополошки профил краљице Катарине у досадашњој историографији. Изузев спорног закључка да је након пада Босне у Сплиту боравила краљица Јелена Мара, садржај Монтагниних епиграма је у корелацији са биографијом краљице Катарине у досадашњој историографској литератури, о чему ће још бити говора у овом раду.

Први Монтагнин епиграм краљици Катарини објављен је у првој од три три његов пјесничке збирке, и уствари је устиковани савјет краљици Катарини да оде код папе Павла II у Рим, У истом епиграму помиње свој повратак у Италију и жал што са њима неће отпутовати и Филипа која је била преводилац у разговорима Монтагне и краљице Катарине. Из другог епиграма Леонарда Монтагне краљици Катарини, из збирке посвећене папи Павлу, развидно је да је она послушала сљедећи његов савјет да оде у Рим: „Остави, Госпо, илирски жал и тамо сад дођи, / нема ту наде у спас, нажалост, краљевству твом“ (према Špoljarić 2019: 669). У вези са трећим Монтагниним епиграмом Шпољарић тврди да је испјеван у част краљице Катарине, а он је, уствари, писмо кнезу Alessandro Sforzi у коме му изражава захвалнаст за помоћ краљици Катарини, након чега парафразира ријечи које му је у вези са тим упутила краљица:

„Каза ми она: ’Тек Alessandro Sforza уз

Павла показа самилост ту, помоћ ми приправно да.

Када без краљевства остах, без дјеце и супруга краља,

Мојој судби сад смилова се само он.

Њега, молим те, слави, Монтагна, и пјевај му хвале“

(према Špoljarić 2019: 67).

Засад није могуће потврдити обраћање краљице Катарине Монтагни о коме говори његов трећи епиграм, али то не мијења њену позицију у постојећој историографији. Важно је скренути пажњу на то да цитирање краљице Катарине у том тексту није дословно него је препјевано, иако стоји под наводницима. Оно није упитно, али, будући да долази из друге руке беспотребно је инсистирати на вјеродостојности казаног јер оно, ба-

рем на стилском плану, једнако може бити и ауторова конструкција. Том закључку води текстолошка анализа сва четири епиграма, чији је стил уједначен. Потребно је истаћи да је сасвим уједначен начин говорења у „цитирању“ краљице Катарине у трећем епиграму и у остатку тога текста. У текстолошком смислу, сличан је статус посланица краљице Јелене Анжујске својим духовницима о којима архиепископ Данилово II говори у *Житију краљице Јелене* (Данило 1935). У литератури је већ истакнуто да се о карактеру посланица краљице Јелене Анжујске може говорити једино посредовано.

Устикована посланица Леонарда Мантагме босанској краљици Катарини, позната као Монтагнин четврти епиграм испјеван њој у част а објављен у трећој Монтагниној пјесничкој збирци (посвећеној кардиналу Bartolomeu Roverelli), својим садржајем је у корелацији са претходна три епиграма али и са биографијом краљице Катарине у цјелини. Говори о Монтагнином жаљењу што му се краљица Катарина не јавља већ осам мјесеци, уз опомињање на њихову ранију блискост. Тај текст наводимо у цјелини:

„Силно се чудим што још ми увијек не долази писмо од тебе,

никакву ријеч, никакав поздрав и знак.

Осам је пута обновила рогове Фебова сестра

откако од тебе ја никакав не добих глас.

Некоћ сам драг ти био, давно на илирском жалу;

многе сам, краљице, тад користи донио ја.

Касније свјетовах теби да се одселиш Павлу,

одмах да пођеш у Рим; чула савјет си мој.

Стигла си у Рим, папа те примио весела срца,

одмах ти дао к том редовни милодар свој.

Стог не заслужујем ја да из својега светога срца

Сад ме потискујеш ван, да ме се не сјетиш ти“.

(према Špoljarić 2019: 68).

Лично и опште нијесу у несагласју у епиграмима Леонарда Мантагме, те као такви не угрожавају стечену представу о животу краљици Катарини из досадашње историографске литературе. У вези са четвртим епиграмом, Шпољарић са правом закључује да су краљица Катарина и њени дворјани свјесно изградили у Риму о њој слику краљице светога срца, „јавним дјелима побожности и понизности и прихваћањем завјета Трећег реда св. Фрање“ (Špoljarić 2019: 79). За тему на коју говоримо, епиграми Леонарда Мантагме значајни су устикована биографска грађа из живота краљице Катарине након пада Босанског краљевства. Стих као обиљежје лирике, наглашена ритмичност и повремене литерарни знакови као онај о обнављању рогова Фебове сестре нијесу довољни за њихов улазак у умјетничку књижевност.

Припадност аутора епиграма о краљици Катарини ренесансном хуманизму не доказује да је и краљица Катарина као њихова тема личност рене-

сансног хуманизма. Изузев форме, стиховано обраћање Леонарда Мантагме краљици Катрини и поводом краљице Катарине не одудара од уобичајене преписке о реалним људским потребама из било кога времена. Ни Шпољарићево извођење закључка у другом дијелу истога рада (Špolarić 2020: 96) да је бискуп Никола Модрушки највјероватније краљици Катрини посветио свој само дијелом сачувани филозофски трактат *De humilitate (O poniznosti)* не дјелује убједљиво.

Јелена Мара Бранковић, посљедња босанска краљица у књижевности и историографији

До њене удаје за босанског краља Стјепана Томашевића, босанској краљици Јелени Мари познато је једино да је кћерка деспота Лазара Бранковића и деспоте Јелене, кћерке морејског деспота Томе Палеолога. Имала је само дванаест година кад се удала, удовица је постала у својој шеснаестој години. У историографској литератури се, по правилу се наводи да је једно вријеме боравила у Дубровнику, а затим у самостану Светог Стјепана у предграђу Сплита. Позивајући се на Константина Јиречека, Миодраг Ал. Пурковић наводи да се краљица Јелена Мара из Сплита иселила под притиском млетачког кнеза у Сплиту (видјети Пурковић 1996: 59), те да је 1466. године гизбјегла у Турску (видјети Пурковић 1996: 59). Лука Шпољарић сажима дио истраживања Ђура Тошића: „Подаци о животном путу краљице Маре након одласка из Дубровника у листопаду 1463. су малобројни и мање поуздани. Чини се да се убрзо преселила на османски териториј, тражећи помоћ од Султана Мехмеда II., те да је неко вријеме провела у Жежеву у Македонији, на двору својих тета, Султаније Маре Бранковић и Катарине Бранковић, удовице Урлиха Цељског, с којима се касније завадила“ (Špoljarić 2019: 70²⁴).²⁷

²⁷ И деспотица Јелена Бранковић, мајка краљице Јелене Маре живјела је у избјеглиштву. Говорећи о паду Смедерева, Конастантин Јиречек наводи: „Деспотица Јелена умаче из оближњег града Купиника, столице деспотске, који Турци порушише“ (Јиречек 1952: 416). А Штампар Теодор Љубавић уз *Псалтир* штампан у Горажду године 1521. каже да је у Угарску, након напада султана Сулејмана, из Купиника (некадашњег угарског утврђења у Купинову, у доњем Срему и посљедње резиденције Бранковића) избјегла и деспотица Јелена Бранковић:

О чудо! тада такав јад земља та има, и у тој земљи, говорим о Срему, дивна места и села запустеше, а цркве и градове разорише, а гласовити Београд по невољи Угрин преда Измаилћанима, и уђоше у њ арагенска чеда месеца августа 28 дан. А госпођа Јелена, бивша деспотица по невољи остави главни град Купиник и даде се бекству преко реке Дунава у унутарњу Угрију, а славну и дивну земљу деспотову Турци попалише, а лепи град Купиник разорише месеца септембра 9 дан (према Павић 1986: 143).

Животна путања деспотице Јелене Бранковић након пада Смедерева само је једна од путања смедеревских Бранковића у вези са којима се са правом каже да им је изгнанство судбина. Поред тога, избјеглиштво деспотице Јелене и физички и симболички се пресијеца са избјеглиштвом њеног оца морејског деспота Томе Палеолога. У метежи изгнанства нашле су се многе друге историјске личности позног средњег вијека у слиједу догађаја чија је референтна тачка пад Цариграда под Турке, међу којима и кипарска краљица Шарлота.

Посљедња босанска краљица се и у историографској литератури појављује под растегљивим личним именом. Има претпоставки да је Јелена, кћерка деспота Лазара дио имена Мара (Маргарита) добила удајом за католика, босанског краљевића Стефана, као што има и покушаја да се та претпоставка порекне (видјети Тошић 2002: 30⁵). Михаило Ласкарис посљедњу босанску краљицу наводи под именом Јелача-Марија, и каже да је Јиречек „доказао да се она у старости опет звала Јеленом како су је у младости звали у Србији, у супрот Руварчеве тврдње да се она свагда звала Марија“ (Ласкарис 1997: 120³). Позивајући се на Јована Радонића, Ласкарис на истом мјесту наводи примјер имена Јелене Катарине жене Сандаља Хранића Косаче, која се првобитно звала Јелена, као што преноси и погрешну тврдњу да је Јелена Катарина Сандаљева прва жена (видјети Ласкарис 1997: 120–121³).²⁸ Лука Шпољарић у свом раду о босанској краљици Катарини (видјети Špoljarić 2019: 61–80; Špoljarić 2020: 83–97) ниједном не помиње име Јелена као име посљедње босанске краљице, које је она добила на рођењу, већ је искључиво наводи под именом Мара.²⁹

На Ласкариса утичу српски љетописи, који су му очевидно познати Михаилу Ласкарису кад као Јелачу-Марију ословљава кћерку деспота Лазара Бранковића и деспотице Јелене ословљавају Јелача (видјети Ласкарис 1997: 118). Ђуро Тошић напомиње да је она названа Јелачом у *Сеченичком љетопису*, у коме је замијењена са својом мајком, те да је то „послужило дијелу историографије да се „паралелно с личним краљичиним именом Јелена почне употребљавати и поменуто име Јелача, па отуда, чак и данас, у бројним радовима стоји формулација „босанска краљица Јелена или Јелача“. Међутим, одавно је већ И. Руварац уочио да је непрецизни љетописац помијешао кћер краљицу с мајком деспотицом Јеленом (Јелачом)“ (Тошић 2002: 31¹⁰). Под утицајем љетописа, односно дијела историографије, Јелача је име кћерке деспота Лазара Бранковића, посљедње босанске краљице а Јелена је име њене мајке и у трилогији Милутина Бојића *Десићова круна* (Бојић 1978). У трагедији Мите Поповића *Стеван, њоследњи краљ босански*, од које су у *Јавору* „сачуване само прве две радње“ (Булат 2017: 67³⁷),

²⁸ Јелена Катарина Вукчић Хрватинић, кћерка Вука Хрватинића а братанична сплитског војводе Хрвоја Хрватинића друга је жена Сандаља Хранића Косаче. Она је самостану Свете Марије у Задру поклонила реликвијар на коме је оставила је запис на латинском језику а у коме се потписала као Катарина – тај запис у преводу гласи: „Сјети се / господине / рабе твоје Катарине, / жене узможног мужа Сандаља, / великог војводе босанскога...“ (према Диздар 1971: 191). Мало се зна о првој Сандаљевој жени, која се такође зове Јелена (не-сигурна је претпоставка да је она из породице Црнојевић), Трећа жена Сандаља Хранића Косаче је Јелена Балшић, удовица Ђурађа II Страцимировића Балшића. О женама Сандаља Хранића Косаче више видјети у Бајовић 2020: 777 и даље.

²⁹ Знаковито је то што Лука Шпољарић на тридесет пет страница свога текста о краљици Катарини ниједном не помиње појам Херцеговина – то маскира појмом Далмација. Шпољарић такође упорно истиче да краљица Катарина није само босанска него и хрватска историјска личност, а да притом потискује чињенице о њеним прецима Србима. Документ из Дубровачког архива показује да Сенат Дубровачке Републике одлучује да поводом свадбе херцега Влатка, прослављене у Дубровнику године 1474, „почасти бившу босанску краљицу и херцегинју од св. Саве“ (према Тошић 1997: 103).

жена посљедњег босанског краља а кћерка деспота Лазара и његове жене Јелене (Јерине) зове се Дивна.

Нема ниједно књижевно дјело у коме је посљедња босанска краљица главни лик.

За њу је највише интересовања показала српска историјска драма, а посебно драмска трилогија *Десјошова круна* Милутина Бојића, коју чине једночинке *Пакао*, *Слеји Сиван* и *Дванаесити час*. Осврћући се на Бојићеву драмску трилогију, Снажана Р. Булат истиче да се у њој појављује:

лик кћерке Лазара Бранковића, Јелене/Јелаче, жене владара из средњовековне династије Котроманић, краља Стефана Томашевића. Бојић је у трилогији *Десјошова круна* осликао недаће младе Јелаче, која невољно ступа у брак са будућим босанским краљем.

Наиме, у тренуцима у којима српска деспотовина задобија последње ударе, смедеревска деспотица Јелена ће одлучити да удружи деспотовину са босанском краљевином. Тако је петнаестогодишња Јелача, кћер Лазарева и Јеленина, била приморана да се уда за Степана Томашевића, сина босанског краља Степана Томе. Наспрам лепе, румене и остршћене Јелене, Бојић је сместио њену петнаестогодишњу кћер Јелачу, ружну, слабу, нежну, клонолу и сетну девојку (Булат 2016: 65).

Прекорачује хоризонт очекивања то што у Бојићевој једночинки „Пакао“ посљедњи босански краљ за деспотову кћерку Јелену каже да је „у златној корпи црвљиво воће“ (Бојић 1978: 74). За разлику од *Десјошове круне* Милутина Бојића, драма Милоша Перовића *Краљ Сиван Томашевић* афирмативно говори о браку краљевског пара Јелене Маре Бранковић и Стефана Томашевића.

У историјској стварности, краљица Јелена Мара није се укључивала у друштвене догађаје у Босни након удаје за босанског краља Стефана Томашевића. За то и није било неких посебних услова, ако се зна да је у шеснаестој години свога живота постала удовица. У вези са активностима које јој се приписују у вези са тражењем стонског дохотка од Дубровчана након смрти краља Стефана, Ђуро Тошић закључује да је стонски доходак, по свему судећи, од Дубровчана потраживала свекрва краљице Јелене Маре краљица Катарина, након смрти свога пасторка босанског краља Стефана, која је „уз инсистирање на овим баштинским правима [закупнини на краљевским кућама и земљишним посједима у Дубровнику], тражила још 500 перпера, што без сумње одговара, висини годишњег износа стонског дохотка, једног од поменутих трибута чију је исплату покренула неколико мјесеци раније“ (Тошић 1997: 88). Већ смо истакли да Тошић сматра да тада није краљица Јелена Мара управљала Босном, „него је краљица Катарина посједовала владарску круну, на основу које је и могла постављати такве захтјеве Дубровнику“ (Тошић 1997: 89). Тошић то повезује са чињеницом да су обје биле у Дубровнику 1463. године, али да се краљица Јелена Мара мало задржала у том граду (видјети Тошић 1997: 98).

На основу садржаја другог епиграма биљежника из Сплита Леонарда Мантегме, који је објавио Петар Руње, у коме стоји: „Често говорих, док смо још у Сплиту, краљице, били“ (према Špoljarić 2020: 83), Лука Шпоља-

рић закључује да године 1466. у Сплиту није боравила босанска краљица Јелена Мара него босанска краљица Катарина, односно да је краљица Катарина „била та која је из сплитског самостана св. Стјепана под боровима, уз помоћ надбискупа Лоренца Зане и хуманиста Леонарда Монтагне, развила широку дипломатску активност како би брату на терену осигурала помоћ (Špoljarić 2020: 83–84).³⁰ Шпољарић допуњава наведени закључак:

Оно што је битно нагласити, међутим, јест да Катарина у Сплиту није боравила уз супругу посљедњег босанског краља Стјепана Томашевића, краљицу Мару, за коју је Вјекослав Клаић устврдио да је ондје живјела у то вријеме, већ да је била једина босанска краљица у граду. Клаић је, наиме, до свог закључка дошао повезавши информације из писама око реликвија св. Луке које је крајем љета 1463. године Мара водила са млетачким кнезом Сплита, с пододатком о неименованој „бившој краљици Босне“ за коју упута млетачког сената кнезу Сплита од 11. просинца 1466. спомиње да борави у самостану св. Стјепана под Боровима. Калићев се закључак толико увријежио да је боравак краљице Маре у Сплиту 1466. данас опће прихваћена чињеница у историографији (Špoljarić 2019: 69–70).³¹

Краљица Јелена Мара је након пада Смедерева пренијела у Јајце мошти Светог Луке и подијелила их са својом свекрвом краљицом Катарином. Након пада Босне, дио моштију Светог Луке који је био код ње краљица Јелена Мара продала је Млецима. На основу тестамена краљице Катарине у коме каже да се свете мошти које су код ње однесу у цркву Свете Катарине у Јајцу и у вези са тим говорења Леонтија Павловића, Ђуро Тошић саопштава: „Био је то, без сумње, онај дио мошти св. еванђелисте Луке које је краљица чувала у тој цркви до пада босанске државе, а потом их однијела за собом чак до Рима. За разлику од дијела који је млада краљица Мара про-

³⁰ Петар Руња је године 1997. објавио прва два епиграма Леонарда Монтагне који се односе на краљицу Катарину (видјети Špoljarić 2019: 62³), док је трећи и четврти његов епиграм (који се такође односе на краљицу Катарину) објавио Лука Шпољарић, преносећи и претходна два (видјети Špoljarić 2019: 64–68).

³¹ У прилог свом закључку да у Сплиту године 1466. није боравила краљица Јелена Мара, Шпољарић, преко X свеске *Лисџина* Шимета Љубића, у цјелини преноси упутство Сената у Венецији млетачком кнезу града Сплита:

Протеклих смо дана примили Ваше писмо, у којем сте се између осталог споменули да бивша краљица Босне живи у самостану св. Стјепана близу зидина тог нашег града и да јој многи Бошњани као и Угри често долазе у посјет. То нам се чини сумњивим и опасним. Стога, одговарамо Вам како смо, заједно с нашим Вијећем умољених, одлучили да се она одатле посве уклони. Али да би то изгледало да то чинимо на частан начин, желимо да нађете прави тренутак те. Што прије можете, пођете Њезину Величанству и кажете јој да смо због преврата што су се збили у тим крајевима схватили да Њезино Величанство ондје нема на располагању оне погодности, прије свега храну, коју бисмо жељели да има и коју би имала у другим градовима и мјестима под нашим управом. Кажите јој да смо стога ради ъезине удобности одлучили да се премјести у Шибеник или којигод већ оток или обално мјесто, под нашим управом које би се Њезину Величанству више свиђало. Уз помоћ ових и других ријечи, што ће Вам се чинити мудрим, учините да се оданде посве удаљи, јер то је у потпуности наша намјера. Ту нашу намјеру настојите извршити уз сву Вашу вјештину и мудрост, тако да се не чини да је с оног мјеста уклањамо ради некаквих сумњи него прије ради ъезине удобности (према Špoljarić 2019: 70).

дала Млечанима, о судбини Катарининог дијела моштију не знамо ништа“ (Тошић 1997: 101).³² Полазећи од Фрања Рачког, Момчило Спремић саопштава да је глас да Свети Лука почива у Јајцу убрзо дошао до Рима, и даје:

У време пропасти Босне 1463. године, фрањевачки фратри понели су га у Дубровник, али их је у Стону зауставио војвода Иваниш Влатковић. Не обазирјући се на прекоре Дубровчана, који су жарко желели мошти апостола, послао их је у Венецију. Опрезни Млечани су, међутим, сумњали у њихову аутентичност. Зато је Јелена молила Иваниша да их врати, јер јој је, у међувремену, угарски краљ нудио за њих три до четири града. Како су наступила још тежа времена, ипак их је продала Млечанима (Спремић 1999: 455).

Све су прилике да је Лука Шпољарић у праву кад закључује да је краљица Катарина а не краљица Јелена Мара боравила у Сплиту, тим прије што Леонардо Мантагма, који је у Сплит дошао из Италије на позив надбискупа Лоренца Зане, у истом епиграму пише краљици Катарини да се са својом женом враћа у Италију, као и да му је жао што са њима двома неће отпутовати и Филипа која му је као преводилац помагала у споразумијевању са краљицом Катарином. Ако се томе дода помињање града Шибеника у упутству Млетачког сената свом војводи града Сплита, истраживање води закључку да је краљица Катарина у Рим отпутовала из Шибеника.

Поступци краљице Јелене Маре након одласка у Турску показују њену склоност интригама. О томе говори и начин на који она комуникација са својим теткама по оцу, Маром и Катарином званом Кантакузина. На опхођење своје братаничне Јелене Маре, Катарина Кантакузина се жали у писму грофу Леонарду, упућеном 17. јуна 1481. године. Нарочито је посљедња босанска краљица дрска у покушају отимања стонског дохотка светогорским манастирима Хиланадар и Свети Павле, којима су Дубровчани овај доходак исплаћивали након престанка активног дјеловања Светоархангелског манастира у Јерусалиму – коме је овај доходак првобитно исплаћиван, на основу спорзума цара Душана са Дубровчанима. Уз подршку султана, бивша босанска краљица Јелена Мара захтијева да јој Дубровчани исплате дио оставштине деспота Ђурађа Бранковића, намијењен и већ исплаћен њеном оцу деспоту Лазару. Сличних поступака има и у опхођењу њене мајке, деспотице Јелене Бранковић након напуштања Смедерева.³³

³² Мошти Светог Луке откупио је деспот Ђурађ Бранковић у нади да ће му помоћи да спаси Смедерево. Након што наводи бројне друге православне цркве подигнуте након доласка моштију Светог Луке у Смедерево, Милан Карановић каже: „У Јајцу и сад постоји торањ Св. Луке са остацима цркве посвећене Св. Луки. Географска распрострањеност цркава, посвећених Св. Луки, означаје пут којим су ношене мошти Св. Луке, а посвета црквице у Купинову Св. Луки значи да су Деспотовићи имали нарочити завјет Св. Луки“ (Карановић 1937: 35). За мошти Светог Луке, које је откупио деспот Ђурађ Бранковић а које су у Смедерево доспјеле 12. јануара 1453. године, „бивша султанија Мара купила је раскошан покров, од сиријске свиле ткане златом“ (Спремић 1999: 454). О преносу моштију Светог Луке у Смедерево сачувана су „два списка, један међу рукописа манастира Крушедол, а други у фонду Народне библиотеке у Паризу“ (Спремић 1999: 454).

³³ Након пада Смедерева, деспотица Јелена Бранковић је боравила на Крфу и у Дубровнику Позивајући се на II књигу *Историје Срба* Константина Јиречека, Ласкарис наводи да је деспотица Јелена у Дубровнику боравила од „октобра 1462. до јуна 1463“ (Ласкарис

Књижевност је мало заинтересована за краљицу Јелену Мару Бранковић, а поготово усмена књижевност. Епска пјесма из треће Петрановићеве књиге „Женидба краља Мирчете“ (Петрановић, III, 43) не показује јасну свијест ни о посљедњем босанском краљу као историјској личности, а камоли о посљедњој босанској краљици. Краљ Мирчета Шћепан се у тој пјесми жени Ружицом, „милом шћерцом дужда од Млетака“ (стих 216):

„Свати воде лијепу ђевојку,
Из Млетака града бијелога,
То су свати босанскога краља,
По имену Мирчете Шћепана“
(стихови 17–20).

Петрановићева пјесма „Женидба краља Мирчете“ типична је пјесма са сижејним моделом женидбе са препрекама, и безмало је сјенка усмених епских пјесама о женидби Латинком дјевојком. Та пјесма је, на први поглед, једнако пјесма о Марку Краљевићу као и о босанском краљу Мирчети Шћепану. Међутим, избор заручнице босанског краља Мирчете Шћепана у овој пјесми повезива је са нефиктивном стварношћу, односно са првобитним планом претпоследњег босанског краља Томаша Кристића да свога сина Стјепана Томашевића из брака са својом првом женом, Војачом, оже-

1997: 119). У Дубровник је деспотица Јелена допутовала након одласка на Крф, односно након посјете свога оца Томе Палеолога. Она „је водила бројне судске спорове са Дубровчанима који су наводно остали дужни деспоту Ђурађу и његовој породици, али се, ипак, испоставило да су ови већ раније били вратили дугове повјериоцима“ (Тошић 2002: 40). У уговору деспота Ђурађа Бранковића са Дубровчанима, који је по заповијести господства дубровачког записао логофет српске канцеларије у Дубровнику Никша Звијездић (Stelli), стоји да његов у Дубровнику похрањени иметак након његове смрти наслиједи његова жена Јерина, а након њене смрти тојица њихових синова, истовремено или засебно – свакоме од њих „када понце свон дно да мз се даа“ (према Стојановић 1934: 28). Дубровчани су деспотици Јелени издали потврду којом се обавезују да ће јој о Митровдану исплатити „1366 перпера и 8 динара“ (што се узима као еквивалент за 400 дуката дмитровског дохотка босанском краљу) чиме она наплаћује прстен који је од ње раније купио њен зет краљ Стјепан Томашевић а који је тада био у материјалним невољама (видјети Тошић 2002: 41). – Видјети и Ласкарис 1997: 120). Из Дубровника деспотица одлази код своје кћерке Милице и зета Леонарда. Франтза, стриц и дворјанин Леонарда III Токо, мужа Милице Бранковић, наводи да је деспотица Јелена године 1466. отпутовала у Млетке како би тужила „оне који су јој на Крфу њено благо покрали“ (према Ласкарис 1997: 121). Након што се годину од своје удаје, на порођају упокојила њена кћерка Милица, деспотица Јелена се замонашила. Михаило Ласкарис наводи: „По Франтзи је Јелена умрла у Санта Маури 7. новембра 1473 г. Као монахиња Ипомена. Сигурно је да је узела то монашко име за успомену на своју бабу Јелену чије је име дибила и на крштењу. Јелена, кћи Константина Дејановића и жена цара Манојла, беше умрла као монахиња Ипомена 1450 г.“ (Ласкарис 1997: 122) Светлана Томин преноси тврдњу Владимира Ђоровића да је деспотица Јелена Бранковић подигла манастир посвећен Св. Маври на истоименом острву јужно од Крфа, након што је преживјела бродолом (видјети Томин 2011: 138). Ласкарис то сматра локалним предањем, без историјске основе: „Успомена на Јелену Палеологову била је сачувана у локалној народној традицији. Једно такво локално предање, још живо у почетку прошлога столећа али наравно без историјске вредности приписује зидање цркве Св. Мауре, по којој је град па и цело острво добило то име, деспотици Јелени, тобож из захвалности, што је била спасена од опасности бродолома на дан Св. Мауре (3. мај)“ (Ласкарис 1997: 123).

ни ванбрачном кћерком миланског војводе Франческа Сфорце. Удаја Јелене Маре, кћерке Лазара Бранковића одмах након смрти њеног оца чин је политичке трговине босанског краља Томаша и Угара. Позивајући се Ludviga von Thalloczy, Михаило Ласкарис каже: „Већ раније су били почели преговори између смедеревског и босанског двора око удаје Јелене Марије кћери деспота Лазара за Стевана сина босанског краља Томаша“ (Ласкарис 1997: 122).

Позиција посљедњег босанског краља није стабилна у Петрановићевим пјесмама. У Петрановићевој пјесми „Турци освојише пола Босне“ (Петрановић, III, 48) Илија Лучевић посрнуће Босне и смрт посљедњег босанског краља евоцира у контексту издаје од Цвилина Рада – „њега Турчин превари на благо“ (стих 98), односно: „Он је казо на Дрини бродове, / те пређоше на Устиколину“ (стихови 101–102). Станиша Голић испод Требевића, који је издао Србе Турцима на Романији, у тој пјесми се наводи као други Бранковић. Трећа издаја у тој пјесми је лажна дојава мађарског краља да Турци неће напасти Босну. Босански краљ помиње се именом Шћепан у ријечима жене Илије Лучевића, која даје савјет свом мужу да преко птице ластавице пошаље писма Јовану Лучевићу и Јовану Шурковићу да сакупе војску која би сачувала неосвојену половину Босне, а за спомен босанског бана „по имену несретног Шћепана, / ког Маџари љуто преварише“ (стихови 145–146).

Према усменом предању које је 1530. године записао Бенедикт Курипешкић, Турци су заробили краља Стјепана Томашевића – „између Кључа и града Сокола“ (према Палавестра 2003: 297). Краљ прихвата позив, међутим убија га Мула, свјесно кршећи бегово обећање. На исту тему говоре летописима и Лаоник Халкокондил. У вези са тим. Позивајући се навише аутора, Ђуро Тошић каже:

Поменути нарацију хрватских и српских летописа, те Византијца Халкокондила, у доброј мјери поткрепљују савремени извори. Захваљујући извјештају бана Павла Сперанчића кнеззу града Трогира сазнајемо да је још пре 4. јуна 1463. године посљедњи босански краљ Стефан Томашевић био опкољен у Кључу. Одатле је на турску ријеч изашао, предао се и био одведен према Јајцу, како би тамо у јадном заробљеничком статусу, деморалисао одбрану и помогао Турцима да без даљих борби заузму и тај град. Потпуно исту вијест о дебаклу ухапшеног краља донио је и кнежев човјек који је тих дана стигао из Босне (Тошић 1997: 86).

Својеврсна комбинација предања, историје и новаторија је десетерачка пјесма „Пропаст краљевства босанског“ (Петрановић, III, 49) у којој након трогодишње борбе са Турцима код Кључа Вели-бег позива на предају краља Шћепана Ристића, уз обећање да ће поштедјети живот њему и члановима његове породице, босански краљ прихвата позив, међутим убија га Мула, свјесно кршећи бегово обећање. О жени босанског краља у Петрановићевој пјесми „Пропаст краљевства босанског“ (Петрановић, III, 49) не говори се мимо уопштеног помињања његове породице, али се у њој неке појединости подудару са историјским околностима. Мимо заробљавања босанског краља, садржај Петрановићеве пјесме о паду Босне под Турке не подудара са историјским чињеницама на микроплану нити на макроплану. Краљ Шћепан је у наведеној Петрановићевој пјесми изневјерен са више

страна: „Превари га Отмановић царе, / са онијем краљем латинскијем“ (стихови 17–19). Петрановићева пјесма коначни пад Босне под Турке повезује са приклањањем босанског краља латинском духу: „Закука му римска кукавица, / на пенцеру у бијелом двору“ (стихови 55–56). На другој страни, на босанског краља се односе и стихови: „Свој је браћи својој омрзнуо, / и голубу на јеловој грани“ (стихови 5–6), што није далеко од историјске стварности након пада Босне.

У вези са Петрановићевом пјесмом „Пропаст краљевства босанског“, Владимир Ћоровић са правом каже: „Ово није права народна песма. У њој се јасно разазнаје допевање, уметање, коментарисање и умовање лица која певају у народном духу, али са приметним фондом извесног научног знања. У песми је сасвим јасна патриотска тенденција, као и наметљива родољубиво-морална критика“ (Ћоровић 1940: 348). То што наводи Ћоровић односи се на многе пјесме које је испјевао Петрановићев физички писмени епски пјевач Илија Дивјановић, односно пјесме из Петрановићевих збирки махом су више мјесечарње него аутентично усмено епско пјевање. Према Ћоровићу, узрок одсуства значајнијих записа хришћанског епског пјесништва у Босни је сљедеће: „Босанска хисторија не даде ниједне Марице, а камо ли величанственог Косова! Ниједна балканска држава није пала брже ни лаковерније, ни срамније“ (Ћоровић 1940: 599).³⁴ На основу пјесама из Хермановице збирке, претпостављамо да је у Босни и у хришћанском епском пјесништву морало бити и квалитетних епских пјесама. Ако не оних чији настанак подразумева идентификација публике са јунацима из бојева, а оно усмених пјесама на теме из ширег животног дјелокурга. Остале су незабиљежене и многе муслиманске пјесме у Босни. У вези са тим, Ђена-на Бутуровић наводи обраћање Косте Хермана Ватрославу Јагићу, 1912. године: „Нарочито ваља истакнути, да сабирачи наши још нису залазили у забитије крајеве, гдје муслимани обитавају у компактнијој маси (примјерице сјеверозападни дио Босне, у које своје очи упира г. проф. др Мурко)“ (према Бутуровић 1990: X). Најдаровитијем сакупљачу и редактору српских усмених пјесама, Вуку Караџићу, Турци су забранили улазак у Босну и на Косово, што значи да се и тиме може објашњавати то што нема квалитетних пјесама о борбама хришћана у Босни.

Пјесма Андрије Качића Миошића о последњем босанског краљу, „Писма од Стипана Томашевића, олити Кристића, краља босанскога“ (Каџић, 19), духом је посве другачија од Петрановићеве пјесме о пропасти Босне. Та пјесма стоји у својеврсном паралелизму са такође његовом пјесмом о женидби краља Томаша, али не и женидбом као темом. Као што краљ Томаш Кристић у Качићевој „Писми од Стипана Кристића и његових сватова“ (Каџић, 18) у своје сватове позива обласне господаре и властелине са простора Босне, Србије, Црне Горе, Херцеговине и Хрватске, његов син Стјепан Томашевић позива господу са истога простора у борбу са Турцима на Косо-

³⁴ Кад је угарски краљ Матија Корвин успио да поврати дио Босне и завлада Јајцем, потражио је имовину босанских краљева у Дубровнику, али је у том погледу прошао као и краљица Катарина, „не помићи, додуше, при томе трибуте већ само куће и земље које су овима припадале“ (Тошић 1997: 90).

ву. Дакле, епском каталогу сватова краља Стипана Кристића којим је премрежен конкретни географски простор сасвим одговара географски простор и епски каталог позваних од стране посљедњег босанског краља Стипана Томашевића ради одласка на Косово:

„Да чекамо цара силеного
на Косову, пољу широкому;
ваља да се јуна састанемо
и на њега складно ударимо“
(Каџић 1946: 45).

Крљ Стипан Томашевић на крају „Писме од Стипана Томашевића, олити Кристића, краља босанскога“ грли (загрља) све мало и велико: „Најпри тебе, херцеже Стипане, / пак остале кнезове и бане“ (Каџић 1946: 45), и додаје да им пише из свога престоног града, 1459. године:

„Би писано у граду мојему,
Гдино сидим на стоцу златному,
На хиљаду четири стотина
На педесет и девет година“
(Каџић 1946: 45).

Година Косовског боја у Качићевој „Писми од Стипана Томашевића, олити Кристића, краља босанскога“ замијењена је годином пада Смедерева, али је сачувана свијест о јуну као мјесецу вођења борбе између Срба и Турака 1389. године. У косовском предању, исход Косовског боја узима се као пропаст српске државе, иако је званични пад под Турке дошао касније. Иако је у Качићевој „Писми од Стипана Томашевића, олити Кристића, краља босанскога“ наведено рочиште којим се не датира тачно ниједан од два стварна боја са Турцима на Косову, то не мијења однос његове пјесме према косовској историјској трагедији. Сами косовски бој у историјској стварности догодио се и прије владавине претпоследњег босанског краља, а година Косовског боја у Качићевој пјесми помјерена је у вријеме владавине посљедњег босанског краља, што значи да се и тиме Косово проширило кроз простор и вријеме. Односно, значи да то није пука омашка у Качићевом приповиједању. На макроплану историје, и пад Босне под Турке је посљедица Косовског боја из 1389. године. Косово је у Качићевој пјесми у знаку утицаја косовског предања, односно у знаку уздизања изнад локалног, а скоро да би се могло казати и изнад земаљског. Тиме се још једном потврђује да Косово није само географски простор. Док је босански краљ из Петрановићевих пјесама близак историјској истини о посрнућу Босне без одговарајућег отпора, ријечи посљедњег босанског краља у стиховима Андрије Качића Миошића су продужена рука косовског предања.³⁵

³⁵ Поред пјесама о двојници посљедњих босанских краљева, Томашу Христићу и Стјепану Томашевићу, у збирци *Разговор угодни народа словинскога* Андрије Качића Миошића је и 17. пјесма те збирке, насловљена „Писма од Остоје Кристића и Стипана Јаблановића“ (видјети Каџић 1946: 39–40). Босански краљ Остоја је историјска личност. У Петрановићевој пјесми „Како се оградаила ћуприја на Вишеграду“ (Петрановић, III, 52), Краљевић Остоја предлаже Раду неимару на који начин да се дарује ријека Дрина уочи поновног покушаја

Према Бојићевој трилогији *Деспојина круна*, Босна је пропала јер је, слиједећи вољу Угарске, укинула давање пореза Турцима па је то изазвало њихов напад и заузео Јајца као њеног главног града. *Деспојина круна* је махом у корелацији са истријском ситуацијом кћерке Лазара Бранковића која је удата за босанског краља Стјепана Томашевића, само што су у њој замијењена имена босанске краљице Јелене и њене мајке. За разлику од усмене традиције, жена деспота Ђурђа Бранковића, Јерина, у Бојићевом дјелу није у знаку проклетства него је жртва своје снахе Гркиње Јелене, жене Лазара Бранковића. Деспотица Јелена Бранковић је лик непожељне странкиње, „змија и утвара проклета“ (Телчки: 1866: 15), и у драми Лазе Телачког *Последња деспојиница Смедеревска*. У Бојићевој једночинки *Слеји Стеван* деспотица Јелена успијева да се домогне власти, коју дијели са својим слијепим дјевером деспотом Стеваном. У једночинки *Дванаести час* она влада сама, у намјери да Деспотовину оснажи удајом своје кћерке Јелаче за сина босанског краља Томаша. Међутим, Смедерево освајају Турци а деспотицу убија похотни дивљак (видјети Бојић 1978: 179).

Од историјске стварности одудара начин на који умире деспотица Јелена Бранковић као похлепна жена у драми Милутина Бојића. Михаило Ласкарис указује на закључак Стојана Новаковића да је она била укључена у неспоразуме на смедеревском двору:

Народна традиција уводи у свој заплет жену Лазареву деспотицу Јелену, њену поношљивост, набуситост и њене хладне одношаје према свекрви Јерини... Није, дакле, ни мало немогуће, да је у разлому деспота Лазара с мајком и с најближим родом његовим, играла улогу и Јелена, жена његова... Преговори (о женидби босанског краљевића Стевана са деспотовом кћерју) водили су за собом последицу, да се искључе из наследстава Гргур и Стефан, и да на деспотски престо Бранковићев, без сумње са великим делом имања Бранковићева, пређе из Бранковићеве у сасвим другу породицу само зато, што у тадашњег деспота Лазара није било мушке деце (Ласкарис 1997: 108).³⁶

тројице турских паша да саграде вишеградску ћуприју – након што вила омета градњу. У историјској стварности, Босна има краља Остоју, који је као краљевић живио у четрнаестом вијеку, што значи да његово присуство у наведеној пјесми нема историјску тежину, односно да је са логиком пјесме доведено у везу захваљујући имену Остоја. Овдје остављамо по страни наивност предлога Краљевића Остоје да у Дрину баце благо и тројицу паша како би умилостивили духа воде, као и у цјелини лош умјетнички квалитет Петрановићеве пјесме о подизању вишеградске ћуприје.

³⁶ Осим Јелене Маре, деспот Лазар и деспотица Јелена Бранковић имају још двије кћерке, Милицу и Јерину. У Дубровнику је деспотица Јелена Бранковић, у великој сали кнежевог двора, 1. маја 1463. године, прославила свадбу своје кћерке „Милице са Леонардом III Токо, војводом од Санта Мауре и палатинским грофом острва Кафалоније и Занте, из једне породице, која се једина међу династијама франачке Грчке сачувала до новијег доба и изумрла тек 1908 г.“ (Ласкарис 1997: 120). Кроз Дубровник је деспотица Јелена Бранковић прошла и током сопственог свадбеног пута, а у литератури је већ примијењено да усмена пјесма „Женидба Ђурђа Смедеревца“ (Вук, II, 79) у историјској позадини има женидбу деспотовог сина Лазара (што је дубровачка властела испратила са особитом пажњом), као и интензивну комуникацију деспота Ђурђа са Дубровчанима. Ђорђе Сп. Радојичић наводи: „За сином Скендербеговим, Јованом [Жастриотом], била је удата Јерина, трећа кћи српског деспота Лазара Бранковића. Кад је пала српска деспотовина (1459), Јерина је могла да има

Ласкарис даје до знања да се преговори о удаји Јелене (Маре) Бранковић за Стјепана Томашевића „помињу први пут у једном извјештају из Босне од 21. априла 1458, т. ј. после пада Михаила Анђеловића“ (Ласкарис 1997: 1809), односно да је године 1457. краљ Томаш покушавао да свога сина ожени кћерком миланског војводе. „У осталом, да су преговори о женидбеним везама између босанског и српског двора отпочели за владе деспота Лазара, не би краљ Томаш одмах иза смрти деспотове предузео непријатељско држање према Србији и не би опсео Сребреницу и 12 суседних замкова“ (Ласкарис 1997: 109–110).

Било како било, краљ Томаш је на сабору у Сегедину, одржаном на 1. јануара 1459. године признао угарску врховну власт и а Угарске је преузела обавезу да брани Босну. Краљ Матија Корвин је предложио да краљевић Стефан Томашевић одмах оде у Смедерево, указујући на опасност од напада од Турака. Кад су сазнали за одлуке из Сегедина, Турци су напали Босну, одакле су успјели да изађу краљевић Стјепан и његов стриц Радивоје Остојић. Они су 21. марта 1459. године стигли у Смедерево, а 1. априла исте године је било вјенчање Стјепана Томашевића и Јелене Маре Бранковић. Одмах након тога почела је одисеја смедеревског деспота Стефана Бранковића. Правослана црква се дистанцирала од проглашавања босанског краљевића Стјепана Томашевића, зета деспота Лазара Бранковића за смедеревског кнеза (не и деспота како се то понегдје наводи). Порта је сматрала да је уступање Смедерева босанском краљевићу повријеђено њено право и султан Мехмед II се са својом војском упутио према Деспотовини. Историчари истичу да се не зна на који је начин Смедерево пало у турске руке. На једној страни, кривица за пад Смедерева се приписује смедеревском кнезу а босанском краљевићу Стјепану Томашевићу, а на другој се под Смедерева тумачи као издаја опозиционог војводе Михаила Анђеловића.

Миодраг Ал. Пурковић наводи да је краљица Јелена Мара након смрти својих тетака Маре и Катарине зване Кантакузина и вођења више спорова са Дубровчанима и светогорским монасима једно вријеме живјела код свог ујака Манојла Палеолога (видјети Пурковић 1996: 343). Ђуро Тошић се ослања на турски извор кад претпоставља да је краљица Јелена Мара сахрањена у цркви у Сиргенциону у којој је сахрањен и Манојло Палеолог – „свакако послје 1500. када се помиње у изворима као ’зла жена““ (Тошић 2002: 59). Склон узимању усмених предања као историјских факата, о чему подробно говори Сима Ћирковић (Ћирковић 1968), Мавро Орбин саопштава да након смрти краља Стјепана Томашевића његова жена покупила благо и отишла у Далмацију гдје је пресрео и заробио непријатељ њеног мужа Павле Спернчић, али да је ослободио хрватски бан кад је кренуо у борби са Турцима – а она је на дубровачкој лађи допловила до Истре, одакле је отишла код своје мајке у Угарску (видјети Орбин 1968: 172).³⁷

највише десет година. Тај брак могао је бити закључен 1463. год., у доба кад је Јерина са мајком живела на јонским острвима“ (Радојичић 1974: 8).

³⁷ О утицају Мавра Орбина на Јакова Лукаретића и фра Ива Јукића током говорења о краљици Јелени Мари видјети Тошић 2002: 43.

Потребно је нагласити да, за разлику од историографије, православна црква краљицу Јелену Мару Бранковић изједначава са Маром, кћерком деспота Ђурађа Бранковића и Оливером, кћерком кнеза Лазара Хребелановића: „Све три су сингиране као мученице. У удаји две султаније и једне краљице за иноверце митрополит Инокентије као и бачки епископ видели су жртву за народ и довољан разлог за сликање у наосу, односно олтару“ (Павловић 1965: 250) Саборне цркве у Београду. Оливера Лазаревић је фрескописана и у Саборној цркви у Новом Саду, 1904. године – „на витражу у женској цркви“ (Павловић 1965: 249). У вези са невољно удатим султанијама Српкињама Леонтије Павловић наводи: „Аналогија за овакве случајеве налази се у старозаветној Јестири која је својом удајом за Ксеркса спасла јеврејски народ“ (Павловић 1965: 250).

Закључак

Краљица Катарина, жена претпоследњег босанског краља Томаша а кћерка херцега Стјепана Косаче и краљица Јелена Мара Бранковић, жена последњег босанског краља Стјепана Томашевића а кћерка деспота Лазара Бранковића првенствено су занимљиве као историјске личности, док су књижевна дјела у којима се оне појављују скромне умјетничке вриједности. У историјској стварности, за разлику од продуховљене краљице Катарине, краљица Јелена Мара није упамћена као узвишено биће – премда се у њеном понашању много шта може разумјети и кад се не може оправдати, будући да је још као дијете, вољом других, уведена у искушења тешка и за биће у зрелим годинама. Јелена Мара Бранковић је удата за босанског принца Стјепана Томашевића као малољетна, чак и према средњовјековном рачунању пунољетства, а њена удаја је исход политичких планова босанског краља Томаша Кристића и угарског краља Матије Корвина.

Колико год се њихове биографије разликовале, последња и претпоследња босанска краљица, Катарина и Јелена Мара, много чиме стоје у парадигми. Осим што су краљице Босне, и то њене последње краљице, оне су у крвном сродству по женској линији. Краљица Катарина је праунука зетског кнеза Ђурађа II Страцимировића Балшића и Јелене Балшић, кћерка кнеза Лазара и кнегиње Милице а краљица Јелена Мара је праунука Вука Бранковића и Маре Бранковића, такође кћерке кнеза Лазара и кнегиње Милице што значи да по женској линији двије последње босанске краљице имају заједничке претке. Двије последње босанске краљице, оставши удове, напустиле су Босну. Њихов бијег из Босне у знаку је опште метежи настале након пада Цариграда. Послије смрти свога мужа краља Томаша, краљица Катарина се четири године задржала у Босни, Херцеговини, Дубровнику, Шибенику а највјероватније и Сплиту, а потом је избјегла у Рим. Краљица Јелена Мара је, такође оставши удовица, након краћих задржавања у Мађарској, Дубровнику и можда Сплиту избјегла у Турску. Поред свега што њихове биографије повезује и раздваја, незаобилазан је податак да је краљица Катарина Босну понудила папи, а краљица Јелена Мара Босну је понудила султану. Истина, краљица Катарина је Босну је својим тестаментом Босну завјештала „папи, под условом, да ово завештање не

вреди, ако би њен син Сигисмунд са ислама прешао поново у хришћанску веру“ (Јиречек 1952: 393).

У историографским радовима углавном се подударају виђења краљице Јелене Маре, док у склапању животописа краљице Катарине има осцилација. Ђуро Тошић није сагласан са виђењем односа херцега Стјепана према својој кћери Катарини у старијој историографији. Лука Шпољарић сматра да није довољно увјерљиво тумачење историјске личности босанске краљице Катарине као повучене и скромне краљице, али није увјерљив ни његов покушај да личност краљице Катарине осјенчи ренесансним хуманизмом. Приказивање двију посљедњих босанских краљица у књижевним дјелима махом је у корелацији са њиховим психоантрополошким профилима у историографској литератури. За краљицу Катарину је заинтересована десетерачка епска поезија и усмено прозно предање, а поготово предање са простора средње Босне. Посредних трагова усмене традиције о краљици Јелени Мари има у Орбиновом Краљевству Словена, као и у дјелима Јакова Лукаревића и фра Ива Јукића. Босанска краљица Јелена Мара и њен муж краљ Стјепан Томашевић присутни су у драмској књижевности, премда је краљ Стјепан Томшевић лик и у пјесмама Петрановићеве и Качићеве збирке. Прекорачује хоризонт очекивања то што су, и поред драмске тензиčnosti својих живота, краљице Катрина Косача и Јелена Мара Бранковић заобиђене у филмској умјетности.

ЛИТЕРАТУРА

- Anđelić 1973: Pavao Anđelić, *Bobovac i Kraljeva Sutjeska stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću*, Sarajevo: Veselin Masleša.
- Атанасовски 1979: Вељан Атанасовски, *Пад Херцеговине*, Београд: Народна књига, Историјски институт.
- Бајовић 2020: Росанда Бајовић, „Између историјског факта и прозног артефакта: детаљ у рукописној грађи позног средњег вијека у архивима приморских градова“, Нови Сад: *Зборник Мајнице српске за књижевност и језик*, књ. 68, св. 3, 775–795.
- Божић 1970: Иван Божић, „Доба Балшића“, *Историја Црне Горе*, књига друга, том други, уређивачки одбор Димо Вујовић и други, Титоград: Историјски институт Црне Горе, 49–133.
- Божић 1975: Иван Божић, „Неверство Вука Бранковића“, *О кнезу Лазару*, уредници Иван Божић, Војислав Ј. Ђурић, Београд: Филозофски факултет, 223–242.
- Булат 2017: Снежана Р. Булат, *Драмско виђење жена владара у српској историјској драми до средине 20. века*, необјављена докторска дисертација, Нови Сад: Филозофски факултет.
- Buturović 1990: Đenana Buturović, „Sto godina Hörmannove zbirke“, *Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini*, I, sabrao Kosta Hörmann, Sarajevo: Svjetlost, VIII–LII.
- Винуловић 2020: Љубица З. Винуловић, *Жене књијори и визуелна култура Балкана у средњовековно и рано модерно доба, од XI до XVI века*, необјављена докторска дисертација, Београд: Филозофски факултет.
- Војводић 2010: Драган Војводић, „Ктиторска делатност Стјепана Вукчића Косаче“, *Шћепан њолје кроз вјекове*, уредник Гордана Томовић, Беране: Свевје, Манастир Заграђе на Шћепан Пољу, 61–100.

- Draganović 1978: Krunoslav Draganović, *Katarina Kosača, bosanska kraljica*, Sarajevo: [s.n.].
- Ђурић 1970: Војислав Ђурић, „Умјетност“, *Историја Црне Горе*, књига друга, том други, уређивачки одбор Димо Вујовић и други, Титоград: Историјски институт Црне Горе, 411–531.
- Елезовић 1939: Глиша Елезовић, „Краљ К’зи. Гроб кћери босанског краља Стефана Томаша Остојића Котромановиће и жене му краљице Катарине, кћери херцега Степана-Вукчића Косаче у Скопљу“, Београд: *Брајискиво*, књ. XXX, 49–69.
- Исаиловић 2014: Невен Г. Исаиловић, *Владарске канцеларије у средњовековној Босни*, необјављена докторска дисертација, Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду.
- Јелчић 2010: Josip Jelčić, *Zeta i dinastija Balšića*, preveo Radoslav Rotković, Cetinje – Podgorica: Matica crnogorska.
- Јирећек 1908: Konst. Jiriček, „Dohodak stonski, što su ga Dubrovčani davali srpskome manastiru sv. Arhangelа Mihajla u Jerusalemu i povelje o њему cara Uroša (1358) i carice Mare (1479)“, *Zbornik u slavu Vatroslava Jagića*, Berlin: Festschrift, Weidmannsche Buchhandlung, 527–542.
- Јиречек 1952: Константин Јиречек, *Историја Срба, (Политичка историја)*, I, превео Јован Радонић, Београд: Научна књига.
- Калезић 1997: Слободан Калезић, „Јован Поповић Липовац и његова непозната трагедија у стиховима ’Херцег Шћепан’, (Из књижевне археологије)“, *Јован Поповић Липовац, Херцег Шћепан, (Господар херцеговачки и чувар гроба Св. Саве)*, Подгорица: Народна библиотека „Радосав Љумовић“, 7–21.
- Карановић 1937: Милан Карановић, *Динарска племена Немањинског јориекла*, Бањалука: Ауторско издање [Штампарија З. Јовић и Комп]. Online: <http://www.zapadnisrbi.com/images/PDF/Milan-Karanovic-Dinarska-plemena-Nemanjickog-porekla>, 1–62 (15. 10. 2018).
- Карановић 2010: Зоја Карановић, „Марко Краљевић као митски лик, културни јунак и демијург у причама-веровањима“, Нови Сад: *Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду*, књига XXXV, број 2, Нови Сад, 13–24.
- Куртовић 2010: Esad Kurtović, „Posjed Kosača на otoku Šipanu“, *Spomemica akademika Marka Šunjića (1927–1998)*, urednik Dubravko Lovrenović, Sarajevo, 221–231.
- Ласкарис 1997: Михаило Ласкарис, *Византијске принцезе у средњовековној Србији, (Прилог историји византијско-српских односа од краја XII до средине XV века)*, фототипско издање, Подгорица: Унирекс.
- Lozica, Marks 2001: Ivan Lozica, Ljiljana Marks, „Usmena književnost“, *Hrvatska tradicijska kultura на razmeđu svjetova i epoha*, ur. Zorica Vitez, Aleksandra Muraj, Zagreb: Barbat, Galerija Klovičevi dvori, Institut за etnologiju i folkloristiku, 451–456.
- Мартиновић 1963: Нико С. Мартиновић, „Трагом једне Његошеве пјесме од старе српске до још древније словенске митологије, (Један прилог проучавању словенске митологије)“, Цетиње: *Гласник Етнографског музеја на Цетињу*, књ. III, 357–369.
- Михалчић 1976: Михаљчић 1976: Раде Михаљчић, *Крај српског царства*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Нилевић 1990: Борис Нилевић, *Српска православна црква у Босни и Херцеговини до обнове Пећке патријаршије 1557. године*, Сарајево: Веселин Маслеша.
- Орбин 1968: Мавро Орбин, *Краљевство Словена*, превео Здравко Шундрица, Београд: Српска књижевна задруга.

- Павловић 1963: Драгољуб Павловић, „Елементи хуманизма у српској књижевности XV века“, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, 29, 5–16.
- Павловић 1965: Леонтије Павловић, *Култови лица код Срба и Македонаца, (Историјско-етнографска расправа)*, Смедерево: Народни музеј.
- Palavestra 1979: Vlačko Palavestra, „Narodno predanje o bježanju kraljice Katarine“, *Povijesno-teološki simpozij u povodu 500. obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine*, urednik Josip Turčinović, Sarajevo.
- Палавестра 1981: Влајко Палавестра, „Сандаљ Хранић Косача у нашим народним предањима“, Мостар: *Херцеговина*, бр. 1, 73–85.
- Палавестра 2003: Влајко Палавестра, *Хисторијска усмена предања из Босне и Херцеговине, (Студија, Зборник и коментари)*, приредио Мирослав Нашикановић, Београд: Српски генаолошки центар.
- Pandžić 1978: Bazilije Pandžić, „Katarina Vukčić Kosača (1424–1478)“, *Povijesno-teološki simpozij u povodu 500. obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine*, urednik Josip Turčinović, Sarajevo, 15–25.
- Пурковић 1996: Миодраг Ал. Пурковић, *Кћери кнеза Лазара, (Историјска студија)*, Београд: Пешић и синови.
- Радојичић 1974: Ђорђе Сп. Радојичић, „Три средњовековне теме“, Нови Сад: *Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду*, књ. XVII, бр. 1, 11–35.
- Радонић 1908: Јован Радонић, „Херцег Стипан Вукчић Косача и породица му у историји и народној традицији“, Berlin: *Zbornik u slavu Vatroslava Jagića – Festschrift*, Weidmannsche Buchhandlung, 406–414.
- Руварац 1934: Иларион Руварац, „Двије босанске краљице“, *Зборник Илариона Рувараца, (Одабрани историјски радови)*, I, приредио Никола Радојичић, Београд: Српска краљевска академија, Посебна издања, књига СIII, Друштвени и историјски списи, књига 44, 446–468.
- Рудић 2021: Срђан Рудић, „Босанска властела после 1463. године“, *Босанска властела у XV веку: историјска студија*, Бањалука: Историјски институт, Универзитет, Центар за напредне средњовековне студије, Посебна издања 75, 221–248.
- Спремић 1999: Момчило Спремић, *Десет ђураћ Бранковић и његово доба*, Београд–Бања Лука: Слио, Глас српски.
- Сувајџић 2004 (2005): Бошко Сувајџић, „Три добра јунака“, Београд: *Прилози за књижевност, језик историју и фолклор*, Књига LXX, Свеска 1–4, 27–68.
- Сувајџић 2010: Бошко Сувајџић, *Певач и традиција*, Београд: Завод за уџбенике.
- Tadić 1939: Jorjo Tadić, *Promet putnika i robe u starom Dubrovniku*, Dubrovnik: Turistički savez.
- Томин 2011: Светлана Томин, *Мужастивене жене српског средњег века*, Нови Сад: Академска књига.
- Тошић 1997: Ђуро Тошић, „Босанска краљица Катарина (1425–1478)“, Београд: *Зборник за историју Босне и Херцеговине*, уредник Милорад Екмечић, Београд: Српска академија наука и уметности – Одбор за историју босне и Херцеговине, књига 2, 73–112.
- Тошић 2002: Ђуро Тошић, „Посљедња босанска краљица Мара (Јелена)“, *Зборник за историју Босне*, уредник Милорад Екмечић, Београд: Српска академија наука и уметности, Одбор за историју Босне и Херцеговине, књига 3, 29–60.
- Тошић 2015: Тошић 2015: Ђуро Тошић, „Сужњи на дворовима босанских краљева и великаша, (Живот с оне стране људске слободе)“, *Зборник радова у часи*

- Десанки Ковачевић Којућ*, уредник Ђуро Тошић, Бања Лука: Академија наука Републике Српске, Зборник радова, књига X, Одјељење друштвених наука књига 38, 161–174.
- Ђирковић 1964: Сима Ђирковић, *Херцег Стефан Вукчић-Косача и његово доба*, Београд: САНУ, Посебна издања, Књига CCCLXXVI, Одељење друштвених наука, Књига 48.
- Ђирковић 1968: Сима Ђирковић, „Коментари и извори Мавра Орбина“, у *Мавро Орбин, Краљевство Словена*, Београд: Српска књижевна задруга, 291–377.
- Ђирковић 1994: Сима Ђирковић, „Противречности балканске политике“, *Историја српског народа*, књига друга, уређивачки одбор Славко Гавриловић и други, Београд: Српска књижевна задруга, 230–240.
- Ђирковић 2000: Сима Ђирковић, „Archiepiscopus Craynensis“, Подгорица: *Историјски записи*, LXXIII, 1–2, 47–54.
- Ђоровић 1940: Владимир Ђоровић, *Хисторија Босне*, Прва књига, Београд: Српска Краљевска Академија, Посебна издања, књига CXXIX, Друштвени и историјски списи, књига 53.
- Ћошковић 2002: Рејо Ћошковић, „Hrvatinići“, *Hrvatski biografski leksikon, svezak 5 (G–H)*, уредник Trpimir Macan, Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“. Online: <http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=89> (2. 4. 2017).
- Филиповић 2011: Emir O. Filipović, „Grob bosanske princeze Katarine u Skoplju“, *Grob bosanske princeze Katarine u Skoplju*, уредник Nedim Radić и други, Сарајево: Друштво за проучавање срденјовјековне босанске историје, Посебна издања, Књ. VII, *Kratke bilješke*, sv. 2, 1–4.
- Ћремошник 1952: Gregor Čremošnik, „Bosanske i humske povelje srednjeg vijeka“, Сарајево: *Glasnik zemaljskog muzeja*, Nova serija, 7, 273–336.
- Шекуларац 1987: Божидар Б. Шекуларац, *Дукљанско-зейске њовеље*, Титоград: Историјски институт СР Црне Горе.
- Шиповац 2000: Неђо Шиповац, „Херцег Шћепан и жене“, *Српска њроза данас: Косаче – оснивачи Херцеговине*, уредник Радослав Братић, Биљећа–Гацко–Београд: Prosvjeta, Фонд „Владимир и Светозар Ђоровић“, 613–628.
- Ѕкриванић 1961: Gavro A. Škrivanić, „Davanje u najam jedne lađe presvetle kraljice Bosne“, Сарајево: *Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine*, sv. 11, Сарајево: 269–271.
- Ѕполјарић 2019: Лука Ѕполјарић, „Bosanska kraljica Katarina i humanisti, Dio prvi: Leonardo Montagna i njegovi epigrami“, Zagreb: *Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda povijesnog društva znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti*, 61–80.
- Ѕполјарић 2019: Лука Ѕполјарић, „Bosanska kraljica Katarina i humanisti, Dio drugi: Nikola Modruški, De Humilitate“, Zagreb: *Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda povijesnog društva znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti*, 83–97.

ИЗВОРИ

- Бањац 1888: О. Бањац, „Опис града Висућа“, Сарајево: *Дабробосански истјочник*, година II, број 4, 62–63.
- Бојић 1978: Милутин Бојић, „Деспотова круна, (Трилогија: Пакао, Слепи деспот, Дванаести час)“, *Драме*, приредио Г. Ковијанић, Сабрана дела, Књига 2, Београд: Народна књига, Народна библиотека „Милутин Бојић“, 7–183.

- Брајовић 2012: Катарина Брајовић, *Шћамйар и Вероника, (Чудесна йовестй Божидара Вуковића Подгоричанина)*, Београд–Подгорица: Штампар Макарије, Октоих.
- Данило 1935: Архиепископ Данило II, „Житије краљице Јелене“, *Живоийи краљева и архиеийскоийа срйских*, превео Лазар Мирковић, Београд: Српка књижевна задруга: 43–76.
- Диздар 1971: *Сйари босански йексйови*, приредио Мак Диздар, Сарајево: Свјетлост.
- Караџић 1935а: *Срйске народне йјесаме*, књ. V, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, Друго државно издање, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.
- Караџић 1935б: *Срйске народне йјесаме*, књ. VI, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, Друго државно издање, Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.
- Караџић 1969: Вук Стеф. Караџић, *Срйски рјечник (1852)*, Београд: Нолит.
- Караџић 1988: *Срйске народне йјесме*, књ. II, скупио их и на свијет издао Вук Стефа. Караџић, приредила Радмила Пешић, Сабрана дела Вука Караџића, књига пета, уређивачки одбор Голуб Добрашиновић и други, Београд: Просвета.
- Каџић 1946: Andrija Kačić Miošić, *Razgovor ugodni naroda slovenskoga*, Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.
- Kurtović 2005: Esad Kurtović, “Prilog bibliografiji radova o bosanskoj kraljici Katarini Kotromanić (1425–1478)“, Sarajevo: *Bosna Franciscana*, sv. 13/22, 201–211.
- Ljubić 1891: Šime Ljubić, *Listine o odnošajih između južnoga slavenstva i Mletačke Republike*, sv. 10, Zagreb: JAZU.
- Маринковић 1996: *Писах и йоййисах, (Ауййобиографске изјаве средњег века)*, приредила Радмила Маринковић, Београд: Нолит.
- Miklosich 1858: *Monumenta Serbica, spectantia historiam Serbiae, Bosniae, Ragusi*, edidit Fr. Miklosich, Vienna: Apud Guilemum Braumuller.
- Павић 1986: *Сйари срйски зайиси и наййиси*, приредио Милорад Павић, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига деветнаеста, уређивачки одбор Димитрије Богдановић и други, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
- Палибрк 2015: Рајко Палибрк, *Како смо вољели и умирали*, Подгорица: Књижевна задруга српског националног вијећа Црне Горе.
- Петрановић 1989а: *Срйске народне йјесме из Босне и Херцеговине*, II, сакупио Богољуб Петрановић, објавио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост.
- Петрановић 1989б: *Срйске народне йјесме из Босне и Херцеговине*, III, сакупио Богољуб Петрановић, објавио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост.
- Поповић 1997: Јован Поповић Липовац, *Херцег Шћейан, Госйодар херцеговачки и чувар гроба Св. Саве, (Трагедија у йтри чина)*, приредио Слободан Калезић, Подгорица: Народна библиотека „Радосав Љумовић“.
- Radojčić 1960: *Antologija stare srpske književnosti (XI–XVIII veka)*, izbor, prevod i objašnjenja Đorđa Sp. Radojčića, Beograd: Nolit.
- Стојановић 1934: *Сйаре срйске йовеле и йисма, (Дубровник и суседи његови)*, књига I, други део, приредио Љуб. Стојановић, Београд – Сремски Карловци: Српска краљевска академија, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, Прво одељење, Споменици на српском језику, књига XXIV.
- Телечки 1866: *Последња десйоййица смедеревска: изворна драма у йетй радња*, Вуковар: Књижар А. Вагнер.

Hörmann 1990: *Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini*, I, sabrao Kosta Hörmann 1888–1889, priredila Đenana Buturović, Sarajevo: Svjetlost.

Rosanda Bajović

Katarina Kosača and Jelena Mara Branković, Last Bosnian Queens in Literature and Historiography

Summary

Almost nothing in the literature is said about the presence of the Bosnian queens, Katarina, the wife of Tomaš Hristić, and Jelena (Mara), the wife of Stjepan Tomašević. It is noticeable that the literary works in which those characters are present are of modest quality, and at the same time, they are mostly biographical. There aren't any literary works in which those two are main characters. In the historiographical literature, there are multiple valuable papers about the last Bosnian queens. We look at them in the context of historical occasions from the late medieval ages, especially at their tragic events in life, family, and society. We also interpret their presence in oral and the so-called written literature. Additionally, we take a look at the kinship of the last and next to last Bosnian queen by lineage, house, and historical chains.

Key words: Katarina Kosača, Jelena Mara Branković, last Bosnian queens, literature, historiography.

Лексика свадбених обичаја у Сиринићкој жупи

Сажетак: Рад се заснива на теренском истраживању говора и обичаја српске заједнице на крајњем југу Косова и Метохије, на простору Сиринићке жупе. Предмет рада је лексика свадбених обичаја, анализирана са лексичко-семантичког и етнолингвистичког аспекта, с циљем чувања лексике духовне културе и стављања у културолошки лингвистички контекст.

Емилија Д. Редић

Кључне речи: Сиринићка жупа, духовна култура, свадба, свадбена лексика, лексичко-семантичка анализа.

І. Увод

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици
Филозофски факултет

УДК
821.163.41'374(497.115)
УДК 392.51(497.115)

Народна традиција представља један од стожера националног идентитета. У новије време, услед наглог научно-технолошког развоја и урбанизације друштва, традиционално културно наслеђе, изражено кроз специфичну обредно-обичајну праксу, бива занемарено и постаје непознато млађим генерацијама, те долази до промена културног идентитета одређених друштвених заједница. Семантички аспект језика, који долази до изражаја кроз лексику, носи печат културног идентитета. Стога се изучавањем лексике традиционалне духовне и материјалне културе изучава и чува културни идентитет једне језичке заједнице.

Према мишљењу етнолога, свадба је најважнији, најразвијенији и садржински најбогатији ритуал животног циклуса, који у згуснутом виду изражава друштвену стварност: породичне, сродничке и родне односе, религијска уверења, економско стање (Златановић 2012: 90). Свadbени ритуал се тумачи као сложен и замршен лавиринт знакова, који задире у темељне проблеме културе која га ствара, те се сматра да се преко његовог поља мноштво хеуристички вредних путева може пробити (Златановић 2003: 10). Бројне су етнолошке студије које описују свадбу или неке њене елементе на јужнословенском простору. Такође, свadbени ритуал појединих крајева Србије сагледан је и са (етно)лингвистичког и (етно)дијалекатског аспекта – обрађена је лексика свадбених оби-

emilijaemaredzic@gmail.com

чаја у Рађевини, Банату и Карађеву (Петровић Савић 2009; Радовановић 2015а; Радан 2006).

Свадба у Сиринићкој жупи још увек није добила место у научној литератури. Чувајући дух минулог времена, носећи печат народне традиције, свадбени ритуал у Сиринићана завређује пажњу научних истраживања. Бавећи се свадбеном лексиком у Банату, Д. Радовановић истиче да у мултиетничким срединама контакти различитих етничких група неизоставно интерферирају на језичком плану (Радовановић 2015а: 376). С обзиром на то да се Сиринићка жупа налази на граничној области српске културе и српског језичког простора, бивајући вековима под утицајем турске културе, а у претходном столећу и данас у непосредном додиру са албанском културом, просторно изолована од других српских заједница већ неколико деценија, у традиционалном културном наслеђу Сиринићана очекује се присуство елемената различитих културних формација.

Ово истраживање подразумева анализу свадбене лексике Сиринићана са лексичко-семантичког и етнолингвистичког аспекта, с циљем чувања лексике духовне културе и стављања у културолошки лингвистички контекст. Овај рад представља и прилог дијалекатској лексикографији српског језичког простора.

Према већ устаљеном представљању свадбених обичаја у етнографским радовима, прикупљена грађа биће класификована на предсвадбене, свадбене и обреде након свадбе, уз уважавање принципа теорије семантичких поља. Грађа је прикупљена на терену, у разговору са информаторима, снимањем живог говора. Истраживање је засновано на одговорима које је дало десет информатора; информатори су биле особе женског пола, старије животне доби, са ниским степеном образовања. Као полазна основа за ово истраживање послужила нам је монографија *Лексика свадбених обичаја у Рађевини* М. Петровић Савић, а тематске целине у лексичко-семантичкој анализи издвојене су на основу прикупљене грађе и резултат су субјективне процене истраживача.

У грађу су укључене и вишечлане лексичке јединице. У лексикографској литератури статус ових терминолошких синтагми није у потпуности разрешен, а ми ћемо их посматрати као посебне одреднице.¹

Ради потпуније анализе и смештања забележених лексичких јединица у шири лингвистички и културолошки контекст, користили смо се речницима које сматрамо релевантним за ово истраживање: Вуков Рјечник, РСАНУ, РМС, *Речник косовско-мејхохијског дијалекта* Г. Елезовића, *Речник говора северне Мејхохије* М. Букумирића и *Турцизми у српскохрватском језику* А. Шкаљића.

Будући да се обредно-обичајна пракса мења, хватајући корак с друштвеним променама, свадба у Сиринићкој жупи доживљавала је промене кроз време. Ми ћемо се у овом раду ограничити на период од почетка до средине 20. века, докле сеже сећање најстаријих мештана. Поједини обредно-оби-

¹ Терминолошке синтагме именују се на различите начине: *везане синтагме*, *сложене лексичке јединице*, *комплексне лексеме*, *вишечлане лексичке јединице* (Недељков 2002: 244).

чајни елементи чувају се и данас, што не чуди, с обзиром на то да је област Сиринића позната по чувању традиционалне културне баштине.

II. Лексика предсвадбених обичаја

1. У прво семантичко поље сврстане су лексеме које се односе на п е р и о д п о л н е з р е л о с т и особа из Сиринићке жупе.

1.1. Семемама које су у вези са полним сазревањем младића и девојака одговарају углавном домаће лексеме. За девојке и младиће који су постигли полну зрелост каже се да су *сѝасали за браќ*.² За девојчена женска особа именује се простом лексемом *девојка*. За девојке је било карактеристично транспарентно показивање девојаштва, те су у том периоду почињале да везују мараме, које би представљале део свакодневне одевне комбинације током читавог живота; овај чин именује се конструкцијом *врже шамѝју* или *врже мараму*. Турцизам *шамѝја* био је у општој употреби са значењем ‘танке тканине којом се жене повезују по глави’ (Skaljić 1966: 580).³ Марама се углавном везивала испод браде и то је означено конструкцијом *наѝре врзана*; ређе (углавном током лета, услед врућине) марама се везивала са задње стране, на потиљку, што се именује конструкцијом *наѝрак врзана*. Девојке су се ретко шишале, али је било веома неприлично показивати косу изван куће, те су косе обавезно биле уплетене – код млађих жена у *коцаћ*, а код старијих у *комаре* (то су биле фризуре налик данашњим кикама). Лексеме *коцаћ* и *комаре* не бележе РМС и РСАНУ, а нема их ни у речницима А. Шкаљића, Г. Елезовића и М. Букумирића. Замомчена мушка особа назива се *момак*. Код момака нису постојали транспарентни видови показивања полне зрелости.

1.2. На основу лексике у вези са начином упознавања и сусретања омладинаца можемо дознати много података о начину живота Сиринићана. Успостављена је дистинкција у односу на присуство, односно одсуство родитеља приликом упознавања.

Места окупљања младих означена су италијанизмом и германизмом *кóзро / кóрзу*, где се подразумева вечерња шетња по главној улици, и домаћим лексемама *седенка* и *игранка*.⁴ У традиционалнијим породицама, није се допуштало излажење неударних женских особа без пратње родитеља, те су најчешће брачног друга бирали родитељи или ближа родбина; неретко су се будући младенци упознавали тек након веридбе. Посредовање у упознавању младенаца означено је турцизмом *наводаѝсање*. Особа која је била посредник у спајању назива се *наводаѝѝја*. Договор о веридби и свадби често је држан у тајности, услед страха од могућег мешања, тј. *кудења*,⁵

² У раније доба, у брак се улазило убрзо након постизања полне зрелости – углавном између шеснаест и осамнаест година.

³ У *Речнику косовско-метохијског дијалекта* Г. Елезовића, ова лексема представљена је са другачијим значењем: ‘убрус, марамица’ (Елезовић 1935: 471).

⁴ Иако смо очекивали да су се млади углавном сретали приликом обављања пољских и других послова (што се бележи у другим крајевима), нисмо добили такве информације.

⁵ Овај дијалекатски облик глаголске именице *куђење* у Сиринићана јавља се са истим значењем које бележи РМС (РМС 1967–1976: 112).

йокуде. Одмеравање девојака означено је трима глаголским лексемама: домаћом лексемом *загледује*, германизмом *мёрка* и лексемом *брóџа*, коју не бележе РМС и РСАНУ, а није пронађена ни међу турцизмима А. Шкаљића, ни међу дијалекатском лексиком Г. Елезовића и М. Букумирића. Исказивање симпатија подразумева употребу турцизма *бегенише*, а у употреби је и домаћи повратни глагол *загледа се*.

Пожељне особине девојке за удају именоване су конструкцијама: *на ћеу*, *на глас* и *из дóбре куће*. Забележене варијанте ове лексеме оријенталног порекла *ћев*, *ћеуф* и *ћеф* имају значење ‘жеље, воље, или забаве, добродошлице’ (РМС, s. v. *ћеф*), док облик *ћеу* није забележен у речницима. За именовање богате девојке употребљава се лексема турског порекла *миражџика*. Пожељне особине момака именују се на сличан начин: *на глас*, *из газдинске куће*⁶. За богатог младића каже се да је *из газдинске куће* или *јединац*. На основу конструкција које се односе на исказивање пожељних квалификација за удају / женидбу, да се закључити да је за девојку било важно да буде лепа, поштена и вредна, док је богатству и миразу који би донела придавано мање пажње. Заправо, термин *миражџика* носи негативну конотацију у овоме крају, имплицира да девојка није навикнута на рад и да ће се теже прилагодити правилима у новом дому. С друге стране, младићи из богатих породица били су врло примамљиве прилике за женидбу. Посматрајући друштвени положај жене и мушкарца са овог аспекта, закључујемо да се жена вредновала према способности обављања кућних послова и потчињености супругу и његовој породици, док се вредност мушкарца огледала у поседовању иметка и доношењу прихода у домаћинство.

2. Друго семантичко поље подразумева лексику која се односи на веридбу, као обавезан елемент у предсвадбеној обредно-обичајној пракси. Овај чин се у Сиринићкој жупи именује лексемом *зговарање*. Сходно томе, верена девојка означава се именички употребљеним придевом *зговорена*. Прекид веридбе означава се глаголом *исџрује*, или конструкцијом *мџине* (*џрсџен*), у којој је *џрсџен* факултативни члан. Увек се водило рачуна о броју чланова који одлазе у дом будуће младе – важно је било ићи *на џџек*; ова конструкција означава непаран број, те је у кућу најчешће ишло *џрџи* или *џџџи* особа. У тој групи обавезан је био будући *свџкар*. Било је важно понети *ракџу* и *дар*, *дарче*⁷ будућој млади. Обавеза будуће невесте била је да припреми дар свекрви – да *џраџџи шамџу* или *џраџџи марџа* којом би се означио склопљени договор. *Свџрџџина шамџа* или *свџрџџина марџа* увек је била бела. На њу се обавезно качило *срџбрно џџрче* и *босџљак*, са јасном симболиком – новац је подразумевао призивање богатства, а босиљак је познат као мирисна биљка, која има широку ритуално-магијску примену у народној култури на Балкану, Карпатима и југу Украјине и посматра се као апотропејско средство. *Словенска мџџологија* бележи примену босиљка у свадбеној обредно-обичајној пракси, те се наводи да су овом биљком киће-

⁶ Богатији сељани били су називани газдама.

⁷ Лексику Сиринићке жупе карактерише веома честа употреба деминутива, било као варијанту, било као једини облик који је у употреби, при чему се деминутивима не означава мали предмет / појава, већ имају опште значење.

ни млада, младожења и сватови, као и свадбени барјак, светиљке и брачна постеља (СМ 2001: 46); о мистичној, у првом реду заштитној и плодотворној, моћи босилка говори се и у *Српском митолошком речнику*, где се, такође, ова биљка препознаје као део свадбене традиције (Кулишић и др. 1970: 49). Како би селу показали да су верили сина, будућа свекрва на дан веридбе *иџура шамјју* или *иџура мараму* и носи је у наредним данима (најчешће се наводи једна недеља као период ношења).

3. У овом семантичком пољу бележи се лексика којом се именују начини склапања брака. Доминира лексика словенског порекла, уз велики број фонетских и морфолошких дијалектизама. Као општи назив за улазак у брачну заједницу употребљава се глаголска лексема *узџма се*. Семема 'удати се' одговара лексема *оџине*. Семема 'оженити се' означава се глаголом *довџе (снашу)*. Уобичајен начин склапања брака именује се конструкцијом *сас убаво, сас леџо*.

Улазак у брачну заједницу без знања и допуштења родитеља није био стран ни у прошлости. Удаја се тада именује глаголом *џобџне*, а женидби одговара глагол *украдне*. Сходно томе, девојка која на такав начин улази у брак звана је *џобегуља*. Будући да је овај чин значео бруку за младину породицу, ради поправљања односа обавезно *се џде на мирџе*. Важна реална компонента ове обредне праксе били су дарови укућанима – *џаџке, гумеџаче*; обавеза свекра и свекрве била је да донесу по један пар обуће за све укућане из младиног дома. Део обреда био је и хлеб, називан *леба, леџче*. Ломљење хлеба значило је изглађивање односа међу породицама; овај чин именује се конструкцијом *кџиши леба*.

4. Позивање гостију имало је посебно место у предсвадбеним обредно-обичајним радњама. Чин позивања именује се конструкцијама *носџи буклију, носџи здравџцу, џде сас здравџцу*. Најважнија реалија у овом сегменту била је посуда са вином или ракијом, посебног изгледа, називана *буклија* или *здравџца*. Корен лексеме *буклија* води порекло из латинског и грчког језика, мада ову лексему препознајемо као балканизам (*буклијом* се сватови позивају и у Банату (Радовановић 2015а: 378)). Одговор на позив био је *дар* домаћину. Дарови су били у виду одевних предмета ручне израде – *шаџуџке, чараџе*. Стављање дарова на буклију означено се лексемом *киџење*. Након завршетка позивања, *накиџена буклија* се враћала у дом.

III. Лексика свадбених обичаја

5. У петом семантичком пољу налазе се лексеме које се односе на свадбено весеље и учеснике у том обреду. Општи назив за ову обредно-обичајну праксу гласи *свадба* или *весџе*. Учесници у свадби именовани су домаћим лексемама *сваџови* или *званџце*. Појединачни учесници именовани су углавном простим лексемама, словенског порекла. Момак који се жени назива се *младожења*. Девојка која се удаје именује се лексемом *манџџа*, за коју није нађена потврда у РСМ и РСАНУ, а не бе-

лежи је ни М. Букумирић, ни Г. Елезовић⁸. Младожењин брат, обавезно ожењен (или ујак, ако брат није ожењен), који на свадби чува невесту и стоји уз њу назива се *девер*. Деверова жена, која је увек с њима, назива се *деверуша* или *деверовица*. Сведок на венчању именује се балканистичким латинизмом *кум*. Кум и његова породица имају најважније место у свадбеној обредно-обичајној пракси. Кумство представља најпоштованије духовно сродство за Сиринићане, а најчешћи начин одабира кума представља *сџари кумсџиво*, које се наслеђује с мушке стране. Кумова жена назива се *кума*, а кумова деца *кумчићи*. Женско дете именује се лексемом *кумџица*, а мушко дете *кумче*. Кумов отац означава се вишечланим називом *сџари кум*, а кумова мајка *сџара кума*. Човек који води протокол на свадби назива се *сџари свџи*. Момак који носи заставу, нежењен, именује се турцизмом *барјакџар*. Родбина се именује домаћим лексемама *своји*, *својшџиња*.⁹ За невестину родбину употребљавају се домаћи називи *џрвичи*, *џрвичари*. Ове лексеме не проналазимо у речницима, али РМС бележи облике *џрвич* и *џрвиче*, са значењем ‘прва посета родбине удатој невести и младожење с невестом тазбини’ (РМС, s. v. *џрвич*, *џрвиче*). Музичари који свирају на свадбеном весељу именују се лексемом *муџика*. Од музичких инструмената користили су се само *армонџка* и *усна армонџка*.

6. Шесто семантичко поље посвећено је обредним хлебовима, који заузимају важно место у свадбеној пракси. А. Плотњикова наводи да велики обредни хлеб округлог облика, или пак погача, заузима централно место у систему словенских (посебно јужнословенских) обредних реалија и календарског и животног циклуса (СМ 2001: 274–276). Наша грађа бележи дијалектизам *леба*, док се лексема *џогача* јавља само једном.¹⁰ Зевележена је лексика углавном домаћег порекла, уз доминацију вишечланих лексема, најчешће у облику синтагме с дијалектизмом *леба* као главним чланом и зависним делом с интенционалним или посесивним значењем. У раду *Обредна храна и џиће мешџана Сиринићке жуџе* дати су, између осталих намирница, и називи хлебова у свадбеним обичајима (Реџић 2019: 170).¹¹

Хлеб који се ломи за столом именује се конструкцијом *леба за у асџал*. Хлеб који се ломи над главом невесте, изнад беле мараме коју придржавају неудате девојке, означава се следећим синтагмама: *леба за над главу*, *благо леџче*, *грабежљџива џогача*. Први комад хлеба, *зџлче*, узима невеста, а потом хлеб узимају неудате девојке, како би се брже удале. Хлеб који се дарује невести именује се синтагмама *леба за снаџу* или *снаџин леба*. Хлеб се дарује и куму – *кумов леба*. Посебно место заузима хлеб који се дарује младенцима – *џресно леџче* или *благо леџче*. Сходно називима, овај хлеб је сла-

⁸ Г. Елезовић бележи облике *мнадица* и *младица*, са значењем ‘невеста’ (Елезовић 1932: 414).

⁹ У Сиринићкој жупи, облик *свој* употребљава се и са значењем ‘бити у сродству’ (*ми смо свој сас њџа*). Сходно томе, уобичајеним творбеним поступцима, изведене су и лексеме *своји* и *својџина*.

¹⁰ Претпостављамо да је назив *грабежљџива погача* настао у новије време, будући да смо од мештана сазнали да се раније нису правиле погаче, нити је тај термин био у употреби.

¹¹ У овом раду се наводи да је важно да свадбени обредни хлебови буду цели, састављени из једног дела, што симболизује брачно заједништво (Реџић 2019: 170).

дак и прави се без квасца; меси га млада неудата девојка, уз лепе мисли и без речи, како би будућа млада била скромна и ћутљива; девојка која меси овај хлеб не сме да проговара све док се хлеб не испече. Младенци прве брачне ноћи поједу део овог хлеба који симболизује сладак живот, а потом га стављају на неко високо место и чувају. Овај хлеб се умотава у *бѣлу марáму*, коју свекрва ставља на руку невесте. Уз хлеб, у мараму се стављају *жѣтто* и *дрѣн* – биљке са врло јасном симболиком у словенској култури. Жито је стециште вегетативне снаге, симбол плодности, настанка живота, бесмртности, вечног обнављања, здравља, симбол мноштва, богатства (СМ 2001: 180); дрен је у култури Срба, Бугара и Македонаца симбол здравља, снаге и младости (СМ 2001: 165).

7. Седмо семантичко поље садржи лексику за именовање делова невестине одеће и обуће;¹² у овој области доминира лексика оријенталног порекла. Млада је на венчању носила народну ношњу, јер је за мештане Сиринићке жупе то била најсвечанија одевна комбинација (према речима мештана, народна ношња се облачила за све велике празнике – Божић, Ускрс, Лазарева субота).

7.1. Најпре наводимо лексику за именовање горњих делова одеће. Свечана плисирана кошуља именује се једноставно *кошуља* или турцизмом који се јавља у две фонетске варијанте *йáуѣа* / *йáфѣа*.¹³ Лексема *йáуѣа* / *йáфѣа* врло је занимљива, будући да је са овим значењем не региструју други речници. У *Речнику косовско-меѣохијског дијалекѣа йáфѣа* је ‘врста плоче на којима су копче закопчаване на свештениковом појасу’ (Елезовић 1935: 62). Код Шкаљића налазимо да је *йáфѣа* ‘метална карика, копча на женским појасевима’ (Škaljić 1966: 507). У Вуковом Рјечнику, поред основног значења ‘карিকা’, *йáфѣа* је и ‘врста појаса, тканице којом се опасују жене и свештеници’ (Караѣић 1987: 547). РМС бележи сва поменута значења ове лексеме (РМС, s. v. *йáфѣа*). М. Букумирић у *Речнику говора северне Меѣохије* уопште не региструје ову лексему (Букумирић, 2002). Оковратник на тој кошуљи назива се *кóриљ*; овај назив није пронађен у другим речницима.¹⁴ Тканина којом се прекрива оковратник на кошуљи назива се *йодгрљач*; ни ова лексема, са јасном мотивацијом и творбеном структуром, није забележена у другим речницима. Јелек који је обавезан део народне ношње именује се деминутивним обликом овог турцизма *јелѣче*.

7.2. У овом делу бележимо лексику која се односи на доње делове одеће. Вунени одевни предмет који се носи преко кошуље означава се турцизмом *бóшѣа* / *бóшча*; ова лексема у Шкаљићевом речнику има другачије значење – ‘прекривач за главу, столњак’ (Škaljić 1966: 149). Постојала су два типа одевних предмета који се везују око струка – вунени, који се именује деминутивом *бошчѣче*, и са сребрњацима, који се именује турцизмом *кóлан*.

¹² Одевном лексиком у Сиринићкој жупи бавила се Д. Радовановић (Радовановић 2015б).

¹³ Иако ове лексеме наводимо као синониме, међу њима постоји разлика у значењу; *кошуља* се односи на одевни предмет скромније ручне израде, старијег доба, а *паута* / *пафта* подразумева широку, плисирану кошуљу, обавезно извезену на рукавима.

¹⁴ У РМС забележени су називи *колијер* и *колпир*, са значењем ‘оковратник, огрлица’ (РМС 1967–1976: 785–786).

7.3. Млада је на глави увек имала неки украс. У старије доба, био је обичај да невеста носи *челѣнку* – дашчицу специфичног облика, украшену сјајним каменчићима. Ову лексему у речницима проналазимо са другачијим значењем – ‘перјаница, украс на капи’ (Елезовић 1935: 438; Skaljčić 1966: 170). Касније, млада је носила украсни предмет исплетен од цвећа или лишћа, округлог облика, који се именује деминутивом *вѣнче*. Као украс којим се прекривала глава невесте, појављује се и танка тканина са ресама, називана *ѵрѣвес*, или деминутивним обликом *ѵрѣвѣшче*. Ову лексему налазимо у РМС са сличним значењем (РМС, s. v. *ѵрѣвес*).

7.4. Обућа коју је млада носила класификована је према врсти материјала од којег је начињена. У најстарије време, млада је носила обућу од коже, означену лексемом *оѵѣнци*. Касније се носила и обућа начињена од гуме, која је називана домаћом лексемом с јасном мотивацијом *гумењѣче*, или обликом *ѵѣѵке*, који није забележен ни у једном речнику. За обућу од тканине користи се назив *зѣѵе*; РМС бележи назив *зѣѵа*, као синоним за *ѵѣѵуцу* (РМС, s. v. *зѣѵа*).

7.5. Накит који се у то доба користио био је скромне израде, углавном од сребра. На ушима су се носиле *наушнѣце* – лексема домаћег порекла, јасно мотивисана. Око врата млада је обавезно носила огрлицу начињену од сребрних новчића и сребрни крст посебне израде, који јој је свекар даривао. Огрлица се именовала домаћим лексемама прозирне мотивације *ѵрѣнѣшче* и *низѣнче*, које нису забележене у другим речницима. Крст се именује фонетским дијалектизмом *крс* и представља неизоставан елемент у свадбеним обредима. Низанче и пренишче, као и сребрни крст, украшавали су се и светлуцавим каменчићима; неретко се на овај начин украшавало и јелече. Ови делови накита именују се лексемама *манѣсѵра* и *косѣрѣњке* / *косѣрѣнке*. *Манѣсѵра* се дефинишу као ‘стаклена зрна што се носе нанизана на конач као накит’ (РМС, s. v. *манѣсѵра*; Елезовић 1932: 386), док лексема *косѣрѣњке* / *косѣрѣнке* није забележена.

8. Познато је да је српска традиционална култура прожета паганским елементима из претхришћанског периода; веровање у магијску моћ одређених предмета и биљака, као и ритуалне радње у циљу заштите од нечистих сила, саставни су део културног наслеђа српског народа.

Свадба, као један од централних догађаја у животном циклусу, подразумева употребу одређених предмета и биљака којима се приписује магијско дејство. Забележена лексика класификована је према ономе што симболизује.

Као заштиту од урока, од лоших очију, Сиринићани користе *бѣли лук*¹⁵. Апотропејска снага белог лука опште је позната у народној традицији. По словенским веровањима, нечиста сила не подноси мирис белог лука, те он штити од злих очију и урока (СМ 2001: 21). Симбол богатства представљају *(на)киѵѣна јабука*, *сѵѵо*, *ченица* и *желѣзне ѵѣре*. Млада пре уласка у свој нови дом баца јабуку, у коју се стављају новчићи, а потом и сито, у коме се налазе ситни новчићи, зрна пшенице и коцке шећера (данас су то бомбоне).

¹⁵ *Бели лук* се употребљава и за многе друге прилике, ради заштите од урока, а у свадбеним обредима неизоставан је део и данас.

Коцке шећера, које призивају сладак живот младенаца, именују се лексемама *калаји* и *калајчићи*; ови облици нису регистровани у другим речницима. Биљка која симболизује добро здравље, снагу и младост, позната у традиционалној култури Срба, Бугара и Македонаца, јесте дрен (СМ 2001: 165). Сиринићани је именују на исти начин – *дрѐн*, а јавља се и деминутивни облик *дрѐнче*. Ставља се испод главе младенаца прве брачне ноћи. Пре уласка у нови дом, млада подиже три пута и дарује мушко дете из младожењине уже породице, које се назива *накоњче*; ова лексема дата је са истим значењем у РМС.

IV. Лексика обичаја после свадбе

9. У овом семантичком пољу обрађена је лексика која се односи на обичај под називом *на вóду*. Ова ритуална радња, која се именује конструкцијом *извѐду на вóду*, дешава се првог јутра након свадбеног веселја. Млада поново облачи народну ношњу и, у пратњи девера, свекрве и најближе родбине, одлази на сеоски *извор* по воду. Држећи у обема рукама *крча́зе* или *бокáле*, невеста доноси воду у нови дом.¹⁶

V. Закључак

Бележење и анализа лексике традиционалне културе важан је задатак лингвистике у времену када поједини лексички тематски кругови прелазе у пасивну употребу, након чега одлазе у заборав. Поједине лексичке јединице и многи елементи обредно-обичајне праксе из овог рада већ су непознати млађим генерацијама.

Анализа грађе показала је богатство садржаја свадбене обредно-обичајне праксе у Сиринићкој жупи и аутентичност свадбене лексике. Највећи број забележених лексема словенског је порекла, изузев лексике која се односи на одевне предмете, где је доминантно присуство турцизама, што недвосмислено сведочи о чувању аутентичних свадбених обичаја, упркос преплитању различитих културних формација током минулих векова. Такође, забележен је и велики број дијалектизама – фонетских, морфолошких и лексичких.

Посебан значај овог истраживања представља навођење и описивање лексике која није забележена у другим речницима, што доприноси богаћењу лексичког фонда српског језика. Поред лексема које можемо везати искључиво за свадбену терминологију, неретко се дешава да лексика која припада општем изражајном фонду пређе у домен свадбене терминологије, добијајући специфична значења.

Забележена свадбена лексика указује на преплитање претхришћанских и хришћанских елемената у свадбеним обичајима. Остаци паганства огледају се у приписивању магијског деловања појединим предметима и биљкама, углавном познатим на читавом словенском простору, док су обредни

¹⁶ Овај обичај у Сиринићкој жупи задржао се све до почетка 21. века.

хлебови и сребрни крст, који представља најважнију компоненту приликом даривања невесте, хришћански симболи и носиоци хришћанског духа.

ЛИТЕРАТУРА

- Букумирић 2012:** Милета Букумирић. *Речник говора северне Метихије*. Београд: Институт за српски језик САНУ.
- Елезовић 1932:** Глигорије Елезовић. *Речник косовско-метихијског дијалекта, 1*. Београд: Српска краљевска академија.
- Елезовић 1935:** Глигорије Елезовић. *Речник косовско-метихијског дијалекта, 2*. Београд: Српска краљевска академија.
- Златановић 2003:** Сања Златановић. *Свадба – прича о идентитету*. Београд: Етнографски институт САНУ.
- Златановић 2012:** Сања Златановић. „Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова“. *Гласник Етнографског института*, LX, свеска 2, 89–105.
- Караџић 1987:** Вук Караџић. *Српски рјечник (1818)*. Београд: Просвета / Нолит.
- Кулишић и др. 1970:** Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић. *Српски митолошки речник*. Београд: Нолит.
- Недељков 2002:** Љиљана Недељков. „Проблем вишечланих лексема у лексикографској пракси“. *Дескриптивна лексикографија и њене теоријске основе*, Београд / Нови Сад: САНУ / МС, 243–249.
- Петровић Савић 2009:** Мирјана Петровић Савић. *Лексика свадбених обичаја у Рађевини*. Београд: Институт за српски језик САНУ.
- Радан 2006:** Михај Радан. „Из свадбене лексике Карашевака“. *Исследования по славјанској дијалектологији 12, Ареалне аспекти изучања славјанске лексике*, Москва: Росийская академия наук, Институт славјановедения, 64–75.
- Радовановић 2015а:** Драгана Радовановић. „Свадбена лексика у Банату“. *Исходшта 1*, Темишвар / Ниш: Савез Срба у Румунији / Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 375–382.
- Радовановић 2015б:** Драгана Радовановић. „Из одевне лексике у Сиринићкој жупи“. *Пушевима српских идиома*, Крагујевац: ФИЛУМ, 139–150.
- Рецић 2019:** Емилија Рецић. „Обредна храна и пиће мештана Сиринићке жупе“. *Вуковим прагом на Косову и Метихији*, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини / Градска библиотека Вук Караџић, 163–177.
- РСМ 1967–1976:** *Речник српскохрватског књижевног језика*, књ. I–VI, Нови Сад / Загреб: Матица српска / Матица хрватска.
- РСМ 2007:** *Речник српског језика*, Нови Сад: Матица српска.
- РСАНУ 1959–2019:** *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, књ. I–XX, Београд: Српска академија наука и уметности – Институт за српскохрватски језик / српски језик САНУ.
- СМ 2001:** *Словенска митологија, Енциклопедијски речник*, Београд: ZEPTEK BOOK WORLD.
- Ѕкалјић 1966:** Abdulah Škaljić. *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*. Sarajevo: Izdavačko preduzeće Svjetlost.

Emilija D. Redžić

VOCABULARY OF WEDDING CUSTOMS IN SIRINIĆ ŽUPA

Summary

The paper is based on a field research of the Serbian community in the extreme south of Kosovo and Metohija, in the area of Sirinić župa. The subject of the paper is the lexicon of wedding customs, analyzed from the lexical-semantic and ethnolinguistic aspect, with the aim of preserving the lexicon of spiritual culture and placing it in a cultural-linguistic context.

Keywords: Sirinić župa, spiritual culture, wedding, wedding vocabulary, lexical-semantic analysis.

Књижевно стваралаштво Миладина Ковачевића (Јакова Гробарова)

Тужна игра судбине – икона београдских кафана

**Мр Момчило
Голџанин**

Самостални истраживач
Невесиње

УДК 821.163.41.09
Ковачевић М.

momcilog.golijanin@
gmail.com

Сажетак: У раду се анализира богат и разноврстан књижевни опус пјесника, приповједача, романсијера и драмског писца Јакова Гробарова (1. април 1938, Мостар – 25. јул 2013, Београд), чије је право име било Миладин Ковачевић. Био је маркантна појава у послератном београдском боемству; писао је фантазмагоријску, надрелану прозу, најчешће у форми поетског фрагмента или кратке, нефабулативне прозе.

Кључне ријечи: Јаков Гробаров, Миладин Ковачевић, Херцеговина, Београд, књижевно стваралаштво.

Ријетки су случајеви да се судбина тако поигравала са човјековим животом какав је случај са Миладином Ковачевићем, познатијим под именом Јаков Гробаров, рођеним 1. априла 1938. године у Мостару. Ово дијете медитеранског Мостара, чије родитеље суровост херцеговачког поднебља доведе из Невесиња у Мостар, осјетило је ударце живота чим је прогледало очима. Мајка му умрије прије навршене његове друге године, а у трећој години живота остаде без оца, који је завршио живот у некој од јасеновачких јама. Ратна је 1941. година и бригу о трогодишњем Миладину преузе маћеха. Боље речено – улица. Маћеха је убрзо ослијепила, па се мали Миладин нађе на улици да се сналази за кору хљеба. Завршава средњу школу у Мостару. Обавља разне физичке послове, али налази времена и да пише понеку пјесму. То је ватрено крштење овог будућег пјесника, приповједача, романсијера, драмског писца..., али прије свега боема. Постаје икона београдских кафана. Уклапа се, додуше доста тешко, у животни ритам веллеграда. Дружи се са умјетницима, пјесницима, сликарима, али и са бескућницима. Нема мјесто сталног боравка. Дане проводи у кафани, а ноћи по хаусторима хотела, у лифтовима, испод мостова, у парковима. Чест гост је и хапсана у којима се осјећа пријатније него на улици. Бар ту има кров над главом. Луталица коју не држи ниједно мјесто. Зарађује хљеб копајући гробове по београдским гробљима. По томе доби свој пјеснички

псеудоним – Гробаров, који ће задржати до краја свог мучног живота. Умро је 2013. у својој 76. години живота. Био је и остао „Легенда којој је – како рече Бећковић – било место, ако не поред незнаног јунака, онда у алеји поред знаних и заслужних грађана. Није био ексцентрични полтрон, него екстравагантни и независни песнички лик, а како је живео, дуго је живео, а најдуже ће се памтити.“

Нажалост, многи његови Херцеговци о њему знају веома мало, или скоро ништа, а бројне су библиотеке у Херцеговини у којима нећете наћи ни једну његову књигу. Зар се не може наћи мјеста за неку од петнаестак његових збирки пјесама, приповиједака, романа, драма и у нашим домовима, а поготову у библиотекама?! Сахрањујемо ли то поново онога који је многе сахрањивао по београдским гробљима, зарађујући тако хљеб? Утјеха нам је што још увијек има појединаца који овог патника отимају од заборава. Хоће ли се обистинити Бећковићеве ријечи да ће се „најдуже памтити?“

Гробаров је оставио за собом 16 збирки. Огласио се збирком пјесама *Одгонејка сна*, 1961, а потом *Ходочасником*, 1968, у коме је сакупио пјесме и приче. Слиједи: *Фиока без броја* (роман), 1974; *У свлачионици* (роман), 1978; *Враћам се одмах* (приче), 1987; *Ближи се 2000* (поезија), 1989; *Од Бога или ђавола* (роман), 1990; *Моје најбоље приче* (приче), 1991; *Живећу исјочейка* (приче), 1991; *Власник њућег разума* (приче), 2001; *Игра десног бека* (драма), 2004; *Коњ без јахача* (проза и поезија), 2004. и друго промијењено издање, 2006; *Ожиљци за сва времена* (приче), 2006; *Прошлост је прошла* (приче), 2008; *Кафански бисери* (приче), 2010; *Кафански бисери 2, Ко је рекао: живели!* (приче) 2011.

Понекад је довољна и једна прича да се уочи располућеност личности овог патника медитеранског Мостара који се нашао у вртлогу велеграда у коме се није снашао, или који га није добродошлицом прихватио. Дођош међу публиком која га не жели, али којој овај пркоси. Неће га обесхрабрити ни сусрет, халуцинативни сусрет са својим двојником, који се уселио у њега, који је преузео његов идентитет и постао друго „ЈА“. Депресивни Миладин, из приче *То више нисам ја* суочава се са, из сјенке изниклим, Гробаровим, претаче се у њега и укључује се у масу незаинтересованих пролазника. Нису му потребни. Но, потребан је он њима. Потребна им је његова харизма, његова завађеност са начелима „нормалног свијета“. Па, зашто не? – и делиријумске халуцинације које ће понеког орасположити. Без обзира што се он нашао у „институцији за губљење достојанства“. Да ли по његовом схватању, или по схватању других. Оне масе посматрача којој је понекад потребан „лајаци“ за забаву. Али то њему често не представља задовољство. Снови, сјенке, халуцинације... његова су пратња. И мора. Ноћна мора у којој се обрачунава са нечастивим. Хтио би да се ослободи тог „љепљивог смрада“ затворске ћелије. Да се домогне сунца које га призива иза решетака. Из таквог живота црпио је грађу за своје приповијетке. За те своје кратке приче које су исјечци из живота и које једва да живе самостално, јер се не наслањају на неку ширу тематску цјелину; као да су тренутни одушци, изречени метафизичком лексиком, зачињеном ласцивношћу уличне лексике која је у дослуху са алкохолисано неконтролисаношћу.

Има у овим кратким причама нечег костихеовског, нечег што нас подсјећа на Костихеове стихове „Међу јавом и међ’ сном“, с напоменом да су снови, а посебно јава у причама пуни горчине, бола, језе која замрзава људски мозак. Зли господар-алкохол узео је овог бескућника под своју власт. Па и тада, или – баш тада овај ноторни зависник од овог проклетог напитка, знао је да створи прекрасне слике од „отпадака тишине“ и „поцепаног облака који цеди своје водено тело“. Излазио је из свијета реалности у ирационалну заумност. Тражио је мјесто за кафанским столом да му друштво у пражњењу боца алкохола чине пребројавања живих и мртвих. А ових других је знатно више. Пуни су их подземни градови.

Чудна су пишчева друштва. То је свијет разних сподоба које су залутале међу разумне. Све је овдје изван разума, ирационално. Многе ствари и појмови су персонифицирани. Неке у свијету делиријума. Као, уосталом, и њихов творац. У многим причама аутор руши границу могућег; његова машта се отргла из разумног, ушла у свијет неконтролисаног, заумног. И тако, скоро увијек: игра могућег и немогућег, чешће овог другог које је на ивици небулозе. Али и са примјесима симболике, гдје дјеца, будући ратници и паћеници, искачу из епрувета, из лабораторија.

Гробаров није само београдски боем; с његовим подвизима се упознао и Париз у коме је живио три године. И париска полиција. И хапсане. Остало је свједочанство о његовом „гашењу“ вјечитог пламена испод Тријумфалне капије. „Попио сам доста пива и једне количине сам морао да се ослободим. Видим вечити пламен и помислим: Немци су га последњи пут угасили 1940, да пробам и ја. Таман сам почео да га гасим, ето ти полиције“. Од тог скандала спасио га је амбасадор Леон Давичо да не оде на робију, али му није могао продужити боравак у Француској из које је депортован. „Па, какав је то песник без скандала, мајка му стара“, коментарисао је овај догађај Гробаров кроз смијех. Не бисмо погријешили ако бисмо у понеким причама, у слободнијој интерпретацији, видјели и елементе сатире.

Тешко би било уврстити Гробарова у постојеће књижевне правце. Експресионизам?! Био би то неки неоекспресионизам. Или, можда, квази експресионизам.

Иако је био стални гост кафана, иако се кретао у друштву умјетника (а дружио се са Браном Петровићем, Бранком Миљковићем, Васком Попом...), осјећао је сталну самоћу из које је покушавао да се избави. Узалуд. Остајао је са њом, али и са халуцинацијама, са кошмаром, са страховима. У многим Гробаровим причама (*Велики грех*, нпр.) читалац се тешко сналази. Тематска цјелина је привидна, јер су приче састављене од неповезаних сегмената, од повремених пропламсаја алкохолисаног мозга, од чудне смјесе лексема који нијесу у логичкој вези. Аутор је знатно ближи читаоцу кад је прича проходна, кад је композиционо осмишљена. Чак и онда кад има озбиљних натруна симболике. Јер управо та симболика даје поруку. Нажалост, то није случај са већином његових прича у којима се аутор одређује за хаотичне сцене. Понекад и за злочин, умишљени или стварни, какав је случај с приповијетком *Ноћ седма*.

Многе пишчеве приповијетке смјештене су у заумни свијет. А у том свијету се повезују неспојиви појмови. Успијева то аутор метафизичким обртима појмова. И честим персонификацијама. Чини то понекад замјеном субјекта (прича *Пас и његов човек*) гдје аутор у први план ставља пса, додијеливши му улогу главног ослонца у животу. Он продужава трајање уморног старца, чије ће сломљено срце и сасушену душу ослободити из клонулог тијела.

Халуцинативно-делиријумски причини, са сјенкама ишчезлих људских сподоба, које аутор смјешта на постоље (вјероватно мраморни монумент!) у суштини је иронична сатира са препознатљивом сликом дешавања у времену обезглављених житеља града.

Инсектаријум је сатирична прича која умногоме подсјећа на Кошеве *Врајце Ван Пеа*. Гробаров је, међутим, својим инсектима додијелио способност неуништивости. Увлачењем под кожу ових напасника је са јасном поруком: *човјеку је суђена нејрекидна борба за ојсијанак*, иако се аутор у неким причама реинкарнацијски поиграва са тим људским животима. Чини то, додуше, еуфемистички именујући то као *ирейварање*. Уосталом, човјек је судбински везан за смрт. Она је стална пратиља кроз живот, иако је он не примјећује. Јавља се као утвара. Зато је ход кроз живот тумарање, бесциљна крађа времена. И тражење неког пута. Свог пута којим ћемо наставити трајање. Но, често га не налазимо. Много шта нам ствара препреке. Приређује нам аутор сусрете са чаробњацима, како би нас увео у неке тајанствене просторе, само њему знане. Можда нас препушта вођењу Тајанственог који нам, ипак, пружа неки путоказ.

Живот понекад осмишљавају враћања у успомене. Враћање у дане прије оних који су нас одвели у бесмисао. Али враћања у прошлост знају бити болна. У неким Гробаровим причама очито је аутопортретисање. Живи само жеља да види мајку коју није запамтио. Својим виђењем живота аутор га, поред успомена, понекад смјешта у снове. А то је прилика да укаже на неке вриједности из животињског свијета. На мраве, на примјер, на њихову радиност. У опреци је то са оним пишчевим, помало шаливим, указивањем гдје га не можемо пронаћи: „Не можете да ме пронађете у предузећу за дребанком, на факултету пред шалтером за оверавање семестара, на седници радничког савета, или на неком партијском састанку“.

Неке од прича су плод делиријумских халуцинација, какав је случај са *Нейозваним гостом*. Па, и поред кошмара у коме се често налази, из неких пишчевих казивања као да се примјећује скромност; од живота не смијемо тражити превише, морамо лимитирати своју необузданост, знати да станемо у тренуцима својих тражења. А његова тражења су скромна. „Мени је потребно детињство“ – болан је вапај Гробарова. Бар тренутак тог детињства, онај кад бијаше у крилу мајке, под заштитом оца. Нажалост, тај тренутак је био кратак, недопустиво кратак. Краћи од бола који се протегао у вјечност. Носталгија. Често тражимо непотребно. Увијек нам боље тамо гдје нијесмо.

Потрага за цвијећем за мајку је, у ствари, трагање за идентитетом. Наго тијело је својеврсна симболика огољелости живота. Тијело без душе. А

мајка је душа. То су тренуци хипохондричности. Све је без душе болесно: и стомак, и каиш, и панталоне, и... А све то води самоубиству. Кошмар, у који нас живот убацује, кида и временске и просторне везе. Он ствара мрак. Само понекад њега пресијеца зрачак свјетлости. Зли господар-алкохол проводио је Гробарова кроз многе заумне ситуације. Кроз мрак, страх, делиријумске приказе... Па и у таквим ситуацијама из приповједача проговара лирик. Поета. Истина, понекад ласцивно, али препознатљиво гробаровски. А тада, и само тада, из пјесника провирује зрачак оптимизма. Зрачак сунца које потире овоземне смрадове. И порука, као у *Бројевима* да се човјечанство опамети, уразуми, да престане са сталним подјелама и уништавањима. Боље је ући у тајанствену грађевину која се зове књига и проходати њеним лавиринтима. Нужан је ту опрез да се не залута.

У причи *Право на живоӣ* јавља се сусрет располућених дијелова пјесничког субјекта. И сазнање о обездомљености, о сиротињству. О траумама као вјечним пратиљама у животу. Потреба за иновацијама одводи аутора и корак даље, у небулозе, какве су *Љејине небулозе*, у којима се аутор „посвађао“ са логиком, са смисленим. Дјелимично и са језиком. Обилато коришћење стилским фигурама, понекад је аутора довело у сукоб са логиком. Тако је сан и дебео и смрдљив, вријеме је ослијепило, затворено у херметичку кутију...

Збирка прича *Враћам се одмах* је само привидно литерарно ткање. У ствари, све приче у њој су болне недоречености, странствовања, трагања за смислом. Нажалост, сва та трагања су узалудна. Аутор се налази у чудном кошмару, у безизлазу, заробљен у делиријумске халуцинације, у трелиријум. У таквом хаотичном стању он се препушта незнању. Истина, примјећује се понекад и његова располућеност, и својеврсни богумилски дуализам, сукоб душе и тијела. Душа је у трагању, тијело у распадању. Црпио је, како рекоше његови савременици, грађу за своје приче из сопственог живота. Ако се може назвати животом онај каквим је он живио. Био је аутор свјестан свега тога. Зато се и одрицао много чега, што је оставио за собом у пјесми *Одричем се*.

Збирка приповиједака *Прошлост̄ је њрошла*, објављена 2008. године, као да даје друкчију слику о Гробарову. Стичемо утисак да се аутор ослободио оних мрачних тонова и да у њој има нечег веселијег, да је аутор тражио свјетлије тренутке у животу. И сад се радње дешавају по кафанама, али те кафанске догодовштине испричане су духовитије. Нађе се у њима понекад и „случајности“ које га извлаче из неприлика, попут оног сусрета са генералом Зекићем у хотелу „Дубровник“. У овим причама не недостаје комике, какав је случај са Миликом Јакшићем из приче *Дашак вејџра* који не разликује растанак са другаром, послије бројних испражњених боца, од „новог сусрета“.

Јунаци из збирке *Прошлост̄ је њрошла* се носталгично враћају у пјесникова сјећања. Аутор о њима говори са нескривеним симпатијама, јер су та сјећања продуктовљена, пријатељска. А та пријатељства немају граница. Иду дотле да се цех у кафани плаћа златним зубима (*Два златна зуба и рашишмована гитџара*). Шале су углавном безазлене и духовите. Али кафа-

на није само за беспослице и шале. Десиће се да аутор и кафански амбијент понекад осмисли нечим племенитим, и корисним. Тако ће у „Бамбули“ спасити младића који је намјеравао да изврши самоубиство.

Карактеристичан „проход кроз живот“ сусрећемо у приповиједи *Живео четвртак*. То је својеврстан животопис човјека који је прошао кроз пакао Матхаузена, Голог отока, његово апологетично сучељавање са атеистом, да би на крају спојио живот са патницом која је прошла голготе као и он. Једна од љепших и поучнијих Гробарових прича, која за нијансу одудару од прича у којима аутор говори о боемским друштвима.

Показао је Гробаров необичну вјештину у стварању перипетијских заплета. Једна од таквих прича, са неочекиваним обртима је *Непредвиђена олимпијада*, у којој двојицу „ходочасника“ на Цетиње, у мрклој и кишовитој ноћи, прима у кола хитне помоћи љекар, јер је пацијент, по кога је пошао, у међувремену преминуо. „Ослобођено“ је, дакле, мјесто за несуђене путнике. Ово је обистињеност оне народне – „Некоме се неће сванути, док се другоме не умрачи“.

Гробаров је рекао да је „прошлост прошла“. Ми данас, пошто прочитамо ово његово „сочињеније“, можемо узвикнути – Прошлост је дошла! Довео ју је до нас овај непоновљиви боем, сакупио је по кафанским столовима Београда, а понекад и изван „престолног града“. Оживљавао је кафане уносећи их у ову своју књигу инвентара кафана и њихових посјетилаца. Као неки војни командант, Гробаров је постројавао у својеврсну параду то весело друштво које је немилосрдно уништавало алкохол. Као да су се сви повели за оним Цесарићевим позивом – „Ах, ракије, ракије, ракије амо, јер утјехе нема у води“. А може и вино, и коњак, и вињак... Може све, рекао би Гробаров, само не расол.

Продефиловало је стотине познате и мање познате „мокре браће“ испред и поред Гробарова: пјесника, глумаца, сликара, конобара, бескућника... Ови први су улазили у Гробареву књигу храбро, као у кафану, а ове посљедње је извлачио из анонимности. Прија овом боему друштво и чика Паје, који никад није попио чашицу, као што му прија друштво Бране Петровића, Слободана Марковића, Сава Јокића... Штета, рекао би Милован Витезовић, што у Гробарево вријеме нијесу живјели Ђура Јакшић, Домановић, Ујевић... Или што он није живио у њихово вријеме. Каква би то пијанка била! Да и наш Јаша части себе у посљедњој кафани, као што је Ђура чашћавао себе, јер је показао чврст карактер и прошао многе кафане да не сврати у њих.

Свако је мјесто прикладно када је у питању „весела капљица“ (чак и гробнице у којима се може наћи нека непопијена боца пића), и свако друштво, па чак и политичари или чувари „јавног реда и мира“. И свако вријеме (Нова година, Дан Републике, парастоси, познатим или непознатим људима). Говорио је о политичарима без анимозитета, без злопамћења. А имао је довољно разлога да их осуди, као што су они њега трпали у затвор. Но, и затвор је за њега понекад био добродошао; имао је кров над главом и оброк хране. Знао је, додуше, да буде понекад провокативан, посебно кад би се нашао у сусједству са провјереним „комуњарама“ – Крлежом и Давичом.

Али ти „сусрети“ су били без задње намјере. Мора се понекад бити и несташан. „Какав је то пјесник без скандала – стара му мајка“.

Гробаров је оставио свједочанство и о своме животу, али и о животу својих бројних савременика-боема. И о свима је говорио са нескривеним симпатијама. Захваљујући њему остале су бројне анегдоте о Београду и његовој боемској братији. О људима који су често оскудијевали у много чему, али не у духу. У спремности да се нашале и на свој рачун и на рачун пријатеља. Безазлено и добронамјерно.

Извори и литература

- Гробаров 1961: Јаков Гробаров, *Одгонејка сна*, Београд: Б. и.
- Гробаров 1968: Јаков Гробаров, *Ходочасник*, Београд: Просвета.
- Гробаров 1974: Јаков Гробаров, *Фиока без броја*, Београд: Издање аутора.
- Гробаров 1978: Јаков Гробаров, *У свлационици ишид*, Београд: Трибина.
- Гробаров 1987: Јаков Гробаров, *Враћам се одмах*, Београд: Просвета.
- Гробаров 1989: Јаков Гробаров, *Ближи се двехиљадишћа*, Мостар: Прва књижевна комуна.
- Гробаров 1990: Јаков Гробаров, *Од бога или ђавола*, Београд: Слобода.
- Гробаров 1991: Јаков Гробаров, *Моје најбоље ириче*, Београд: Научна књига.
- Гробаров 1991: Јаков Гробаров, *Живећу исјочейка*, Београд: БИГЗ.
- Гробаров 2001: Јаков Гробаров, *Власник туђег разума*, Београд: Филип Вишњић.
- Гробаров 2004: Јаков Гробаров, *Игра десног бека*, Београд: Књижевно друштво „Свети Сава“.
- Гробаров 2004: Јаков Гробаров, *Коњ без јахача*, Београд: Заштита ДМ.
- Гробаров 2006: Јаков Гробаров, *Ожиљци за сва времена*, Београд: Admiral Books.
- Гробаров 2008: Јаков Гробаров, *Прошлост је ирошла*, Београд: Нолит/Бео књига.
- Гробаров 2010: Јаков Гробаров, *Кафански бисери*, Београд: Удружење српских издавача.
- Гробаров 2011: Јаков Гробаров, *Кафански бисери 2. Ко је рекао: живели*, Београд: Удружење српских издавача.
- Константиновић 1969: Радомир Константиновић, „Гробаров самотворац“, *Дело*, Београд, год. 15, књ. 15, бр. 5 (мај 1969), 531–540.
- Микић 2001: Радивоје Микић, „Власник туђег разума“, *Полиџика*, Београд, 21. јул 2001, II.
- Пантић 1998: Михајло Пантић, „Јаков Гробаров“, у: *Шћа чийам и шћа ми се догађа – лични азбучник ијсаца*, Вршац, 45–48.
- Ставрић 2003: Љ. Ставрић, „Сањам Падињак – Јаков Гробаров, српски Рембо“, *НИН*, Београд, бр. 2752, 25. септембар 2003, 34–35.

Momčilo Golijanin

THE LITERARY WORK OF MILADIN KOVACEVIC (JAKOV GROBAROV)

A sad game of fate – an icon of Belgrade cafes

Summary

The paper analyzes the rich and diverse literary opus of the poet, narrator, novelist and playwright Jakov Grobarov (April 1, 1938, Mostar – July 25, 2013, Belgrade), whose real name was Miladin Kovacevic. He was a striking figure in the post-war Belgrade bohemian life; he wrote phantasmagoric surreal prose, most often in the form of a poetic fragment or a short, non-fabled story.

Keywords: Jakov Grobarov, Miladin Kovacevic, Herzegovina, Belgrade, literary work.

СРПСКА БАШТИНА

Историја и историографија

Будимир Алексић
Божидар Зркович
Весна Милојевић
Раденко Шћекић
Бранко Шопоњић
Филип Д. Вучетић
Иван С. Радуловић

Ободска штампарија

**Проф. др Будимир
Алексић**

Институт за српску
културу,
Никшић

УДК 655(497.16)“14”
УДК 093(497.16)

Сажетак: У раду се разматра културноисторијски значај и околности настанка Ободске штампарије, као и мотиви њеног оснивања. У овој првој српској штампарији штампано је пет књига; све су биле богослужбене – намијењене богослужењу у цркви, што свједочи да је штампарија била црквеног карактера. О мотивима оснивања штампарије говори њен оснивач – зетски војвода Ђурђе Црнојевић у предговору прве штампане књиге – *Окѣоиха ѣрвогласника*, истичући да га је на тај подухват подстакла оскудица у рукописним књигама коју је проузроковало рушилачко дејство Турака. Осим тога, Црнојевића штампарија је имала и ту мисију да српском црквеном књигом брани православни народ Зете (Црне Горе) од непрекидних прозелитских насртаја римокатоличке цркве из сусједног приморја.

Кључне ријечи: Ободска штампарија, Ђурђе Црнојевић, јеромонах Макарије, инкунабуле, Обод, Цетиње, српско штампарство.

I

Ни четрдесет година није прошло од када је Јохан Гутенберг (1455), изумитељ штампарске вјештине, штампao прво веће дјело (*Библију*), а у Црној Гори се појавила штампарија. Наиме, 1493. године на Ободу, малом мјесту изнад Ријеке Црнојевића, гдје су Црнојевићи имали свој двор, почела је да ради Црнојевића штампарија у којој су „печатане“ прве српске, и уопште прве словенске ћириличне штампане књиге, које су српски народ увеле у ред најкултурнијих и најпросвећенијих народа тога времена. Тако је Обод, мало мјесто у Црној Гори, добило штампарију прије свих данашњих европских и свјетских престоница, са изузетком Рима (1467), Париза (1470) и Будима (1473). Док је њихова државица одбројавала своје последње године, Црнојевићи оснивају прву српску штампарију, која представља врхунац српског средњовјековног културног успона и почетак новог културног процвата, који је, на жалост, већ на самом свом почетку заустављен турском исламском најездом.

За Ободску штампарију, због недостатка довољног броја релевантних података, није могуће са сигурношћу утврдити кад је добављена, али је сигурно да то није било прије 1483. године. Најважнији извор за утврђивање праве истине кад је добављена Ободска штампарија је народно предање које се, по правилу, узима као доказ само онда када или нема писаних докумената, или када га документи не побијају, него само допуњују. Први који је забиљежио народно усмено предање о овој штампарији био је владика Петар I Петровић Његош (1782–1830). Наиме, у својој *Крајњој историји Црне Горе*, коју је Димитрије Милаковић објавио на Цетињу у „Грлицу“ (календару за 1837. годину), он каже: „Будући Иван-бег од велике турске војске неколико одахнуо, стараше се укријепити своје границе и начини једну малу крепост (=тврђаву) више ријеке, која се зове Обод, а по томе би названа, како и данас што се зове, Црнојевића Ријека. (...) Такођер при истој ријеци и дом за напечативање црковнијех књига сагради“¹. Мало даље владика пише: „Видећи ови Георгије Црнојевић велику оскудицу књигах црковнијех добави о своме трошку типографију и намјести је при Црнојевића Ријеки у кући коју му покојни отац бјеше за то оградио“².

Три године прије него што је објављена ова владинина књига – 1834, на Цетињу је боравио Вук Караџић, гдје је скупљао материјал за своју књигу о Црној Гори, која је изишла у Штутгарту почетком 1857. на њемачком језику под насловом *Montenegro und Montenegriner, ein Beitrag zur Kenntniss der europäischen Türkei und des serbischen Volkes* (превод: *Црна Гора и Бока Коњорска*). У тој књизи Вук Караџић о Ободској штампарији пише следеће: „У већу славу овог посљедњег кнеза Црногорског Ђурђа Црнојевића нека је овдје поменуто и то, да су се у његово вријеме и под његовијем именом штампале црквене књиге, које се броје међу најстарије штампане списе ћирилскијем словима. На њима истина стоји, да су штампане по заповијести Зетског војводе Ђурђа Црнојевића године 1494, али се не каже гдје, већ се по предању у Црној Гори зна да је то било у згради коју је за то подигао Иван на ријеци Ободу“³.

И Сима Милутиновић Сарајлија у *Историји Црне Горе*, објављеној у Београду 1835. године, пише да Ђурђе Црнојевић „добави штампарију из Млетака, намјести је код ријечног Обода и поче штампати црквене књиге, и свуда их по својој и по турској земљи народу и свештенству давати – да не клону цркве без књига и да не ослаби у свештенству дух вјере и ревност према пастви“⁴.

Ободску штампарију помиње и Милорад Медаковић у својој *Повјесници Црне Горе* објављеној у Земуну 1850. године. Он пише да је Ђурђе Црнојевић „набавио у Млецима србску печатнију и смјести је на Ријеку Цр-

¹ Петар I Петровић, *Фреске на камену*, избор, предговор, коментари Чедо Вуковић, Графички завод, Титоград, 1965, стр. 460.

² *Историја*, стр. 462.

³ Вук Ст. Караџић, *Црна Гора и Бока Коњорска*, Издавач породица Хомен, Београд, 2009, стр. 27.

⁴ Сима Милутиновић Сарајлија, *Историја Црне Горе*, превод др Драго Ђупић, редактура превода митрополит др Амфилохије Радовић, Светигора, Цетиње, 1997, стр. 30.

нојевића у једно здање које је његов отац Иван нарочито за печатњу саградио, и ту је печатао многе црквене књиге⁵.

Са овим тврдњама, које се темеље на народном предању, сложили су се многи научници. Гласовити руски научник Павле Ровински, који је дуго боравио у Црној Гори и који је трајно задужио њену културу, и српску културу уопште, објавио је у *Прославној сѿоменици четѿирисѿогодишњице Ободске шѿтамѿарије* (Цетиње 1895) опширан научни чланак у коме наводи да „на Ободском граду има једно мјесто, на коме се и сад познају трагови некаквог четвртастога здања, по народном предању управ штампарије“⁶, те да су на том мјесту крајем 19. вијека сељаци налазили слова. Позивајући се на људе који су их имали у рукама, Ровински спомиње и старог просвјетног радника Стева Чутурила.⁷ Оловна слова су проналажена и у првим деценијама 20. вијека. На основу стручне обраде и анализе тих слова, утврђено је да је заиста ријеч о словима Ободске штампарије.

Штампаријом је до краја њеног рада управљао као главни мајстор и штампар јеромонах Макарије који је имао седам помоћника. У њој је штампано пет књига; све су биле богослужбене, што значи да су намијењене богослужењу у цркви. Укратко – оне својом садржином, намјеном и улогом у богослужењу свједоче, на најбољи начин, да је штампарија Црнојевића била црквеног карактера. Књиге су биле написане или састављене на српскословенском језику (на српској редакцији старословенског језика) који се одликовао екавизмом⁸.

II

Прва књига која је у овој штампарији угледала свјетлост дана био је *Окѿѿоих ѿрвогласник*. Октоих (осмогласник) је једна од најважнијих богослужбених књига у православној цркви⁹. Састоји се из духовних пјесама разних византијских писаца, нарочито Светог Јована Дамаскина. На срећу, година штампања ове инкунабуле је позната. Прецизан податак о томе налази се у њеном колофону (предговору) гдје се каже да је штампање ове књиге траја-

⁵ Милорад Медаковић, *Повјесница Црне Горе са закономиком*, Земун, 1850, стр. 33–34.

⁶ Павле Ровински, „Ободска штампарија и њен значај на словенском југу“, у: *Прославно сѿоменици четѿирисѿогодишњице Ободске шѿтамѿарије*, Државна штампарија, Цетиње, 1895, стр. 35.

⁷ О пронађеним словима из Ободске штампарије писао је крајем 19. вијека Љубомир П. Ненадовић, као и други аутори, а велики познавалац српске средњовјековне културне историје, Ђорђе Сп. Радојичић, објавио је 1950. године у *Истѿоријским записима* научни рад под насловом *Слова са Обода* у коме је навео податке о словима из Црнојевића штампарије која су пронађена током 19. вијека (Ђорђе Сп. Радојичић, „Слова са Обода“, *Истѿоријски записи*, Титоград, год. III, књ. V, бр. 1–3, јануар-март 1950, стр. 23–27).

⁸ Вид. о томе: Александар Младеновић, „Екавизам наших старих штампаних књига“ у: *Петѿ вјекова Окѿѿоиха – ѿрве шѿтамѿане ћириличке књиге на словенском југу*, Одбор за обиљежавање 500 година прве штампане ћириличке књиге на словенском југу, Црногорска академија наука и умјетности, Српска академија наука и уметности, Подгорица, 1996, стр. 49–57.

⁹ Октоих је богослужбени појачки зборник који садржи различите пјесме посвећене Христовом васкрсењу у оквиру недјељних, васкрсних, служби: пјевају се суботом на малој и великој вечерњи, и недјељом на јутрењу и литургији.

ло „једно љето“ (годину дана), и да је књига завршена 4. јануара 1494. године. Из овог проистиче закључак да је штампање почело почетком 1493, што се слаже и са Макаријевом напоменом из предговора, гдје он каже да је књигу „рукодјељисао“ у вријеме Зетског митрополита Вавиле, 7001. године, односно 1493. године. Сачувано је више од десет примјерака ове књиге која се састоји од 269 листова, величине 28,6 x 20,2 cm: на страни по 30 листова. Иначе, међу појединим примјерцима постоје разлике, што упућује на закључак да су исправке вршене у току самог штампања. Овдје треба напоменути да неки научници сматрају да су у Ободској штампарији штампане књиге и прије *Окѿиоуха*. Тако гласовити чешки слависта Павле Јосиф Шафарик (1795–1861) и руски научник Иван П. Каратајев (1817–1886) ту тврдњу поткрепљују чињеницом да *Окѿиоух* није за црквену употребу најважнија књига, и сматрају да би свакако било логично да се прво штампају најважније књиге.

А *Глас Црногорца*, приликом прославе четиристогодишњице Ободске штампарије 1493, у броју 9, од 27. фебруара те године, пише да прије *Окѿиоуха* „има много потребитијех црквенијех књига, те за то се не може узети, да је ова најпрва књига, што је из ове штампарије изишла; тако ми имамо довољно разлога, да закључимо, да је ова штампарија коју годину прије прорадила и да ју је Иван Црнојевић набавио кад је у Италији год. 1481. тражио пријатељства и помоћи, те се још надао, да ће не само уздржати Зету него је и проширити“¹⁰. И Ватрослав Јагић је сматрао да је за припрему штампања *Окѿиоуха ѿрвогласника* било потребно дуже вријеме, те да је штампарија основана неколико година раније, чак у вријеме Ђурђевог оца Ивана Црнојевића¹¹. Димитрије Богдановић, пак, на темељу чињенице да предговор и колофон *Окѿиоуха ѿрвогласника* помињу искључиво Ђурђа Црнојевића „као покретача и организатора овог важног културног подухвата“¹² тврди да „није могућно прихватити претпоставке о Ивановом учешћу у стварању штампарије“¹³, и закључује: „Штампарију је основао Ђурађ Црнојевић вјероватно већ почетком своје владе (1490), пошто је прва штампана књига из те штампарије израђена у вријеме од јануара 1493. до јануара 1494. год., последице, свакако, нешто дужих припрема неопходних за набавку и инсталирање штампарске пресе и алата, као и за ручну израду матрица са потпуно новим, оригиналним словима“¹⁴. Друга књига штампана у Ободској штампарији је *Окѿиоух ѿеѿиогласник*. То је једина илустрована инкунабула из Црнојевића штампарије, штампана исте године када и *Окѿиоух ѿрвогласник*, дакле 1493, а довршена јануара 1494. године. Имала је 272 листа, величине 26,5 x 18,0 cm, по 31 ред на страни. Сачувана је само дјели-

¹⁰ Наведено према: *Прославна сѿоменица чеѿиристеѿогодишњице Ободске шѿампарије*, Државна штампарија, Цетиње, 1895, стр. 2.

¹¹ Вид. о томе: Димитрије Богдановић, „Црнојевића штампарија“, у: Слободан Калезић, *Црногорска књижевност у књижевној кријици I*, Универзитетска ријеч, Никшић, 1990, стр. 165.

¹² *Исѿио*, стр. 165–166.

¹³ *Исѿио*, стр. 166.

¹⁴ *Исѿио*.

мично. Трећа инкунабула из ове штампарије је *Псалтир с њоследовањем*¹⁵, који је сачуван у цјелости, у неколико примјерака. За разлику од двије претходне инкунабуле, ова је штампана на Цетињу, што се види из поговора (колофона), а штампање је завршено 22. септембра 1495. године. Ова књига има 348 листова величине 20,4 x 14,1 цм, по 27 редова на страни. Четврта књига је *Требник (Молићвеник)*¹⁶, чије је штампање довршено вјероватно у јуну или августу 1495. године. Њени листови су величине 24,5 x 21,0 цм, а на страни је по 24 или 23 реда. Пета и последња књига штампана у Црнојевића штампарији јесте *Четиоројеванђеље*, о коме нема никаквих података кад је штампано, али научници претпостављају да би то могло бити у другој половини 1495. или током 1496. године. Није сачуван ниједан његов оригинални примјерак, а познато је само по препису из 1548. године (тзв. *Буђановачко четиоројеванђеље*) који је такође изгубљен.

Све ове књиге штампао је јеромонах Макарије који је уз мецену и добављача штампарије Ђурђа Црнојевића најважнија личност овог културног подухвата. Нажалост, немамо довољно података о личности овог ријетког духовног и културног прегаоца. У предговору *Октоиха* и *Псалтира с њоследовањем* дато је његово поријекло: „монах Макарије од Чрније гори“. Није, међутим, јасно о којој Црној Гори је ријеч. Многи мисле да је у питању крај у коме су те књиге штампане. Други, пак, сматрају да није био родом из Зете (јер се тада Црна Гора још увијек називала Зетом, а и сам Макарије Ђурђа Црнојевића назива зетским владаром), него са простора данашње сјеверне Македоније у којој постоји предио (у околини Скопља) који се зове Црна Гора (= Скопска Црна Гора). Тај предио у коме је била постојана књижевна традиција, вјековима је давао изузетне монахе, духовнике и просвјетитеље, па отуда и мишљење да је јеромонах Макарије изданак те традиције и да се под Црном Гором у предговору *Октоиха* и *Псалтира* подразумева управо предио Скопске Црне Горе¹⁷.

Иако без икаквих података, научници мисле да је Макарије штампарску вјештину изучио у Млецима. Но, Макарије није радио сам, већ, као што смо рекли, уз помоћ још седам људи, како то и пише у поговору *Октоиха њрвогласника*. Пред најездом Турака Ђурђе Црнојевић је 1496. године морао напустити Црну Гору и са породицом емигрирати у Италију, одакле се више никад није повратио. Са њим је отишао и јеромонах Макарије, тако да је штампарија престала да ради, и да обавља своју духовну (вјерску) и културну мисију, и то у тренутку када је била на врхунцу својих остварења.

Јеромонах Макарије се 1508. године појављује у влашкој земљи гдје наставља са штампањем књига. Тако је он први на простору данашње Румуније донио штампарију и за тамошње потребе издавао књиге, поставши ос-

¹⁵ У Православној цркви Псалтир је најзаступљенија старозавјетна књига. У свеукупном седмичном богослужењу Православне цркве цео Псалтир се прочита једном, а у вријеме Великога поста два пута за недјељу дана.

¹⁶ Садржи уобичајене чинове и молитве за разне прилике, почевши од монашења и чинова светих тајни (крштења, миропомазања и др.) до молитава за освећење темеља нове цркве.

¹⁷ Вид. о томе: Радомир Николић, „Макарије, штампар Октоиха“, *Књижевне новине*, Београд, бр. 19, 1956, стр. 2.

нивач румунског ћирилског штампарства. Захваљујући његовом прегалаштву штампане су прве влашке (словенске) књиге: два четворојеванђеља, једно из 1510, а друго из 1512. године, оба у Трговишту (у подножју Карпата, око 80 километара сјеверно од данашњег Букурешта), каснијој резиденцији влашких кнежева. Послије 1512. године више се не спомиње његово име као штампара, али се спомиње као митрополита Угро-влашког. По мишљењу неких научника, живот је окончао као игуман у Хиландару послје 1528. године, а по неким упокојио се као митрополит 1541. Од њега је остало и неколико списа и докумената од знатне историјске вриједности, међу којима и један географски спис – *Тикованије о дакијским земљама* у коме износи податке о Дакији (Влашкој и Молдавији) и земљи Црнојевића, дакле – о земљама у којима је живио, радио и које је добро познавао. У сваком случају, јеромонах Макарије је – како то тачно запажа Лазар Чурчић – својим радом „у штампарији цетињских инкунабула задуго одредио и начин рада у штампаријама србуљских књига“¹⁸, а његовим путевима „пошли су његови настављачи јеромонах Пахомије са Реке у Црној Гори, милешевски калуђер Теодор Љубавић у штампарији у Горажду, а потом и многи други“¹⁹.

III

О мотивима за оснивање штампарије говори њен оснивач, Ђурђе Црнојевић, у предговору прве инкунабуле – *Окѣоиха ѣрвогласника*: на тај подухват подстакла га је оскудица у рукописним књигама, коју је проузроковало рушилачко дејство „агарјанских чеда“, односно Турака: „Видјевши ... цркве без светих књига што су их агаренска чеда усљед гријехова наших разграбила и поцијепала, узрєвновах уз помоћ светог Духа и саставих форме на којима за годину дана осморица људи израдише Октоих прва четири гласа, на славослов Богу укрєпитељу нашем“²⁰. Као искрени и ревносни православни вјерник, суочен са чињеницом да су православне цркве „празне светих књига“, које су Турци немилосрдно уништили, војвода Ђурђе је желео да ту празнину попуни и да ту несташицу отклони. Дакле, мотив оснивања Црнојевића штампарије је религиозне природе, а тек су „посљедице овога дјела значајне за развитак наше националне културе“²¹. Стога Димитрије Богдановић с правом истиче да је Ђурђе Црнојевић „схватио да му штампарска вјештина може у кратком року надокнадити велике губитке у црквеној и посебно обредној, литургијској књижевности“²², те да се он зато

¹⁸ Лазар Чурчић, „Удео јеромонаха Макарија у штампању цетињских инкунабула“, у: *Пећ вјекова Окѣоиха – ѣрве шѣамѣане ћириличке књиге на словенском југу*, Одбор за обиљежавање 500 година прве штампане ћириличке књиге на словенском југу, Црногорска академија наука и умјетности, Српска академија наука и уметности, Подгорица, 1996, стр. 141.

¹⁹ *Исѣо*.

²⁰ Наведено према: Димитрије Богдановић, „Траг у магли – Ђурађ Црнојевић“, у: Слободан Калезић, *Црногорска књижевност у књижевној кријици I*, Универзитетска ријеч, Никшић, 1990, стр. 306.

²¹ Димитрије Богдановић, „Црнојевића штампарија“, у: Слободан Калезић, *Црногорска књижевност у књижевној кријици I*, Универзитетска ријеч, Никшић, 1990, стр. 164.

²² *Исѣо*.

„јавља у улози феудалног мецене, без намјере да са штампањем црквених књига постигне комерцијални ефекат, али са сигурном намјером да примјеном штампарства у Црној Гори одужи свој религиозни дуг према цркви и духовној судбини земље чији је био господар“²³.

Овај подухват зетског војводе Ђурђа Црнојевића свакако треба сагледати и у свјетлости ондашњих прозелитских тенденција римокатоличке цркве да преко својих бискупија у приморју спроводи латинизацију и превођење у римокатоличку вјеру православних Срба у унутрашњости Зете. Наиме, још тридесетих година 14. вијека историјски извори помињу прве глагољаше, који су били доведени у Котор са циљем да реализују идеју о унији. Суочен са том акцијом римокатоличке цркве, Зетски митрополит је морао да из сједишта своје митрополије (коју је основао Свети Сава 1219. године) пређе у Будву, да би се и одатле, 1442. године, када је градска општина предата Млечанима, морао повући у Пречисту Крајинску код Скадарског језера. Проблем Православне цркве из њених приморских епархија био је нарочито изражен у которском дистрикту, у коме је њено свештенство било изложено агресивним насртајима римокатоличких свештеника и глагољаша. Међутим, римокатолички клер је своју агресивну прозелитску дјелатност пренио и на друге области. Тако у Пречисту Крајинску, ново сједиште Зетске митрополије, 1452. године стиже унијатски бискуп са задатком да по источном обреду („да се Власи не досјете“) припреми вјернике за прелазак у римокатолицизам. Суочен са таквим притисцима, Зетски митрополит се повлачи у манастир Светог Николе на Врањини, затим у цркву на Кому, и, на крају, на Обод. Ту се око њега окупљају калуђери напуштених манастира из приморја и са Скадарског језера, настављајући духовну и културну мисију Православне цркве. Одатле се, тражећи сигурније мјесто, још дубље у брдима, престо Зетске митрополије 1485. године сели у Цетињско поље гдје је Иван Црнојевић 1482. изградио себи резиденцију, а двије године доцније је изградио цркву и основао манастир посвећен рођењу Пресвете Богородице, ударајући на тај начин темеље Цетињу.

У таквим околностима долази до оснивања штампарије као догађаја од изузетне духовне и културне важности, и као начина да се српском ћириличном књигом очува вјера, култура и идентитет српског народа на том простору. Зетски војвода Ђурђе Црнојевић се овим подвигом сврстао у ред оних прегалаца који су пред Латинима из Млетака и пред навалом римокатоличког клера истрајавали као заштитници православља. Тако је штампарија Црнојевића имала и ту мисију да српском црквеном књигом брани православи народ у Зети (Црној Гори) од непрекидних прозелитских насртаја римокатоличке цркве из сусједног приморја.

У науци је још увијек отворено питање шта је било са Ободском штампаријом послје 1496, односно 1499. године кад је Црна Гора дефинитивно пала под турску власт. Историчар Јован Радонић објавио је занимљиве податке о овој штампарији у својој студији *Римска курија и јужнословенске земље*. Говорећи о мисионарској дјелатности Франциска Леонардија, папског мисионара – најприје за Боку и Паштровиће а потом и за Црну Гору и

²³ *Истио*, стр. 164–165.

Србију – и о његовом пројекту за спровођење уније међу Србима, Радонић апострофира један његов извјештај упућен са Цетиња 3. марта 1638. године кардиналу Франциску Инготију, секретару Конгрегације за пропаганду вјере. Наиме, Леонарди – који је постао и надбискуп барски (1644–1645) и који је четири пута долазио у Цетињски манастир (1638, 1639, 1641. и 1642), у том извјештају пише „да се у Цетињском манастиру, седишту епископа, налази врло велика српска штампарија с ћирилским словима“²⁴, да би се у њој могле штампати књиге, редиговане у духу уније, те да се и по томе може видјети велики значај Црне Горе када би се придобила за унију. Можда ће будући проучаваоци старог српског штампарства утврдити да ли су Леонардијеви наводи из 1638. да се у Цетињском манастиру налазила „врло велика српска штампарија с ћирилским словима“ тачни, и да ли је Ободска штампарија уништена 1692. године – када и Цетињски манастир.

Budimir Aleksić

OBODSKA PRINTING HOUSE

Summary

The paper discusses the cultural and historical significance and circumstances of the establishment of the Obod printing house, as well as the motives for its establishment. Five books were printed in the first Serbian printing house; all of them were liturgical - intended for worship in the church, which testifies that the printing house had a church orientation. The Duke of Zeta Đurđe Crnojević, the founder of the Oktoih printing house, in the preface to the first printed book - Oktoih prvoglasnik, speaks about the motives for founding it, emphasizing that he was encouraged to do so by a shortage of manuscripts caused by the destructive actions of the Turks. In addition, Crnojević's printing house had the mission to use the Serbian liturgical book to defend the Orthodox people of Zeta (Montenegro) from the continuous proselytism attacks of the Roman Catholic Church from the neighboring coast.

Keywords: Obod printing house, Đurđe Crnojević, hieromonk Makarije, incunabula, Obod, Cetinje, Serbian printing.

Цитирана литература и извори

Богдановић 1990: Димитрије Богдановић, „Црнојевића штампарија“, у: *Црногорска књижевност у књижевној кријици I*, приредио Слободан Калезић, Никшић: Универзитетска ријеч, 163–175.

Богдановић 1990: Димитрије Богдановић, „Траг у магли – Ђурађ Црнојевић“, у: *Црногорска књижевност у књижевној кријици I*, приредио Слободан Калезић, Никшић: Универзитетска ријеч, 304–306.

Карацић 2009: Вук Ст. Карацић, *Црна Гора и Бока Которска*, Београд: Издавач породица Хомен.

²⁴ Др Јован Радонић, *Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века*, Српска академија наука, Београд, 1954, стр. 128.

- Медаковић 1850: Милорад Медаковић, *Повјесница Црне Горе са закоником*, Земун.
- Милутиновић Сарајлија 1997: Сима Милутиновић Сарајлија, *Историја Црне Горе*, превод др Драго Ћупић, Цетиње: Светигора.
- Младеновић 1996: Александар Младеновић, „Екавизам наших старих штампаних књига“, у: *Пет вјекова Октоиха – прве штампане ћириличке књиге на словенском југу*, Подгорица: Одбор за обиљежавање 500 година прве штампане ћириличке књиге на словенском југу, Црногорска академија наука и умјетности, Српска академија наука и уметности, 49–57.
- Николић 1956: Радомир Николић, „Макарије, штампар Октоиха“, *Књижевне новине*, Београд, бр. 19, 1956, 2.
- Петровић Петар I 1965: Петар I Петровић Његош, *Фреске на камену*, избор, предговор, коментари Чедо Вуковић, Титоград: Графички завод.
- Радојичић 1950: Ђорђе Сп. Радојичић, „Слова са Обода“, *Историјски записи*, Титоград, год. III, књ. V, бр. 1–3, јануар-март 1950, 23–27.
- Радонић 1954: Јован Радонић, *Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века*, Београд: Српска академија наука.
- Ровински 1895: Павле Ровински, „Ободска штампарија и њен значај на словенском југу“, у: *Прославна стоменница четирисотогодишњице Ободске штампарије*, Цетиње: Државна штампарија, 35–54.
- Чурчић 1996: Лазар Чурчић, „Удео јеромонаха Макарија у штампању цетињских инкунабула“, у: *Пет вјекова Октоиха – прве штампане ћириличке књиге на словенском југу*, Подгорица: Одбор за обиљежавање 500 година прве штампане ћириличке књиге на словенском југу, Црногорска академија наука и умјетности, Српска академија наука и уметности, 129–142.

„Красни цвет доброг корена“ – Стефан Немања у борби за државу и „Царство небеско“

**Проф. др Божидар
Зарковић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици
Филозофски факултет

УДК 94(497.11)

Сажетак: Стефан Немања је једна од најзначајнијих личности српске историје, коме се као највећи резултат приписује оснивање (позно)средњовековне српске државе и династије назване по њему. Због величине овог успеха и под утицајем савремених политиколошких приступа често се запоставља друга страна његовог рада, а то је борба за хришћанско утемељење створене државе. Без тога ниједна средњовековна творевина није могла да опстане и била је осуђена на пропаст и заборав. У раду се указује на двостраност борбе Стефана Немање, на његову одређеност за државу и „Царство небеско“, што су наставили и његови наследници на српском престолу. У народној традицији одређење за „Царство небеско“ је везано тек за кнеза Лазара, али су његови корени у српском народу много дубљи и воде порекло од Стефана Немање.

Кључне речи: Стефан Немања, држава, црква, „Царство небеско“, хришћанство.

Стефан Немања је оставио значајан и дубок траг у историји српског народа и читавог Балкана о чему је више пута писано сагледавајући различите аспекте његовог живота и дела. Оснивач српске државе у позном средњем веку и династије назване по њему представља једну од најважнијих личности српске историје, чији је највећи допринос то што су српска држава и народ коначно изишли на историјску сцену, где се и данас налазе. Наиме, Срби су и пре Стефана Немање имали државе и владаре, али су тек од његовог времена постали део хришћанске цивилизације. Више је разлога за то, а један од њих је, свакако, Стефан Немања, односно његов рад и допринос учвршћењу и уздизању државе, али и оног што је чинило основу и окосницу сваког средњовековног друштва – цркве. Та дихотомичност је пратила и усмеравала Стефана Немању током читавог живота: он се подједнако борио за уздизање државе и цркве.¹ Својим ра-

¹ Б. Зарковић, „Стефан Немања – угаони камен српске државе и цркве“, *Зборник радова са научног скупа 800 година аутокефалности Српске православне цркве*, Косовска Митровица 2020, 17–40.

дом поставио је чврсте темеље на којима су његови наследници наставили са деловањем у истом правцу. Чврстину и значај постављених темеља сведочи позивање наследника на Немањину оставштину.

У настојању да уздигне цркву и да је, у складу са учењем о симфонији власти, постави на пиједестал који јој припада, значајно место у Немањиним деловањима заузима борба за „Царство небеско“, што је основни појам хришћанства и средишња тема поруке Исуса Христа. Двостраност Немањине борбе огледа се у томе што је стварање државе, пре свега, материјална тековина у којој територијални обим и стварна власт имају битно обележје. Насупрот томе, Царство небеско (Царство Божје, Небески Јерусалим) дословно представља *владавину небеса*, духовну категорију која није просторно ограничена. То је основни садржај хришћанске наде и вере, есхатолошка реалност, бораваиште праведних и откупљених грешника. Основна обележја Царства небеског су вечност и саборност – да читав народ буде окупљен око Бога. Такво схватање пратило је деловање Стефана Немање.

И док су резултати на стварању државе више него очигледни и јасни свима, због чега су од истраживача стављани у први план, његово деловање у црквеном домену прошло је много незапаженије. Главни разлог за то је грандиозна фигура његовог сина Саве, који је, поред осталог, две деценије после смрти оца, успео да добије аутокефалност за српску цркву. То је, донекле, гурнуло у други план чак и резултате Стефана Немање, који је после краља Милутина највећи српски задужбинар. Међутим, та материјална страна старања за цркву није једини Немањин допринос. Већ смо истакли да је то улазак Срба у заједницу цивилизованих народа, која је била повезана са хришћанством. Пример из којег се види да је у то време икумена (свет) изједначавана са хришћанском заједницом налази се код византијског писца и цара Константина VII Порфирогенита. Он је у спису *De administrando imperio*² градове унутар српских земаља и Хрватске означио термином *кастра оикоумена*, што је код нас преводљиво као *насељени градови*, без јасног појашњења шта би то могло да значи.³ Тек је у новије време историчар Т. Живковић закључио да су у питању епископски (хришћански) градови у окружењу пагана, односно оних који нису укључени у хришћанску заједницу – икумену. Паганско окружење није значило да су у питању територије на којима није било хришћана, већ да су то крајеви који нису укључени у црквену организацију.⁴

Црквена организација у српским земљама је постојала и пре Немање, али недовољно позната и прилично неразвијена, са честим променама у административном и територијалном погледу. Све то је онемогућавало њено јасно и поуздано сагледавање. Постојање црквене организације потврђују повеље Василија II Бугароубице настале у периоду од 1019. до 1025. године у којима се помињу бројне епископије у српским земљама, али је, свака-

² *Constantine Porphyrogenitus De administrando Imperio*, ed. R. J. H. Jenkins – Gy. Moravcsik, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington DC 1967, 31–36.

³ С. Ђирковић, „Насељени градови Константина Порфирогенита и најстарија територијална организација“, *Зборник радова Византолошког института*, 37 (1998) 9–32.

⁴ Т. Živković, „Constantine Porphyrogenitus’ kistra oikoumena in the southern slavs principalities“, *Историјски часопис*, књ. LVII (2008) 9–28.

ко, интересантан помен епископије у Расу, која је у једном тренутку превирања отпала од Охридске патријаршије, односно архиепископије.⁵ Највероватније да је под овом епархијом био највећи број Срба, али их је било и у склопу других.⁶ У време Стефана Немање седиште епископа је и даље било у Расу. У сукобу који је водио са браћом и њиховом најамничком војском, који се завршио битком код Пантина, Немања је имао подршку цркве. Иако се у овом случају не помиње надлежни архијереј и где је столовао – у питању је вероватно Рас, јер се у овом месту среће и приликом Немањиног обрачуна са богумилском јереси и повлачења с престола. Рашки епископи су тада били Јефтимије и касније Калиник.⁷

Познато је да су Срби још средином IX века примили хришћанство, али да је требало још пуно времена да прође да се оно непобитно и у правом облику устали. Рад Стефана Немање, и нарочито његовог сина Саве, допринео је томе. Изградња мреже цркава коју је предузео Немања био је пут *сīварног* припајања једне области државном ткиву или једној целини.⁸ Учвршћењем хришћанства и давањем личног доприноса кроз изградњу монументалних црквених здања, Срби су ушли у цивилизовану заједницу хришћанских народа. Уместо значајних појединаца Срби су постали народна заједница. Познато је да је сама хришћанска црква заједница, која једино тако може да постоји. Они народи који нису успели да се уздигну изнад појединачног и формирају заједницу остали су на маргинама цивилизације и претопили су се у веће целине.

Колико је заједница у хришћанству важна види се и по једној сцени из живота Симеона Немање и Светог Саве, а коју су описали Доментијан и Теодосије. За време заједничког боравка на Светој Гори, док су планирали да обнове опустели Хиландар и приложе га Ватопеду, Сави је дошао „неки богобојажљив муж“ (човек) који му је назначио да то што он и отац желе да служе Господу и на тај начин спасу две душе је добро и богоугодно, али требало би да брину исто тако о душама својих отачаственика (сународника) и да подигну манастир у којем ће се подвизивати људи српског рода.⁹

⁵ С. Новаковић, „Охридска архиепископија у почетку XI века. Хрисовуље цара Василија 1019. и 1020. године“, С. Новаковић, *Сјиси из историјске географије*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003, 98.

⁶ Т. Живковић, *Црквена организација у српским земљама (рани средњи век)*, Завод за уџбенике, Београд 2011, 160–163; И. Коматина, *Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века*, Историјски институт, Београд 2016, 65–66.

⁷ Стефан Првовенчани, *Сабрана дела*, предговор, превод и коментари Љ. Јухас-Георгиевска, издање на српскословенском Т. Јовановић, СКЗ, Београд 1999, 36–37, 50–51.

⁸ Ј. Калић-Мијушковић, „Велики жупан Стефан Немања и кнез Лазар“, *О кнезу Лазару, научни скупи у Крушевцу*, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Народни музеј, Београд – Крушевац 1975, 154.

⁹ Доментијан, *Живои Свеѿога Симеуна и Свеѿога Саве*, на свијет издао Ђ. Даничић, Београд 1865, 58, 162 (у даљем тексту Ђ. Даничић, *Доментијан ...*); Доментијан, *Живои Свеѿога Саве и Живои Свеѿога Симеона*, прир. Р. Маринковић, прев. Л. Мирковић, Прoсвета, СКЗ, Београд 1988, 89, 280 (даље: Доментијан, *Живои Свеѿога Саве и Живои Свеѿога Симеона ...*); Теодосије [погрешно означен као Доментијан], *Живои Свеѿога Саве*, трудом Ђ. Даничића, Друштво српске словесности, Београд 1860, 48–49 (даље: Ђ. Даничић,

И тако је и било. Подизањем Хиландара у центру православног монаштва Симеон и Сава су Србе довели у сам епицентар хришћанства. Била је то круна Немањиног вишедеценијског рада, који је започео његовим рођењем, а значајније може да се прати од времена када је био у „младићком“ узрасту и када је добио на управу „источну земљу“.¹⁰ Доментијан каже: „Обојица [sc. Симеон и Сава] из младосџи (подвукао Б. З.) почеше работати господу...“.¹¹ Круна таквог рада – манастир Хиландар је постао расадник писмености, преписивачке и преводилачке делатности, које су се шириле према Србији.¹² Али манастир је постао и репрезент српског народа и државе у цивилизацијски важној средини. Познато је да су у тој средини манастире имали, поред Грка, и Руси, Бугари и Грузијци, раније и Амалфитанци, али да је било појединаца и из других православних народа.

Немањину позицију међу Србима и другим православним народима на Балкану додатно је ојачао његов култ успостављен убрзо после смрти.¹³ Иако су култови светих међу Србима постојали и раније, али, као и на примеру крунисања, тек је култ Симеона Немање био раширен широм територије коју је насељавао српски народ, а проширио се и ван тих граница. Убрзо је и српска црква прихватила неговање тог култа, умногоме захваљујући и промишљеној Савиној политици, па је Немањин лик прерастао у неприкосновену вредност. Постао је са Светим Савом најжилавије брањена светиња српског средњег века. „Деловао је на тај начин Немања и онда када српског феудалног друштва, које га је створило и којем је служио, већ давно није било“.¹⁴ Он је био први владар који је значајније забележен у српским историјским изворима, а таквог га памти и народна традиција – као оснивача благородне лозе. Због јаке Немањине личности и његовог значаја за српску историју, владари који су му претходили не само да нису остали у народном сећању већ их и писани историјски извори једва помињу. Колико је слабо сећање на српске државе и владаре пре Немање говори податак да је његов син и наследник на престолу Стефан прозван Првовенчани (у значењу првокрунисани), иако је и пре њега било крунисаних краљева. Крунисање Првовенчаног није се разликовало од Михајловог, али је Стефан остао упамћен захваљујући и истрајавајући на темељу који је поставио Немања. Поједини истраживачи су склонили да ову појаву, својеврсни *Damnatione memoriae*, виде као мање-више смишљену акцију Немање и његових наследника, што сматрамо нетачним. Познато је да је тада, као и данас, била присутна појава, нарочито код младих и тек формираних заједница, да своје корене траже у далекој прошлости, код стварних или историјски измишље-

Теодосије ...); Теодосије, *Житија*, прир. Д. Богдановић, прев. Л. Мирковић, Д. Богдановић, Просвета, СКЗ, Београд 1988, 136 (даље: Теодосије, Житија ...).

¹⁰ Ђ. Доментијан, *Живот Светиога Саве и Живот Светиога Симеона*, 239.

¹¹ Ђ. Доментијан, *Живот Светиога Саве и Живот Светиога Симеона*, 280.

¹² Д. Богдановић, *Историја старе српске књижевности*, СКЗ, Београд 1991, 142.

¹³ Л. Павловић, *Култови лица код Срба и Македонаца (Историјско-епитографска расправа)*, Народни музеј, Смедерево 1965, 42–51.

¹⁴ Ј. Калић-Мијусковић, *Велики жујан Стефан Немања и кнез Лазар*, 152.

них личности, што је потпуно супротно од онога шта су урадили Немања и његови наследници.¹⁵

Цео живот Стефана Немање прожет је искушењима и борбом да остане на правом путу, који је за њега био борба за формирање јаке српске државе, или како сам Немања каже борба за „обнову пропале дедовине“, и настојање да се остане у овиму хришћанског учења. Према речима његовог сина и биографа Стефана Првовенчаног, Немања је био „сакупилац пропалих земаља отачаства свога, пастир и учитељ, градитељ цркава, ... и обнови-тељ порушених“.¹⁶ Просперитет државе као резултат Немањиног деловања провлачи се кроз читаво *Житије*, које је написао Првовенчани.¹⁷ Кроз цео живот, све до повлачења с престола, Немања је био владар – ратник, истовремено и духовник, због чега је његов други биограф и најмлађи син Сава у дилеми где да га сврста: „Јер како ћемо овога назвати? Владарем ли, а уз то и учитељем? Јер утврди и уразуми срца свију и научи нас како правоверни хришћани треба да држе праву веру у Бога“.¹⁸

Немањина борба за државу и „Царство небеско“ започела је од самог рођења, које је било у Рибници, где се тада налазио његов отац, избегао због метежа насталих у држави после смрти актуелног владара. У месту рођења крштен је од римокатоличких свештеника, али је по повратку у Рашку поново крштен по православном обреду. Већ тај поступак одредио је даљи његов живот: чврсто утврђен у православној вери руководио се учењем у коме је крајњи циљ задобијање Царства небеског. Он је знао да се то може постићи само одређеним хришћанским врлинама, које у његовом житију истиче Свети Сава: „ако не будете незлобиви као деца нећете ући у Царство небеско“ (Мт. 18, 3) и „Блажени су ништи духом, јер је таквих Царство небеско“ (Мт. 5, 3).¹⁹ Тако је и његова борба била непрестана у циљу стварања државе, али и стицања Царства небеског.

О младалачким данима Стефана Немање не знамо много све док није добио део отачаства на управу. Одмах се латио духовног уздицања па је у месту где је столовао подигао две цркве посвећене Светом Николи и Пресветој Богородици. Тим својим поступком засметао је нечастивом који је подстакао браћу да га оптуже да ради без њихове сагласности. Својом кроткошћу још више је расрдио браћу па су га затворили у камену пећину. Због таквог његовог понашања Стефан Првовенчани га упоређује са „незлоби-

¹⁵ Један од примера посезања за измишљеним коренима налази се у тзв. *Лейоуису њоја Дукљанина* где се владари прате све до Тотиле, познатог готског владара. Вид. *Gesta regum Sclavorum*, том I, критичко издање и превод Д. Кунчер, Историјски институт; Манастир Острог Београд 2009, 3 сл.

¹⁶ Стефан Првовенчани, *Сабрана дела*, 19.

¹⁷ Л. Орлов и М. Репацић, „Комнинска слика идеалног владара и идеологија Стефана Немање“, *Осам векова манастира Милешеве*, Епархија милешевска, Манастир Милешева, Пријепоље 2013, 25.

¹⁸ Свети Сава, *Сабрани списи*, приредила и предговор написала Љ. Јухас-Георгиевска, Народна књига, Београд 2000, 165–166.

¹⁹ Свети Сава, *Сабрани списи*, 198.

вим јагњем“.²⁰ Уз помоћ молитви упућених Светом Ђорђу избавио се из заробљеништва, победио браћу и засео на престо. У бици против браће, коју су помагали Византинци и најамници из разних народа, најстарији брат је страдао удавивши се у реци, а са двојцом преосталих Немања се, следећи хришћанско учење, измирио и оставио их да управљају областима у којима су били и раније. Ту је Немања показао владарску мудрост и хришћанску кроткост, врлине које ће га пратити и у даљем животу.

Битка код Пантина 1168. године,²¹ након које је промена на рашком престолу легализована, представљала је прекретницу српске историје. За разлику од браће која су се борила за устаљени партикуларизам, Немања је истакао борбу за јединство српске државе.²² Једино је тако могуће схватити недоследно понашање цара Манојла Комнина: од обдаривања Немање „царским саном“ и Дубочицом, до подржавања свргнуте браће. Док је Немања био само „честник“ (удеоник) у управљању Србијом, Манојло га је подржавао и поклонима утврђивао на додељеној му територији. Кад је, међутим, истакао самодржавне амбиције Манојло је подржао његову браћу.²³

Значај битке код Пантина и Немањине победе уочио је и истакао и Доментијан, упоређујући је с победом Израилевих синова (Израиљаца) над бројним народима, међу којима су истакнути Мадијанци и ханански војвода Сисара, „који су истребљени у Аендору“ (Пс. 83, 6–10). Погибију Немањине браће у бици код Пантина Доментијан је пропратио речима: „... они оубо въ Юнѣдорѣ, а си на Панѣтинѣ“.²⁴ Писац Немању често упоређује са Давидом, што се среће и код Првовенчаног, који га пореди и са Константином. Ово поређење са двојцом великих царева и узора средњовековних владара истицало је главне врлине Стефана Немање: „давидовску кроткост“ и непоколебивост у вери цара Константина.²⁵ Ова двојица владара били су честа тема хришћанске литературе и са тим се уклопио лик Стефана Немање. Он је, међутим, у Доментијановом *Житију* додатно појачан. Речи: „Они, дакле, на Ендору, а ови на Пантину“ Немању повезују са великом победом Израелаца и са победником над Мадијанцима Гедеоном, иако он није поименично поменут. Гедеон није случајно изабран, већ због сличности са Немањом, која је више него очигледна. Он је био старозаветни патријарх и судија Израилља, који је ослободио Јевреје из ропства у које су упали због моралног посрнућа и политичких подела. Стекао је славу као

²⁰ Стефан Првовенчани, *Сабрана дела*, 27. По новозаветном схватању Царство небеско се стиче љубављу и кроткошћу, а не мржњом и силом, како је у Старом Завету и како су Јудеји схватили.

²¹ Ј. Калић, „Српско-византијски сукоб 1168. године“, *Зборник Филозофског факултета*, бр. 11, св 1 (1970), 193–204.

²² Б. Зарковић, „Битка код Пантина 1168. године и јединство српске државе“, *Бишћина* 52 (2020) 283–298.

²³ С. Пириватрић, „Манојло I Комнин, `царски сан` и `самодршци области српског престола`“, *Зборник радова Византолошког института*, бр. 48, 100.

²⁴ Ђ. Даничић, *Доментијан*, 19; Доментијан, *Живој Свеѿога Саве и Живој Свеѿога Симеона*, 251. О колебању Аендор / Ендор у Старом Завету вид. Б. Зарковић, *Битка код Панћина*, 290.

²⁵ С. Марјановић-Душанић, „Владарски знаци Стефана Немање“, *Стефан Немања – Симеон Мироточиви, историја и предање*, САНУ, Београд 2000, 81.

„храбри ратник“ – што по једном тумачењу значи његово име, али је још више познат као човек вере, коју је исказивао на више начина. Борио се против незнабоштва тако што је уништавао многобожачке жртвенике, па га је отац прозвао Јеровал – онај који рушио Ва(а)лове (Баалове) олтаре. Пошто је ослободио Израилце и његова слава се пронела широм народа, они су му понудили наследно краљевско достојанство, али је он одбио препуштајући то право Богу, коме је наставио да служи (Суд. 8, 23). Као човек вере помиње се и у Новом Завету (Јев. 11, 32).

Поређењем са Гедеоном истиче се и Немањина улога у истребљењу богумилске јереси у Србији, о чему његови биографи оскудно пишу.²⁶

Након битке код Пантина Немања је наставио да учвршћује границе државе, нарочито према истоку и моћној Византији, која је у то време у експанзији на Балкану и покушају наметања својих универзалистичких тежњи. Његови биографи кажу да су многа искушења потакнута ђаволом навалила на државу којом је Немања управљао. Он се трудио да се њима одупре на начин најповољнији по државу и народ, а не по њега – владара. Тако је, у сукобу са Византинцима 1172. године, предвођеним моћним царем Манојлом Комнином, Немања, да би сачувао народ и државу од разарања, пристао да се преда и понизи. Византијском цару је дошао бос и гологлав, са ужетом око врата.²⁷ Свети Сава је овај очев чин описао речима: „Мир буди вама свима, стадо Христово духовно, које ми Бог предаде, и напасавши вас сачувах неповређене, као добар пастир душу своју полагајући за вас“.²⁸ То је јединствена слика неког српског владара која показује не његов пораз, већ спремност да се жртвује, без чега нема Царства небеског. Својом изузетном појавом красио је тријумфалну поворку цара Манојла у Цариграду, а својом кроткошћу придобио је василевса да га врати на престо.²⁹

Иако се сукоб са Царством завршио на такав начин, Немањина појава није остала непримећена – описују га четворица византијских писаца: Јован Кинам, Никита Хонијат, Константин Манасије и Евстатије Солунски.³⁰ Пажњу толиког броја византијских писаца није задобио ниједан његов претходник на српском престолу. Сваки од њих описује га на себи својствен начин, а најумеренији је Евстатије Солунски.³¹ Он даје једну занимљиву слику и говори да су јуначка дела цара Манојла представљена на мозаицима у византијском двору, на којима је значајно место заузимао Стефан Немања и његова борба.³² Ови мозаици су били урађени у античком маниру, а учесни-

²⁶ Стефан Првовенчани, *Сабрана дела*, 32–37.

²⁷ *Византијски извори за историју народа Југославије*, том IV, Византолошки институт САНУ, Београд 1971, 103–104 (Ј. Калић, Н. Радошевић-Максимовић) (даље: ВИИНЈ IV).

²⁸ Свети Сава, *Сабрани списи*, 103.

²⁹ ВИИНЈ IV, 213, 218–220 (Б. Ферјанчић).

³⁰ А. В. Поповић, „Четири портрета Стефана Немање у византијској књижевности XII века“, *Стефан Немања – Свети Симеон Мирошочиви, историја и предање*, ур. Ј. Калић, САНУ, Београд 2000, 121–129.

³¹ А. В. Поповић, *Четири портрета Стефана Немање у византијској књижевности XII века*, 127.

³² С. Радојчић, *Портрети српских владара у средњем веку*, Музеј Јужне Србије у Скопљу, Скопље 1934, 12–13.

ци као антички јунаци. Било је то сасвим у духу учених византијских ретора, који су често посезали за архаизмима. Рекли бисмо да је Немањи више одговарала представа старозаветног јунака, са којима га често изједначавају српски писци.

Насупрот византијским представама у сликарству првих Немањића запажа се у ктиторским композицијама да је Немања означен као свети, чиме се истиче као посредник између српског владара и Христа.³³

Византијски писци у својим списима величају и славе победу Манојла Комнина, запостављајући резултате које је Немања остварио, што је у складу са политиком Царства. Они Немањиној борби прилазе као устанку локалног архонта, а не суседног владара, желећи да на тај начин истакну универзалистичке тежње и своје претензије.³⁴ Поред тога, разлог може бити и у чињеници да је део српског народа живео под Византијом и да су се акције српских владара преносиле и на те територије. Настојање да разним поклонима и титулама вежу српске владаре за себе у крајњем случају није уродило плодом. Први који се истакао у одвајању и заокружио државне прерогативе био је Стефан Немања. Поједини истраживачи су узор за такво Немањино понашање проналазили у комнинској традицији која је код владара истицала два момента: цар – ратник и цар – борац за слободу, што су два основна мотива дворске реторике.³⁵

Договор склопљен са Манојлом 1172. године, о коме, нажалост, византијски ни српски писци не пишу, Стефан Немања је поштовао до краја живота овог византијског владара, што говори о још једној његовој карактерној црти. Тек након Манојлове смрти 1180. године Немања је приступио остварењу своје идеје о изградњи јаке српске државе. У периоду до 1190. године повратио је српске области које се нису налазиле под његовом влашћу, али и освојио многе у којима су Срби живели под византијском управом. Битка са византијском војском под командом Исака II Анђела на реци Морави 1190. године представљала је крај таквих његових активности. Договорен мир био је осигуран склапањем брака између Стефана, другог Немањиног сина, и Евдокије, синовике цара Исака. Од тог времена немамо више података о ратовима које је Немања водио. С престола се повукао 25. марта 1196. године, остављајући трон сину Стефану. Замонашио се и као монах Симеон једно време провео је у својој задужбини манастиру Студеници, а затим отишао на Свету Гору. Заједно са сином Савом подигао је манастир Хиландар у коме је и умро 13. фебруара 1199. године.

Током владавине која је трајала 28 година (1168–1196) Немања се трудио да створи што јачу српску државу и учврсти њен положај, а то је наста-

³³ Ј. Калић-Мијушковић, *Велики жујан Стефан Немања и кнез Лазар*, 151; М. Ђоровић-Љубинковић, „Уз проблем иконографије српских светитеља“, *Стиринар* 7–8 (1956–1957) 77–78; С. Радојичић, *Портрети српских владара у средњем веку*, 15–16.

³⁴ Љ. Максимовић, „Србија и методи управљања Царством у XII веку“, *Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви, историја и предање*, ур. Ј. Калић, САНУ, Београд 2000, 55–64. Уп. Л. Орлов и М. Репајић, *Комнинска слика идеалног владара и идеологија Стефана Немање*, 14–43.

³⁵ Л. Орлов и М. Репајић, *Комнинска слика идеалног владара и идеологија Стефана Немање*, 33–41.

вио и по повлачењу са престола. По приспећу у Свету Гору он је заједно са сином Савом обилазио манастире и скитове и богато их даривао. Приложени дарови Великој Лаври, Ивируну, Ватопеду и Богородичиној цркви у Кареји били су толико велики да су отац и син стекли право да се назову „другим ктиторима“, због чега су уписани „у помен са првим ктиторима да се и данас са благоверним царевима равночасно помињу“.³⁶ Помен Симеона и Саве у најзначајнијим манастирима Свете Горе и православног света подизао је углед не само њима, већ и њиховом народу и држави. Било је то трагирање пута за „Царство небеско“.

Обележавање тог пута Немања је чинио изградњом бројних задужбина. Биле су то грађевине монументалних димензија које и данас сведоче о Немањиним достигнућима. Оне, међутим, носе и идеолошку поруку.³⁷ Без обзира на то чији су архитектонски утицаји, целокупна концепција Немањине ктиторске делатности у потпуности је цариградско-комнинска.³⁸ Главна Немањина задужбина била је Студеница, која је планирана као црква где ће почивати мошти њеног оснивача. С обзиром да је Симеон Немања умро у Хиландару, његове мошти је у Студеницу пренео Свети Сава. У манастиру се чува и најсветија хришћанска реликвија: часни крст, тиме се преносила идеја о транслитерацији Новог Јерусалима, али и Константинопоља и повезаности Србије са тим.³⁹ Студеница својим изгледом представља *translation Constantinopoleos*, односно *translation Hierosolymi*, Србије као центра Новог Јерусалима и Немање као предводника изабраног народа.⁴⁰ Предводника у Царство небеско.

Владарске врлине Симеона Немање и брига о држави виде се и у изградњи манастира Хиландара. Симеон и Сава су првобитно хтели да обнове порушени манастир и да га приложи Ватопеду, али им је божја промисао послала неког угледног монаха („старца“) који их је посаветовао да би манастир требало да подигну да се у њему подвизавају и духовно уздижу монаси српског рода.⁴¹ Подизањем Хиландара Симеон Немања је оставио вечни спомен на том месту, али је поред најпобожнијих побуда истакао националне и државне симболе. У чину обнове запустелог манастира види се сличност са обновом пропале дедовине. Таквих је примера из живота Стефана Немање више, а најсликовитији је његово повлачење са престола и ње-

³⁶ Доментијан, *Живојши светиога Саве и светиога Симеона*, превео Л. Мирковић, СКЗ, Београд 1938, 61, 62, 267, 268.

³⁷ Више о томе: В. Ј. Ђурић, „Посвета Немањиних задужбина и владарска идеологија“, *Богословље* XXX-1 (1987) 13–25; Б. Зарковић, *Стефан Немања – угаони камен српске државе и цркве*, 25–28.

³⁸ Л. Орлов и М. Репацић, *Комнинска слика идеалног владара и идеологија Стефана Немање*, 32.

³⁹ Исто, 37.

⁴⁰ Л. Орлов и М. Репацић, *Комнинска слика идеалног владара и идеологија Стефана Немање*, 33; Jelena Erdeljan, „Studnica. An Identity in marble“, *Зограф* 35 (2011) 93–100; Jelena Erdeljan, „Studnica. All Things Constantinopolitan“, *Symmeikta*, Collection of Papers in Honor of the 40th Anniversary of the Institute for Art History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, ed. I. Stevović, Belgrade 2012, 93–101.

⁴¹ Теодосије, *Живојши светиога Саве*, 49; Доментијан, *Живојши светиога Саве и светиога Симеона*, 65, 270.

гова смрт. И као што се у тренутку када је његова „држава стекла мир и тишину“ повукао из световног живота, тако је у тренутку када је манастирска црква била подигнута он у потпуности напустио овај живот, одлазећи у „небеске висине“. Међутим, ниједно повлачење није коначно: бригу и старање о држави Стефан Немања наставља као монах Симеон, а затим и као светац, коме се за помоћ обраћају српски владари и сав народ. Његове мошти је у Србију пренео син Сава, који му се у име свих обраћа молбом: „Христа Бога моли непрестано за све нас“. ⁴² У том случају Симеон Немања поприма атрибуте заштитника Србије, као што свети Димитрије штити Солун. Разлог за пренос моштију Сава наводи завет свога оца да пренесе његово тело у отаџбину. На тај начин би свети Симеон као заштитник био ближи држави и народу које штити. ⁴³

О животу Стефана Немање остала су нам три житија и једно аутобиографско казивање забележено у Оснивачкој повељи манастира Хиландара. Најстарије дело је Оснивачка повеља настала у другој половини 1198. године. С обзиром да је писана од стране Симеона Немање (уз значајно учешће Светог Саве) она је и најзначајнија за тумачење његовог животног пута и духовног расположења. У њој је садржана читава правна философија којом Симеон Немања образлаже своју позицију. Он каже да је „Бог премилостиви утврдио Грке царевима, а Угре краљевима“ и да је по великој и неизмерној „милости човекољубља даровао нашим прадедовима и дедовима да овладају овом српском земљом“, па је тако поставио за великог жупана Стефана Немању, који је „обновио своју дедовину и још боље је утврдио“. ⁴⁴ Тим чином је извршио своју владарску улогу и почео да се брине за душу своју и на коју ће „страну бити прибројан у дан Страшнога суда“, јер је схватио да „сва лепота овога живота постаде му као дим видљива“. Након овога је, „као што сведочи (Свето) Писмо [да] ниједан пророк није успео у свом отачаству“ ⁴⁵ напустио државу и отишао у Свету Гору, где је заједно са сином Савом наставио да се стара о српском народу и држави.

Стефан Немања је искрено био побожан и дубоко одан православлу, али је цео свој живот као државник водио рачуна о томе шта се све може искористити за добро државе и династије. ⁴⁶ Зато његово *Житије* сведочи да је земљу извукао као из хаоса непрестаних борби и упутио је на прави пут, а он „...се истргао и у вис узлетео да дође до оног бесмртног и светог источника и да види хлад божанственог града Вишњег Јерусалима, ⁴⁷ чији, уистину, достојан грађанин постаде“. ⁴⁸

У складу са Немањиним борбом за земаљско и небеско царство су и његове владарске инсигније које су имале двојако значење: с једне стране, политичке, државне, одражавају статус владара у замишљеној хијерархији зе-

⁴² Свети Сава, *Сабрани сјиси*, 198.

⁴³ Л. Павловић, *Култови светих код Срба и Македонаца*, 42.

⁴⁴ *Зборник средњовековних ћириличких повеља и писам Србије, Босне и Дубровника. Књига I 1186–1321*, Историјски институт, Београд 2011, 68.

⁴⁵ *Зборник средњовековних ћириличких повеља и писам*, 69.

⁴⁶ М. Благојевић, *Српска државност*, СКЗ, Београд 2012, 131.

⁴⁷ Вишњи и Небески Јерусалим представљају алегорички израз за Царство небеско.

⁴⁸ Стефан Првовенчани, *Сабрана дела*, 43.

мањских власти, са друге, теолошке стране, инсигније су одражавале везу између Христа, Богородице, светитеља, владара и његових поданика.⁴⁹

Иако је идеја борбе за „Царство небеско“ била битан елемент Немањиног деловања и као таква прихваћена од стране његових наследника, она није на адекватан начин настављена. Већ је Стефан Првовенчани, непосредни Немањин наследник на престолу, дошао у ситуацију да мора да се бори за очување интегритета државне творевине. Отежавајућа околност је што је морао да се, као и некад његов отац, сукобљава са братом кога подржавају странци. И Стефанови наследници, иако нису напустили идеју о стицању „Царства небеског“, због политичких прилика и личних амбиција, су је ставили у други план. За такво понашање је заслужно и територијално ширење српске државе, чиме су материјалне ствари стављене у први план. Такве амбиције су се пренеле и на властелу, која је у одређеним ситуацијама била покретач сукоба и промена. Стиче се утисак да је такво схватање „Царства небеског“ блиско старозаветном и јеврејском и одступало је од Немањиног. Ипак, идеја борбе за „Царство небеско“ није напуштена и реafirмисана је за време кнеза Лазара.

Сви српски владари у средњем веку су свој положај заснивали на вези са Стефаном Немањом: крвној и идеолошкој. Зато су се трудили да својим деловањем што више опонашају оснивача државе на чијем су челу. Један од њих, искрени подражавалац лика и дела Стефана Немање, био је кнез Лазар. То што није био у крвном сродству са Немањом, још више је подстицало Лазара да тежи идеалима оснивача лозе. Најбољи примери су изградња спољне приправе на католикону Хиландара и борба за „Царство небеско“. Из тог Лазаревог деловања остале су сличности које их повезују. Најважније су легенда о њима самима, која је умногоме засенила њихов живот, и сарадња са црквом. Целокупна Лазарева делатност, колико верска толико и државничка, води нас ка оснивачу српске државе – Немањи.⁵⁰ Обојици је ослонац на цркву помогао у учвршћењу државе, власти и династије. Борба и опредељење за „Царство небеско“ присутни су код обојице владара, корени су код Стефана Немање, али због мученичке смрти, савременици их, углавном, везују за кнеза Лазара. Разлог је што је ова идеја у српску књижевност, па тако и народ, ушла тек након Косовског боја.⁵¹ Књижевност у времену Немањиних наследника славила је њихова достигнућа у стварању државе, па је искрена борба за „Царство небеско“ оснивача династије и државе временом стављена у други план.

Извори

Византијски извори за историју народа Југославије, том IV, Византолошки институт САНУ, Београд 1971.

⁴⁹ С. Марјановић-Душанић, „Владарски знаци Стефана Немање“, *Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви, историја и предање*, ур. Ј. Калић, САНУ, Београд 2000, 77.

⁵⁰ Ј. Калић-Мијушковић, *Велики жујан Стефан Немања и кнез Лазар*, 154.

⁵¹ И. Шпадијер, „Стара српска књижевност и средњовековно рукописно наслеђе“, *Свети српске рукописне књиге (XII–XVII век)*, Галерија САНУ, Београд 2016, 131.

- Доментијан, *Живоїи Свѣйого Симеуна и Свѣйого Саве*, на свијет издао Ђ. Даничић, Београд 1865.
- Доментијан, *Живоїи Свѣйого Саве и Живоїи Свѣйого Симеона*, прир. Р. Маринковић, прев. Л. Мирковић, Просвета, СКЗ, Београд 1988.
- Зборник средњовековних ћириличких њовета и њисама Србије, Босне и Дубровника. Књига I 1186–1321*, Историјски институт, Београд 2011.
- Стефан Првовенчани, *Сабрана дела*, предговор, превод и коментари Љ. Јухас-Георгиевска, издање на српскословенском Т. Јовановић, СКЗ, Београд 1999.
- Свети Сава, *Сабрани сѣиси*, приредила и предговор написала Љ. Јухас-Георгиевска, Народна књига, Београд 2000.
- Теодосије [погрешно означен као Доментијан], *Живоїи Свѣйого Саве*, трудом Ђ. Даничића, Друштво српске словесности, Београд 1860.
- Теодосије, *Жиїија*, прир. Д. Богдановић, прев. Л. Мирковић, Д. Богдановић, Просвета, СКЗ, Београд 1988.
- Constantine Porphyrogenitus De administrando Imperio*, ed. R. J. H. Jenkins – Gy. Moravcsik, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington DC 1967.
- Gesta regum Sclavorum*, том I, критичко издање и превод Драгана Кунчер, Историјски институт, Манастир Острог, Београд 2009.

Литература

- Милош Благојевић, *Срїска државносїи*, СКЗ, Београд 2012.
- Димитрије Богдановић, *Исїорија сїшаре срїске књижевносїи*, СКЗ, Београд 1991.
- Војислав Ј. Ђурић, „Посвета Немањиних задужбина и владарска идеологија“, *Богословље ХХХ–1* (1987) 13–25.
- Тибор Живковић, *Црквена организација у срїским земљама (рани средњи век)*, Завод за уџбенике, Београд 2011.
- Божидар Зарковић, „Битка код Пантина 1168. године и јединство српске државе“, *Башиїина* 52 (2020) 283–298.
- Божидар Зарковић, „Стефан Немања – угаони камен српске државе и цркве“, *Зборник радова са научног скуїа 800 година ауїокефалносїи Срїске ѡправославне цркве*, Косовска Митровица 2020, 17–40.
- Јованка Калић-Мијужковић, „Велики жупан Стефан Немања и кнез Лазар“, *О кнезу Лазару, научни скуї у Крушевцу*, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Народни музеј, Београд – Крушевац 1975.
- Јованка Калић, „Српско–византијски сукоб 1168. године“, *Зборник Филозофског факулїетїа*, бр. 11, св 1 (1970), 193–204.
- Ивана Коматина, *Црква и држава у срїским земљама од XI до XIII века*, Историјски институт, Београд 2016.
- Љубомир Максимовић, „Србија и методи управљања Царством у XII веку“, *Сїефан Немања – Свѣиїи Симеон Миройїочиви, исїорија и ѡредање*, ур. Ј. Калић, САНУ, Београд 2000, 55–64.
- Смиља Марјановић-Душанић, „Владарски знаци Стефана Немање“, *Сїефан Немања – Симеон Миройїочиви, исїорија и ѡредање*, САНУ, Београд 2000, 77–87.
- Стојан Новаковић, „Охридска архиепископија у почетку XI века. Хрисовуље цара Василија 1019. и 1020. године“, Стојан Новаковић, *Сїиси из исїоријске географије*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003, 59–102.

- Лариса Орлов и Милена Репајић, „Комнинска слика идеалног владара и идеологија Стефана Немање“, *Осам векова манастира Милешева*, Епархија милешевска, Манастир Милешева, Пријепоље 2013, 13–43.
- Леонтије Павловић, *Кулинови лица код Срба и Македонаца (Историјско-еџнографска расправа)*, Народни музеј, Смедерево 1965.
- Срђан Пириватрић, „Манојло I Комнин, `царски сан` и `самодршци области српског престола`“, *Зборник радова Византјолошког института*, бр. 48 (2011) 89–118.
- Александар В. Поповић, „Четири портрета Стефана Немање у византијској књижевности XII века“, *Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви, историја и предање*, ур. Ј. Калић, САНУ, Београд 2000, 121–129.
- Светозар Радојчић, *Пориреи српских владара у средњем веку*, Музеј Јужне Србије у Скопљу, Скопље 1934.
- Сима Ћирковић, „Насељени градови` Константина Порфирогенита и најстарија територијална организација“, *Зборник радова Византјолошког института*, 37 (1998) 9–32.
- Мирјана Ћоровић-Љубинковић, „Уз проблем иконографије српских светитеља“, *Старинар* 7–8 (1956–1957).
- Ирена Шпадијер, „Стара српска књижевност и средњовековно рукописно наслеђе“, *Свети српске рукописне књиге (XII–XVII век)*, Галерија САНУ, Београд 2016, 131–151.
- Jelena Erdeljan, „Studnica. An Identity in marble“, *Зограф* 35 (2011) 93–100.
- Jelena Erdeljan, „Studnica. All Things Constantinopolitan“, *Symmeikta*, Collection of Papers in Honor of the 40th Anniversary of the Institute for Art History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, ed. I. Stevović, Belgrade 2012, 93–101.
- Tibor Živković, „Constantine Porphyrogenitus’ kastrá oikoumena in the southern slavs principalities“, *Историјски часопис*, књ. LVII (2008) 9–28.

Božidar Zarković

„A BEAUTIFUL FLOWER OF GOOD ROOT“ – STEFAN NEMANJA IN THE STRUGGLE FOR THE STATE AND „KINGDOM OF HEAVEN“

Summary

The success of Stefan Nemanja on the creation of Serbian state and dynasty would not be possible without the struggle at two fronts: for the creation of the state and its foundation at Christian fundament. He started that struggle as a young man and as a participant in the creation of the state. By governing with „Eastern Land“ – as Domentian says, which further determined him, Nemanja commenced to build and restore churches and monasteries in his area. That infuriated his brothers, which saw in that Nemanja’s separation from common performance. In the struggle with his brothers, supported by Byzantium and foreign mercenaries, Nemanja went to fight with unwavering faith, which adorned him during all life of his. His victory in the battle near Pantino in 1168 Nemanja biographers equated with the one of Israelis near Endor: „These, therefore, on Endor, and those on Pantino“. By such description, Nemanja besides common identifications with David and Constantine got the

comparison with Gideon, who is the Old Testament righteous and „the man of faith“. Nemanja's struggle for the creation of the state and strong faith was accompanied by temples building. It was noticed that each phase of Nemanja's life was being accompanied by the building of one ecclesiastical facility. That was a crucial moment which the struggle for the creation of the state and its independence had given new civilizational dimension, by which Serbs entered a community of civilized people. The crown of Nemanja's life and work is the building of the monastery Hilandar by which the care for own salvation and the securing of „Kingdom of Heaven“ was transferred to the care of the whole people salvation. That idea was continued via Nemanja's successors on the Serbian throne. Nevertheless, the theme of the struggle for „Kingdom of Heaven“ could not find a stronghold in literature, and due to that, could not experience a real affirmation. It will follow only after the martyrdom of the prince Lazar. Its roots are, nevertheless, in the life and work of Stefan Nemanja.

Keywords: Stefan Nemanja, state, church, „Kingdom of Heaven“, Christendom.

Вести о досељавању избеглица у Србију из „Граова предела ерцеговачког“ за време епидемије куге 1837. године

Весна Милојевић

Историјски архив,
Краљево

УДК 364-
56:616.9(497.11)“1837”

Сажетак: Рад се бави питањем досељавања избеглица из Херцеговине у време епидемије куге која је харала у Србији 1837. године. У грађи која се односи на рад санитарне службе забележени су интересантни подаци о избеглицама из Грахова, из Херцеговине, које је било предмет борбе између Црне Горе и Турака. Вести се односе на евиденцију избеглица из Грахова у карантинима и податке о њиховом насељавању у Подрињу као и проблемима са којима су се сусретали у новом крају.

Кључне речи: Грахово, Херцеговина, епидемија куге, карантини, XIX век.

Област историје здравствене културе није довољно истражена, тачније, није јој посвећена довољна пажња истраживача. Обим истраживања, заправо није у сразмери са значајем оваквих тема, обзиром на последице које су поједине болести епидемије остављале за собом. Кнежевина Србија по свом положају, још увек није била самостална, али јој је Хатишерифом из 1830. било дозвољено да организује и здравствену службу. „Граница Београдског пашалука, односно Србије, после другог устанка сматрана је као међа која је раздвајала провинције Турског царства – додуше нешто уређенија, јер су Српске власти посвећивале више пажње“¹. Границу је крајем 1830. и почетком 1831. године, обишла Руско-турска комисија (Коцебу, Сашаљски и Пебип – ефендија), на основу чега је Коцебу израдио посебну карту 23. априла 1831. године. На основу ње, извршено је разграничење између Турског царства и кнежевине Србије. Гранична линија између кнежевине Србије и Аустријске монархије ишла је реком Савом и Дунавом.¹

Важан део здравствене службе, која се најпре налазила у саставу Министарства унутрашњих дела, послова, чинили су карантини и погранични састанци, установљени дуж читаве Српске границе. Ипак, можемо рећи да су најзначајнији били Алексиначки ка-

рантин, на Цариградском друму и Мокрогорски карантин, оба на граници са Турском. Мокрогорски карантин је контролисао мере здравствене заштите на важној комуникацији која је ишла према Дрини, односно Вишеграду и даље ка Босни, Херцеговини и Приморју.²

Карантини и састанци дуж границе, заједно су чинили санитарни кордон и као установе државног апарата спроводили су мере заштите државе и народа од ширења епидемија заразних болести из других земаља, пратећи све појаве и појединце који су у време епидемија морали да прописано време проведу у карантину, уз пуну примену свих карантинских мера и прописа. Важан задатак мокрогорског карантина, осим прихватања путника био је такође и прихватање избеглица, тачније, избеглих фамилија које су пребегавале у Кнежевину Србију из предела у саставу Турске. Карантини нису само спроводили мере заштите државе и народа од ширења епидемије заразних болести из других земаља, они су као установе државног апарата пратили све појаве и појединце, прикупљајући важне информације. Странци који су долазили на границу били су из различитих друштвених категорија и били су усмерени у различита места у Србији. Они који су долазили из удаљенијих крајева доносили су различите информације и сазнања и саопштавали их властима у карантину.³

Грахово је представљало гранични простор између Црне Горе и турске територије у Херцеговини и говорило се да је кључ тога региона. Стога је било предмет сталног сукоба Црногораца и херцеговачких Турака. Из тог разлога, становништво Грахова је страдало и било приморано на избеглиштво у Србију. Тако у рапорту директора Мокрогорског карантина Матеје Христића, сердару Јовану Мићићу⁴ стоји да Христић, сматрајући својом дужношћу ”известија учинити, да су девет фамилија србски у који-

² Исто, стр. 15–18.

³ Далибор Елезовић, Информација Мокрогорског карантина из 1838. године о нападу Црногораца и Херцеговаца на Клобук, *Српска башишина*, 1 (2021), 144.

⁴ Јован Мићић рођен је 1787. године у Мачкату на Златибору, где су му се родитељи населили доласком из Црне Горе. Када је Јован био мали, родитељи му се са децом враћају у стари завичај и насељавају у Горњу Морачу. Поред Јована, родитељи су имали још два сина Јоксима и Пера и једну кћи Анђелију. За време Првог српског устанка 1804. године, цела породица Мићић напушта Црну Гору и насељава се у Рожанство код Ужица. Јован ступа у редове устаника. Показао се као изузетно храбар и способан човек. Био је близак саборац са кнезом Милошем Обреновићем. Угушењем устанка 1813. године, није побегао у иностранство, већ је отишао у хајдуке. Заједно са Милошем Обреновићем, један је од организатора Другог српског устанка, 1815. године. Учествовао је у многим борбама против Турака, на Златибору, Таламбасу у Драглици, Рудинама, Кукутници испод Мучња, Лозници, Љубићу, Дружетићима, Драгачеву итд. Кнез Милош је поставио Јована Мићића 1815. године за старешину Рујна, а 1825. године за кнеза Рујанске кнежевине. Од 1839. до 15.09.1842. године, био је начелник Ужичког округа, звање сердара додељено му је 1830. године, а чин пуковника 1835. године. Сменом династије Обреновића и поновним доласком на власт Династије Карађорђевић, између осталих ухапшен је 1842. године и Јован Мићић. Интересантан је извештај полиције о његовом хапшењу из ког се види да је ”покушао” пружити отпор, али га је полиција уз помоћ оружја савладала. Затворен је у Гургусовачку кулу (данас Књажевац), где је умро у највећој беди и болу 1844. године, тамо је и сахрањен.: Перо Пећинар, *Сеобе кроз Ужички округ у XIX веку*, Ужице 2012, стр. 21.

ма се састоји 57 душа из Граова предела Херцеговачког” пребегли у Мокрогорски карантин.⁵

Највећа територијална јединица у ондашњој Србији Рујански срез, подељен је 1850. године на два мања среза: Ариљски и Златиборски. У то време, поред њих била су још три среза: Рачански, Црногорски и Моравички, а нешто касније формиран су Ужички и Пожешки срезови. На овом простору се налазио Мокрогорски карантин који је био изузетно важан у систему санитарне заштите Србије од ширења куге.⁶

Директор Мокрогорског карантина, Матеја Христић јавља Јовану Мићићу 6. августа 1837. године да су пристигле избегле српске фамилије Граовљана. У наставку рапорта, Христић наводи да су пребегли 31. протеклог месеца, дакле августа 1837. године. Осим ових података, директор Мокрогорског карантина, даље образлаже разлоге и каже: ”више поменути Граовчани, из узрока што су им куће њиве попаљене са свим”.⁷

Треба подсетити на значај и важност положаја који је Грахово у овом периоду имало, као важно стратешко место, те је из тог разлога било изложено сталним сукобима (Црногораца и Херцеговаца са Турцима). Значај Грахова, у овом периоду, најбоље презентује Бранко Павићевић – ”ко год да је држао Грахово имао је кључ Херцеговине – то су знали и Турци и Црногорци. Борба на живот или смрт за Грахово почела је средином тридесетих година 19. века и трајала је пуне две деценије”.⁸ Након вишегодишњих сукоба око Грахова, мировни уговор између Црне Горе и Османског царства, који се односио на овај проблем, потписан је на Цетињу 20. октобра 1838. године.⁹

У образлагању узрока бежања граховских породица, Христић пише „од зулума надлежног им Али-паше Столчевића.“ Зулум је некако широк појам, а за стварно стање најсликовитије говори израз у наставку документа „куће сасвим спаљене“. Зато су ове фамилије често пристизале без икаквог иметка: без стоке, без личних ствари и предмета, без новца и хране, измучени од пута... Зато је у карантинским списковима долазећих избеглица, врло често, нажалост у опису лица која су ступала у карантин, тачније у напмени уписивано само „телесне аљине“. Важан је, наравно, и део документа у коме директор Мокрогорског карантина говори о владару кнезу Милошу Обреновићу, тачније, његовом односу према избеглим Србима, који су под терором Турака прелазили (склањали се) у Кнежевину Србију, што је у домену унутрашње политике било сврсисходно за обе стране. Христић објашњава да „они пребегавају у отачество наше а под покровитељством свеитлеише-

⁵ Државни архив Србије, Збирка Varia, бр. 2631.

⁶ Исто, стр. 6

⁷ Исто.

⁸ Бранко Павићевић, „Саздање црногорске националне државе 1796–1878”, у: Историја Црне Горе (књига четврта, том други), Подгорица: Историјски институт Црне Горе, Новинско јавно предузеће Пobjеда.

⁹ Турски (Османски) извори за историју Црне Горе (1700–1913), Књига I, Том III, приредио Ш. Растодер, Подгорица: ЦАНУ, 2018, 1615–1616; Далибор Елезовић, Информација Мокрогорског карантина из 1838. године о нападу Црногораца и Херцеговаца на Клобук, 146.

га књаза и милостившега господара наша“. Ово је најзахвалније појаснити у контексту Сретењског устава којим је у Србији укинута, забрањена ропство, трговина робљем али и укидњем кулука. Ово потврђује и Нацрт Устава за Кнежевину Србију из 1838. године у делу о устројенију судова за процесе члан 22.“ Сваки род кулука забрањен је у Србији, и никакво захтевање кулука у Србији није дозвољено“¹⁰

Још важније су информације о додељивању земље овим породицама, што је обично значило и трајно насељавање на територију Србије. Христићев рапорт старешини среза Рујанског садржи и још једну важну информацију. Она се односи на обавезни период карантинирања који је у овом периоду, август 1837, био подигнут „указом књажевским“ на двадесет дана карантинирања. Зато је важно појаснити да је дужина периода карантинирања варијала односно зависила од општег стања здравља, при чему се наравно мисли на епидемије у Кнежевини, а кретала се у распону од 3 до 5, 7, или као у овом случају читавих двадесет дана. Оволико трајање карантина, води нас до закључка да је постојала, трајала епидемија куге, па тиме и могућност њеног ширења, продора у отачество наше.¹¹

При крају рапорта директор карантина појашњава да Указом прописани период карантинирања на Мокрој гори проводе „контумацисти из предела Скадарског (места) Јане, Призрена и Пећи“ у карантину „опстојавају“, док се „контумацисти из отачества нашег што се из предела босанског и херцеговачког у отачество своје повраћају“. Директор мокрогорског карантина закључује да је у карантину „добро стање здравља и мира“ те у наставку каже „а како овде тако дознајући карантин, да е и у овоме пределу, њему соседном здраво и мирно“.¹²

Озбиљнији сукоб у области Херцеговине, ближе Грахову десио се 1838. године, реч је о нападу на Корјениће. Наиме, овај догађај спомиње се у руској дипломатској кореспонденцији, из које сазнајемо да је у Дубровнику крајем маја постојало сазнање да се „већ двадесет дана“ говорило о упаду Црногораца у Корјениће, које су том приликом попалили и убили „неколико Турака“. Истовремено су успели загосподарити Граховом, те се из тог разлога турска војска купила, намеравајући да поврати исто. Након вишегодишњих сукоба око Грахова, мировни уговор између Црне Горе и Османског царства, који се односио на овај проблем, потписан је на Цетињу 20. октобра 1838. године.¹³

Из грађе *Књажевске канцеларије* читамо да су избегли Граховљани добили земљу и били насељени у Подрињу. Тако Команда подринско–савска пише кнезу Милошу, који се налазио у Крагујевцу: да су из села Грахова што га је спалио Али-паша Столчевић добегла 72 сељака у Срез азбуковачки и моле да се ту настане.¹⁴

¹⁰ Дипломатско представништво Србије у Цариграду, Том I, 1830–1858, Београд 2015, стр. 230.

¹¹ Државни архив Србије, Збирка *Varia*, бр. 2631.

¹² Исто.

¹³ Далибор Елезовић, Информација Мокрогорског карантина из 1838. године о нападу Црногораца и Херцеговаца на Клубук, 146.

¹⁴ ДАС, КК, XXXVII–1526, 1836, октобар 30, Шабац, № 3431.

Након тога је кнез Милош, упутио писмо Лази Теодоровићу, војном команданту у Шапцу, којом је одобрио да се породице из Грахова настане у Срезу азбуковачком и да им се доделе празне турске куће.¹⁵ Насељавање Граховљана у Србији није протицало лако, јављали су се проблеми са храном и егзистенцијом ових породица. Команда подринско–савска писала је кнезу Милошу у Београд да су Граховљани смештени у Крупини у Срезу азбуковачком по турским кућама остали без хране. Нису имали хране ни за себе, ни за стоку. У писму се наводи да је у том срезу заостало од десечарског кукуруза још 4138 ока, а пшенице 2365 ока.¹⁶ Поред проблема са храном, избеглице из Грахова су имале проблеме и са стамбеним збрињавањем. Тако Команда подринско–савска пише кнезу Милошу да је у Азбуковачки срез досељено из Грахова 9 породица са 57 чланова; међутим, тамо није имало места за њихово насељење.¹⁷

Граховске породице које су биле насељене у Срезу азбуковачком, врло вероватно због проблема у новом завичају, желеле су да се врате у Грахово. Старешина Среза је писао о томе команди подринско–савској, где их обавештава да су Граховљани били настањени на турским баштинама, те да су добили доста земље и баште, готове куће и воденице. Ипак, покушали су да побегну у Босну, тобож у жељи да се врате у завичај, јер је њиме овладао владика црногорски.¹⁸ Из следећег писма Команде подринско–савске кнезу Милошу сазнајемо да су Граховљани били насељени крај Дрине у селима Крупини и Лоњину. Због проблема са храном и смештајем они су покушали да пребегну у Босну. Међутим, били су спречени у томе и ухапшени. Органи Команде подринско–савске сматрали су да Граховљане треба преселити са границе, односно Дрине у унутрашњост Србије.¹⁹ Проблем са насељавањем Граховљана је потрајао и кнез Милош је Команди подринско–савској, упутио писмо у коме се каже да Граховљани имају могућност да изаберу или да се селе у унутрашњост, или да оду у Босну.²⁰ Одговор Команде подринско–савске је гласио да сви Граховљани желе на пролеће да се врате у завичај.²¹

Грахово је тридесетих година XIX века било предмет сукоба између Црногораца и херцеговачких Турака. Из тога разлога је један део граховских породица био принуђен да се сели у Србију о чему бележе извори настали у Мокрогорском карантину. Како је у то време харала куга на простору Турске, Граховљани су за улазак у Србију морали да прођу карантинску процедуру. Извори сведоче да су граховске породице добиле земљу и турске куће у Подрињу и да су тамо насељене. Било је проблема око њиховог смештаја и исхране и стога су намеравали да се врате у Грахово или оду у Босну. До

¹⁵ КК XXXVII–1526, 1836, новембар 5, Крагујевац, № 4397.

¹⁶ КК XXXVII–1564, 1836, децембар 12, Шабац, № 4996.

¹⁷ КК XXXVII–1754, 1837, октобар 24, Шабац, № 4364.

¹⁸ КК XXXVII–1828, 1838, септембар 17, Крупина, № 3147.

¹⁹ КК XXXVII–1828, 1838, септембар 29, Шабац, № 1271.

²⁰ КК XXXVII–1828, 1838, октобар 7, Крагујевац, № 3147.

²¹ КК XXXVII–1828, 1838, октобар 17, Шабац, № 1350.

њих је након тога дошла вест да је Грахово ослободио владика црногорски и због тога су намеравали да се врате у стари завичај.

Извори:

Државни архив Србије, Књажевска канцеларија XXXVII (ДАС, КК, бр. XXXVII)
Државни архив Србије, Збирка Varia (ДАС, Varia)

Литература

Дипломатско представништво Србије у Цариграду, Том I, 1830–1858, Београд 2015,

Елезовић Далибор. *Информација Мокрогорског каранџина из 1838. године о нападу Црногораца и Херцеговаца на Клобук*, Српска баштина, 1 (2021), 143–149.

Љушић Радош. *Кнежевина Србија (1830–1839.)*, Београд: САНУ, 1986.

Павићевић Бранко. „Саздање црногорске националне државе 1796–1878”, у: *Историја Црне Горе (књига четврта, том други)*, Подгорица: Историјски институт Црне Горе, Новинско јавно предузеће Побједа, 2004.

Пећинар Перо. *Сеобе кроз Ужички округ у 19. веку*, Ужице: П. Пећинар, 2012.

Vesna Milojević

NEWS ABOUT THE IMMIGRATION OF REFUGEES TO SERBIA FROM THE „GRAHOV REGION OF HERZEGOVINA“ DURING THE PLAGUE EPIDEMIC IN 1837.

Summary

The article deals with the question of a refugee from Herzegovina during the plague epidemic that ravaged Serbia in 1837. Interesting information about refugees from Grahovo, Herzegovina, was noted in the letters addressed to the Sanitary Service. Grahovo was the subject of a struggle between Montenegro and Turak. The news refers to the records of refugees from Grahovo in quarantine and the tax on their population in Podri, as well as the problems they encountered in the new region.

Keywords: Grahovo, Herzegovina, plague epidemic, quarantine, 19th century.

Цртице из историје Полимља и Потарја

Др Раденко Шћеклић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Сажетак: Полимље је географска и историјска област у сливу ријеке Лима. Дијели се на Горње Полимље (јужни дио) и Доње Полимље (сјеверни дио), а према тројној подјели, на Горње, Средње и Доње. Доње Полимље одговара општинама у Србији и Републици Српској кроз које протиче Лим, а Горње Полимље обухвата полимске општине у Црној Гори, с тим што се област око Бијелог Поља према тројној подјели рачуна као Средње Полимље. Током историје, овај простор је имао значајан геостратешки и геополитички значај. Сам назив ријеке Лим вуче коријен од латинског лимес – граница, јер је представљао границу између Источног и Западног Римског царства. Као једна од средишњих регија у држави Немањића, Полимље је имало веома важну улогу у вријеме српске средњовјековне државе.

Кључне ријечи: Полимље, Потарје, Пештер, миграције.

Увод

УДК 94:314.7(497.16)

У црквеном погледу, Полимље је првобитно припадало Рашкој епархији, све до 1219. године, када је Сава Немањић (Свети Сава) на овом подручју установио двије нове епархије: Будимљанску за подручје Горњег Полимља и Дабарску за подручје Доњег Полимља. У другој половини 14. вијека, након распада Српског царства, долази до значајних промјена, тако да од тог времена два дијела Полимља имају различите историје, пошто Доње Полимље улази у састав државе Котроманића и Косача, феудалаца са простора Херцеговине и Босне, те средином 15. вијека постаје дио Херцеговине, док Горње Полимље улази у састав феудалаца Бранковића и постаје дио Српске деспотовине. Горње Полимље обухвата области у горњем сливу ријеке Лима, са ширим или ужим опсегом. Према ширем опсегу, појам Горњег Полимља обухвата цјелокупно подручје од Гусиња и Плава до Бијелог Поља. Међутим, према ужем опсегу, у Горње Полимље спада само простор до Берана (до Тиф(в)рана), док се подручје око Бијелог Поља често рачуна као Средње Полимље (од Тиф(в)ранске до Куманичке

клисуре). У средњем вијеку, подручје Горњег Полимља је било познато као жупа и област Будимља.¹

Период Отоманске окупације

Отоманска власт је на простору Полимља и Потарја учвршћена до краја XV вијека. Учвршћивање власти је пратила изградња нових или обнављање старих градова и тврђава, у циљу формирања административно-управних и војних центара. Град Брсково је пало 1399, а Бихор је освојен 1455. године. Војној посади града Бихора 1530. припадало је осам тимара, град се развио и постао центар Бихорског кадилука. Исте године када су Турци загосподарили Косовом и Метохијом, у области између ријека Пиве и Таре и на подручју Средњег Полимља организовали су од сточара вилајет Никшићи или Лимски Никшићи.² Лимски Никшићи су уписани као нахија у саставу посједа Крајишта Иса-бега Исаковића, док је област Горњег Полимља најприје ушла у састав Призренског санџака.³ Тарски Никшићи су насељавали више села која су гравитирала ријеци Тари.⁴ Може се узети као сигурно да су након пада утврђеног града Медуна 1457. племе Кучи признали власт Турака, а последице заузећа Скадра коначно се учвршћује османлијска власт у Зети и Брдима. Пљевља су Турци преименовали у *Таслидџа* (у преводу Каменица), словенски назив Бијело Поље Турци су превели на свој језик, па се ово мјесто у административним и судским списима јавља као Аково, мјесто које се временом развило као продужетак познатијег Никол-пазара.⁵ Оно се у току XVII вијека развија у главни трговачки центар Бихора, а већ у XVIII вијеку има статус касабе, паланке, вароши. Документи из 1707. и 1717. говоре већ о тврђави Акова, њеној посади и старјешинском кадру. Године 1707. се као војни заповједник јавља капетан Сулејман-ага, а каснија документа спомињу и бјелополског кадију.⁶ Православни трговци привредно развијене бјелополске чаршије имали су живе и развијене трговачке везе, бавећи се трговином: воском, кожом, вуном, стоком, крзном. Робу су допремали на тржнице Скадра и Дубровника, а отуда доносили: оружје, одјећу, бакар. Рачуна се да су они, током 18. вијека, доносили

¹ Радован Бакић (2005), *Горње Полимље: Природа, сџановништво и насеља*. Никшић: Географски институт; Жарко Шћепановић, *Средње Полимље и Пошарје*, Историјски институт, Титоград, 1979.

² Хазим Шабановић, *Босански џашалук*, Сарајево 1959, стр. 34.

³ Миомир Дашић, *Васојевићи од ѿмена до 1860. године*, Народна књига, Београд 1986, стр. 99.

⁴ Попут села: Твртковићи, Бистрица, Стричина, Бобановићи, Гојакковићи, Братојевићи, Зоројевићи, Кулизићи, Лепенац, Обод, Цер, Равна Река. Жарко Шћепановић, *Преглед ѿрошлосџи Бијелог Поља и околине до 1918. године*, Бијело Поље (монографија), Београд 1987, 105.

⁵ Иво Стијепчевић, Ристо Ковијанић, *Први ѿмени Никол-џазара и Бијелог Поља*, Историјски записи, 7/10, Цетиње 1954, стр. 610-611.

⁶ *Историја Црне Горе*, дио III, Титоград 1975, стр. 519.

најмање једну десетину вуне увезене у Дубровник.⁷ Нахија Комарани захва-тала је Средње Полимље, већим дијелом данашњи бјелопољски крај.⁸

Будимља је од првих дана османлијске владавине била центар истоимене нахије и кадилука, али и сједиште епископије. Помиње се 1477. у саставу Херцеговачког санџака, у кадилуку са средиштем у Пријепољу. Нешто касније, припојена је Призренском санџаку, да би у XVII вијеку постала средиште кадилука.⁹ У изворима из XVI и XVII вијека јавља се као трг, пазар. Задржавајући карактер мањег насеља, оно се никада није развило до те мјере да би добило статус касабе. Временом губи ранији значај и постепено спада на обично село.¹⁰ На територији Горњег Полимља јављају се три нахије: Будимље (или Комнин), Плав и Зла Река (или Злоречица). Оснивањем Скадарског санџака, нахија Будимља, заједно са горе поменутих нахијама и нахијом Комарани чиниле су казу Бихор. Крајем XVII вијека надлежност кадије у Пријепољу протезала се осим Будимље и на нахију Вранеш, дакле, Будимља је припадала тада Херцеговачком а потом, почетком XVIII вијека – Скадарском санџаку.¹¹

Рожај (Трговиште) се као утврђење јавља још у првој половини XVII вијека, док у XVIII вијеку представља јако војно утврђење са великом војном посадом, нарочито током аустријско-турског рата 1718–1739.¹²

Град Плав је подигнут 1619. године на мјесту гдје се каравански пут од Котора за Метохију укрштао са путем који је водио уз Лим, преко Проклетија за Скадар. Град је изграђен по наредби централних органа турске власти. У новоподигнуту тврђаву чију је градњу надзирао босански Мустафапаша, смјештена је стална војна посада са задатком да надзире и контролише немирна околна племена у сјеверној Албанији и црногорским Брдима.¹³

Тврђава Гусиње је подигнута 1611. године, касније је проширивана, а у XVIII вијеку је имала сталну војну посаду са агама и капетаном на челу. Око тврђаве, из села које јој је гравитирало, временом се оформила варошица, захваљујући погодности положаја на караванском путу.¹⁴ Гусиње је током XVIII и XIX вијека било не само војна већ и политичко-административно средиште за читаву област Горњег Полимља, надзирући простор племена Васојевића.

Утврђени град Колашин који Турци подижу средином XVII вијека, у нахији Никшићи, добија сталну посаду а за издржавање су јој, као оцаклук

⁷ Вук Винавер, *Трговина Бара...*, Историјски записи, 6/9, 2, стр. 472 и Милисав Лутовац, *Привреда, саобраћај и насеља у Рожају и Бихору*, Београд 1930, стр. 32.

⁸ Миомир Дашић, *Васојевићи од ѿмена до 1860. године*, Народна књига, Београд 1986, стр. 100.

⁹ Хазим Шабановић, *Босански ѿашалук*, Сарајево 1959, стр. 165.

¹⁰ *Историја Црне Горе*, дио III, Титоград 1975, стр. 518.

¹¹ Миомир Дашић, *Васојевићи од ѿмена до 1860. године*, Народна књига, Београд 1986, стр. 99, 100, 211.

¹² Глигор Станојевић, *Покрећ брдских и малисорских ѿлемена уочи Кандијског раѿа и Попис војних посада у градовима босанског пашалука из 1731*, Н. К. Костић, *Наши градови на југу*, Београд 1922, стр. 77.

¹³ Евлија Челебија, *Пуѿоѿис*, Сарајево 1957, стр. 261, 262, 385, 404.

¹⁴ *Историја Црне Горе*, дио III, Титоград 1975, стр. 521.

одређени приходи од цизије хришћана нахије Пећ. У судском погледу припадао је Пријепољском кадилуку.¹⁵ Подизањем Колашина са сталном војном посадом, успјело се ојачати феудални турски слој у Потарју, стварањем „једне љуте и убојите муслиманске крајине“ која је вршила јак притисак на православна Ровца и Морачу.¹⁶ Једно турско утврђење је постојало и на ријеци Тари, на мјесту гдје је преко ње прелазио трговачки пут од Рисна преко Оногошта и Језера за Пљевља. Помиње се као Кула Моста ријеке Таре, и 1707. године је имала посаду од око педесет војника и статус капетаније све до половине XIX вијека.¹⁷

Пријепоље је представљало центар кадилука и транзитну област „Босанског друма“ између југоисточних моравско-ибарских и сјеверозападних босанских предјела.

Почетком 1470. од освојене територије у Херцеговини, формиран је посебан херцеговачки, прво вилајет, а потом санџак, у чији оквир је по османској административно-управној подјели ушао и трг Пљевља, као средиште нахије Кукањ. Пљеваљски кадилук је основан у првим деценијама 16. вијека. На територији овога кадилука, крајем XVII вијека, биле су три нахије: Кричка, Подблаће и Подпећ.¹⁸ Године 1576. па све до 1833. сједиште херцеговачког санџака се премјешта из Фоче у Пљевља.¹⁹ Почетком XVIII вијека, Пљеваљском кадилуку су припадале нахије: Пљевља, Кукањ, Вранеш, Кричка, Побраће, а поред наведених, у османским документима спомињу се и нахије Дробњак и Буковица.²⁰

Сточарско становништво које је населило жупне предјеле у првом вијеку турске власти настојало је да сачува задобијене филуријске повластице. Власи сточари су имали чак и веће повластице него у вријеме средњовјековне српске државе, барем у почетном периоду учвршћивања турске власти на овом простору. Због такве политике, етничка слика становништва је остала очуванија у Полимљу, Потарју и долини Мораче, иако је и на тим подручјима, временом дошло до извјесних демографских промјена.²¹ Али, ако се Турци нијесу мијешали у живот сточара раштркани по брдима и врлетима, одакле се иначе и нису очекивали већи приходи – они су другачије поступали са становништвом које је насељавало плодније, жупне крајеве.

¹⁵ Глиша Елезовић, *Колашин на Тари...*, Јужни преглед, Скопље 1931, бр. 1, стр. 19, према Историја Црне Горе, дио 3, Титоград 1975, стр. 522.

¹⁶ Миомир Дашић, *Васојевити од ѿмена до 1860. године*, Народна књига, Београд 1986, стр. 112.

¹⁷ *Турски ѿиис градова, кула и ѿаланки босанског вилајетѿа из 1707. године*, АНУ БиХ, стр. 113; према: Историја Црне Горе, дио III, Титоград 1975, стр. 525.

¹⁸ Према: Група аутора, *Историја Пљеваља*, Пљевља 2009, стр. 91–92.

¹⁹ Т. Поповић, *Када је седиште херцеговачког санџака ѿремештено из Фоче у Пљевља*, Прилози за оријенталну филологију, 10–11, Сарајево 1961, стр. 267–270; према: Група аутора, *Историја Пљеваља*, Пљевља 2009, стр. 92.

²⁰ Хазим Шабановић, *Босански ѿашалук*, Сарајево 1959, стр. 230; и Група аутора, *Историја Пљеваља*, Пљевља 2009, стр. 150.

²¹ Миомир Дашић, *Полијичке и друштвене ѿриликe у областима данашње Црне Горе у другој ѿоловини XIV и ѿрвој ѿоловини XV вијека*, у: Косовски бој у историји, традицији и стваралаштву Црне Горе, зборник радова, Црногорска академија наука и умјетности, Титоград 1990, стр. 63.

Тако да прелазак сточара на ратарски начин живота означава уједно и почетак укидања њихових дотадашњих повластица.

Беране и Андријевица

Беране је као градско насеље основано у другој половини 19. вијека, тачније 1862. године а за оснивача града се везује име турског војсковође Мехмет-бега Јајчанина који је био париски ђак. Као оснивач поставио је темеље града са широким улицама неуобичајене структуре за балканске крајеве. Он је наредио војсци да се на лијевој обали Лима, на мјесту гдје се данас налази болница, подигне камена касарна за потребе војне управе. Насеље је почело брзо да се шири, а на десној обали Лима настало је друго насеље у подножју брда Јасиковац, гдје су становали турски официри и чиновници са бројним женама у харемима. По тим харемима је дио вароши назван Хареме и тај назив је остао до данас. Назив Беране води поријекло од старословенске ријечи за овна (беран, баран), с обзиром да се ради о сточарском крају. Још у 14. вијеку је настало Берансело, те је од тога касније и градско насеље добило име Беране. Беране је ослобођено од турске власти у Првом балканском рату, 16. октобра 1912. године када је црногорска војска ушла у град. Од јула 1949. до марта 1992. године град је носио име Иванград.²² Током средњовјековног периода, простор данашњих Берана је био познат као жупа Будимља. Био је од изузетног духовног, политичког и економског значаја у српској држави Рашкој. До 1455. када су Турци заузели град-тврђаву Бихор која доминира изнад ушћа Љешнице у Лим и селом Биоча, припадао је средњовјековној Србији. Од Првог српског устанка до коначног ослобођења, борбе против Турака су биле константне. Беране је коначно ослобођено 1912. године када улази у састав Црне Горе. Беране има веома повољан саобраћајно-географски положај јер је магистралним путем повезано са централном Србијом, а преко Рожаја и Чакора са Косовом и Метохијом. Долином Лима је такође повезано магистралним путем са јужним дијелом Србије и југозападним дијелом БиХ, а од Бијелог Поља и жељезницом.²³

Општински центар Андријевица је релативно младо насеље, јер њени први зачеци почињу тек средином 19. вијека. Археолошким испитивањима Завода за заштиту споменика са Цетиња 1956. године, установљено је да трагови материјалне културе из доба неолита постоје у Иванградској котлини. Сем тога пронађени су и трагови илирске материјалне културе, па се може претпоставити да је и околина Андријевица била екуменски простор свих старих народа. Откривени су и бројни локалитети римских насеобина не само у Иванградској котлини гдје је постојао римски град Муниципиум већ и у околини Андријевице. На римским некрополама нађено је више споменика. Нарочито је добро очуван споменик у селу Забрђу испод Жољевице. На основу ових доказа може се закључити да је простор општине Ан-

²² Радован Бакић (2005). *Горње Полимље: Природа, становништво и насеља*, Никшић: Географски институт; Жарко Шћепановић, *Средње Полимље и Потарје*, Историјски институт, Титоград, 1979; Група аутора, *Беране*, општа монографија, Општина Беране, 2012.

²³ Група аутора, *Беране*, општа монографија, Општина Беране, 2012.

дријевица био друштвено економски активан почев од најстаријих времена. Југозападно од Андријевице, на даљини од 1 km у селу Божићу налази се узвишење Граце, гдје је у Средњем вијеку постојала тврђава – град што и само име каже. И данас је примјетан простор гдје је била тврђава која је имала стратегијски значај на раскрсници путева уз ријеку Лим и њену притоку Злоречицу. Ови путеви су били саставни дио главног пута између старе Рашке и Зете. Бројни средњовјековни споменици: хрисовуље, акти, лџтописи, типиси и записи, забиљежили су повећи број села која се и данас налазе у залеђу Андријевице и која су без сумње старија од саме варошице. По Римској повељи из 13. вијека, Комска жупа и дотичне жупе припале су Растку Немањићу и потомцима Мирослава Немањића па је његов син Андрија, захумски кнез подигао у своју славу цркву у Међуречју, (данашња стара Андријевица). Црква "Андријевна" имала је радионицу резбареног карактера али је доласком Турака више пута спаљивана, рушена и обнављана да би коначан разор доживјела 1765. год. за вријеме похода Кариманпаше који је спалио сва села у Комској Жупи. У каснијем периоду, 1853. године, старо ратничко српско племе Васојевићи подизало је често устанке против турске власти, почело је и да развија насеље око цркве "Андријевне" по којој је и добила име ова варошица.

Године 1858. истакнути војвода племена Васојевића, Миљан Вуков, проглашава Васојевиће саставним дијелом Црне Горе. Од 1878. године, Андријевица постаје главно политичко језгро за читаву сјеверну Црну Гору. То је допринијело развоју краја, а и варошице, тако да је већ 1882. године у њој било 20 кућа. У ово вријеме она се развија у више праваца. Сем војничке функције она стиче административно-управну, трговачку, а отварањем школа и просвјетно-културну. Тако је Андријевица до 1912. године, ширећи се уз главни полимски пут на флувијално глацијалној тераси изнад Лима, добила физиономију варошице. Развој краја и варошице бива прекинут током Балканског и Првог свјетског рата, да би тек после ослобођења од Аустроугарске настао њен значајан процват. Одмах после Првог свјетског рата Андријевица је најприје била окружно мјесто са четири среза: Андријевачки, Краљски, Љеворечки и Плавско – Гусињски. Укидањем округа од 1921. године она постаје среско мјесто за све поменуте срезове. Након Другог свјетског рата у Андријевици је било сједиште среза све до 1951. године, захватајући велико гравитационо подручје: Лијеву Ријеку, Матешеву, Бару Краљске, Плавско–Гусињску котлину, Требачко-Шекуларску општину и наравно садашње подручје општина. У вријеме између два свјетска рата доживљава најзапаженији развитак. Постаје главни, административно управни, привредни, културни и образовни центар сјевероисточног дијела Црне Горе. Законом о основама друштвеног и политичког уређења Народне Републике Црне Горе од 22. јула 1957. године, укинута су срезови и Андријевачки срез је престао да постоји 1. јануара 1958. године. Од тада је Андријевица била општина све до доношења новог Закона о подјели Народне Републике Црне Горе на општине. Тим Законом 15. априла 1960. године, изгубила је и статус општине, њена територија подијељена је и уступљена сусједним комунама, а све административно управне функције, привред-

ни, образовни у културни субјекти прикључени Беранској општини. Тачно након 30 година од укидања општине Скупштина Републике Црне Горе поново је доношењем измјена и допуна Закона о територијалној подјели Црне Горе на општине вратила статус општине и овој средини, па је 1991. год. поново формирана општинска Скупштина и њени извршни органи локалне власти.²⁴

Етничке и конфесионалне промјене и миграторна кретања

Етнички састав становништва у Полимљу остао је, углавном, непромијењен све до краја XVII вијека.²⁵ Након пада ових простора под отоманску власт, назирао се процес исламизације, који ће свој максимум досећи током XVIII вијека. Треба истаћи да примање ислама није било само вјерско већ и државно питање, јер ислам од својих поклоника захтијева „да никада не одвајају вјеру од политике“.²⁶ Чином преласка у ислам, очекивало се побољшање материјалног положаја, ослобађање од харача и стицање веће личне и правне сигурности.²⁷ Поједине породице су, да би сачувале или стекле привилегије, прихватале ислам. Раширена је била појава да у оквиру истог домаћинства и породичне задруге живе међусобно сродници православци и муслимани. Такође, да би се избјегла девширма, односно данак у крви и узимање сваке седме године „најокретнијег дјетета“ за регрутовање у јањи-чаре – имало је за последицу прелазак на ислам, без присиле, јер обрезана дјеца нису узимана, осим у Босни и Албанији.²⁸

У нахији Лимски Никшићи и Бихору, према попису из 1485. нема исламизираних хришћана. Према поменутом попису, у нахији Будимљи која је обухватала трг и 28 околних села било је 858 српских кућа и 4 муслиманске (турске). Према подацима пописа из 1582/3. године, нахија Будимља је имала 32 села у којима је било 530 домаћинстава, пет кнезова и седам муселима. Такође и опис Которанина Маријана Болице из 1614. године говори о малом броју исламизираниог становништва на овом простору. Исламизација се нагло појачала након 1690. године, јер су на ширење ислама у проријеђеним бихорским насељима, због сеобе под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем, имале велики утицај поједине муслиманске породице, досељене у Бихор из ослобођених дјелова Црне Горе и других крајева преко Саве и Дунава.²⁹ Процес исламизације ужурбано се одвија у Бихору и Коритима у XVII и XVIII вијеку, а често су, један поред другог, чак и у истом домаћин-

²⁴ Радован Бакић (2005). *Горње Полимље: Природа, становништво и насеља*. Никшић: Географски институт; Група аутора, *Беране*, општа монографија, Општина Беране, 2012, званичан сајт општине Андријевица <https://opstinaandrijevisa.me/istorija-opstine-andrijevisa/>.

²⁵ Вујадин Рудић, *Историјско-географске карактеристике бјелогољског краја*, Зборник радова Географског факултета, свеска 45, Београд 1995, стр. 61–62.

²⁶ Миролуб Јевтић, *Од исламске декларације до верског раића у БиХ*, Београд 1993, стр. 18.

²⁷ Петар Влаховић, *Етнички процеси и етничке одреднице муслимана у Рашкој области*, Етнички састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФРЈ, Београд 1993, стр. 28.

²⁸ Жарко Шћепановић, *Преглед прошлости Бијелог Поља и околине до 1918. године*, Бијело Поље (монографија), Београд 1987, стр. 104.

²⁹ Миомир Дашић, *Васојевити од йомена до 1860. године*, Београд 1986, стр. 246.

ству, живјели рођаци обје вјере.³⁰ Неисламизирано српско становништво се исељавало, махом у Србију, посебно током трајања Кандијског рата (1645–1669), аустријско-турских ратова 1690. 1714. и 1737. године.

У првим деценијама XVIII вијека, Османлијско царство је услед опадања ауторитета и снаге централне власти, те великих територијалних губитака након Карловачког (1699) и Пожаревачког (1718) мира, запало у кризу. То је резултирало повећањем пореских потраживања, често и незаконитим путем, од стране оснионих локалних управа. Као реакција на то, долазило је до побуна православног становништва, нарочито током новог аустријско-турског рата 1737. године. Један од инспиратора и организатора устанка био је тадашњи српски патријарх Арсеније IV Јовановић-Шакабента, који је кренуо крајем јула 1737. са главарима Васојевића и осталих брдских племена у аустријски главни штаб у селу Тешић код Ниша код фелдмаршала Секендорфа. Аустријска војска је ускоро заузела Ниш и ушла у Нови Пазар. Рашки митрополит Јефтимије Дамјановић је у сарадњи са старовлашким кнезом Атанасијем Рашковићем, дигао на устанак православце на подручју своје епархије. Са њима је протјерао Турке из Новог Пазара изгубивши у борби 80 људи. Потом је оберкапетан Станиша Марковић Млатишума са српском милицијом ушао у град 28. јула. У град су ушли и старовлашки кнез Рашковић са својих 1500 устаника као и двојица аустријских пуковника са својим корпусом.³¹

На простору Горњег Полимља и Бихора брзо је разбијена локална турска власт. У тако погодној ситуацији дио устаника из Васојевића, Куча, Пипера, Братоножића, дакле устаника из црногорских Брда, које је предводио кучки војвода Радоња Петровић, упутио се према Старој Србији у сусрет аустријској војсци.³² По заузећу Новог Пазара, патријарх је са око 3.000 Брђана стигао у град, који је затекао празан, јер су се Аустријанци били дан раније повукли. Бојећи се Турака, патријарх је кренуо за аустријском војском и једним дијелом главара и народа из црногорских брда. Остатак Брђана се вратио и у том општем метежу Васојевићи и Кучи оплијенише и попалише Бихор.³³ Устаници су напали на Бијело Поље, и „од Бродарева до Пријепоља посјекли Турке, а њихове тврђаве дијелом порушили“.³⁴

Значајни су подаци из тога времена и о свештенству Београдске митрополије из тридесетих година XVIII вијека, из времена аустријске владавине сјеверном Србијом. Помињу се свештеници из околине Бијелог Поља, Пећарске, Бихора, Вранеша.

Подизање и развој Колашина као утврђеног мјеста, доста је поспјешило исељавање православног становништва, јер је тако пресјечен до тада релативно слободан живот и кретање становништва Потарја. Тако су се села

³⁰ Милисав Лутовац, *Бихор и Кориџа*, Београд 1967, стр. 40.

³¹ КА, АФА, 1737, 11, 25v, fol. 393 и у: *Историја Српског народа*, четврта књига, том први, Београд 1994, стр. 149.

³² Миомир Дашић, *Васојевићи од њомена до 1860. године*, Београд 1986, стр. 281.

³³ М. Костић, *Устанак Срба и Арбанаса у Старој Србији иројив Турака 1737–1739 и сеобе у Угарску*, Гласник Скопског научног друштва 7–8, стр. 208–210, према Историја Црне Горе, дио III, Титоград 1975, стр. 294.

³⁴ *Историја Српског народа*, четврта књига, том први, Београд 1994, стр. 150.

мојковачког подручја нашла уклијештена између турских утврђених градова Колашина, Бијелог Поља и Пљеваља, те се становништво махом иселило на подручје Ибарског Колашина, Јасенице, Космаја.³⁵ Упоредо са иселјавањем са простора Полимља и Потарја, у ове крајеве су стално притицали досељеници из Црногорских Брда, а највише их је било из Мораче, Роваца, Дробњака, Братоножића, Пипера. Од почетка XVIII вијека муслиманско становништво је у сталном порасту на овом простору. Бројне муслиманске феудалне породице доселиле су се из изгубљених територија преко Саве и Дунава, попут Хајдарпашића, Шеховића, бегова Ђорговића и др. Крајем XVIII вијека у Бихор је дошао и Мехмед Ђор-паша из Осијека. Он је овдје добио посјед у замјену за дотадашњи у Славонији, који је морао напустити када су се Турци отуда повукли.³⁶ Пораз босанско-херцеговачке муслиманске војске у мјесту Озији, у јужној Русији 1737. године, међу којом је био знатан број спахија и припадника најистакнутијих беговских породица са подручја Полимља и Потарја, имао је јаког одјека на овим просторима. У периоду од 1757. до 1831. године, читаво је Горње Полимље било у саставу Скадарског пашалука.³⁷

Услед слабљења моћи турског војно-феудалног уређења, повећаване су дажбине потлаченом становништву, што је доводило по повећане хајдучије и побуна. Забиљежено је да је након Бечког рата, 1690. у Бијелом Пољу „народ умирао од куге у толиком броју да живи нису успијевали да сахране мртве“.³⁸ Након сеобе православног становништва са ових простора, преостало хришћанско становништво је било изложено одмазди и репресалијама од стране Османлија. Тада је и црква светог Петра у Бијелом Пољу претворена у џамију која је прозвана Фехтија, или „џамија побједе“. Ова значајна црква, позната по Мирослављевом јеванђељу, као џамија је постојала све до ослобођења ових крајева 1912. године.³⁹ Тих деценија, тачније 1738. године је и манастир Шудикова у близини Будимље и Тифранске клисуре, у коме је до тада постојала значајна преписивачка школа, спаљен од стране Турака.⁴⁰

Главни чиниоци који су током XVII и XVIII вијека утицали на демографске, етничке и конфесионалне промјене простора Средњег и Горњег Полимља су: изградња и утврђивање осовине турских градова: Акова (Бијелог Поља) – Бихор – Трговиште (Рожај) – Плав – Гусиње; изградње џамија и довођење вјерских службеника са стране, чиме је повећан притисак на повећање процеса исламизације; немири, буне, иселјавања православног и досељавање муслиманског становништва; отварање процеса насељавања сјеверно-албанских племена; јачање и територијално ширење племена Васоје-

³⁵ Жарко Шћепановић, *Преглед прошлости Бијелог Поља и околине до 1918. године*, Бијело Поље (монографија), Београд 1987, стр. 112.

³⁶ Милисав Лутовац, *Бихор и Коритија*, Београд 1967, стр. 16 и 31.

³⁷ Миомир Дашић, *Васојевићи од ѿмена до 1860. године*, Београд 1986, стр. 211, 278.

³⁸ Жарко Шћепановић, *Преглед прошлости Бијелог Поља и околине до 1918. године*, Бијело Поље (монографија), Београд 1987, стр. 109.

³⁹ Јово Медојевић, *Цркве у Бјелойољском крају*, Музеј у Пријепољу, Пријепоље 2000, стр. 22.

⁴⁰ Мирко Барјактаровић, *Етнички развојак Горњег Полимља*, Гласник цетињских музеја, књига 6, том 6, Цетиње 1973, стр. 178.

вића, са простора Лијеве Ријеке и насељавање у долину Лима нарочито током друге половине XVIII вијека. Процес насељавања овако јаког и бројног племена довео је до сукоба са Климентима и њиховог потискивања из централног Полимља. Ово насељавање Васојевића и осталих припадника црногорских брдских племена, њихово мијешање са старосједеоцима, дало је додатни елан православног елемента, подижући му борбени морал, јачајући унутрашњу кохезију и војничку снагу која ће се до пуног изражаја испољити током XIX вијека и довести до коначног ослобођења од вишевјековне османлијске тираније. Насељавање овако бројног и организованог племена Васојевића са брдовитих терена Лијеве Ријеке у плодно Полимље доводило је до анимозитета, али и до сукоба са старосједлачким, православним становништвом, називаним *Србљаци*, *Ашани*. Као природна реакција на агресивне иступе организованијих Васојевића, почело је да се јавља и одређено груписање код старосједјелаца. Такво здруживање опет није представљало изузетак јер су се под сличним условима формирали и то од несродника, небратственика и племена у источној Херцеговини, попут: Бањани, Пјешивци, Грахово.⁴¹ Одбрана Горњег и Средњег Полимља од агресивних насртаја и насилног усељавања албанских племена, допринијела је да Васојевићи ојачају као племе и да се прошире на сјевер, низ ток Лима, све до ријеке Љешнице.

По суровости и разарању у горњем и средњем току Лима могу се издвојити године: 1737, 1738, 1768. и 1790.⁴² Православно становништво се масовно исељавало са овога подручја након ратних 1737–38. године. Нарочито је крајем 1737. Ходаверди-паша Махмудбеговић јако похарао Васојевиће. Велика пустошења и разарања догодила су се 1768. од стране Кариман-паше Махмудбеговића који је на ове крајеве ударио са око 15.000 војника (што је било равно укупном броју становника овога простора)⁴³ из три правца, опустошивши села: Трепчу, Трешњево, Забрђе и Слатину, продирући у Шекулар, Дапсиће и Полицу. И скадарски паша Бушатлија је 1790. године похарао ове просторе.

У нашој историографији потенцирани су хајдучки иступи православне раје, као својерстан симболички показатељ патриотске свијести и жеље за ослобођење и социјално-економску еманципацију од Отоманске империје. Међутим, не мање значајни су били и разбојничко-пљачкашки иступи и становништва исламске вјероисповијести, као владајућег слоја, поготово што су они често водили ка локалним побунама и метежима. Такве појаве су биле јасан знак дубоке економско-социјалне и шире друштвене кризе Османског царства у опадању, као и политичке декомпозиције државе и друштва укупно. Јер, свака нова побуна је била корак ка даљем слабљењу Отоманске империје.

У првим деценијама XVIII-тог вијека ово подручје је запљуснуо талас арбанашке хајдучије. Као што је познато, године 1700-те бунтовни арбанаш-

⁴¹ Петар Шобајић, *Бјелойавлићи*, Српски етнографски зборник 27, Београд 1923, стр. 257, 314, 326.

⁴² Радован Бакић, *Становништво оштинине Беране*, Токови 2/2009, стр. 51.

⁴³ Миомир Дашић, *Васојевићи од йомена до 1860. године*, Београд 1986, стр. 288, 302.

ки Клименти⁴⁴ су депортовани по наредби Пећанца Ходаверди Махмудбеговића (Беголија) на Пештерску висораван.⁴⁵ Пресељени су из мјеста Епаја, да би се на тај начин одвојили од немирне матице свога племена. Они се пресељењем нису одрекли својег ранијег начина живота, четовања, пљачке, познате као *ешкија*, која се раширила и по областима каснијег Новопазарског санџака. Пресељени Клименти су били изложени константном притиску да приме мухамеданску вјеру. Почетком XVIII вијека, тачније 1703. године, у једном попису становништва Албаније, помињу се близу Плава два села настањена Климентима. То су села Новшићи и Мартиновићи.⁴⁶ Неки истраживачи су мишљења да су Клименти на овом простору наишли на јак отпор домаћег српског становништва и чак били потиснути и одбачени, те су се почели настањивати у сусједној Ругови.⁴⁷ У Горње Полимље су арбанашки пљачкашки походи кретали из својих матичних крајева, али су се били утврдили у селима: Забрђу, Слатини и Трешњеви, на територијама данашње Андријевице. Још 1708. напали су многе куће у Бихору и Трговишту (Рожајама), побивши многе житеље и опљачкавши путнике који су из правца Косова путовали за Босну. Девет година касније, 1717. аге тврђава у Рожајама, Плаву, Бијелом Пољу и Колашину, заједно са својим ајанима, поднијели су махзар (односно представку) Порти у коме су молили да се ухвате поменути разбој-

⁴⁴ Клименти (алб. *Келменди*) је област у Албанији (алб. *Mali u Kelmenit*) и назив истоименог племена чији припадници живе у Албанији, Црној Гори на Косову. Клименти су, према њиховој традицији, забиљеженој још 1685. (*August Theiner, Vetera monumenta Slavonum Meridionalium historiam illustrantia*) српскога поријекла. Почетак њихова живота везује се за једног претка, који се тамо доселио са горњег тока ријеке Мораче, оженио се из племена Куча и имао сина Климента, чији су потомци засновали два села са српским именима и од кога и племе носи име Клименте. Тај њихов предак, који се доселио из Мораче, био је православне вјере. Његови потомци, будући под утицајем скадарског бискупа и врло активних католичких мисионара, приступили су католичкој вјери. Под утицајем ових мисионара, учени су да у Турцима гледају непријатеља, али да ни у православнима не гледају пријатеља. Тада су они почели замјењивати своја српска лична имена арбанашкима – као што су урадили и многи Кучи, који су се дуго борили између православља и католичанства – па су и имена својих села окренули на арбанашки, али не утврши им потпуно траг српски. Неколико су пута нападали на дворове пећких паша Махмудбеговића, пљачкали их и палили, и ударали намет на народ и на српског патријарха, који им је плаћао годишње седамдесет дуката. Год. 1651. били су у војсци Али-паше Ченгића, која је нападала на Котор; та је војска нарочито чинила велике зулуме манастирима. Године 1685 помогли су скадарском санџак-бегу Сулејману Бушатлији да разбије Црногорце на Вртијељци, гдје је погинуо Бајо Пивљанин. А 1692. год. помогли су том истом Сулејману Бушатлији да заузме Цетиње од удружених Црногораца и Млечана. Извори: Јован Н. Томић: *О Арнауџима у сџарој Србији и Саџаку*, 1913; Georg von Gyurkovics: *Albanien, Schilderungen von Land und Leuten*, Wien 1881, str. 160; Janez Rotar, *Slavensko-albanski nacionalni odnosi prema našoj putopisnoj literaturi (do 1914)*, Izvor: "Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji" – Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog na Cetinju 21, 22. i 23. juna 1990. godine; <http://sr.wikipedia.org/sr/>.

⁴⁵ Јован Томић, *О Арнауџима у Сџарој Србији*, Приштина, 1995.

⁴⁶ *Сјоменик Српске академије наука* 42, Београд 1905, стр. 64, 74; према: Мирко Барјактаровић, *Етнички развојак Горњег Полимља*, Гласник цетињских музеја, књига 6, том 6, Цетиње 1973, стр. 177.

⁴⁷ Андрија Јовићевић, *Плавско-гусињска обласи*, Српски етнографски зборник 21, Београд 1921, стр. 407.

ници и да се примјерно казне.⁴⁸ У изворишном дијелу Ибра, Рожајама и околини, насељавали су се Кучи, Клименти и Хоти. Кучи су углавном захватили лијеву, а Клименти десну страну Ибра. Зато су ти крајеви и добили у народу имена попут: „Кучнија“ и „Латинија“ (јер су Клименти по насељавању били католичке вјере).⁴⁹ „На целој левој обали Ибра су Кучи, једно огромно потурчено братство, а на десној мањи, много мањи део, који води порекло од Климента“ (пише Владимир Ђоровић, *Историја Срба*, књига 1). Током времена, преовладали су Кучи, па су Клименти и Хоти, иначе Арбанаси, примили српски језик. Јован Томић наводи да су до 1765. године, готово сви пресељени Арбанаси католичке вјере на подручју Пештера и Рожаја – примили ислам.⁵⁰

Изгредници међу муслиманима бјелопољског краја су се бавили разбојништвом и 1725. године прешли у Бихорски кадилук гдје су напали на тамошњу судницу одузевши сав затечени новац и осрамотивши тамошњег кадију Алију.⁵¹ Локалне феудалне породице нису вољеле да им Порта шаље и намеће људе са стране да попуне упражњене положаје, него су настојале да све остане у власти мјесних породица. Тако је познат примјер да су се бивши ага мартолоса Рожаја Ибрахим и син му Омер бавили зулумима и, умјесто да се покоре царској наредби и појаве се на суду, убили су новог мартолошког агу. При томе су привукли на своју страну и око 50 нефера (војника) из Ругове, Арбанаса, што су вјероватно поријеклом и сами били, али и 30 хришћана, па су опсјели рожајску тврђаву. Смутно вријеме и лабава централна власт погодовали су локалним носиоцима власти, који су се отимали од закона по касабима, што је највише погађало православно становништво, рају, која је била принуђена да трпи и издржава такве насилнике. Са војним командантима по касабима, повезују се и представници феудалног апарата, спахије и заими. Тако је 1730. године дошло до бунтовног покрета раје која је живјела на зијамету заима Мехмеда у кадилуку Пријепоље, у селу Жуце, како је тада записано. Наиме, тамошњи кметови су из револта одбили да плаћају порезе напавши и посаду која је чувала утврђење у Морачи. На напад тврђаве устаници су се одлучили зато што су аге и војници поменутог утврђења упадали у њихова села и спроводили пљачке и насиље. Незгода по Порту је лежала у томе што је побуњена раја подстицала православно становништво у сусједним областима за отказивање послушности. Да би се смирило стање, Порта је именовала херцеговачког намјесника Рустема и пријепољског кадију да изврше увиђај.⁵²

И у Рожајама је диздар тамошње тврђаве имао навику да врши зулуме према раји. Тако је 1742. године сакупивши доста разбојника напао на

⁴⁸ Богумил Храбак, *„Немирно ситање у касабима на сјеверу Црне Горе у доба кризе и насељавања (XVIII век)“*, Историјски записи 4/1987. стр. 64–66.

⁴⁹ Према: Мирко Барјактаровић, *Етнички развишак Горњег Полимља*, стр. 193.

⁵⁰ Јован Томић, *О Арнауцима у Сјарој Србији*, стр. 91–92, Миомир Дашић, *Васојевићи од њомена до 1860. године*, Београд 1986, стр. 247.

⁵¹ Јован Томић, *Црна Гора за Морејског рајџа*, стр. 249–274, према: Историја Црне Горе, дио III, Титоград 1975, стр. 558.

⁵² Комисија за историју Босне и Херцеговине при АНБиХ, инв. Бр. 139/6, према Богумил Храбак, *Немирно ситање у касабима на сјеверу Црне Горе у доба кризе и насељавања (XVIII век)*, Историјски записи 4/1987. стр. 70.

село Драгојловиће, које је спадало под надлежност Сјенице, тј. тврђаве Старог Влаха, цијело село су опљачкали а потом попалили. Наредне 1745. године су становници Рожаја оптуживали Мехмед-пашу из Новог Пазара, због бесправних намета, избила је побуна становништва, али је брзо угушена.⁵³ Такви, осиони, коруптивни локални функционери бивали су још гори по смјењивању са дужности, често управо због сличних злоупотреба. Такав је био и Мехмед-паша Ферхатовић, бивши мутесафир (окружни начелник) Призренског санџака. Он је тада станујући у Новом Пазару, са својом дружином одузимао храну и вриједне ствари муслиманском живљу Рожаја, Бијелог Поља и Бихора, чинећи зулуме при успутним коначењима.⁵⁴

На лоше безбједносно стање најнепосредније је утицало и насељавање Арбанаса, посебно на подручју Дробњака 1743. године. Наиме, раја неких села тамошње нахије (у кадилуку Пива) жалила се на власнике земље, што су након смрти неких сељака парцеле давали Арбанасима, доведеним са стране, а не њима, који су на основу обичајног права имали прече право посједовања. Порта је уважила жалбе и наредила пљеваљском кадији и босанском валији да се поменуте парцеле подијеле мјештанима. Уз те насељене Арбанасе, приспјели су и њихови другови који су разбојништвима настојали да отјерају старосједиоце и тако створе простор за нова насељавања, што су иначе арбанашки насељеници практиковали и у другим крајевима. Једна група насељених Арбанаса је на простору Пријепољског кадилука ометала старосједиоце Србе у коришћењу пашњака у селу Стеници.⁵⁵ Раја нахије Дробњака жалила се 1752. и на сточарске трговце из Новог Пазара, Пријепоља и околине што су стоку коју су купили догонили на прехрану на њихове сеоске пашњаке. Такође су се муслимани села Драженице у пријепољском кадилуку жалили на сељане околних насеља да су им отели око 50 кола сијена и сву сабрану љетину им попалили.⁵⁶

Евидентирани су сукоби са безобзирним арбанашким насељеницима и у тврђави Оногошт (данашњем Никшићу). Тада је Оногошт припадао Дробњачкој нахији и налазио се у Пљеваљском кадилуку. Наиме, неколико арбанашких породица досељених из немирних арбанашких брда, чинили су нереди и пљачке муслиманским породицама у Оногошту, о чему је босански мутеселим доставио извјештај Порти. Забиљежени су нереди, пљачке и разбојништва и у тврђави Колашин. Године 1776. колашински Турци били су се толико осамосталили и осилили да нису више слушали Порту, а у околним брдским племенима су били немилосрдни сијући страх и крвопролиће. Порта је стога наредила босанском везиру да строго казни из-

⁵³ *Историја Црне Горе*, дио III, Титоград 1975, стр. 554.

⁵⁴ Комисија за историју Босне и Херцеговине при АНБиХ, инв. Бр. 102, лист 13/7, према: Богумил Храбак, „Немирно сјтање у касабима на сјеверу Црне Горе у доба кризе и насељавања (XVIII век)”, *Историјски записи* 4/1987. стр. 71.

⁵⁵ Комисија за историју Босне и Херцеговине при АНБиХ, инв. Бр. 934, лист 131/1, према: Богумил Храбак, „Немирно сјтање у касабима на сјеверу Црне Горе у доба кризе и насељавања (XVIII век)”, *Историјски записи* 4/1987. стр. 73.

⁵⁶ Комисија за историју Босне и Херцеговине при АНБиХ, инв. Бр. 102, лист 13/7, према: Богумил Храбак, „Немирно сјтање у касабима на сјеверу Црне Горе у доба кризе и насељавања (XVIII век)”, *Историјски записи* 4/1987. стр. 71.

греднике. Везир тада изда наредбу Цафер-паши Ченгићу да изврши султаново наређење. Ченгић је уз помоћ херцеговачких племена (Дробњака, Пивљана, Граховљана, Бањана) савладао колашинске Турке, од којих буде одмах десет повјешано, а око четрдесет је задесила иста судбина у Травнику.⁵⁷ Рожаје које је припадало Призренском санџаку је представљало право гнијездо арбанашких разбојничких група. Оне су биле потпуно пресејекле и паралисале саобраћајнице на подручју Бихора и Старог Влаха које су водиле у Босански вилајет пљачкајући и убијајући путнике и трговце.⁵⁸ Са неких угрожених путева трговина се преоријентисала на мање угрожене правце. Тако је у XVIII вијеку из Бихора и Бијелог Поља за Подгорицу и Скадар преоријентисана са Јадранског пута, који води преко Брскова, на пут кроз долине Лима и Цијевне. Злоупотребе од стране тврђавских посада у руралним срединама настављане су и средином вијека. Тако су се својим зулумима 1744. огласили и представници власти у Гусињу јер је капетан тврђаве у кадилуку Будимљи писмено извијестио Порту да су појединци из повјерене му тврђаве почели да се одметнички понашају.

Организаторима смутњи, пљачки и насиља, припадност државној вјери или државном војном или административном апарату требало је само да олакша остваривање властитих нелегалних интереса. Крај XVIII вијека је био период хаотичних прилика у европском дијелу Отоманске империје, вријеме осјетног слабљења централне власти, немира и побуна. Тада се на подручју сјеверне Албаније била потпуно осамосталила феудална породица Бушатлија и повела борбу за проширење свога пашалука. Тако је Махмут-паша Бушатлија послао свога четовођу Хасана Хота да напада Сјеницу, Пријепоље и Пљевља, док је Бијело Поље било у домену Скадра. Једно одјељење Сарајлија, из експедиције против поменутог Хасана Хота харало је тада простором Вранеша.⁵⁹ Године 1786. представници Акова, заједно са Плављанима и Гусињцима и представницима осталих мјеста Скадарског санџака, потписали су представку којом су молили султана да помилује Бушатлију и да га остави на истом положају, што је султан и учинио. Потписници су молбу образлагали да је „становништво тих крајева наклоњено смутњи и свађи“, те да су управо Бушатлије успјеле да смутње и разбојништва сузбију.

Из области Полимља организовани су често казнени походи у правцу црногорских Брда, попут похода бихорских Ђоровића који су и у пјесмама опјевани. Један од већих похода у том правцу изведен је 1796. за вријеме другог напада из те године Махмут-паше Бушатлије на Црну Гору. Тада је једна турска војска сакупљена из области Полимља, Пљеваља и Колашина кренула у правцу тадашње слободне Катунске Црне Горе, да притекне Бу-

⁵⁷ Жарко Лековић, *Дробњак у њрвој љоловини XIX вијека*, Графо Црна Гора, Подгорица 2007, стр. 36.

⁵⁸ Комисија за историју Босне и Херцеговине при АНБиХ, инв. Бр. 139/5, стр. 212–3; према Богумил Храбак, *Немирно сџање у касабана на сјеверу Црне Горе у доба кризе и насељавања (XVIII век)*, Историјски записи 4/1987. стр. 80.

⁵⁹ Жарко Шћепановић, *Преглед љрошлости Бијелог Поља и околине до 1918. године*, Бијело Поље (монографија), Београд 1987, стр. 117.

шатлији у помоћ. Међутим, у селу Лопатама код Лијеве Ријеке дочекали су их здружени Васојевићи, Морачани, Ровчани и потпуно је разбили.

Крајем XVIII вијека у брдским и херцеговачким племенима било је појачано насиље турских власти завођењем чифчијских земљишних односа, повећавањем старих и увођењем нових намета, што је све скупа тјерало народ на отпор. Као један од облика преживљавања али и облик ослободилачке борбе, било је широко распрострањено четовање, као облик ратничко-пљачкашке привреде да се прибаве неопходна средства за живот. Четовање је било узело шире размјере на простору Полимља и Потарја. Читлучки систем је крајем XVIII вијека преовладао у читавом Полимљу, мада је на простору Бихора, Рожаја и Потарја, читлучки систем постао доминантан још у првој половини вијека.

Полимље је представљало простор ратних и социјалних врења, у који долазе али и полазе правци миграција становништва. Кроз цијели XVIII вијек, и поред повремених успона, Османлијско царство, уочљиво је лагано и неумитно пропадало. Одмакли процес читлучења, немири, општа социјална несигурност, осиноост локалних војних и судских званичника и анархија – утирала су терен за општи народни устанак, почетком наредног вијека. Последњих деценија XVIII и почетком XIX вијека слабљење војно-феудалног система Отоманског царства испољавало се у изразито оштрим формама. Царство је константно пролазило кроз друштвено-економске кризе, а настојања да се мањак новчаних средстава некако надокнади додатним наметима, директно су погоршавала положај сељаштва, у првом реду хришћанске раје, а упоредо са тим је опадала и војна моћ царства. Слабљење централне власти изражавало се и порастом сепаратистичких тенденција мјесних феудалаца, па и појединих паша које је Порта постављала на истакнуте положаје у балканским провинцијама, у првом реду из редова познатих албанских феудалних породица. Обогативши се пљачком и корупцијом, они су стварали сопствену војску од сумњивих елемената коме су као награду стављали у изглед могућност пљачкања сељаштва. Повремени метежи, буне и немири јањичара, такође су доприносили анархији у Отоманском царству. То стање је нарочито погађало православне етничке просторе, заоштравало однос међу конфесијама, а расле су и класне супротности, а све је то у конкретном случају на широком простору убрзало акције за покретање општег устанка 1804. и 1815. године.

Извори и литература

- Georg von Gyurkovics: Albanien, Schilderungen von Land und Leuten, Wien 1881.
 Бакић, Радован: 2009, *Становништво оштинне Беране*, Токови 2/2009, Беране.
 Бакић, Радован: 2005, *Горње Полимље: Природа, становништво и насеља*,
 Никшић: Географски институт.
 Барјактаровић, Мирко: 1973, *Етнички развојак Горњег Полимља*, Гласник цетињских музеја, књига 6, том 6, Цетиње.
 Влаховић, Петар: 1993, *Етнички процеси и етничке одреднице муслимана у Рашкој области*, Етнички састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФРЈ, Београд: Географски факултет/Стручна књига.

- Група аутора, 1975, *Историја Црне Горе*, дио III, Титоград: Историјски институт.
- Група аутора, 1994, *Историја Српског народа*, четврта књига, том први, Београд: Српска књижевна задруга.
- Група аутора, 2009, *Историја Пљеваља*, Пљевља: Општина Пљевља.
- Група аутора, 2012, *Беране*, општа монографија, Беране: Општина Беране.
- Дашић, Миомир: 1986, *Васојевићи од њомена до 1860. године*, Београд: Народна књига.
- Челебија, Евлија: 1957, *Путопис*, Сарајево: Свјетлост.
- Јевтић, Мирољуб: 1993, *Од исламске декларације до верског раића у БиХ*, Београд: Филип Вишњић.
- Јовићевић, Андрија: 1921, *Плавско-гусињска обласи*, Српски етнографски зборник 21, Београд: Српска краљевска академија.
- Комисија за историју Босне и Херцеговине при АНБиХ, инв. Бр. 139/6, према: Богумил Храбак, „Немирно стање у касабама на сјеверу Црне Горе у доба кризе и насељавања (XVIII век)”, Историјски записи 4/1987, Подгорица.
- Костић, Коста Н: *Наши нови градови на југу*, Београд: Српска књижевна задруга.
- Костић, М: *Устјанак Срба и Арбанаса у Стјарој Србији њроишв Турака 1737–1739 и сеобе у Угарску*, Гласник Скопског научног друштва 7–8, Скопље.
- Лековић, Жарко: 2007, *Дробињак у њрвој њоловини XIX вијека*, Подгорица: Графо Црна Гора.
- Лутовац, Милисав: 1930, *Привреда, саобраћај и насеља у Рожају и Бихору*, Београд: Државна штампарија.
- Лутовац, Милисав: 1967, *Бихор и Корића*, Српски етнографски зборник САНУ, Београд: Српска академија наука и уметности.
- Медојевић, Јово: 2000, *Цркве у Бјелойољском крају*, Пријепоље: Музеј у Пријепољу.
- Рудић, Вујадин: 1995, *Историјско-географске карактеристике бјелойољског краја*, Зборник радова Географског факултета, свеска 45, Београд.
- Станојевић, Глигор: 1960, *Покрећ брдских и албанских њлемена уочи Кандијског раића*, Историјски записи, Подгорица, год. XIII, 3 (1960), стр. 513–522.
- Стјепчевић, Иво – Ковијанић, Ристо: 1954, *Први њомени Никол-њазара и Бијелог Поља*, Историјски записи, 7/10, Цетиње 1954, стр. 610–611.
- Томић, Јован: 1995, *О Арнауџима у Стјарој Србији*, Приштина: Панорама.
- Храбак, Богумил: *Немирно стјање у касабама на сјеверу Црне Горе у доба кризе и насељавања Арбанаса (XVIII век)*, Историјски записи, Подгорица, год. LX, 4 (1987), стр. 63–82.
- Шабановић, Хазим: 1959, *Босански њашалук*, Сарајево.
- Шобајић, Петар: 1923, *Бјелойавлићи*, Српски етнографски зборник 27, Београд.
- Шћекић Раденко – Лековић Жарко: 2015, „Political developments and unrests in Stara Raška (Old Rascia) and old Herzegovina during Ottoman rule“, *Balkanica Issue 46*, Балканолошки институт САНУ, Београд.
- Шћепановић, Жарко: 1979, *Средње Полимље и Пошарје*, Титоград: Историјски институт.
- Шћепановић, Жарко: 1987, *Преглед њрошлости Бијелог Поља и околине до 1918. године*, Бијело Поље (монографија), Београд: Стручна књига.

Radenko Scekić

**DRAWINGS FROM THE HISTORY OF POLIMLJE AND
POTARJE AREA**

Summary

For the area of Polimlje, Potarje and Pester is considered to have been an extremely turbulent period of time, abounding in wars, rebellions and migrations, a period of continuous weakening of the central Ottoman government. During the centuries of Ottoman rule the Tara and Lim river valleys (or Potarje and Polimlje respectively), the Pešter Plateau and Old Herzegovina saw much turbulence, wars, rebellions, population migrations. This chaotic situation was combined with the arbitrary and repressive conduct of local Ottoman feudal lords. Migrations, interethnic contacts and mixing of populations as well as an intensified Islamization process caused by a number of factors greatly complicated the situation. Migrations, ethnical encounters and mixture of population, followed by the enlarged Islamization which has been caused by a series of factors, have altogether contributed the process of making the situation more and more complicated. Migrations of Albanians down the Polimlje and towards Pester, as well as the transition and expansion of Vasoević tribes to the Polimlje, are all considered key moments regarding complexity of the entire ethnical and demographic image of the territory.

Keywords: Polimlje, Potarje, Pešter, migrations.

Односи Србије и Албаније 1914–1915.

Бранко Шапоњић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Правни факултет

УДК 94(497.11:496.5)
1914/1915"

Сажетак: Након Балканских ратова 1912. и 1913. године и великих победа српског оружја, дипломатска ситуација у којој се Србија нашла била је више него сложена. Аустро–Угарска монархија је након уласка Србије у Албанију категорички захтевала да исту напусти онемогућавајући јој на тај начин излаз на море. Бугарска је, са друге стране, стрпљиво чекала своју прилику да се освети за пораз у Другом балканском рату. Победе на Церу и Колубари су уздигле Србију у савезничким очима, али и повећали гнев Аустро–Угарске. Нове операције Немачке и Аустро–Угарске на Балкану узроковале су да и Бугарска објави рат Србији и свом силом удари на њу. Изморена и истрошена ратном 1914. годином, једини пут који је пред Србијом био је пут преко Албаније. У овом раду ће бити приказан однос Србије и Албаније у ратној 1914. и 1915. години. Биће анализирани споразуми који је српска влада потписала са Есад пашом и њихове последице. За приказивање наведених чињеница користићемо историјски и аналитички метод.

Кључне речи: Србија, Албанија, Есад паша, Никола Пашић, споразум.

Увод

Уочи избијања Другог балканског рата ситуација на Балканском полуострву је била врло сложена. Велике борбе за утицај су се водиле у Албанији. Есад паша Топтани, турски генерал и командант одбране Скадра, био је најмоћнији феудални господар. На време је увидео да уколико Албанија буде водила политику која се ослања искључиво на Рим и Беч, убрзо ће у потпуности постати зависна од њих. Есад паша је, као министар унутрашњих дела, заступао став „Балкан балканским народима“, те је главну подршку видео у својим суседима, првенствено Србији. (Батаковић, 2006, 202–203).

Велике силе су биле сагласне око тога да Србији не треба дозволити излаз на море ни по коју цену. Након великог притиска двојне монархије да се српске трупе повуку из Албаније према Црном Дриму, срп-

ским владајућим круговима је постало јасно да се дипломатске активности према Албанији морају хитно појачати. (Батаковић, 2006, 204).

Аустро-Угарска монархија је желела да Албанију потпуно потчини свом утицају те је своју дипломатску активност усмерила на борбу против Есад паше. Њихов интерес се огледао у томе да за албанског кнеза поставе пруског племића, Вилхема фон Вида. (Батаковић, 2006, 205).

Да бисмо на прави начин разумели дешавања на Балкану непосредно пре избијања Првог светског рата, неопходно је да објаснимо које су интересе велике силе желеле да остваре. Након уласка српске војске у Албанију током Првог балканског рата, Аустро-Угарска монархија је категорички захтевала да се војска повуче. Интерес монархије се огледао у томе да се Србији никако не дозволи излаз на море и да на тај начин отвори нове трговачке руте. Владајући кругови двојне монархије су желели да у Албанији прошире свој утицај и да, на рачун српског оружја, окруже Србију својим утицајем. Тензије у односима између монархије и Србије датирају још од Берлинског конгреса. Поред двојне монархије, своје интересе у Албанији је имала и Италија. Наиме, Албанско приморје је била сфера интереса Италије. Есад паша, свестан да нема довољно јаку војску да се одупре утицају Италије и Аустро-Угарске, заступао је становиште „Балкан балканским на-родима“.

Поред чињенице да је монархија желела да онемогући Србији излазак на море, још једна чињеница завређује пажњу. Протеривањем Турака са Балкана, престао је да постоји „*raison d’etre*“ Хабзбуршке монархије, како наводи Поповић. Национално начело је преовладало свуда у Европи, а нарочито око Русије и Аустро-Угарске. Двојна монархија је постала заокупљена мишљу да је против Србије неопходно водити превентивни рат и на тај начин јој онемогућити да заузме пијемонтску улогу. (Поповић, 2020, 164–165).

Први споразум између Србије и Албаније

Свестан чињенице да ће Албанија постати потпуно зависна од Рима и Беча уколико се на њих буде сувише ослањала, Есад паша је решио да подршку потражи код балканских суседа Србије и Црне Горе. Српској влади је 5. маја 1913. године, преко Цетиња, послао поруку да намерава да се прогласи за кнеза и да у ту сврху тражи подршку Србије. (Батаковић, 2006, 203).

Колико је приступ албанској обали био битан за Србију сведоче наводи Батаковића по којима је излазак на албанску обалу био једини начин да се избегне фаталан утицај двојне монархије. Албанска држава је била оруђе у рукама Аустроугара. (Батаковић, 1991, 58–59).

Јуна 1913. године, српска и турска војска су се повукле са територије Албаније, а пуну независност Албанија је стекла 29. јула 1913. године на мировној конференцији у Лондону, захваљујући напорима Аустро–Угарске монархије. (Расукај, 2013, 768).

Колико је двојна монархија желела да посредно реши питање Србије на Балкану сведочи и чињеница да је Исмаил Кемал по наговору Аустро-Угарске организовао више упада на српску територију, а све у циљу терито-

ријалног увећања Албаније. (Батаковић, 2006, 205). Чини се да је Есад паша у конкретној ситуацији имао више свести о последицама вођења политике која се потпуно ослања на Беч.

Позив Исмаил Кемала да се прикључи побуни против Србије, Есад паша је одбио уз речи: „*Ми још нисмо њосћали госјодари наше куће, а ти сјремаш једну свађу са нашим суседом са којим њреба да чинимо све могуће да мирно живимо: на велику жалосћ, видим, узимаш велику одговорносћ коју жесћоко одбацујем и њројесћирам за све њоследице*“ (Батаковић, 2006, 205).

Пометњу која је настала у Албанији искористила је Аустро-Угарска и за албанског кнеза је децембра 1913. године наметнула племића Вилхема фон Вида. Хаос који је настао услед насталих сукоба покушала је да реши Међународна контролна комисија. (Батаковић, 2006, 205). Фундић наводи како је неуспех комисије у решавању кризе узрокован неслагањем Италије и Аустро-Угарске. (Фундић, 2019, 187). У прилог Фундићевој тврдњи иде и став Батаковића у којем се јасно наводи да је и поред велике борбе за утицај великих сила у Албанији, интересна сфера Аустро-Угарске била најјача. (Батаковић, 2006, 205). Владајући кругови двојне монархије су по сваку цену желели да остваре свој утицај у Албанији, јер „*само усјеси и на унујрашњем и на међународном њлану могу владару да гаранњују да ће осјаати на власћ*“ (Вујовић, 2020, 116).

Вилхем фон Вид је у Албанију пристигао 7. марта 1914. године. Како није био упућен у реално стање у држави, окурио се бившим присталицама, док је Есад пашу поставио за министра рата и министра унутрашњих послова. Како се политика Вилфема фон Вида није допала младим муслиманима у Истанбулу, почели су да наговарају на изазивање нереда у централним деловима Албаније. (Расукај, 2013, 769). Млади муслимани никако нису могли да прихвате чињеницу да владар Албаније није муслиман.

Због све већих нереда, Вид је морао већ 3. септембра 1914. године да напусти Албанију и оде у Немачку. (Расукај, 2013, 769).

Непосредно пре Видовог напуштања Албаније, двојна монархија је након атентата на Франца Фердинанда у Сарајеву објавила рат Србији. Наиме, припадник организације Млада Босна, Гаврило Принцип, убио је Фердинанда и на тај начин дао монархији дуго очекивани повод да заврши са Србијом. Ултиматум који је упућен Србији од стране Аустро-Угарске био је тако формулисан да се никако у потпуности није могао прихватити. Скоко наводи речи Едварда Греја који каже: „*Држава која би њримила ње захњеве њресћала би да буде независна*“ (Скоко, 1990, 287–288).

Да би се разумела на прави начин политика коју је Србија водила према Албанији, неопходно је објаснити однос Аустро-Угарске монархије према младотурским официрима и организовању устанка против Србије непосредно пред почетак и током Првог светског рата.

После Сарајевског атентата Аустро-Угарска је планирала да Србију још више дестабилизује организовањем отпора у Албанији. Задужени за упаде на српску територију били су младотурски официри чије вође су били Иса Бољетинац, Бајрам Цура и Хасан Приштина. Циљ ових упада био је да дес-

табилизују позадину српске војске која је била концентрисана на борбу против монархијских трупа на западу земље. Отварање новог фронта помогла је монархија како новцем, тако и оружјем које је дотурано преко њених агената. (Батаковић, 2006, 206–207).

Према Митровићу, гроф Берхтолд је два дана пре објављивања рата Србији, 26. јула 1914. године, наложио да се међу албанским устаницима прошири вест како су ратна дејства између Србије и Аустро-Угарске већ отпочета и да је влада напустила Београд, а војска напустила Косово. (Митровић, 2014, 176).

Прилику да оствари своје интересе на Балкану, поред Италије и Аустро-Угарске видела је и Турска. Она је са монархијом 31. јула и 1. августа 1914. године склопила споразум о сарадњи а поводом подбуњивања Албанаца у Србији. Према Митровићу, улога Турске се сводила на организовање побуне, вођење исте и пропагандни рад, док би монархија дотурала наоружање и финансирала побуну младотурских официра. (Митровић, 2014, 177).

Оваква активност великих сила на недвосмислен начин је показала да су сви резултати постигнути на Берлинском конгресу 1878. године били само привремено решење и да је Балкан, по ко зна који пут још од средњег века постао поприште борби за утицај великих сила.

Имајући у виду шта може да донесе непријатељско расположење према Србији од стране Албаније, Никола Пашић, председник српске владе је настојао да придобије покрет Османије и на тај начин неутралише непријатељско расположење према Србији. Одмах након почетка ратних операција Аустро-Угарске, Пашић је, према Батаковићу, у једном упутству охридском начелнику изнео ставове српске владе. Србија је била спремна да сваком племену да засебну управу, а да сва племена формирају сенат који ће бити задужен да њима управља и обавља законодавну функцију. Муслиманима северне и средње Албаније је понуђено да са Србијом формирају царинско-политички савез чија би се функција огледала у одбрани од спољног непријатеља. (Батаковић, 2006, 208).

Есад паша је 17. септембра 1914. године стигао у Ниш где је закључен споразум између Србије и Албаније. Споразум се састојао од петнаест тачака. Како наводи Батаковић, Никола Пашић је овај споразум оправдавао тврдњом да је Србија морала да се осигура од напада бар са те стране, али такође наводи и да је тај споразум постао основ за даљу сарадњу између Србије и Албаније. (Батаковић, 2006, 209–211).

Овим споразумом је предвиђено да се између Србије и Албаније успостави трајни мир и пријатељски односи. Интересантна ставка овог споразума предвиђена је чланом два који каже да „се не закључује никакав споразум са другом државом који би ишлетио интересима једне њојинице“. (Батаковић, 2006, 210). Овде јасно можемо да видимо да Србија и Албанија формирају једну унију која се заснива на компромисним дипломатским односима са другим државама.

Уз помоћ новца и оружја које је српска влада обезбедила, Есад паша је крајем септембра 1914. године са пет хиљада добровољаца прешао у Алба-

нију. Њега је након Видовог напуштања Албаније Сенат побуњених албанских вароши изабрао за господара Албаније. Члан четрнаест споразума између Србије и Албаније предвиђао је да ће владар Србије и будући владар Албаније оверити овај споразум. (Батаковић, 2006, 212).

Други споразум између Србије и Албаније

Позиција Србије почетком 1915. године је била јако сложена. Есад паша је у више наврата тражио војну интервенцију српске војске јер није могао сам да се супротстави својим противницима. Са друге стране, притисак који су савезници ставили на Србију захтевајући од ње да крене преко Дунава и Саве на непријатеља и тако смањи притисак на савезничке фронтове био је у најмању руку нереалан. Поред захтева за форсирање офанзиве, савезници су притискали Србију да попусти Бугарској и начини јој територијалне уступке у Македонији. Србији су савезници обећали територије у Албанији уколико учини тај уступак Бугарској. (Батаковић, 2006, 215). Срби су, у више наврата, према Јањетовићу називани „спасиоцима Албаније“. Он наводи, да се војна интервенција коју је српска војска учинила у Албанији на позив Есад паше за време свог повлачења преко Албаније није спомињала у историјским уџбеницима за време комунистичке власти. (Јањетовић, 2002, 253).

Есад паша није могао самостално да угуши све веће побуне у Албанији, па је 1914. године затражио војну интервенцију српске војске. Због више разлога, међу којима је најзначајнији противљење савезника, војна интервенција је одлагана до средине 1915. године. Арбанаси су све чешће упадали на српску територију и плачкали становништво. Захваљујући молбама Есад паше и све већој опасности од озбиљног устанка у ослобођеним областима, влада је наредила трупама заузимање стратегијских позиција у Албанији. (Батаковић, 2006, 214).

Војна интервенција Србије у Албанији је изазвала низ негативних реакција. Са једне стране, Италијани су оштро протестовали због заузимања свих стратегијски важних тачака од стране српске војске јер су и сами имали територијалних претензија ка Албанији. Са друге стране, савезници су упозоравали српску владу да овако непромишљен поступак може увући Италију у рат. Посебно гласни у тим упозорењима су биле Француска и Русија. (Батаковић, 2006, 2014). Према Лондонском уговору, Италија се обавезала да ће ући у рат на страни сила савезника, а за узврат би добила цео Јужни Тирол, део Бренера, Трста, Горицу и Градишку, Истру и Далмацију до рта Планка. (Петровић, 2020, 425).

На основу наведених чињеница, може се закључити да савезници нису марили за положај Србије. Земља коју су нападе две царевине и једна краљевина, чија се војска налазила у реалној опасности од окруживања и уништавања није имала другог избора до да помогне Есад паши и на тај начин отвори за себе пут преко албанских планина. Есад паша није успоставио потпуну контролу над читавом територијом албанске државе, што ће се приликом повлачења српске војске ка приморју јасно и видети.

Успешна војна интервенција имала је за крајњи резултат закључење другог споразума између Србије и Албаније у форми протокола. Други споразум је закључен у Тирани на Видовдан 1915. године. Њиме су знатно прецизније регулисани односи између држава потписница, него што је то учињено у Нишком споразуму.

Већ на основу прве одредбе видимо да је позиција у којој су се налазиле две стране доста приснија. Наиме, на основу прве одредбе нишког споразума видимо да је циљ исте успостављање пријатељског односа између две земље. Прва одредба нишког споразума гласи, „*да се успостави трајни мир и пријатељство између две земље*“. Са друге стране, прва одредба споразума потписаног у Тирани гласи, „*да српска влада гарантује целокупност албанске територије и заштити од интервенција других држава*“. Друга одредба тиранског споразума гласи, „*да се изврши корекција граница у користи Краљевине Србије, јер је претходне границе утврдила Аустро-Угарска у намери да створи сталне сукобе између две земље (Србији би припале варош Подградец, Голо Брдо, дебарска Малесија, Љума, Хас до Сјача, све док међународне силе не одреде нове границе)*“. (Батаковић, 2006, 215). На основу две наведене одредбе тиранског споразума чини се да су односи између Србије и Албаније знатно напредовали. Начело „Балкан балканским народима“ се на основу овог споразума материјализује. Како је већ наведено, претензије ка албанској територији имале су Италија, Турска и Аустро-Угарска. Есад паша је мудро увидео да у тој подели карата независна Албанија, у најбољем случају, неће моћи да се одржи у постојећим границама. Једини начин да се не распарча међу великим силама је тај да се узда у своје балканске суседе, конкретно, Србију и Црну Гору. Србија је показала да је одани савезник Албаније тако што је помагала Есад пашу како војно, тако и материјално.

У прилог горе наведеним речима иде и Батаковићева тврдња да су споразуми из Ниша и Тиране имали двоструку функцију. Прва се огледала у томе да се осигура режим Есад паше, како према непријатељски настројеним земљама, тако и према савезницима. Друга функција се манифестује у стварању реалне уније између Србије и Албаније. Нажалост, ни нишки, а ни тирански протокол нису спроведени у дело јер, због ратних дејстава, није било времена за њихову потврду. (Батаковић, 2006, 215–216).

Албанска голгота

Притиснута из три правца од стране три надмоћније војске, српска војска није имала другог избора него да се повлачи ка приморју преко снежних планина Албаније. Показало се да је попустљива политика према Албанији била оправдана. Једини могући правац повлачења српске војске водио је преко њене територије. Есад паша је гарантовао безбедност српским трупама, међутим, како ни он сам није имао контролу над свим деловима своје земље. „Шта значи што нешто имате на папиру, ако то и стварно не поседујете“. (Вујовић, 2019, 998). Његови противници ће у више наврата правити велике проблеме српским трупама.

Према Митровићевим речима, „Албанске њланине су њостјале масовна гробница њејребројаних људи“ (Митровић. 2014, 207). Приликом повлачења ка Драчу, Есад паша је упозорио српску владу да уколико што пре не пређе у Драч, да ће је непријатељ одсећи од остатка војске. Он није био оптимистичан по питању српских позиција у Албанији. Наиме, мислио је да су изгубљене јер је сила која се полако кретала ка њима била вишеструко јача. Есад паша је исказао намеру да напусти Драч што је Пашићу било јако чудно јер напушта положаје без икаквог отпора. (Батаковић, 2006, 224).

Батаковић наводи како је Комбиновани батаљон водио тешке борбе са арбанашким четатама у Мирдитима У областима повлачења трупа Нових области, Есад пашине снаге су биле подстрекачи борбе против Срба. У Мирдитима је, према речима Батаковића, отпор проласку српске војске био највећи. Есад пашин режим је био веома угрожен. (Батаковић, 2006, 227).

Закључак

Политичке прилике на Балканском полуострву почетком XX века су биле веома заоштрене. Велике силе, у првом реду Аустро-Угарска и Турска желеле су да своје интересе на Балкану остваре преко Албаније која је створена као независна држава 1913. године, а све захваљујући српском оружју. Након категоричког захтева двојне монархије да напусти територију Албаније, српска војска је била принуђена да исто учини. Међутим, српска влада, на челу са Николом Пашићем, увидела је да уколико не придобије Албанију као свог савезника, може се наћи у великој опасности у случају избијања војног сукоба са двојном монархијом. У ту сврху, потписана су два споразума са Есад пашом, владаром Албаније. Један у Нишу, а други у Тирани. Оба споразума су потписана по избијању Првог светског рата.

Први споразум је предвиђао успостављање пријатељских односа између Србије и Албаније, као и давање пуне подршке Есад паши за успостављање потпуне контроле над целокупном територијом Албаније. У другом споразуму је предвиђено да Србија постане гарант територијалног интегритета Албаније на челу са Есад пашом, али након извесник корекција у корист Краљевине Србије. Значај ових споразума је вишеструк. Прва улога споразума је у успостављању пријатељских односа са Албанијом и гашење све чешћих устанака албанских племена. Показало се да је политика владе Србије према Есадовом режиму била од изузетне користи. Општа офанзива Аустро-Угарске, Немачке и Бугарске на Србију 1915. године оставила је српском народу само један пут за повлачење, пут преко Албаније.

Други значајан моменат у споразумима са Албанијом огледа се у сузбијању утицаја Аустро-Угарске и Турске на албанској територији. Србија је поред материјалне, пружала и војну помоћ Албанији те је на тај начин допринела да се противници Есадовога режима неутралишу у извесној мери, а самим тим и утицај двојне монархије и Турске.

На крају, споразуми потписани са Албанијом који, нажалост нису потврђени, предвиђали су формирање једне реалне уније између Србије и Албаније. Споразум потписан у Тирани је предвиђао да војска Србије остане у Елбасану или Тирани, зависно од ситуације, док се све уговорне

одредбе не примене у потпуности. Такође је предвиђао да ће Србија и Албанија имати заједничку војску, жандармерију и заједничке представнике у међународним односима.

Литература

- Батаковић, 2006, Душан Батаковић, „КОСОВО И МЕТОХИЈА У СРПСКО-АРБАНАШКИМ ОДНОСИМА“, Друго допуњено издање, Чигоја штампа, Београд 2006;
- Батаковић, 1990, Душан Батаковић, „SERBS AND THE ALBANIANS IN THE 20TH CENTURY“, The Serbian Academy of Science and Arts, Academic conference, Volume LXI, the Department of Historical Sciences, Beograd 1991;
- Вујовић, 2020, Огњен Вујовић, „СВЕТИ САВА И ТУМАЧЕЊЕ ПРИРОДЕ ВЛАСТИ И ЊЕГОВОГ НАСЛЕЂИВАЊА У НЕМАЊИНОЈ ДРЖАВИ“, Зборник радова „800 година аутокефалности Српске православне цркве“, Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, КВАРК, Косовска Митровица, 2020;
- Вујовић, 2019, Огњен Вујовић, „Поседи десјоџа Ђурђа Бранковића у Угарској у контексту политичких односа Србије и Угарске“, Зборник радова Правног Факултета Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2019;
- Јањетовић, 2002, Зоран Јањетовић, „FROM FOE TO FRIEND AND BACK Albanians in Serbian History Textbooks 1918–2000“, *Balkanologie*, Volume VI, Number 1–2, 2002;
- Митровић, 2014, Андреј Митровић, „Србија у Првом свейском рају“, Службени гласник, Београд, 2014;
- Петровић, 2020, Милан Петровић, „Личности против сиранке“, CATENA MUNDI, Београд 2020;
- Поповић, 2020, Васил Поповић, „Европа и српско питање у периоду ослобођења 1804–1918“, CATENA MUNDI, Београд, 2020;
- Расукај, 2013, Sokol Расукај, „The Independence of Albania“, *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 4 No 11. Italy, 2013;
- Скоко, 1990, Саво Скоко, „Моје успомене“, БИГЗ-Београдски графичко издавачки завод, Београд, 1990;
- Фундић, 2019, Душан Фундић, „The Albanian Question in Serbian-Italian Relations 1914–1918“, Institute for Balkan Studies of The SASA, Beograd, 2019.

Branko Saponjic

RELATIONS BETWEEN SERBIA AND ALBANIA 1914-1915

Summary

After the Balkan Wars of 1912 and 1913 and the great victories of Serbian army, the diplomatic situation in which Serbia emerged was more than complicated.

After Serbia's entrance into Albania, the Austro-Hungarian monarchy unquestionable demanded to leave, thus preventing it from accessing the sea.

Bulgaria, on the other hand, has been patiently waiting for its chance to avenge its defeat in the Second Balkan War. Victories on Cer and Kolubara Mountain raised Serbia's glory in the eyes of the allies, but also increased the anger of Austro-Hungary. The new war operations of Germany and Austro-Hungary in the Balkans caused Bulgaria to declare war on Serbia and strike at it with its full force. Exhausted and worn out in the war year 1914, the only road in front of Serbia was the road through Albania.

This paper will display the relationship between Serbia and Albania in the war years of 1914 and 1915. The agreements that the Serbian government ratified with Essad Pasha and their consequences will be analysed.

In order to demonstrate above mentioned facts historical and analytical methods will be used.

Keywords: Serbia, Albania, Essad Pasha, Nikola Pasic, Agreement

Устав за Књажевину Црну Гору 1905. и његове карактеристике

**МА Филип Д.
Вучетић**

Самостални истраживач,
Подгорица

УДК 342.4(497.16)“1905“

Сажетак: У раду се говори о Уставу Књажевине Црне Горе из 1905. године. Посебан акценат стављен је на факторе који су утицали на доношење истога. Такође, прате се ставови књаза Николе о уставном уређењу и промјена истих у зависности од спољашњих и унутрашњих политичких прилика. Устав из 1905. године, био је велики корак напријед за Књажевину Црну Гору. Она је коначно стала у ред уставних монархија. Сви закони након 1905. године стављени су у уставне оквире. Ипак, Никољдански устав имао је низ недостатака и ограничења. Самим тим, што је био октроисан, он је онемогућавао веће политичке слободе. Такви уставни били су одлика анахроних политичких система. Књажевина Црна Гора постала је уставна, али не и парламентарна монархија. Приликом првих конфронтација са опозицијом, књаз Никола је без уштедања газио одредбе устава, који је даровао народу.

Кључне ријечи: Књажевина Црна Гора, Лучинданска прокламација, Никољдански устав, књаз Никола, политички систем.

Фактори који су утицали на доношење Устава

Друштвено-економски развитак Црне Горе почетком XX вијека добија нови замаха. Првих година XX вијека долази до формирања низа привредних институција, које се по много чему разликују од оних насталих у XIX вијеку. Када је ријеч о пољопривреди, она није напредовала, и углавном остаје на примитивном нивоу (Ђуровић 2008: 327–321). У овом периоду формира се одређени број индустријских постројења, која су по величини, али и по капиталу, била скромна. Због лоше путне инфраструктуре шумарство у Црној Гори почело је да се убрзаније развија тек почетком XX вијека, односно оног тренутка када су се пробили путеви ка шумама Колашина и Дурмитора. Након изградње путева долази до отварања парних пилања у Васојевићима. Постепено се отварају и друге фабри-

ке, попут двије фабрике пива у Никшићу, од којих је прва отворена 1896, а модернизована 1909. године (Ђуровић 2008: 327–328).

У Црну Гору продире и страни капитал. Године 1904, у Подгорици послује енглеска фирма *The Anglo-Montenegrin trading company LTD*, која преко *Гласа Црногорца* позива дужнике да измире своје обавезе.¹ Велики значај има и улазак италијанског капитала у Црну Гору, као знак пријатељских односа орођених династија Петровић-Његош и Савоја. Италијански капитал од 1903. године преузима и монопол дувана, па је сходно томе донесен закон о монополу.² Године 1901, основана је банка. Исте године донесен је и *Закон о државном буџету*. Закон је предвиђао да државни буџет мора садржати све државне расходе и приходе за дотичну годину. Овим законом су фиксиране основе система буџетирања у Књажевини Црној Гори (Ђуровић 2008: 332).

Привредни и економски напредак Црне Горе последице Берлинског конгреса био је видан, иако недовољан. Када је ријеч о политичким слободама, видног напретка није било. Апсолутистички режим књаза Николе кочио је сваки друштвени развитак у Књажевини, и спутавао све напредне елементе, грађанске и друге, који су тежили већим слободама. Лични режим књаза Николе огледао се у личностима три главара, који су дуги низ година били незамјењиви. Војвода Божо Петровић био је предсједник Владе, војвода Гавро Вуковић министар иностраних дјела, и војвода Илија Пламенац министар војни. Они су били на министарским функцијама од 1879. до 1905. године. Јанко Тошковић у *Мемоарима* наводи да је у народу постојала изрека: „*све се мијења до Бога и министра војног*“ (Тошковић 1974: 17).

У оваквом политичком систему књаз Никола није размишљао о доношењу устава, нити је ко од њега то тражио. Ипак, у једном писму из 1868. године, упућеном руском конзулу, млади књаз је први пут поменуо устав. Наиме књаз Никола је у поменутом писму обавјештавао руског конзула, да је народу дао једну уредбу, али прилике у Црној Гори нијесу сазреле за давање устава. Двије године након поменутог књажевог писма, изасланик београдског двора Филип Христић, пише намјеснику Јовану Ристићу, да књаз Никола припрема Устав, али да он не може бити брзо готов (Јокић 1996: 58).

Тешко је ипак повјеровати, да је књаз Никола у овом периоду озбиљно размишљао о уставном уређењу земље, прије ће бити да се радило о политичкој игри којој је књаз био склон. Ипак, једно је сигурно, дуго након ових догађаја књаз о уставу није размишљао, чак се оштро противио свакоме ко помене ову тему, не либећи се да отворено пријети и доказаним, угледним главарима.³ Међутим, књаз Никола је о уставу почео да размишља крајем XIX вијека. У једном извјештају аустријског конзула Косте Милин-

¹ Објава, *Глас Црногорца*, бр. 2, 10. јануар 1904, 4.

² Закон о монополу дувана у Књажевини Црној Гори, *Глас Црногорца*, бр. 31, 19. јул 1903, 1.

³ Симо Поповић у *Мемоарима* на страни 468. биљежи да му је књаз Никола једном приликом рекао да се у Локанди (хотел на Цетињу) састају војвода Шако Петровић, војвода Марко Миљанов Поповић, командир Радоје Контић и командир Томаш Вукотић, и разговарају о уставу. Видно љут, књаз Никола је рекао Поповићу да ће их затворити у Дуги да им тамо кости остану. Књаз је том приликом рекао: „*Пјани Шако, она букова глава испод*

ковића, стоји да је књаз видјевши како краљ Милан Обреновић у Србији збацује легитимно изабране владе, изјавио: „*Кад је тако лако радијати са уставима што се хоћеће ћу и ја мојим Црногорцима дати Устав.*“ (Шкерковић 1964: 79). Мада је књаз повремено размишљао о уставном уређењу Црне Горе, код њега је још увијек постојало јако антиуставно расположење. У једном тексту у *Гласу Црногорца* из 1904. године, за који војвода Симо Поповић тврди да га је написао лично књаз Никола, изнесена су чврста антиуставна убјеђења. Између осталог, у том тексту под насловом „Одговор пострекачима из Биограда на уморство нашег господара“ стоји: „*А док су се Обреновићи гложали са својим народом, и имали на рукама толико нејрилика, барјак је српски пред свијетом држао књаз Никола црногорски, те српство није остало без свога предсјавника и углед му је остало на висини часћи и пошћења.*“⁴ Овај дио чланка имао је за циљ да покаже како је Црна Гора као неуставна монархија имала већи углед од Србије као уставне монархије. Такође, у наставку текста се даје образложење зашто Црна Гора нема устав, да устав у земљи нико не жели, да је он у многим државама само папир, и да је најбољи устав „*правда и здрав разум.*“⁵

Из свега наведеног можемо закључити да је књаз Никола био велики противник уставног уређења. Поставља се питање шта је онда нагђерало човјека који је био ауторитет⁶, имао моћ, и све полуге власти у својим рукама, да ограничи своју власт? На промјену крутог става, код књаз Николе по питању устава утицали су подједнако спољњи и унутрашњи фактори. Када је ријеч о унутрашњим факторима, њихови коријени могу се наћи у осамдесетим годинама XIX вијека, када се у Црној Гори образује сложене друштво и друштвени живот. На тој основи израста нова, напреднија политичка мисао, као и захтјеви за већим политичким слободама (Јокић 1996: 65).

Носиоци напредних мисли и идеја, били су млади школовани људи, који су по повратку у Црну Гору жељели да те мисли пренесу у домовину. Центар окупљања црногорске омладине био је Београд, гдје је омладина увидјела слободу штампе, говора и политичког удруживања, каквих у Црној Гори није било. Пионир црногорске напредне омладине био је млади правник Милош Шаулић из Дробњака, који је са друговима повео борбу против старог режима (Ђонових 1939: 94). Прерана и контроверзна смрт

Кома (Марко Миљанов), *они вјештар испод греда остирошкије* (Радоје Контић), *онај робијаш Биоградски* (Томаш Вуковић). *Они да ми израже Устав*“.

⁴ Одговор пострекачима из Биограда на уморство нашег Господара, *Глас Црногорца*, бр. 43, 19. октобар 1904, 1.

⁵ Исто.

⁶ Политиколог у Историјском институту Црне Горе у Подгорици др Раденко Шћекић пише о ауторитету: „*Ауторитет у најширем смислу означава друштвену категорију која се приписује личности или некој институцији. Ауторитет води до тога да су други људи у свом размишљању и понашању нужно усмјерени према њему. Он се успоставља наметанем или настаје услед односа снага моћи у друштвеним односима или због прећходног искуства (традиције или харизме самог ауторитета).* Вођа, попреба за вођом, као и његов избор, саставни су дио сваког друштвеног груписања. Психоналитичка теорија наглашава да је однос вођа-следбеници својеврсна компензација за однос отац-дјеца.“ (Radenko Šćekić, Tehnologija vladanja u Crnoj Gori, Ljetopis Matice crnogorske, Cetinje, 2011, 65.)

Шаулића, изазвала је политичко врење у Црној Гори, а омладина је за његову смрт оптужила књаза Николу, мада за такве оптужбе нијесу постојали докази. Овај догађај знатно је уздрмао књажев углед, а непријатељи режима су га вјешто користили против двора (Вукчевић 1996: 101).

Књаз Никола се све теже носио са бунтом омладине, а на руку му нијесу ишли ни спољнополитички догађаји. Маја 1903. године, група официра-завјереника убила је у Београду краљевски пар Обреновића, Александра и Драгу. Након преврата, краљ Србије је постао зет књаза Николе Петар I Карађорђевић. Смјена на престолу довела је и до спољнополитичког заокрета Србије. Нови краљ се окреће ка Русији и Француској, што је означило крај аустрофилске политике. Зближавање Србије са Русијом није било по вољи црногорском књазу. Он је сматрао да је његова мисија као ујединитеља српских и јужнословенских земаља угрожена доласком Карађорђевића на београдски престо. Са друге стране, код главног савезника Црне Горе – Русије, почетком XX вијека јављају се потешкоће на унутрашњем и спољњем плану. Порази у рату са Јапаном 1905. године, изазвао је буру незадовољства у Русији, што је довело до револуције. Књаз Никола је о револуционарним потресима руске царевине сазнао из преписке са ћеркама Милицом и Анастасијом, које су биле удате за кнежеве из царске породице Романов (Вукчевић 1996: 102).

Након ових догађаја руски цар Николај II морао је да попусти, па је 17. октобра 1905. године донио Уставни закон и сазвао Думу. Књаз Никола је у стопу пратио руског суверена, па је сјутрадан 18. октобра 1905. године прокламацијом саопштио народу да ће на Никољдан Црној Гори даровати устав⁷ (Шкерковић 1964: 82). Послије дугог оклијевања, књаз Никола је одлучио да донесе Устав, али је то урадио тек пошто је руски цар Николај II први попустио.

ОД ЛУЧИНДАНСКЕ ПРОКЛАМАЦИЈЕ ДО НИКОЉДАНСКОГ УСТАВА

Историја настајања устава је историја борбе за освајање слободе, демократије и човјечности, избор између правих путева и странпутица. Устав најчешће позитивно усмјерава друштвено кретање, али у неким случајевима поведе друштво у политичке сукобе и противрјечности. Још из времена *Magna carta libertatum* из 1215. године, уставни су легитимно и легално право народа да ограничи власт свог суверена, и да исту власт контролише. Дуго историјско чекање у Црној Гори на доношење устава и ограничавање власти „господара“, пробудиће наду да ће такав правни акт унаприједити и убрзати развој Црне Горе (Јовићевић 1998: 629).

Одлука књаза Николе да народу дарује Устав изненадила је и његове блиске сараднике. Како биљежи Симо Поповић током књажевог боравка у Бару, књаз Никола га је молио да пође са њим на Цетиње и да му напи-

⁷ Видјети опширније. Миомир Дашић, *Неки њреломни догађаји у јужнословенским земљама на њочейку XX вијека и њихово рефлексивање на доношење Устава за Књажевину Црну Гору 1905*, Историјски записи, бр. 1–4, Подгорица, 2005, 269–287.

ше „један уставчић за Црну Гору.“ Поповић даље наводи како је у први мах помислио да се књаз шали, све док књаз није поновио своју одлуку. Симо Поповић је био против књажеве одлуке и између осталог рекао, да би то био сувише неприродан скок из садашњег стања, „*ираво и ируйачке у уставну владавину*“ (Поповић 2015: 460–461). Лазар Томановић, човјек од повјерења књаза Николе, такође је био против уставног уређења. На питање књаза о доношењу устава записао је сљедеће: „*Ја се ипак стравих да (се) иодигох одговарајући: Боже сачувај*“ (Томановић 2018: 120).

Ипак, књаз Никола је 18. октобра 1905. године објавио *Лучинданску ипрокламацију*, која је штампана у *Гласу Црногорца*. Он позива народ да на сљедећи Никољдан, преко посланика изабраних на начин који одреди Влада, изабере шта је најбоље за отаџбину. Књаз у прокламацији наводи да ће се водити примјерима просвијећених и напреднијих народа, али у исто вријеме ставља до знања да се од њега не може очекивати више него што може дати, али да неће дати ни мање него што се од њега очекује.⁸ Из прокламације се може закључити да је књаз Никола одлучио да од Црне Горе створи уставну монархију, али на начин да власт апсолутистичког монарха буде што мање ограничена. Књажев корак са правом можемо тумачити као добитак за напредне елементе, јер је режим, на неки начин, признао да није пратио потребе савременог доба (Јокић 1996: 81).

Са друге стране, многи су сумњали у књажеве искрене намјере, сматрали су да књаз Никола нипошто неће својом вољом ограничити сопствену власт. Међу првима огласила се универзитетска омладина из Београда новембра 1905. године, са прогласом „*Ријеч црногорске универзитетске омладине*“, са шеснаест потписника. Омладина у овом прогласу одлучно, бираним ријечима, оптужује књажев режим за лоше стање у друштву, и за спречавање свих видова напретка. Такође доводе у питање књажев национални патриотизам и истичу његове сепаратистичке тежње. (Јокић 1996: 82–84; Вукчевић 1996: 109–110). На проглас студентске омладине књаз Никола није реаговао, мада га је сигурно погодила садржина прогласа. Он је иза изнешених ставова „палилулаца“, како је називао студенте у Београду, видио србијанске политичке кругове и сам београдски двор.

Избори за прву Народну скупштину одржани су 14. новембра 1905. године. Протекли су у коректној атмосфери без оштре изборне агитације. Пред само засиједање Скупштине, књаз Никола се опростио од дугогодишње Владе на челу са војводом Божом Петровићем. Нови кабинет су чинили: правник Лазар Мијушковић, инжењер Андрија Радовић, правник Лабуд Гојнић, правник Мило Дожић, и бригадир Јанко Вукотић (Ракочевић 1997: 18).

Народна скупштина састала се на Цетињу 3. децембра 1905. године. На другом састанку 6. децембра исте године, у скупштинску салу је око дванаест сати ушао књаз Никола. Послије бурних поздрава од стране посланика, књаз се попео на припремљену трибину и прочитао бесједу. Бесједа је била конципирана на начин да прикаже цјелокупну владавину династије Петровић-Његош. У њој је књаз употребио сав књижевни таленат са

⁸ Проглас народу Црногорском, *Глас Црногорца*, бр. 42, 22. октобар 1905, 1.

циљем остављања што снажнијег утиска на присутне. Између осталог, књаз је у бесједи рекао да је *Лучинданска њрокламација* позив на договор, и да са задовољством сада пред собом види мудре и родољубиве посланике. Наводи да и народ треба да узме учешћа у власти, да су се сви владари из куће Петровић савјетовали са народом, са њим дијелили добро и зло, од Царева лаза до Вучјег дола, да су он и његова кућа заштитници православља још од 1702. године и Истраге потурица. Књаз Никола у бесједи за своју личну власт наводи, да она није кочила напредак земље, већ је назива ером „*горосїасне ейојеје*.“ Када је ријеч о Уставу, књаз наводи да га даје народу да се њим „*мудро и њошїено њослужи*“, и да Устав није донио преко ноћи, већ је дуго припреман. Напомиње вјерски склад између :православаца, муслимана и римокатолика, говори о модернизацији, културном и привредном напретку земље. Као вјешт дипломата, књаз Никола говори о пријатељским односима са: Русијом, Француском, Великом Британијом, Аустроугарском, о успостављању дипломатских веза са Њемачком и Сједињеним Америчким Државама. Свакако у бесједи се говори о братским и породичним везама са Србијом, и добрим односима са другим балканским државама.⁹

Народна скупштина је саслушала књажеву бесједу и то јој је била једина улога. Нико од посланика није говорио. Устав је прихваћен без дискусије (Ракочевић 1997: 19). Током доношења Устава било је много театралних сцена, са правом је запазио војвода Симо Поповић. Када се заклињао на Устав, књаз Никола је клекнуо и није се могао усправити без помоћи синова, мада је са пољане узјачивао коња. Ова књажева вјешто одиграна сцена, требало је да прикаже како је под тешким бременом владавине изгубио снагу, и због тога управу земље хоће да подијели са народом (Поповић 2015: 474).

Када је ријеч о самом Уставу, он је имао 222 члана, подијељена на петнаест дјелова са, оквирно, четири цјелине. Прва цјелина тиче се органа државне власти, друга се тиче људских права и слобода, трећа обухвата државне органе (Државни савјет, одредбе о војсци и судству и др.), а четврта цјелина садржи одредбе о промјени Устава и начину његовог спровођења (Јокић 1996: 101–102). Аутор Устава био је Стеван Ђурчић, уредник *Београдских новина*, човјек са скромним правним искуством. Устав за Књажевину Црну Гору био је дорађена верзија Намјесничког устава Кнежевине Србије из 1869. године, са неколико мањих измјена, што је Ђурчић и потврдио војводи Симу Поповићу, неколико година након доношења истог (Поповић 2015: 473).

Први члан Устава за Књажевину Црну Гору гласи: „*Књажевина Црна Гора нашљедна је усїавна монархија са народнијем њредсїавниїшївом*“. Члан 2. гласи: „*Књаз Госїодар њоглавар је државе и као шакав има сва њрава државне власїи, а врши их њо одредбама овога усїава. Његова је личносїи њїрикосновена и њоодговорна. Он не може биїи шїужен*.“ Књаз по Уставу врши законодавну власт са Народном скупштином, он потврђује

⁹ Престона бесједи Књаза Николе поводом проглашења Устава 6. децембра 1905. У: *Црногорски законници 1796–1916, књ IV, Правни извори и њолиїички акїи од значаја за исїорїију државносїи Црне Горе*, зборник докумената, приредили: др Бранко Павићевић– др Радослав Распоповић, Подгорица, 1998, 34–46.

и проглашава законе, врховни је заповједник све земаљске силе, заступник свих признатих вјера у Црној Гори, заступник је земље са страним државама. Књаз такође проглашава ратно стање и потписује мир. Указом поставља и разрјешава државне чиновнике, даје војничке чиновне, ордене и титуле, има право ковања новца. Амнестија и помиловање налазе се у његовим рукама. Сазивање Народне скупштине, редовне и ванредне припада књазу. Он отвара и закључује сједнице престоном бесједом, или преко Министарског савјета. Књаз именује министре који сачињавају Министарски савјет-Владу. Једног од њих именује предсједником. За свој рад министри одговарају књазу и њему полагају заклетву.¹⁰

Народна скупштина се бира на четири године. Изборна јединица је капетанија и шест варошких општина, и укупно дају шездесет два посланика. Поред посланика који се бирају на изборима, у Народну Скупштину улазе посланици по положају: митрополит црногорски, арцибискуп барски и примас српски, муфтија црногорски, предсједник и чланови Државног савјета, предсједник Великог суда, предсједник Главне државне контроле и три бригадира које књаз одреди.¹¹

Право гласа на изборима по одредби Устава имали су сви пунољетни мушкарци са навршеном 21 годином, без обзира на то да ли и колико плаћају порез-дацију. Право гласа нијесу имали активни официри и подофицири, и војници стајаће војске. Народни посланик је могао постати сваки мушкарац са навршених тридесет година, који је плаћао петнаест круна пореза и дације. Чиновници полицијске власти, нијесу могли постати народни посланици. Народна скупштина је власт вршила са „*Књазом Госјодаром*“. У круг рада Скупштине спадају они предмети који су јој Уставом одредијени, као и они које би јој књаз преко Владе упутио. Ни један закон без пристанка Народне скупштине није могао бити објављен, укинут, измијењен или обавезно протумачен. Дација, порез или прирез, нијесу се могли установити или измијенити, ни држава задуживати без одлуке Скупштине. Народној скупштини припада право анкета, формирање посланичких комисија, као и спровођења истраге о правилности избора. Народни посланик је имао имунитет, није могао бити позван на одговорност због гласа који је дао у Скупштини.¹²

Државни савјет имао је обавезу да проучава законске предлоге које влада упућује Скупштини, даје мишљење о њима, расправља о жалбама против министарских рјешења, рјешава их и слично. Државни савјет је имао шест чланова. У њега су могли ући они који су имали 36 година и завршен факултет. Чланови Савјета су могли постати и лица која су била министри.¹³

Устав Књажевине Црне Горе регулисао је питања: школства, просвјете, војске и вјероисповијести. Државна вјера у Црној Гори је источнопра-

¹⁰ *Устав за Књажевину Црну Гору*, Цетиње, 1907, чл. 1–17, стр. 9–11.

¹¹ Исто, Народно представништво, чл. 41–70, стр. 14–17.

¹² Исто, чл. 71–103, стр. 17–22.

¹³ *Исто*, чл. 118–121, стр. 24–25; Закон о уређењу Државног савјета донесен је 29. јуна 1906. године. У: *Црногорски законици 1796–1916, књ IV, Правни извори и политички акци од значаја за историју државности Црне Горе*, зборник докумената, приредили: др Бранко Павићевић – др Радослав Распоповић Подгорица, 1998, 264–268.

вославна. Црква у Црној Гори је аутокефална.¹⁴ Она не зависи ни од које стране цркве, али одржава јединство у догмама са источноправославном васељенском догмом. Уставом су регулисани и државни симболи. Грб је двоглави бијели орао са царском круном, са царским скиптром у десној и шаром у лијевој канци. На прсима му је лав на црвеном штиту. Народне боје су црвена, плаветна и бијела.¹⁵

Основно школовање било је обавезно и бесплатно, за дјецу од седам до четрнаест година. Сваки држављанин Књажевине Црне Горе, према свом статусу плаћао је дацију и порез. Од плаћања дације и пореза једино је био изузет књаз са члановима своје породице. Сваки способан мушкарац био је дужан да служи војску. Устав гарантује јединство свих грађана пред законом. Нико није могао бити узет на одговорност, притворен и саслушан без законске основе. Гарантовано је право на слободно исповиједање вјере, слободу штампе, збора и удруживања. Укинута је смртна казна за политичке кривце, осим у случају атентата на књаза и чланове династије (Ракочевић 1997: 20–21).

Доношење Устава за Књажевину Црну Гору било је велики корак напријед у стварању модерне и грађанске државе. Новица Ракочевић са правом запажа да је Уставом „*сахрањена једна превазиђена прошлост*“ (Ракочевић 1997: 21). Такође, самовоља књаза и државног апарата је умањена, тј. стављена је у уставне оквире. Лична и имовинска сигурност грађана је загарантована, а сваки закон након 1905. године рађен је по Уставу. Судови су стављени у уставне оквире и више се није могло судити од ока и по вољи.

Ипак, Устав из 1905. године је имао и велике недостатке. Био је октроисани, тј. књаз га је даровао народу. Скупштина није учествовала у његовој изради, а приликом доношења истог посланици су послужили као декор. Књаз Никола је и даље остао најмоћнија личност у држави, са великим овлашћењима. Можда је и највећа мана Устава била што Црна Гора није била парламентарна монархија, већ само уставна. Формирање Владе није зависило од скупштинске већине, већ лично од књаза. Вирилни посланици, односно посланици по положају које је именовао књаз, такође су одлика конзервативних устава. Све оне уредбе Устава које су дјеловале напредно и демократски на папиру, у пракси су доведене у питање. Судови су у политичким процесима газили закон. Слобода штампе никада није заживјела, а слобода политичког удруживања доведена је у питање приликом прве конфронтације са књазом.

¹⁴ Видјети опширније: Александар Стаматовић, *Пијање аутокефалности цркве у Црној Гори*, Подгорица, 2001. Стаматовић на страни 35 поред осталог пише: „*Основ аутокефалности лежи у канонима, који подразумевају избор поглавара цркве од својих епископа, тј. епископа своје цркве. Дакле у хијерархији од својих епископа је суштина аутокефалности*“. Исти аутор на страни 39 закључује: „*Миџрополиј Цркве у Црној Гори није имао више епископа, и није сходно томе ни могао бирају своје епископе, јер ни он није биран од својих епископа. У моменту доношења овог Устава, па за четири године даље Миџрополија Црногорска имала је само једног епископа – Миџрофана Бана, што значи да ни оно што је њојисано овим члановима није постојало у пракси, јер је Кирил Миџровић хијеронисан за епископа 1909. године*“.

¹⁵ *Устав за Књажевину Црну Гору*, чл. 38, 39, 40, стр. 13–14.

Устав из 1905. године ставио је Књажевину Црну Гору коначно у ред уставних монархија. Омогућио је уплив народних маса у политичке воде, и отворио политичке борбе и превирања, које су знатно утицале на даљи ток догађаја и саму судбину књаза Николе и династије Петровић-Његош.

Објављени извори

Устав за књажевину Црну Гору, Цетиње, 1907.

Црногорски законици 1796–1916, књ IV, Правни извори и ђолијички акти од значаја за историју државности Црне Горе, зборник докумената, приредили: др Бранко Павићевић др Радослав Распоповић, Историјски институт Републике Црне Горе, Подгорица, 1998.

Мемоарска грађа

Поповић 2015: Симо Поповић, *Мемоари*, ЦИД, Подгорица 2015.

Томановић 2018: Лазар Томановић, *Мемоари*, ЦИД, Подгорица, 2018.

Литература

Вукчевић 1996: Лука Вукчевић, *Никољдански Устав 1905. и ђочеци уставног животоа у Црној Гори*, Културно-просвјетна заједница, Подгорица, 1996.

Дашић 2005: Миомир Дашић, *Неки ђреломни догађаји у јужнословенским земљама на ђочетку XX вијека и њихово рефлектовање на доношење Устава за Књажевину Црну Гору 1905*, Историјски записи, бр. 1–4, Подгорица, 2005, 269–287.

Ђоновић 1939: Јован Ђоновић, *Уставне и ђолијичке борбе у Црној Гори ђочетком XX вијека*, Београд, 1939.

Ђуровић 2008: Mirčeta Đurović, *Crnogorske finansije 1860–1916, Izabrana djela, tom II*, CID, Podgorica, 2008.

Јокић 1996: Љиљана Јокић, *Устав за Књажевину Црну Гору*, Графос, Подгорица, 1996.

Јовићевић 1998: Владимир Јовићевић, *Устав за Књажевину Црну Гору 1905, историјско ђравна расђрава, Краљ Никола, Личности, дјело и вријеме*, Радови са међународног научног скупа, Подгорица 1–3. октобар 1997, Подгорица, 1998.

Ракочевић 1997: Новица Ракочевић, *Црногорска народна скупштина 1906–1916*, Унирекс, Подгорица, 1997.

Стаматовић 2001: Александар Стаматовић, *Пињање аутокефалности цркве у Црној Гори*, Вијеће Народних Скупштина Црне Горе, Подгорица, 2001.

Šćekić 2011: Radenko Šćekić, *Tehnologija vladanja u Crnoj Gori, Ljetopis Matice crnogorske*, Cetinje, 2011.

Штампа

Глас Црногорца.

Filip D. Vučetić

**THE CONSTITUTION OF MONTENEGRO
PRINCIPALITY AND ITS CHARACTERISTICS**

Summary

The Constitution of the Principality of Montenegro from 1905 is being discussed in this work. The special emphasis was placed on the factors that influenced its constitution. The Prince Nikola's views on the constitutional order are also monitored, as well as their changes depending on external and internal political circumstances. The Constitution of 1905 was a big step forward for the Principality of Montenegro. It finally became a constitutional monarchy. All laws after 1905 were placed within the constitutional framework.

However, the St. Nicholas Constitution had a number of drawbacks and limitations. Thus, by being imposed, it prevented greater political freedoms. Such constitutions were a feature of anachronous political systems. Also, the Principality of Montenegro became a constitutional, but not a parliamentary monarchy. But during the first confrontations with the opposition The Prince Nikola, without any hesitation, walked over constitutional clauses, the same ones he gave to his people.

Keywords: Principality of Montenegro, St.Lukas Proclamation, St. Nicholas Constitution, Prince Nikola, political system.

Архивски фондови и збирке Архивског одсјека Никшић

Иван С. Радуловић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици
Филозофски факултет

УДК 930.25(497.16)

Сажетак: У раду се говори о архивским фондовима и збиркама Архивског одсјека Никшић, као организационе јединице Државног архива Црне Горе. Архивски центар Никшић основан је 1959. године за послове архивске службе за тадашње општинске одборе: Никшић, Грахово, Велимље, Плужине, Шавник и Жабљак. Архивски одсјек Никшић прикупља, сређује и води бригу о грађи која је од великог значаја за проучавање историје никшићког краја у XIX и XX вијеку. Одсјек посједује око 530 дужних метара грађе са 72 фонда, од којих су 10 лични и породични и 4 збирке, која се највећим дијелом односи се на период после 1945. године.

Кључне ријечи: архивистика, Архивски одсјек Никшић, архивски фонд, архивска збирка, историјски извори.

У намјери да се сачува прошлост од заборавља, човјек је створио архив у којем се чувају писани споменици од глине, папируса, коже и папира. Архиве су познавали Асирци, Вавилонци, Египћани, Грци, Римљани, а у новом вијеку расте интерес за архиве и архивску службу. Архивска грађа је објекат рада архивистике, као и регистратурски материјал, све док из њега не буде одабрана архивска грађа. Данас је у савременом архиву дио грађе дигитализован и тиме трајно сачуван и лакше доступан истраживачима.¹ Основни задатак архивистике јесте да:

¹ Богдан Лекић, *Архивистика*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006, 9; Jozo Ivanović, *Priručnik Iz Arhivistike*, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2010; Dalibor Elezović, „Historians in the Age of Digitalisation of Archival documents“, International conference on development of historical and political sciences in Eurasia, Vienna 21. September 2014, Editor: Kamila Orzechowska, Vienna: „East West—“, 2014, 8-9; Југослав Вељковски, „Приватна Архивска Грађа и Нови Закон о Архивској Грађи и Архивској Служби.“ *Attendite*, no. 17, 2021, 33-39; Бојан Ђорђевић, Архивистички појмовник. Београд: Филолошки факултет, 2010; Milorad Bešlin, *Primena računarskih tehnologija u Arhivu Grada Novog Sada*, *Glasnik Istorijskog arhiva Grada Novog Sada*, br 1. 88-95; Бориша Радовановић, Огледи из архивистике. Крагујевац: Историјски архив, 2010; Александра Вранеш, Библиотеке и архиви на „отвореном путу“, *Архив*, бр. 1-2, (2008), 15-31; Оливера

- утврђује научне и стручне стандарде за рад у архивима,
- утврђује начела-принципе рада,
- утврђује систем заштите архивске грађе и регистратурског материјала као њеног извора,
- валоризује и категоризује архивску грађу према њеној садржајној вриједности,
- врши обраду архивске грађе,
- архивску грађу учини што доступнијом за научне и друге друштвене потребе,
- осавременује архивске методе рада и да их прилагођава времену,
- проучава и утврђује јединствени систем информисања,
- прати и проучава могућности примјене нових технологија у архиву,
- проучава и изнаходи решења за бројне проблеме и питања од значаја за развој архивистичке мисли и праксе.²

Практични значај чувања докумената трајао је све до Француске буржоаске револуције 1789. године, када се тај однос радикално мијења са промјеном друштвено-политичког система. Архивска документа добијају приоритетни значај као извори научних сазнања. Све је то утицало да се потраже решења кроз законе и друге прописе којима се регулишу витална питања као што су заштита и стварање услова за научно и друго коришћење архивске грађе. Први пропис у Русији о заштити грађе државних органа, којом је истакао оперативни значај, донио је Петар Велики 1720. године. У Француској је 1790. године донијет закон којим је архив скупштине проглашен Националним архивом Француске за грађу која је настала у раду нове власти. Био је то први национални архив који је формиран на основу закона. Прије уједињења Италије, први закон којим је утемељена архивска служба Италије донијет је у Краљевини Сицилији 1813. У Шпанији се такође архивска служба почела развијати као централистичка, па је године 1858. основана декретом Корпорација архива, библиотека и антикварија. Развој модерне архивске службе у Енглеској започиње са актом из 1838. године којим је формиран централни архив. Послије Првог свјетског рата формирани су 1919. у Њемачкој Централни државни архив и покрајински архиви. У САД питање заштите грађе и архивске службе регулисано је тек 1934. законом о оснивању Националног архива, који је добио широка овлашћења.³

Архивска служба у Црној Гори има дугу традицију ако се пође од тога да је списе настале на њеном тлу требало сачувати и оставити потомству у наслеђе. Најстарији спис домаће провинцијације за кога се зна да је потекао из канцеларије Војислављевића, је писмо из 1077. године којим је Михаило Војислављевић тражио краљевску круну из Рима. Осим владарске у Зети је постојала и митрополитска канцеларија, о чему свједочи податак да је још 1252. године настала једна књига по наређењу зетског митрополита Неофи-

Порубовић Видовић, *Дигитализација – изазов данашњице, иошребa будућности*, Архив, бр. 2, (2001), 50-60.

² Исто, 12.

та.³ Од краја XV вијека па надаље црногорски митрополити наставили су да сакупљају и чувају драгоцености, старе документе, рукописне и штампане књиге. Исто тако наставља се и са преписивачком активношћу у Цетињском манастиру који постаје духовно средиште Црне Горе. Интересантан је попис епископа Рувима који је, по повратку из изгона 1593. године, пописао књиге које је затекао у Цетињском манастиру (42 комада).⁴ Брига о архивалијама, у савременом смислу ријечи, у Црној Гори, почиње доласком на престо Црне Горе Николе I Петровића. До пред сам крај XIX вијека у Црној Гори није било званичних прописа о канцеларијском пословању. Валтазар Богишић је сачинио Уредбу о приставној служби, која је 26. децембра 1893. била публикована у Зборнику судских закона, наредба и међународних уговора по судској струци за Књажевину Црну Гору. Године 1896, по налогу књаза Николе, проф. Филип Ковачевић, дворски библиотекар, израдио је „Упутство за уређење Државне Архиве“. Оснивањем Архивног одјељења при Државном музеју на Цетињу 1926. приступило се спашавању најважнијих архивалија из прошлости Црне Горе, која је била закопана у дворишту Државног музеја. Упоредо са овим Одјељењем 1948. основано је Архивно одјељење Историјског института НРЦГ на Цетињу, а из њега је, на основу закона о Државним архивима од 31.12.1951. године, израстао Државни архив НРЦГ, матична установа за област архивске службе у Републици. На основу Закона о државној управи 1991. године и Закона о архивској дјелатности 1992. промијењен је статус архива у Црној Гори. Умјесто архивских установа у области културе формира се јединствена републичка управна организација под називом Државни архив Црне Горе, са сједиштем на Цетињу, која обухвата све дотадашње самосталне архиве али и новооснована архивска одјељења. На подручју Црне Горе вриједна архивска грађа чува се у архивским одјељењима појединих ванархивских установа и вјерских организација. Такве установе су Архивно-библиотечко одјељење Народног музеја Цетиње, Историјски институт Црне Горе, Црногорска академија наука, Централна Народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“ и Музеј града Пераста-Котор.⁵

Када је ријеч о општинским, локалним архивима у Црној Гори, они имају релативно дугу традицију и континуитет. Међутим, и поред тога, активност државе на њиховом конституисању није дала задовољавајуће резултате, што се највише читује у томе да половина општина, односно територија Црне Горе није била дуго времена покривена мрежом архивских установа, а архивска грађа била физички угрожена и изложена пропадању и уништењу. Тек након доношења архивног закона 1992. и извршене архивске реформе и оснивањем десетак нових општинских архива, овај проблем у развоју дјелатности је коначно ријешен.⁶

³ Архивски фондови и збирке у Републици Црној Гори, том II. Цетиње: Државни архив Црне Горе, 2001, 11-15.

⁴ <https://dacg.me/nastajanje-cuvanje-i-koriscenje-arhivske-gradje-za-vrijeme-vladika-iz-raznih-plemena-i-prvih-petrovica/> [приступљено 12.06.2022.]

⁵ Архивски фондови и збирке у Републици Црној Гори, том II, 15-21.

⁶ Mile Bakić, O opštinskim arhivima u Crnoj Gori, *Arhivski zapisi*, 1-2 (2019), 135.

Архивски центар Никшић основан је 1. септембра 1959. као једна од организационих јединица Државног архива НР Црне Горе за послове архивске службе за тадашње општинске одборе: Никшић, Грахово, Велимље, Плужине, Шавник и Жабљак. Реорганизацијом архивске службе Црне Горе 1992. године Архив у Никшићу постаје Архивско одјељење Никшић Државног архива Црне Горе, за општине Никшић, Плужине и Шавник. Данас организацијом Државног архива Црне Горе архивска служба у Никшићу дјелује кроз Архивски одсјек Никшић који посједује око 530 дужних метара грађе са 72 фонда, од којих су 10 лични и породични и 4 збирке. Највећи дио грађе сачињава она која је настала после 1945, а која одсликава економски, привредни, политички, културни и просвјетни развитак са подручја надлежности Архивског одјељења. Најстарији документи потичу из 1830. године.⁵ Архивски одсјек Никшић је од почетка рада мијењао локацију неколико пута, да би 2017. добио нови простор у коме су смјештени фондови и збирке, као и управа одсјека. Поводом тога је у Никшићу 28.09.2017. године одржана свечаност приликом отварања нових просторија Државног архива-Архивског одсјека Никшић и изложба докумената под називом «Народно позориште у Никшићу 1949–1965».⁷ Архивски одсјек Никшић чува следеће архивске фондове и збирке који су важан дио културног наслеђа Црне Горе:

А. Архивски фондови државних органа, установа, организација и других институција

Управа и јавне службе

Архивски фондови 1941–1944/1945.

1.4.2. Окупацијски и квислиншки органи

Окупација Црне Горе – Никшић (1941–1945); 1941-1945: књ. 1, к. 2; 0,2 си (овај фонд је садржан у двије кутије са 0,2 дужинска метра грађе)⁸

Архивски фондови после 1944/1945.

Срески народни одбор – Вилуси (1945–1946); 1945–1946: књ. 19, к. 3; 0,3. несређен (овај фонд је садржан у три кутије са 0,3 дужинска метра грађе)

Срески народни одбор – Никшић (1944–1958); 1944–1957: књ. 335, к. 412; 64. несређен

4. Градски народни одбор- Никшић (1945–); 1948–1941: књ. 7, к. 12; 1,3. несређен.

Народни одбори општина

5. Никшић (1945–); 1945–1964: књ. 257, ф. 1097; 168.

6. Богетићи (1944–1953); 1945–1953: књ. 20, кут. 6; 0,7. си

7. Вилуси (1944–1953); 1944–1953. књ. 5, к. 16; 1.9. си

8. Велимље (1944–1953); 1945–1953. књ. 20, к. 15; 2. си

9. Грахово (1944–1962); 1944–1962: књ. 32, к. 22; 3. си

10. Капино поље (1944–1953); 1944–1953: књ. 26, к. 18; 3. си

⁷ <https://dacg.me/svecanosti-povodom-otvaranja-novih-prostorija-arhivskog-odsjecka-niksic/> [приступљено 12.06.2022.]

⁸ Архивски фондови и збирке у Републици Црној Гори, том II, 69.

11. Крстац (1944–1952); 1945–1952: књ. 20, к. 7; 0,9. си
12. Луково (1944–1953); 1945–1953: књ. 1, к. 7; 0,9. си
13. Миоље поље (1944–1953); 1945–1953: књ. 24, к. 13; 2. си
14. Озринићи (1944–1952); 1945–1952: књ. 4, к. 3; 0,5. си
15. Требјеса (1944–1953); 1945–1953: књ. 3, ф. 3; 0,8. си
16. Трубјела (1944–1953); 1945–1953: књ. 17, к. 11; 1,2. си
17. Грађевинска секција – Никшић (? – ?); 1931–1948: књ. 1, к. 161; 2,2. си
18. Комисија за полагање заната (? – ?); 1958–1965: књ. 4, ф. 14; 2. си
19. Посебна комисија за утврђивање радног стажа – Никшић (1950–1958); 1952–1958: књ. 8, к. 49; 5,4. си.
20. Комунално одјељење – Никшић (194– ?); 1955–1968: књ. 31, ф. 122; 23.
21. Општински орган за прекршаје – Никшић (?); 1955–1968: књ. 31, ф. 122; 23.
22. Среска комисија за ратну штету – Никшић (1945–1947); 1945–1947: књ. 1, к. 54; 6. си.
23. Стамбена заједница – Никшић (?); 1947–1958: књ. 1, ф. 36; 5. не-сређен.⁹

Правосуђе

Период до 1944–1945.

24. Окружно јавно тужилаштво – Никшић (1919–1941); 1919–1941: књ. 1, к. 10; 2. си.
 25. Окружни суд – Никшић (1919–1941); 1919–1941: књ. 1, к. 319; 62. си.
 26. Обласни суд црне горе – Никшић (?); 1895–1917: књ. 1, ф. 7; 1,5. си. *срески судови*
 27. Горанско (1919–1941); 1926–1941: к. 1; 0,1. си.
 28. Шавник (1919–1941); 1927–1941: књ. 1; к. 2; 0,3. си.¹⁰
- Период од 1944/1945.
29. Срески суд – Никшић (1945– ?); 1945–1960: књ. 27; к. 335; 74. си.
- Просвјетне, културне и научне установе и организације

Просвјетне установе и организације

30. Женска занатска школа – Никшић (1945–1963); 1954 - 1962: књ. 31; к. 15; 3,5. си.
 31. Школа ученика у привреди – Никшић (1945–1961); 1951 - 1961: књ. 1; к. 7; 1. си.
 32. Основне и средње школе – Никшић (1944–); 1944–1961: књ. 23, ф. 34; 6,6.¹¹ несређен
- 4.2. културне установе и организације

⁹ Исто, 70.

¹⁰ Исто.

¹¹ Исто.

33. Библиотека „Његош“ – Никшић (1945-); 1953–1966: књ. 27, к. 39; 6,5. несређен
34. Пјевачко друштво „Захумље“ – Никшић (1898–); 1925–1954; књ. 1, ф. 2; 0,5. несређен
35. Биоскоп „Напредак“ – Никшић (1945–); 1948–1950: ф. 1; 0,1. несређен
36. Завичајни музеј – Никшић (1949–); 1953–1955: ф. 1; 0,1. несређен.
62. Народно позориште – Никшић (1949–); 1949–1965: књ. 31, к. 34; 5.¹² Социјалне и здравствене установе

5.1 Социјалне установе

37. Срески завод за социјално осигурање – Никшић (1945–1958); 1946–1958: књ. 1, к. 8; 1,2. несређен.¹³
6. Привреда и банкарство
38. Предузеће за изградњу пруге Билећа – Никшић – Никшић (?–?); 1935–1948: књ. 1, к. 6; 0,6. си
39. Техничка секција – Никшић (?–?); 1931–1948: књ. 1, к. 17; 2,3. си
40. Опште пословни савез – Никшић (?); 1952–1962: књ. 16, к. 121; 23.
41. Дрвни комбинат „1. мај“ – Никшић (1946 –1969); 1955–1958: ф. 1; док. 3. си.
42. Опште грађевинско предузеће „Црна Гора“ – Никшић (1949–1970); 1955–1959: ф. 2; 0,2. несређен
43. Грађевинско локално предузеће – Никшић (?); 1948–1951 : књ. 21, к. 11; 2. несређен
44. Жељезара „борис кидрич“ – Никшић (1950–); 1956–1958: ф. 1; док. 7. несређен.
45. Пивара „требјеса“ – Никшић (1911–); 1912–1952: књ. 25. к. 162; 29. несређен
46. Предузеће за изградњу бране – Грахово (?–?); 1951–1958: књ. 4, ф. 7; 1,5. несређен.¹⁴
- 6.2.3.2 Пољопривреда и шумарство
47. Шумарско газдинство – Никшић (1946–1969); 1954–1955: ф. 1, док. 12. несређен
48. Кројачка задруга „Војо Самарџић“ – Никшић (1950–1963); 1960–1963: књ. 1, к. 6; 0,8. си.
49. Кројачка задруга „Радоје Дакић“ – Никшић (1946–1963); 1948–1963: књ. 1, к. 43; 7,5. си.
50. Занатска комора – Никшић (?); 1950–1963: књ. 19, к. 15; 3,2. си
51. Сељачке радне задруге – Никшић (1949–1953); 1949–1952: к. 7; 1,3. несређен.

¹² Исто, 71.

¹³ Исто.

¹⁴ Исто.

52. Земљорадничке задруге – Никшић (1946–); 1951–1962: к. 10; 2. несређен.¹⁵

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

7.1. Политичке и друштвено-политичке организације

7.1.1. Напредне политичке и друштвено-политичке организације

63. Општинска конференција савеза комуниста – Никшић (1945–1991); 1945–1941: к. 120; 12. несређен

64. Општинска конференција савеза социјалистичког радног народа – Никшић (1944–1991); 1949–1980: к. 13; 1,30. несређен

65. Општинско вијеће савеза синдиката – Никшић (1946–); 1946–1982: к. 15; 1,50. несређен

66. Општинска конференција АФЖ – Никшић (1945–?); 1945–1978: к. 10; 1. несређен

7.3. Хуманитарна друштва

53. Међународни дјечији фонд – Никшић (?–?); 1945–1954: књ. 1; ф. 1; 0,2. си.¹⁶

б. Породични и лични архивски фондови

б.1. Породични архивски фондови

67. Вишњић – Никшић; 1879–1914: к. 11; 1,2.

2. Лични архивски фондови

54. Голијанин Јово – Никшић; 1875–1930: књ. 2, к. 4; 0,6. си

55. Каваја Марко – Никшић; 1912–1961: ф. 3; 0,4.

56. Мариновић Милош – Никшић; 1913–1948: књ. 13, док. 13; 0,3.

57. Пулевић Радован – Никшић; 1922–1942: књ. 2, к. 33; 4,3. си

68. Бјелица Марко – Никшић 1898–1914: док. 93; 0,10.

69. Ивовић Јован – Никшић; 1875–1915: док. 53; 0,5.

70. Мартиновић Милош – Никшић; 1913–1957: док. 40; 0,5.

71. Николић Јефто- Никшић; 1860–1899: к. 15; 1,5.

72. Шобајић Илија – Никшић; 1889–1953: к. 1; 0,10.¹⁷

в. Збирке

58. Мемоарска грађа о радничком и народноослободилачком покрету у Срезу никшићком 1918–1945: ф. 14; 1,6. си

59. Фотокопије докумената шесте црногорске ударне бригаде 1943–1945; ф. 2; 0,3.

60. Фото – документа (поклон Јефта Павића); 1935–1943: док. 8.

61. Турских докумената (1830–?); док. 21.¹⁸

Архивска служба у Никшићу је институционално почела са радом након Другог свјетског рата. Архивски центар Никшић основан је 1. септембра 1959. године као једна од организационих јединица Државног архива НР Црне Горе за послове архивске службе. Током времена је архивска јединица у Никшићу мијењала називе да би у данашњем времену била организована као Архивски одсјек Никшић. Установа је од почетка рада мијења-

¹⁵ Исто.

¹⁶ Исто.

¹⁷ Исто, 72.

¹⁸ Исто.

ла локацију неколико пута, да би 2017. године добила нови простор у коме су смјештени фондови и збирке, као и управа одсјека. У Архивском одсјеку Никшић чува се грађа која је од великог значаја за проучавање историје никшићког краја у XIX и XX вијеку. Одсјек посједује преко петсто дужних метара грађе са 72 фонда, од којих су 10 лични и породични и 4 збирке. Највећи дио грађе односи се на период после 1945. године, а која одсликава економски, привредни, политички, културни и просвјетни развитак никшићког краја.

Литература

- Архивски фондови и збирке у Републици Црној Гори, том II, Државни архив Црне Горе, Цетиње, „Штампарија Обод“ 2001, 139.
- Bešlin Milorad. Primena računarskih tehnologija u Arhivu Grada Novog Sada, Glasnik Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, br 1. 88–95.
- Bakić Mile, O opštinskim arhivima u Crnoj Gori, *Arhivski zapisi*, 1–2 (2019), 115–136.
- Вељковски Југослав. “Приватна Архивска Грађа и Нови Закон о Архивској Грађи и Архивској Служби.” *Attendite*, no. 17, 2021, 33–39.
- Вранеш Александра. Библиотеке и архиви на „отвореном путу“, *Архив*, бр. 1–2, 2008, 15–31.
- Ђорђевић Бојан. Архивистички појмовник. Београд: Филолошки факултет, 2010.
- Elezović Dalibor. „Historians in the Age of Digitalisation of Archival documents—, International conference on development of historical and political sciences in Eurasia, Vienna 21. September 2014, Ed. K. Orzechowska, Vienna: „East West, 2014.
- Ivanović Jozo. Priručnik Iz Arhivistike. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2010.
- Лекић Богдан, Архивистика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.
- Порубовић Видовић Оливера. *Дигитализација – изазов данашњице, њој треба будућности*, Архив, бр. 2, 2001, 50–60.
- Радовановић Бориша, Огледи из архивистике. Крагујевац: Историјски архив, 2010. <https://dacg.me> [приступљено 12.06.2022.]

Ivan S. Radulović

Archive funds and collections of the Nikšić Archive Department

Abstract

The paper discusses the archival funds and collections of the Nikšić Archive Department, such as organizational units of the State Archives of Montenegro. The Nikšić Archive Center was founded In 1959, for the affairs of the archive service for the municipal boards of that time: Nikšić, Grahovo, Velimlje, Plužine, Šavnik and Žabljak. Archives department of Nikšić collects, organizes and takes care of of the archival material which is of great importance for the study of the history of the Nikšić region in the 19th and 20th century. The department owns about 530 square

meters of archival material with 72 funds, of which 10 are personal and family funds. The material mostly refers to the period after 1945 and represents an important part of the cultural heritage of Montenegro, which is indispensable in research of the past of the Nikšić region.

Keywords: archival science, Archives Department of Nikšić, archival fund, archival collection, historical sources.

СРПСКА БАШТИНА

Философија,

умјетност

Радислав Марковић
Јелена Д. Станићковић

Сартр и могућност човјечијег постојања

**Др Радисав
Маројевић**

Институт за српску
културу,
Никшић

УДК 123.1Сартр Ж. П.

Сажетак: У овом раду се анализира Сартрово поимање слободе имајући превасходно у виду однос есенције и егзистенције. Сартр тврди да је човјек оно биће код кога постојање претходи суштини, што значи да почиње да постоји прије него што је могуће било шта одредити. Када се дијете рађа, оно је сво устремљено ка будућности, оно је сво потпуна могућност и никаква стварност. Дијете које тек што се родило, никако није могуће одредити: оно већ постоји, али суштине у њему још нема. Стога је човјека немогуће одредити, човјечија природа као таква не постоји, и човјек је само оно што сам од себе чини. У њему нема никакве дате суштине. У томе почива кључни принцип егзистенцијализма.

Кључне ријечи: човјек, слобода, егзистенција, есенција.

Желећи да расвијетли смисао човјечијег постојања посматрајући човјека као индивидуу одвојену од свих бића, осврћући се при том на његове моћи и немоћи, Сартр долази до кључне секвенце која умногоме одређује његов егзистенцијалистички ракурс, до тезе да егзистенција претходи есенцији, док би слобода требало да „претходи суштини и да је ствара“¹, односно до тврдње да човјечија слобода претходи његовој есенцији и

„чини је могућом: есенција људског бића лебди у његовој слободи. Оно што називамо слободом није могуће разликовати од *бића* ‘људске стварности’. Човјек не постоји *прво* да би *затим* био слободан; не постоји разлика између бића човјека и његовог ‘слободног-бивствовања’“².

То, поред осталог, значи да нема довршених процеса и да је човјек као конкретно егзистирајући појединац увијек отворен за нове могућности.

Омиљена формула свијести за коју је Сартр заинтересован, или „за себе“, или „људске стварности“, или слободе – јер су ове све у коначници за њега једна те иста ствар – је да „њихова егзистенција претхо-

¹ Жан-Пол Сартр, *Размишљања о јеврејском ишћанању*, Београд: Графос 1992, 29.

² Жан-Пол Сартр, *Биће и нишћавило*, Београд: Нолит 1983, 51.

ди есенцији“. У *Бићу и нишћавилу*, он ову формулу разјашњава кроз неопходну самосвјесност о свјесности.³

Према Сартру, егзистенцијалисте обједињује исто увјерење да постојање човјека претходи његовој суштини.⁴ То значи да човјек прво постоји, срета се с другима, појављује у свијету, и тек потом се одређује. За егзистенцијалисту човјек стога не подлијеже одређењу да је првобитно ништа. Човјек он постаје тек касније, и то такав каквим себе учини. Према томе, нема никакве човјекове природе, као што нема ни бога, који би је смислио. Човјек једноставно постоји, и он није онакав каквим себе представља, већ онакав каквим хоће да постане. А будући да се јавља тек послје момента кад почне да постоји, и да пројављује вољу тек послје тога кад почне да постоји, и послје тог порива за постојање, он је само оно што сам од себе начини.⁵ Дакле, суштина тврдње да егзистенција претходи есенцији је у томе да човјек нема суштину која трансцендира његово постојање, трансцендира оно што он јесте у било ком тренутку постојања. А исход овога је да је на неки суштински начин човјек слободан. Исказивањем природе слободе Сартрова формула да „егзистенција претходи есенцији“ опет долази на видјело.⁶

Дакле, Сартр тврди да је човјек оно биће код кога постојање претходи суштини, што значи да почиње да постоји прије него што је могуће било шта одредити. Када се дијете рађа, оно је сво устремљено ка будућности, оно је сво потпуна могућност и никаква стварност. Дијете које тек што се родило, никако није могуће одредити: оно већ постоји, али суштине у њему

³ Свјесност је, каже Сартр, неизоставно свјесност о независном спољашњем („трансцендентном“) објекту, и то је такође самим тим неизоставна свјесност о себи самој. Кад не би постојала свјесност о себи као свјесност о нечему, то би онда било, каже он, несвјесна свјесност која је за Сартра увиђање, замишљање у коме смо свјесни да замишљамо, бројање у коме смо свјесни да бројимо ствари. Ова свјесност (рецимо увиђања) није ствар „знања“, или како је Сартр другачије назива „позиционална“ или „тетичка“ свијест. Кад видим дрво моја свјесност је позиционална или експлицитна свјесност о дрвету, и не-позиционална или имплицитна свјесност о њему, самом виђењу дрвета. Приступам дрвету, а не мом виђењу дрвета, па ипак сам свјестан виђења. И ако не бих био „не-тетички“ или „не позиционално“ свјестан виђења, онда не бих ни гледао дрво: не бих могао видјети дрво осим ако не увиђам да га видим; не бих могао пребројати новац без увиђања да бројим новац. Ако постоји свјесност о било чему, онда постоји и самосвјесност (Philip Dwyer, „Freedom and Rule-Following in Wittgenstein and Sartre“, *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 50, No. 1 (Sep., 1989) 49–68: 49, 50).

⁴ У популарном *Париском предавању* (1947) Сартр користи познату формулу: „Егзистенција претходи есенцији“. Ми постојимо прије него имамо суштинска својства, прије него што знамо ко смо и како треба да се понашамо, какви да будемо. Оно што он има на уму нису одређујуће диспозиције Хомо Сапиенса (сисар, хода исправно, одвојени палчеви, 23 пара хромозома и слично) већ оне мање или више „моралне“ одлике, какве су себичност, оданост, грубост, љубазност – другим ријечима, врлине и мане (у *Бићу и нишћавилу* изгледа као да Сартр тврди да је суштинска одлика људског бића слобода) (Robert C. Solomon, *Dark Feelings, Grim Thoughts, Experience and Reflection in Camus and Sartre*, Oxford University Press, Oxford, 2006: 75).

⁵ Ю. В. Беспечанский, „Екзистенцијализм Ж.-П. Сартра и екзистенција М. Хайдеггера: два представљенија о гуманизме в европейской философии XX века“, *Вестник ЮУрГУ*, серија „Социјално-гуманитарне науке“, 2013, т. 13, № 2, 154–157: 155.

⁶ Philip Dwyer, „Freedom and Rule-Following in Wittgenstein and Sartre“, *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 50, No. 1 (Sep., 1989) 49–68, 50.

још нема. Стога је човјека немогуће одредити, човјечија природа као таква не постоји, и човјек је само оно што сам од себе чини. По мјери свог развоја, образовања и сазријевања, он све вријеме врши неки избор и на тај начин сам себе чини: постаје биједник или праведник, геније или будала. У њему нема никакве дате суштине. То је главни принцип, из којег проистичу сви остали принципи егзистенцијализма.⁷

Када мајстор направи неку ствар (на примјер, нож), њено назначење и метода рада већ су предодређени. Човјек, за разлику од ствари, док је жив, никада није завршен, он све вријеме „дјела“ и преправља *сам себе*, то јест одређује своје поступке. Нико није једном заувјек кукавица или јунак: у сваком моменту – „овдје и сада“ – човјек наново одлучује, да ли ће поступити храбро или кукавички. У томе се и састоји смисао знамените сартровске тезе: „Човјек је осуђен да буде слободан“.⁸

У покушају да докучи смисао човјечијег постојања и изложи кључне претпоставке које утичу на одређење његовог бића уколико оно условљава појаву ништавила, Сартр је децидан у томе да нам се то биће показује као слобода, која се поима као услов за ништење ништавила, а не никако као неко од својстава које припада суштини човјека. Овдје би ништавило требало схватити у смислу темеља негације, будући да као негативно бивствовање у себи садржи негацију. Он стога и предлаже да човјек сâм заузме став о сопственој прошлости, а да при том буде одвојен ништавилом од прошлости. Јер, слобода је

„људско биће које ставља своју прошлост изван игре и лучи своје властито ништавило. Треба схватити да се ова првобитна нужност, да се буде своје властито ништавило, не појављује свијести повремено и приликом посебних негација: не постоји посебан моменат психичког живота у ком се, бар као секундарне структуре, не појављују негативни или упитни ставови; свијет се континуирано доживљава као ништовање свог прошлог бића“⁹.

Међутим, ваљало би нагласити да је управо у слободи људско биће своја властита прошлост и будућност у облику ништења. А оно у чему човјек постаје свјестан своје слободе јесте заправо стрепња, или, другачије казано, стрепња је начин постојања слободе као свијести о постојању, док је слобода стална структура људског бића. То јест, у стрепњи слобода долази до схватања саме себе, па је у том смислу посредовање, будући да се појављује из негације захтјева свијета који нас окружује; појављује се чим се ослободимо свијета у коме дјеламо, чим дођемо до свијести о томе да смо бића која могу да разумију своју суштину и докуче смисао својих могућности.

Једна од битних тема у Сартровом поимању међуљудских односа је његова анализа начина на који који нас слобода других највећим дијелом угрожава, а наша слобода угрожава њих. Ако се ништа искупљујуће не уведе у ситуацију, царство бивања за друге постаје бојно поље покушаја да контролишемо слободу других. Сартров поглед није увијек лијеп, али је тешко из-

⁷ *Современная западная философия*, 55.

⁸ А. Б. Демидов, *Феномены человеческого бытия*, Минск: Экономпресс 1999: 54.

⁹ Исто.

бјећи његову убједљиву моћ. Мора се признати тачност Сартровог погледа као описа мноштва ствари које се одвијају у животу. Наравно, како би Сартр признао, овај приказ наличја међуљудских па чак и породичних односа, није цијела прича, али јесте дио приче коју смо у нашој „лошој вјери“¹⁰ можда склони да превидимо или негирамо.¹¹ Он мисли да постојање или живот појединца – чињеница која одређује ко и шта је неко – нису ни на који начин одређени суштином онога према чему се конкретно његова егзистенција обликује – већ појединац, како каже Сартр, „бира себе“, бира шта ће бити бирајући оно шта ће радити. Овај избор је у потпуности непредодређен, неприсиљен, слободан. Заиста, то је слобода, а та слобода смо ми сами.¹²

Сартрова философија је најпознатија по својој оштрој, бескомпромисној тврдњи, инсистирању на томе да смо слободни и одговорни за дословно све што радимо, за оно што смо, и за начин на који наш свијет постоји. Такође је познат по концепту „лоше вјере“, која има много везе са слободом и одговорношћу: порицањем нечије слободе, па тиме и његове одговорности. Та веза није сасвим јасна, његови познати примјери су мање од потпуно убјеђујућих, а постоје и озбиљна неслагања како у његовој одбрани слободе, тако и у његовом објашњењу „лоше вјере“. Најзначајније, она (лоша вјера)¹³ одређује Сартрову централну претпоставку о слободи и човјечијој природи, наиме, да смо увијек одговорни за оно што ћемо од себе начинити. Добра страна те одговорности је смјештена у процесу мишљења о себи, и начина на који се идентификујемо. Стога, слиједи да добар дио неодговорности може водити нетачним идејама о себи самима и управо ово је

¹⁰ Лоша вјера – фраза која је потекла од Жан Жак Русоа, у почетку је тумачена од стране Сартра као „лагање себе самог“. Али то није било која врста лажи. Валтер Кофман проблематично преводи ову фразу као „самообману“, али чак и ако је до сада ово одбрањива интерпретација, лоша вјера је веома специфична врста самообмане, наиме, самообмане о неком, о томе ко и шта он јесте (Robert C. Solomon, *Ibidem*, 132).

¹¹ George P. Guthrie, „The Importance of Sartre’s Phenomenology for Christian Theology“, *The Journal of Religion*, Vol. 47, No. 1 (Jan., 1967) 10–25: 20.

¹² Philip Dwyer, *Ibidem*, 54.

¹³ Могуће је примјетити како су негативна копрена „лошег“ и квазирелигијски наговјештај „вјере“ веома значајне, иако Сартр рутински (и непромишљено) пориче да се овдје бави било каквом „етиком“. Када говори о лошој вјери, ипак, он је безупитно критичан, иако поставља озбиљно питање да ли је „лошу вјеру“ могуће избјећи уопште. Али, посебно ако је неизбежна, онда морамо да знамо шта је она и шта је у њој тако лоше. Сартр такође инсистира да је „лоша вјера вјера“, најприје у уобичајеном смислу да лоша вјера укључује увјерење (као опозит знању), али, још значајније (са Кјеркегором на уму) она укључује акцију, посвећење, практични пројекат, и не само увјерење. Стога, према многим, (Кјеркегор је међу њима) не можемо имати познање Бога, већ вјера у Бога захтијева вјеру. Али такође, вјера у Бога захтијева мотивисану посвећеност, „скок у вјеру“. То је практичан и веома личносан феномен, а не само теоријска знатижеља. Сартрова представа вјере и не треба уопште да буде религиозна, али требало би да постоји сугестија да је „лоша вјера“ Сартрова секуларна и „онтолошка“ верзија хришћанског „првог гријеха“, односно, суштински недостатак у човјечијем карактеру, нешто што, ма како се неко понашао и шта радио, не може да буде превазиђено или ријешено. Као човјечији гријех у хришћанској теологији, он је уједно за окривљивање и неизбежан је. На крају своје расправе, Сартр инсистира на томе да не постоји излаз ван, да смо заглављени у сопственој лошој вјери самом нашом природом (Robert C. Solomon, *Ibidem*, 133).

питање лоше вјере. Лоша вјера је издаја, злоупотреба, намјерно погрешно тумачење слободе и нас самих.¹⁴

Иако условљен својом друштвеном егзистенцијом, то јест стањем у којем се он и заједница у којој живи налази, човјек има могућност да бира одговор „да“ или „не“, да донесе одлуку, да свјесно прихвати ту условљеност, и како каже Сартр, да постане одговоран за њу, јер „права слобода прихвата на себе своје одговорности“¹⁵. У свом унутарњем свијету, сматра Сартр, не зависимо ни од друштва, нити од других људи, ни од моралних и религиозних заповијести, нити чак од сопствене прошлости. Та независност – резултат је способности свијести да све пориче и да се ослобађа од сваког спољашњег утицаја.¹⁶ Инсистирајући на томе да је свако на крају крајева одговоран за оно што од њега постаје, па то подразумијевало и прихватање те одговорности, Сартр је истрајан у ставу да сваки човјек има могућност да од свог живота направи „нешто“, да од себе направи „човјека“, без обзира на то у каквим се животним околностима налази.

Откривајући ми моје фактичко постојање, како каже Жан-Пол, Други ми истовремено омогућава да откријем себе као слободу. Прво, Другог спознајем као границу моје слободе, и друго, долазим у додир с њим исто као да постоји као слобода, као оно што не зависи од мене, оно што не откривам. Та неоткривеност бивствовања Другог открива другу страну свијета, његову трансцендентну страну, која ми омогућава да искусим сопствену трансценденцију. Неоткривеност бивствовања Другог приказује се као његова непознатљива субјективност.¹⁷ Конфликтни и противрјечиви карактер човјечијих узајамних односа Сартр разматра на примјеру љубави. Он је мишљења да је суштина пројекта љубави – у борби, у конкуретним односима међу онима који се воле. Свако хоће да влада не тијелом Другог, већ његовом душом, његовом субјективношћу, што значи – слободом. Слободна одлука да ме неко воли, требало би слободно да се изврши, чинећи ме пуноћом бивствовања. Тада је моје постојање засновано и оправдано.¹⁸

Надаље, како он наводи, слобода се састоји у томе да је биће постало ништавно, како би се самомоћно створило; слобода је у својој моћи. Слобода је „рупа у бивствовању“, својеврсна празнина бивствовања, јер је Ништа, свагда и свуда присутна као питање о могућностима бивствовања човјека у свијету, и то искључиво појединца. Слобода се с муком стиче, човјек је одговоран

„пред собом самим и другима, али само као слободнима који су самостално такођер изабрали свој чин и не кају се за њ. Слобода је потпуна, неограничена и апсолутна, јер је везана само за *власџиџосџи* (authenticité, Eigentlichkeit), властити *избор* (choix), *нацрџи* (projet, Entwurf) људског чина“¹⁹.

¹⁴ Robert C. Solomon, Ibidem, 131–132.

¹⁵ Жан-Пол Сартр, *Размишљања о јеврејском џиџијању*, 23.

¹⁶ В. Кохановский, В. Яковлев, Наведено дјело.

¹⁷ В. М. Мапельман, Е. М. Пенџова, Исто, 12.

¹⁸ В. Кохановский, В. Яковлев, *Исторџа философиџи*, http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kohan/index.php.

¹⁹ Danilo Pejović, *Suvremena filozofija Zapada*, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske 1982: 117.

Сартр истиче да је слобода начин постојања свијести. И будући да је сваки човјек обдарен свијешћу, слобода представља универзално својство човјечије егзистенције. Уза то, повезујући слободу са проблемом суштине човјека, долази до кључног става да слобода претходи суштини човјека, јер је слобода услов, захваљујући коме суштина постаје могућа. Отуда Сартр и закључује да постојање претходи суштини човјека. Самим тим, према његовом мишљењу, слобода је индетерминисана, апсолутна и безусловна. Битно је рећи да он не сагледава питање о слободи као нечему неумитном што већ довршено долази из тока свијести, већ као о једној позитивној страни избора који човјека чини одговорним творцем сопствене судбине. Имајући то у виду, настоји да у човјеку открије постојање одређене инстанце која ни у чему не зависи од спољашњег, негирајући при том постојање Бога, јер ако Бог постоји, онда човјек није слободан; један другог искључују. А човјек је биће слободе, он је „осуђен на слободу“.

Другим ријечима, свијест – је слобода, а слобода – слобода избора. Свијест и јесте *избор*, перманентно пројектовање себе на своје могућности, своју будућност. У том смислу, говори Сартр, човјек стиче, проналази, ствара сопствено постојање. Човјек је ништа, које *хоће* да буде. Он и *јест* сваки пут оно што он сам од себе чини. Његово постојање је фиктивно у том смислу што постојећи, он није, већ само ништећи се, надајући се да ће надвикнути перманентношћу самонасталу празнину свог фундаменталног одсуства.²⁰ Доводећи је у везу са слободом, Сартр каже да љубав није само на сртај на слободу другог већ и пројект како себе да учинимо вољеним. Онај који воли принуђен је да изиђе у сусрет предмету своје љубави. Код Сартра појединац нема никакву готову конструкцију, он мора сам да конструише себе, своју слободу. Могућности које у себи човјек носи само су његово предназначење. Он „гради“ из себе. И у томе се састоји неизбјежност личног избора.²¹

Није случајно да је Сартр назвао свој велики опус *Биће и Ништивило*; његов можда највећи допринос онтологији се састоји у свом наглашавању и потврђивању ширине и значаја негативних аспеката егзистенције. За Сартра су фундаментални проблеми који угрожавају човјека повезани са чињеницом ништавила. И човјеков главни извор за борбу са њим лежи у његовој способности да каже „Не!“ У ствари, Сартр тврди да човјек каже „Не!“ и на тај начин ствара свијет. Ипак, човјек је такође и „биће преко кога ништавило долази у свијет“. Ове и многе сличне изјаве су парадоксалне, најблаже речено. Потребно им је значајно објашњење. Ово је најбоље учинити разматрањем, прво, искуственог поријекла Сартрове преокупације негативизмом; друго, његовим инсистирањем на обухватности ништавила; и напокон, оним што он види као креативну функцију негације.²²

²⁰ К. А. Свасьян, *Растождествления*, Москва: „Evidentis“, 2006, 176.

²¹ Г. И. Завьялова, „Экзистенциальные трансформации свободы“, Вестник ОГУ 7'2005, 98–104: 101.

²² George P. Guthrie, *Isto*, 20.

За Сартра су ствари лишене смисла и темеља, живот – је апсурдна авантура, човјек узалуд покушава да прескочи самог себе, да постане бог.²³ Он не вјерује у Бога, па у стопу за Ничеом понавља да је „Бог умро“, због чега се човјек, према његовом схватању, не може ослонити на божанствену помоћ да усклади своја дјела према заповијестима свевишњег или да измоли опроштај од њега. Ако Бога нема, све је дозвољено. Тумачећи ову познату крилатицу Ф. М. Достојевског, Сартр каже да из тога „све“ човјек бира свој поступак на сопствени страх и ризик. Он не може да се поузда у људе, зато што је свако – слободан, и на њих нема ослонца. Зато појединац бира сам, без гаранција и без наде у успјех. Уз то, сматра Сартр, сваки пут при избору мислимо да бирамо добро, и то добро за цијело човјечанство.²⁴ Бога нема, и то значи да на човјеку лежи потпуна одговорност за сопствени живот; он је творац како своје судбине, тако и судбине других људи. Човјек је „бачен“ у овај свијет; он не бира да се у њему роди, већ је осуђен на потпуну слободу и одговорност за себе и друге. И та чињеница означава како величину и неисцрпивост човјекових стваралачких замисли, тако и његову егзистенцијалну патњу и очајање, јер он нема никаквог ослонца изван себе, а ни наде такође. Сартр истиче крајњи човјеков активизам, условљен његовом „хиперодговорношћу“ за сопствено бивствовање. Човјек се налази у бескрајном тражењу себе, у бескрајној разноврсности својих пројеката.²⁵ А, уколико Бога нема, закључује Сартр, онда мора да постоји макар једно биће гдје постојање претходи суштини, а то је човјек.

Сартр истиче да се човјекова жеља да буде (као) Бог може разумјети не у терминима кривице већ у терминима само-обмане. Сартровски човјек, фундаментално биће снопа жеља пројектованих ка томе да постане неко други а не он сам, немирно тежи стању престанка свих жеља. Како је божанска свијест замишљена као створена од управо таквог утихнућа жеља, човјек заправо жели да постане Бог. Одбијањем да овај идеал препозна као илузоран, људска свијест самообмањујуће ствара циљ да искуси управо мировање свих жеља. У потрази за унутрашњим миром, човјек тежи ка логички недостиживом крају, да постане есенцијално друго од свијести, остајући при том свјесно постојећи то, у жељи да постаје Бог, човјек тежи сопственом уништењу. Посезање за божанским идеалом је, дакле, посезање за смрћу. Иако се Сартр не слаже са традиционалном хришћанском теологијом, да та тежња да буде (као) Бог човјека баца у стање гријеха и кривице, он види то настојање као остварење деструктивне снаге човјекове примарне природе.²⁶

Одбацујући вјеру у Бога, Сартр у основу своје етичке концепције ставља апсолутну слободу личности. Према томе, човјек – је једини источник, критеријум и циљ моралности. При томе је сваки човјек понаособ, „ја“. Моја лична слобода једина је основа моралних вриједности. Дакле, корис-

²³ Дж. Реале, Д. Антисери, *Западна философия от истоков до наших дней*.

²⁴ В. Кохановский, В. Яковлев, Исто.

²⁵ Ю. В. Беспечанский, Исто, 155.

²⁶ Jasper Hopkins, „Theological Language and the Nature of Man in Jean-Paul Sartre's Philosophy“, *The Harvard Theological Review*, Vol. 61, No. 1 (Jan., 1968) 27–38: 30.

тећи се својом слободом, бићеш самим собом! У том случају, наравно, нема мјеста за општи значај, социјалност моралних норми.²⁷ За Сартра бити слободан, значи бити у потпуности аутономан и самосталан у мишљењу. Бога нема, јер ако би Он постојао, човјек не би био слобода. Фундаментални филозофски опит човјека – опит је *мучнине*, апсурдности бивствовања. Туга је перманентна структура човјечијег бивствовања. Људи покушавају да побјегну од ње, конструишући утјешне митове, попут права човјека, правила понашања или моралних норми. Самим тим, они бјеже од сопствене слободе и од радикалне самоће, коју човјек мора да прихвати.²⁸

Сартр устврђује да човјечија природа није свуда иста, да не постоји природа заједничка људима, да се човјечија природа мијења.²⁹ Може се рећи да код Сартра индивидуа нема никакву готову конструкцију, човјек би требало сам да конструише себе. И у томе се такође састоји неизоставност личног избора. Уколико је човјек изабрао своје животне мотиве, значи, изабрао је свој страх од боли и смрти, испунио је ону празнину, која је била предодређена за велико. У тој замјени – његова је егзистенцијална кривица.³⁰ Човјек је, према Сартру, апсолутно слободан. Не релативно слободан, већ апсолутно, управо стога што је човјек првенствено пројект, првенствено устремљеност у будућност. Човјек је превасходно мисао о будућности, а не постојање у садашњости. Оно шта ће човјек да постане зависи од самог човјека, због чега је одговоран за сопствено постојање. Али то није просто одговорност за самог себе, то је одговорност и за све људе.³¹ Јер, човјек је аутор сопственог пројекта судбине. У томе је слободан: нема никаквог вишег и већ задатог смисла живота, будући да смисао сваки човјек ствара самостално.

Сартрова непомирљивост према свему што није створено човјечијом слободом, која ни у себи, ни изван себе, нема никакав смислени оријентир, показује се разарајуће-нихилистичким начелом.³² Сартр првенствено доводи у везу појам слободе с аутономношћу избора, то јест са независношћу од узрочних веза у свијету, са независношћу од узрочно-последичних односа

²⁷ А. Г. Зарубин, *Философия экзистенциализма* (проблема времени).

²⁸ Карлос Вальверде, *Философская антропология*, Москва: „Христианская Россия“, 47.

²⁹ Сартрова тврдња да не постоји заједничка човјечија природа може навести некога на претпоставку да он стоји на позицијама номиналистичког виђења општости – наиме, на тврдњи да општи термини заправо одражавају уобичајене начине груписања сличности, а да постоји објективно својство заједничко свим јединицама под тим општим именом. Али такво тумачење не узима у обзир контекст у којем Сартр износи своју теорију. Његову тврдњу о човјечијој природи не треба тумачити као номинализам, већ као специфично виђење човјечије слободе. Он жели да негира став да се човјек развија у складу са предетерминисаном природом, која ће га, предиспонирањем избора које ће морати да начини, изговорити од одговорности за та дјела природе. Насупрот томе, Сартр износи поглед на човјечију природу која одговара слободи да се мијења и одговорности за сопствене поступке (Jasper Hopkins, *Ibidem*, 27–28).

³⁰ Г. Г. Кириленко, Е. В. Шевцов, *Философия. Высшее образование*, М., Филол. о-во „СЛОВО“, ООО „ЭКСМО“, 2003, 194.

³¹ *Современная западная философия*, 55.

³² И. С. Андреева, „Путь в онтологию. Реферат книги Гайденок П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология (главы про Сартра и Бердяева)“.

у свијету. Слобода се супротставља узрочно-последичним везама, каузалности свијета. Слободна свијест не познаје другу мотивацију до саме себе.³³

И на крају, расправљајући о слободи у дјелу *Свети Жене*, у којем је ријеч о човјеку који је био лопов, био чак предодређен за то, па захваљујући слободи постао пјесник и направио искорак који је његов живот одвео у сасвим другом правцу отворивши му неслућене и неочекиване могућности, Сартр тврди да је слобода

„онај мали покрет који од потпуно увјетованог друштвеног бића ствара личност која не реституира тоталитет онога што је добила од своје увјетованости... Тај сићушни покрет, (Женеово признавање да је лопов – Р. М.) то одступање означило је почетак процеса кроз који је он постао пјесник и, на крају, биће које заиста није на рубу друштва, биће које више не зна гдје се налази, биће које шути“³⁴.

Женеов случај не свједочи о слободи као нечему срећном, нечему што би се могло тумачити као тријумф над било чиме, макар и над несрећним околностима. Жене је изузетан примјер „просвјетљења“, коме су „луче слободе“ „отвориле очи“ и указале на пут којим ходе праведници, и што је најбитније, пут на коме и за њега има мјеста.

Литература

- Андреева, И. С., „Путь в онтологию. Реферат книги Гайдено П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология (главы про Сартра и Бердяева)“.
- Беспечанский, Ю. В., „Экзистенциализм Ж.-П. Сартра и экзистенция М. Хайдеггера: два представления о гуманизме в европейской философии XX века“, *Вестник ЮУрГУ*, серия „Социально-гуманитарные науки“, 2013, т. 13, № 2, 154–157.
- Вальверде, Карлос, *Философская антропология*, Москва: „Христианская Россия“.
- Guthrie, George P., „The Importance of Sartre’s Phenomenology for Christian Theology“, *The Journal of Religion*, Vol. 47, No. 1 (Jan., 1967) 10–25.
- Демидов, А. Б., *Феномены человеческого бытия*, Минск: Экономпресс 1999.
- Dwyer, Philip, „Freedom and Rule-Following in Wittgenstein and Sartre“, *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 50, No. 1 (Sep., 1989) 49–68.
- Завьялова, Г. И., „Экзистенциальные трансформации свободы“, *Вестник ОГУ* 7’2005, 98–104.
- Зарубин, А. Г., *Философия экзистенциализма* (проблема времени).
- Кириленко, Г. Г., Шевцов, Е. В., *Философия. Высшее образование*, М., Филол. о-во „СЛОВО“, ООО „ЭКМО“ 2003.
- Кохановский, В., Яковлев, В., *История философии*, http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kohan/index.php.
- Мапельман, В. М., Пенькова, Е. М., *История философии* (Учебное пособие для вузов), Московский государственный институт стали и сплавов, „Приор“, Москва 1997.
- Rejović, Danilo, *Suvremena filozofija Zapada*, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske 1982.
- Реале, Дж., Антисери, Д., *Западная философия от истоков до наших дней*.
- Сартр, Жан-Пол, *Размышления о еврейском бытии*, Београд: Графос 1992.

³³ *Современная западная философия*, Исто.

³⁴ *Žan-Pol Sartr, Filozofske i političke rasprave*, Zagreb: Školska knjiga 1981, 299.

- Сартр, Жан-Пол, *Биће и ништинавило*, Београд: Нолит 1983.
- Sartre, Žan-Pol, *Filozofske i političke rasprave*, Zagreb: Školska knjiga 1981.
- Свасьян, К. А., *Расшиождествления*, Москва: „Evidentis“ 2006.
- Современная западная философия*.
- Solomon, Robert C., *Dark Feelings, Grim Thoughts, Experience and Reflection in Camus and Sartre*, Oxford University Press, Oxford 2006.
- Hopkins, Jasper, „Theological Language and the Nature of Man in Jean-Paul Sartre’s Philosophy“, *The Harvard Theological Review*, Vol. 61, No. 1 (Jan., 1968) 27–38.

Radisav Marojević

SARTRE AND THE POSSIBILITY OF HUMAN EXISTENCE

Summary

The paper analyzes Sartre’s conception of freedom, from the standpoint of relationship between essence and existence. Sartre claims that man is a being in whom existence precedes essence, which means that he begins to exist before anything can be determined. When a child is born, it is all about the future, it is all complete possibility and no reality. A child who has just been born cannot be determined in any way: it already exists, but there is no essence in it yet. Therefore, it is impossible to determine man, human nature as such does not exist, and man is only what he makes of himself. There is no given essence in it. This is the key principle of existentialism.

Keywords: man, freedom, existence, essence.

Музичко-педагошки профил Стевана Стојановића Мокрањаца*

**Јелена Д.
Станивукović**

Универзитет у Београду,
Учитељски факултет

УДК 78:929Мокрањац С.

Айсиџракић. Стеван Стојановић Мокрањац је најистакнутија личност српске музичке историје, утемељивач српске националне школе. У овом раду ће бити представљен Мокрањчев музички профил – од младих дана када се образовао на пољу музике до зрелих дана када постаје хоровађа Београдског певачког друштва, као и његов композиторски опус који доноси богатији хармонски језик и комплекснију форму у односу на његове претходнике и савременике. Композиторски опус обухвата композиције световне и духовне музике међу којима су петнаест Мокрањчевих *Руковeићи* које представљају повезаност народног и уметничког стваралаштва, *Ойело у фис молу* и *Лийџурџија свеиџог Јована Злаиџоусиџог*. Музичко-педагошка делатност Мокрањаца заузима значајно место у историји српске музичке педагогије. Сагледаћемо музичко-педагошки рад Стевана Мокрањаца, који је представљао спој германске и романске наставе, кроз извештаје о настави солфеђа и теорије музике из 1911. године и уџбеника за богословију – *Осмогласника* 1908. године. Приказаћемо и педагошке импликације у раду са децом основношколског узраста кроз реферат о збирци песама из 1901. године.

Кључне речи: Стеван Стојановић Мокрањац, музичко-педагошки профил Стевана Стојановића Мокрањаца.

Увод

Стеван Стојановић Мокрањац (1856–1914) је најпознатија личност српске музичке историје са чијим су се именом и музичким делима сусрели сви ученици кроз своје образовање у основној и средњој школи. Мокрањчеву делатност карактерише широка лепеза музичких области међу којима је најпознатији његов композиторски опус, познат по чувеним *Руковeићима* из области световне музике и мање познатих,

али не мање значајних, композиција из духовне музике. Деловао је у области извођаштва, као диригент многих певачких и инструменталних састава, међу којима је најпознатије хор Београдског певачког друштва. На пољу етномузикологије, сакупљао је фолклорну грађу и објавио аутентични материјал (без обраде и хармонизације које су карактеристичне за његове *Руковети*). Бележио је црквено појање и записао београдску варијанту српског црквеног појања.¹ Најмање је познато и најмање података има о Мокрањчевој музичко-педагошкој делатности. Најчешће се истиче његово учешће у оснивању прве Српске музичке школе у Србији 1899. године, када се музичко образовање у Србији поставља по први пут „на професионално стабилне основе и започиње његов континуирани развој“ (Маринковић 2006: 22), данас познате као средња музичка школа „Мокрањац“ и ређе, да је био учитељ нотног певања у гимназији и у Богословији. У то време, због недостатка школованих музичара, певање су предавали учитељи или свештеници. Учитељске школе су имале музичку наставу (нотно певање и свирање на виолини), а у оквиру гимназијске музичке наставе училе су се основе из теорије музике и нотног певања. Богословија није имала заступљену наставу нотног певања све до доласка Стевана Мокрањца у Богословију Св. Саве почетком 20. века. Тада свештеници почињу да певају из нота, чиме савладавају не само црквено појање већ се и оспособљавају као потенцијални кадар за наставу нотног певања у основним школама (Васиљевић 2000). Прецизније податке о Мокрањчевој музичкој педагогији проналазимо у књизи Зориславе М. Васиљевић из 2000. године под називом *Раџа за српску музичку њисменост*, која представља грађу докторске дисертације истог аутора: *Problemi muzičke kulture i obrazovanja od Milovuka do Mokranjca* из 1986. године. У осталим изворима, подаци су врло скромни или потпуно изостају. Иако тврди да је Мокрањац зачетник модерне српске музике, интересантно је да ни Петар Коњовић у Мокрањчевој биографији (Коњовић 1956) уопште не помиње наставу солфеђа и теорије коју је изводио Стеван Мокрањац у веома сложеном облику, иако су заједно предавали у Српској музичкој школи.

Подстакнути значајем сагледавања постојања и континуитета историје српске музичке педагогије, коју смо могли испратити кроз научну конференцију посвећену животу и делу Зориславе М. Васиљевић, у новембру 2019. године (Дробни 2020), и уочавајући преплетеност проблематике у хоризонталној организацији музичког образовања – општеобразовне школе свих нивоа, стручне музичке школе и образовања учитеља – исказала се изузетна потреба за актуелизацијом ове теме. У тексту који следи, приказашемо музичко-педагошки профил Стевана Стојановића Мокрањца у обиму потребном да се његова музичко-педагошка делатност на овом пољу расветли и смести у временске оквире, и да се укаже на њен значај.

¹ *Осмогласник* 1908. године и припремљено за штампу *Сѣрано ѿјеније* 1914, изгубљено у рату, који је по записима са допунама објављен као *Ојшће ѿјање* у редакцији Косте Манојловића 1935. године (Васиљевић, 2000).

Осврт на музички профил Стевана Стојановића Мокрањца

На прелому 19. и 20. века, Стеван Стојановић Мокрањац је најзначајније име у српској музици (Веселиновић-Хофман 2007; Маринковић 2006, 2016; Васиљевић 2000; Ђурић-Клајн 1981; Пијановић 2014). Делатност Стевана Стојановића Мокрањца у српској историји музике има значај и место које се може поредити са значајем и местом Вука Стефановића Караџића у српском језику и књижевности (Васиљевић 2000, Маринковић 2006), „који је био пресудан за даљи развој српске књижевности и образовања“ (Васиљевић 2000: 173). У оквиру своје извођачке и композиторске делатности утемељује романтизам и поставља основе за развој националне школе. „Стеван Стојановић Мокрањац је типичан представник прве генерације романтичара – утемељивача националне школе“ чији се рад на пољу световне музике заснивао на вокалном и вокално-инструменталном стваралаштву (Белојица Павловић-Цицковић Сарајлић 2018: 58). У родном Неготину, у детињству, био је у непрестаном контакту са музиком, између осталог и кроз певање у црквеном хору. Током основношколског периода, у руке му је „доспео“ инструмент – виолина, на којој сам проналази мноштво народних и црквених мелодија које је познавао и које је импровизовао. После тога почиње формално да учи виолину код Карла Реша, а потом и код Цимбрића (Васиљевић 2000). Поласком у гимназију постао је члан Београдског певачког друштва. Препознавши његов таленат и видевши у Мокрањцу потенцијалног наследника Корнелија Станковића (1831–1865), руководиоци Београдског певачког друштва су му помогли да оде на студије у Минхен. Студије хармоније и композиције започео је у Минхену 1879. године где, поред осталог, почиње да учи и клавир. На трећој години студија, стицајем околности, Мокрањац губи државну стипендију и због лоше финансијске ситуације, бива принуђен да се врати у Београд. Доказао се као хоровађа певачког друштва *Корнелије Станковић* и због свог залагања и успеха добија стипендију за наставак студирања у Риму 1884. године. За његову музичко-педагошку делатност, боравак у Риму је био од пресудног значаја. Тамо долази у контакт са романском школом и другачијом литературом за наставу нотног певања у односу на германску поставку музичке наставе, коју је дотада познавао (Васиљевић 2000). У односу на школовање у Минхену, где је акценат био на компоновању, изучавање хармоније и инструменталне музике, у Риму је акценат стављен на „вокалну музику и оно што у њезин круг долази“ (Ђурић-Клајн 1981: 75), затим технику певања с листа и изучавање полифоног стила које учи код Александра Паризотија (Parisotti, Alessandro, 1853–1913). Своје студирање заокружује повратком у Немачку, у Лајпциг (1885–1887), где се даље усавршава и у области музичке педагогије и методике наставе хорског и соло певања. Постаје хоровађа Београдског певачког друштва и исте године (1887) коначно прихвата ангажман предавача музике у Првој београдској гимназији. У 19. веку је хорска музика била у експанзији „јер је омогућавала снажно изражавање патриотизма и национално-ослободилачких тежњи народа“ (Павловић 2020: 92) и због тога Мокрањчево ново задужење представља велики успех. Стеван Мокрањац је и оснивач првог гудачког квартета у Србији 1889. године – прва виолина Ф. Мел-

хер (Ferdinand Melcher), друга виолина Стеван Стојановић Мокрањац, виола С. Шрам, виолончело Ј. Слобода, који је својим наступима „одиграо пионирску улогу у неговању камерног музицирања у нашој средини“ (Перичић 1996: XXVI). Разнолики услови студирања и изучавање разних области дали су му велику ширину у знању, при чему се његова величина огледа у схватању српске музичке реалности тог доба у коју је имплементирао свој таленат и стечена знања. Кроз своје стваралаштво дошао је до оригиналног уметничког израза, а његова дела представљају темеље српског музичког романтизма и узоре које су наследници поштовали и даље надограђивали. Круцијална Мокрањчева дела су композиције световне и духовне хорске музике. Међу његовим најпознатијим композицијама су 15 руковети² које су настале у периоду од 1883. до 1909. године, сачињених од низа песама за које је инспирацију нашао у фолклорној грађи. Сам назив „руковет“ указује на повезаност његовог музичког стваралаштва са народном уметношћу (Маринковић 2006, 2016). У односу на претходнике и савременике, Мокрањчев композиторски опус доноси комплекснију форму, сложенију фактуру, експресивнију мелодику и богатији хармонски језик (Марковић 2007). Духовна дела Стевана Стојановића Мокрањца „припадају врхунским остварењима светске баштине“ (Маринковић 2016: 99), међу којима су најпознатије *Ојело у фис молу* из 1888. и *Литургија светиог Јована Златоустог* из 1895. Ова дела су прожета „духом традиционалног појања, претежно заснована на народним духовним напевима, остварена мајсторском руком изврсног познаваоца хорског става, претежно модалне хармоније, богате, разуђене полифоније“ (Маринковић 2016: 99).

И кроз лични музички развој и кроз стваралачки опус, Мокрањац је имао дубоку везу са народном музичком традицијом. Без обзира на то што је његово музичко образовање почивало на дур-мол систему, схватао је да опус народне музичке традиције почива на сасвим другачијој тоналности и успевао да пронађе компромис високе естетске вредности. Записао је *Народне њесме и игре са мелодијама из Левча*, што је и назив збирке објављене 1902. „Сви његови мелограми су веран одраз народног певања, јер је он био истовремено изврстан музичар и одличан певач народних песама, а и једно и друго је од непроцењиве користи и у савременој мелографији“ (Девевић 1996: XVI). Интересантно је да у „Предговору“ наведене збирке Мокрањац даје три групе лествичних структура – „подела мелодија по гласореду“ (Мокрањац 1902: 4), где истиче специфичне карактеристике опште звучности и назива их „тврди тонски пол“, „молски тонски пол“ и „дур-мол или хермафродитна лествица“, а лествични низ поставља у октавни оквир и „инсистира на завршетку II ступњем“ (Милетић 2018: 119). Такође наво-

² Прва руковет, *Из моје домовине* (1883), Друга руковет, *Из моје домовине* (1884), Трећа руковет, *Из моје домовине* (1888), Четврта руковет, *Миријана* (1890), Пета руковет, *Из моје домовине* (1892–1893), Шеста руковет, *Хајдук Вељко* (1892), Седма руковет, *Песме из Сјаре Србије и Македоније* (1894), Осма руковет, *Песме са Косова* (1896), Девета руковет, *Песме из Црне Горе* (1896), Десета руковет, *Песме са Охрида* (1901), Једанаеста руковет, *Песме из Сјаре Србије* (1905), Дванаеста руковет, *Песме са Косова* (1906), Тринаеста руковет, *Из моје домовине* (1907), Четрнаеста руковет, *Песме из Босне* (1908), Петнаеста руковет, *Песме из Македоније* (1909).

ди и поделу по такту на три групе: мелодије дводелног, троделног и мешовитог такта и поделу по периодичности на пет група (Мокрањац 1902). За разлику од Корнелија Станковића, Даворина Јенка, Јосифа Маринковића, који су као и Мокрањац свој опус заснивали на народном стваралаштву, Мокрањац је потпуно схватио и „дубље од свих њих проникао у дух народне мелодије“ (Перичић 1996: XXVII) и истакао оно најбоље што народна мелодија поседује својом уметничком обрадом. Имао је непогрешиву интуицију и знање да препозна оно највредније у фолклорној ризници, есенцију српског поднебља, духа и живота народа. Од непроцењивог значаја за српску културу је Мокрањчево бележење црквеног појања што је резултирало објављивањем *Осмогласника* 1908. и *Сџраног њјенија* 1914. на основу његове заоставштине.

Мокрањчева неисцрпна енергија била је покретач богате делатности током целог живота у свим областима којима се бавио, а његова дела у српској музичкој традицији посматрају се као „камен међаш и исходиште“ (Маринковић 2016: 99).

Музичко-педагошка делатност – Мокрањац као методичар

Историја српске музике може се испратити кроз литературу која садржи биографије композитора и анализе њихових музичких дела. Кроз упознавање музичког стваралаштва и извођаштва појединаца, развоја хорских друштава и музичко-педагошких установа стиче се представа о условима и времену у којем су деловали појединци и у којима се одвијао музички живот у Србији. Међутим, доступни извори нису довољни како би се у потпуности сагледала историја српске музичке педагогије. Релевантан вид сагледавања јесте проучавање инструктивне литературе коју је музичко-педагошки делатник користио у настави. На тај начин може се створити објективна представа о наставном процесу појединаца. Извори из којих добијамо увид у историју и континуитет музичке педагогије су: већ поменут докторат Зориславе М. Васиљевић, који представља документовану научну студију о историјату музичке педагогије и од непроцењивог је значаја. Даље, магистарски рад Гордане Каран из 1993. године *Morfološki prilaz instruktivnoj literaturi notnog pevanja i teorije muzike u Srbiji do II svetskog rata* – научни рад у којем је „успостављено тумачење основа нотног певања и теорије музике, и у којем је праћен сваки облик њиховог развитка, стагнације и поновног развитка“ (Јовић Милетић 1996: 2). У том контексту, такође је значајна и докторска дисертација Вишње Протић из 1991. године *Muzičko obrazovanje u učiteljskim školama Srbije od 1870. do 1914. godine kao jedan od činilaca u razvoju srpske muzičke kulture*, која је допринела „научној верификацији континуитета педагогије музичке писмености“ (Јовић Милетић 2011: 15). По питању сагледавања инструктивне литературе кроз историју музичке педагогије, значајан је први уџбеник за наставу нотног певања објављен у другој половини 19. века. Носи назив *Школа нотног њевања* Милана Миловука. „Сачињена је на подлози класичног дура и мола, лествично-интервалском поставком звука са абecedним и именованњем тонова неутралним слогом, настала под утицајем германске педагогије“ (Дробни 2008: 20). У кон-

тексту сагледавања прилика и „неприлика“ историје српске музичке педагогије, о месту Стевана Стојановића Мокрањца релевантне податке проназимо у књизи Зориславе М. Васиљевић *Рађи за српску музичку њисменост* (Васиљевић 2000).

Постоји довољно сачуваних докумената који употпуњују слику о музичко-педагошкој делатности Стевана Мокрањца, као што су: *Три Мокрањчева извештаја о настави солфеђа и теорије музике за школску 1910/11. годину*, где се конкретно и педантно наводи шта се и када обрађује (Васиљевић 2000). Уводна објашњења подразумевају појмове као што су звук, тон, нотни знаци, кључ, начин именовања тонова солмизацијом и абецедом, потом прелази на поставку ритма користећи основне јединице бројања – четвртине и половине. Ритмичко образовање је текло поступно – увдећи прво тактирање на два. За рад на мелодици, Мокрањац примењује класичну дурску лествицу „и то са поступним ширењем мелодијских амбитуса од основног тона, бихорда, трихорда до тоничног пентахорда“ (Васиљевић 2000: 290). Мокрањац је на почетку свог музичко-педагошког рада користио Вилнеров приручник за почетну наставу солфеђа – инструктивна литература германске школе, а из докумената о „Мокрањчевој настави соло певања“ (Васиљевић 2000: 294) сазнајемо да је Мокрањац поред рада на вокалној техници и припремљеног програма из соло певања, у настави користио и Пансеронов уџбеник за солфеђо издат 1840. који представља квалитетну инструктивну литературу романске школе. Напоменућемо да се примери за певање из овог Пансероновог уџбеника и данас користе у настави солфеђа, што указује на квалитет и актуелност. Можемо закључити да Мокрањчев музичко-педагошки рад представља спој германске и романске наставе. Германски принцип се огледао у поставци ритмичких врста и одабиру литературе за вишегласни солфеђо, док је од романске прихватио редослед увођења тонских висина (од $ce1$ навише); апсолутно именовање тонова; рад на дијатонским модулацијама; хармонске основе приликом постављања тонова и Пансеронову инструктивну литературу за солфеђо – обради наставних садржаја је приступао методично, поштујући дидактичке принципе: од лакшег ка тежем, од познатом ка непознатом (Васиљевић 2000). Приликом поставке ритма, инсистирао је на прецизном тактирању и опажању метра. Усложњавање градива из мелодике је комбиновао са растом комплексности из области ритма. Мокрањац је поступно постављао лествичне ступеве, тон по тон. Постављао је три дурска тоналитета, понекад и мол приликом којег је инсистирао на опажању тонских висина. Темелно је постављао тонични пентахорд, пошто је увидео потребу за утврђивањем тоналности лествица дур-мол система. Поступно увођење тонова, и увођење вођице након што се утврди певање у обиму тоничног пентахорда указује да је Мокрањац имао јасну методичку представу како се поставља певање *a prima vista*. Почетна настава коју је осмислио Мокрањац, подудара се са програмом који је у Србију уведен тек 1977. године (Protić 1991, Васиљевић, 2000). Потврду о квалитетној настави Стевана Мокрањца проназимо у чињеници да је константно инсистирао, како на часовима, тако и на испитима, да ученици певају из нотног текста. Схвативши да је приори-

тет у раду са ученицима кориговање урођене интонативне особености српског народног певања, рад на писменим диктатима није био приоритет, и Мокрањац је ову област свесно запоставио.

Мокрањац је нотно певање, како се предмет који је представљао поставку музичке писмености тада називао, предавао у Првој београдској гимназији, која се тада звала Гимназија краља Александра I, 1884. године. Током једногодишње праксе, сусрео се са многим потешкоћама приликом рада на музичкој писмености. Из гимназијских извештаја, где су навођени наставни програми могло се закључити о Мокрањчевом наставном раду. „У неколико извештаја пише да је Мокрањац предавао нотно певање у ученичким групама свих разреда, али се из даљег описа програма види да је у првом разреду изводио групну теоријску наставу, а да је са осталима издвајао гласове и припремао извођене хорских композиција“ (Васиљевић 2000: 181). Организовани су концерти ученика гимназије, који су били веома посећени и радо слушани. Музичка настава у гимназијама, која је подразумевала свирање виолине и нотно певање је потпуно напуштана појавом музичких школа и свела се на учење теорије музике. Од 1901/2. године Мокрањац у Богословији предаје црквено појање и нотно певање. Сагледао је стање које је затекао и одлучио се за кораке који ће водити до жељених исхода. Тако су ученици првог разреда могли да отпевају са листа вежбе у Це-дуру у обиму октаве. Ученике друге године је вратио „на савлађивање певања са листа, на утврђивање ступјева и њихово упоређивање са истоименим и паралелним молским лествицама“ (Васиљевић 2000: 186). У трећем разреду прелази на обраду *Осмогласника* – на основу чега закључујемо да су му биле потребне две године рада како би поставио темеље за нотно певање црквених мелодија. Приликом посматрања Мокрањчевог рада у Богословији у целини, можемо сумирати: „прекид са певањем по ’трилицама’³, напуштање германских педагошких узора и постављање музичке наставе на темељу српског црквеног појања, иновације у настави на редовним и на посебним часовима и писање уџбеника за богословију – *Осмогласника*“ (Васиљевић 2000: 207). Поступак учења је подразумевао савладавање гласа у целини. Када се један глас у потпуности савлада, ученици су имали прилику и да се упознају са варираним мелодијама уколико су то желели. У самим записима гласова остављене су тактице, што би евентуално могло да отежа читање. Стеван Мокрањац, свестан ове могућности, објашњава како није извршио метричку поделу, јер такт који би одговарао песмама не постоји у музици, пошто метрика почива на ритму самог текста. На крајевима музичких фраза је записао тактице, као завршетак мисли, као и након сваког завршеног мелодијског става. Схватио је да је сврсисходније усмерити своју пажњу на тонске висине и савладавање текста, него покушавати да се музичка фраза уклупи у стандардну метричку поделу. Највећи педагошки подухват је „систематизација гласова *in f*“ (Васиљевић 2000: 196). *Осмогласник* представља уџбеник од непроцењиве важности пошто представља паралелизам између световне и духовне музике.

³ Приликом учења по слуху, триле су ознаке уз текст које указују на кретање мелодије.

Педагошке импликације о раду са децом узраста основне школе, налазимо у реферату у ком је Мокрањац дао стручну оцену за збирку песама Косте Берића 1901. године. Збирка песама Косте Берића је значајна пошто до тада, у основним школама није постојала идеја о литератури коју би користили учитељи и свештеници, већ су самостално бирали музичке примере које су учили ученике по слуху. Из реферата сазнајемо да је Мокрањац сматрао да компетентна особа са великим искуством на овом пољу треба да састави збирку народних песама где ће се акценти текста и мелодије поклапати. То ће имати „огroman значај за формирање укуса и за развијање музичког памћења“ (Васиљевић 2000: 178). Приликом писања, истакао је да мелодија, текст, хармонија и ритмичка компонента треба да одговарају народној музичкој традицији. Како би се радило на широком музичком развоју код деце, истакао је да песме морају бити разнолике. Био је велики стручњак за артикулационе проблеме приликом певања мелодија и дечјих гласових могућности, пошто је не само указао на проблематична места већ је дао предлоге за њихову измену (Васиљевић 2000). Мокрањчеве Руковети у основним школама могу да се обрађују интегративним приступом, који ће ученике више заинтересовати за слушање Руковети и помоћи ће развијању „осећаја културног и националног идентитета, патриотизма, националне свести и поноса“ (Павловић 2020: 90). Такође, биле су веома инспиративне за прилагођавање певању дечјег хора. Милица Манојловић је водила хор *Колибри*, који је певао *Литургију Светог Јована Златоустог*, где је Војислав Илић аранжирао пратњу, са солистом Павлом Аксентијевићем (Milanović-Maglov 2019) и *Малу руковети*, где је Војислав Симић прилагодио клавирску пратњу. Изводећи прилагођену верзију, дали су специфичан омаж Мокрањцу. Тај музички допринос је веома вредан, који може утицати на музичке преференције и креирање музичког укуса за генерације које долазе. Током одрастања, деца ће радо слушати Мокрањчева дела на часовима музичке културе у основној школи, а касније ће имати прилику да се дубље упознају са Мокрањчевим композиторским опусом, посматрајући његова оригинална дела као блиска и позната.

Закључак

Стеван Стојановић Мокрањац је најпознатија личност српске музичке историје, класик српске музике, чију делатност карактерише широки стваралачки опус. Осим најпознатијег, композиторског опуса, исцртава се и огroman значај његове диригентске делатности. Кроз њу је директно утицао на културни живот у свом окружењу, изводећи музичка уметничка дела са многим певачким и инструменталним саставима, при чему је најпознатији рад са хором Београдског певачког друштва. Веома битан сегмент његовог великог стваралачког опуса представља рад на пољу етномузикологије кроз сакупљање фолклорне грађе и проучавање тоналних основа српске народне песме. То је увелико утицало како на његов композиторски опус тако и на музичко-педагошку делатност. Томе можемо додати и импозантну важност бележења српског народног црквеног појања, при чему треба истаћи систематизацију гласова *in f*, што је битна чињеница, управо из аспекта наста-

ве музичке писмености, која се у Мокрањчево време називала настава нотног певања.

Чврсти темељи које је поставио Мокрањац у оквиру професионалног образовања, требало је да имају већег утицаја на будуће образовање. „Мокрањац је остао без директног наследника“ (Васиљевић 2000: 237) за држање наставе солфеђа и тиме је прекинут континуитет развоја музичке писмености. „Честе измене наставних планова и програма карактеришу период који је уследио по завршетку Првог светског рата“ (Ђурђановић 2013: 151). Међутим, Стеван Стојановић Мокрањац је импозантна личност за чији првенствено композиторски рад знају читаве генерације. Он је био чудотворац који је „удахнуо“ живот народној песми и омогућио јој да се преноси на најлепши могући начин, у уметничкој стилизацији. Због свог доприноса у описмењавању младих људи који би могли предавати у школи излазио је из оквира музичара и био је прави амбасадор своје земље, пошто је посредно утицао на изграђивање културног идентитета и будућег естетског васпитања генерација, што је од изузетне важности за основне школе.

Музичко-педагошка делатност Стевана Стојановића Мокрањца заузима значајно место у историји српске музичке педагогије. Иако је Мокрањчева огромна енергија покретала богату делатност током целог живота, чини се да је најмање познат музичко-педагошки део његовог широког делатничког опуса. Поставке наставе нотног певања, и у Гимназији и у Богословији, указују на напредне музичко-педагошке идеје. Кренувши са поставкама германске школе, после школовања у Риму Мокрањац се окреће романској школи и своја сазнања спретно артикулише у оквиру наставе нотног певања, узимајући у обзир интонативне специфичности српског поднебља и постављајући критеријуме у складу са реалним музичко-педагошким могућностима свога доба. Постоји довољно сачуваних докумената који употпуњују слику о музичко-педагошкој делатности Стевана Мокрањца, а које је публиковала Зорислава М. Васиљевић (Васиљевић 2000). Међутим, велики значај ове теме, при чему издвајамо чињеницу колико је важна улога појединца у остварењу квалитетне наставе музичке писмености и њених позитивних исхода, без обзира на окружење, доба у којем живи и објективне отежавајуће околности, даје јој ванвременску димензију и карактеристике општег места. Мокрањац је неоспорно био узор својим наследницима који ће његова залагања ценити и надграђивати. Недовољна фреквентност информација о овој теми указује на потребу да се она и даље проучава и због своје актуелности представља јавности.

Литература

Белојица Павловић-Цицковић Сарајлић 2018: Биљана Белојица Павловић-Драгана Цицковић Сарајлић. *Национално васпитање у настави музичке културе*. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену.

- Vasiljević 1986: Zorislava Vasiljević. *Problemi muzičke kulture i obrazovanja od Milovuka do Mokranjca*. (doktorska disertacija). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti. Univerzitet u Beogradu.
- Васиљевић 2000: Зорислава Васиљевић. *Раџи за српску музичку њисменосић*. Београд: Просвета.
- Веселиновић-Хофман 2007: Мирјана Веселиновић-Хофман и сар. *Исћорија српске музике: српска музика и евројско музичко наслеђе*. Београд: Завод за уџбенике.
- Девић 1996: Драгослав Девић. „Предговор“. у: *Ећномузиколошки зајиси*. Приредио Д. Девић. Књажевац: Нота; Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. XI–XXII.
- Дробни 2008: Ивана Дробни. *Мећодичке основе вокално-инсћруменћалне насћаве*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Дробни 2020: Ивана Дробни. *Зорислава М. Васиљевић – живоји и дело*. Тематски зборник. Београд: Факултет музичке уметности.
- Ђурђановић 2013: Миомира Ђурђановић. *Насћава музике у Србији у 19. и 20. веку*. Ниш: Факултет уметности у Нишу. Универзитет у Нишу.
- Ђурић-Клајн 1981: Стана Ђурић-Клајн. *Млади дани Сћевана Мокрањца*. Неготин.
- Jović Miletić 1996: Aleksandra Jović Miletić. *Funkcionalna metoda Miodraga A. Vasiljevića i njena primenljivost danas*. Magistarska teza. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti. Univerzitet u Beogradu.
- Јовић Милетић 2011: Александра Јовић Милетић. *Почейћно музичко ојисмењавање на српском музичком језику*. Београд: Дијамант принт.
- Karan 1993: Gordana Karan. *Morfološki prilaz instruktivnoj literaturi notnog pevanja i teorije muzike u Srbiji do II svetskog rata*. Magistarska teza. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti. Univerzitet u Beogradu.
- Коњовић 1956: Петар Коњовић. *Сћеван Мокрањца*. Београд: Нолит.
- Марковић 2007: Татјана Марковић. „Музички романтизам из стилско-теоријског аспекта“, у: Веселиновић-Хофман и сар. (ред.) *Исћорија српске музике: српска музика и евројско музичко наслеђе*. Београд: Завод за уџбенике, стр. 141–163.
- Маринковић 2006: Соња Маринковић. „Живот и рад Стевана Мокрањца у светлу актуелних музиколошких истраживања“, у: Перковић Радак, И. и Поповић-Млађеновић, Т. (ур.) *Мокрањца на дар*. Београд – Неготин: Факултет музичке уметности, Дом културе „Стеван Мокрањац“, стр. 19–30.
- Маринковић 2016: Соња Маринковић. *Музичка кулћура за гимназије*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Milanović-Maglov 2019: Biljana Milanović-Marija Maglov. *Mokranjac on Repeat: Reaffirming Musical Canon Through Sound Recordings (PGP-RTB/RTS Discography)*. *Musicology 27*. Belgrade: Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts, pp. 221–250.
- Милетић 2018: Александра Милетић. *Од народних њоналних основа до дур-мол сисћема у насћави музичке њисменосић*. Београд: Учитељски факултет.
- Милетић 2020: Александра Милетић. „О методи наставе музичке писмености, имену и презимену“, у: Дробни, И. (ур.) *Зорислава М. Васиљевић – живоји и дело*. Тематски зборник. Београд: Факултет музичке уметности, стр. 21–37.
- Мокрањац 1996: Стеван Стојановић Мокрањац. *Ећномузиколошки зајиси*. Приредио Д. Девић. Књажевац: Нота; Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

- Мокрањац 1996: Стеван Стојановић Мокрањац. *Животи и дело*. Приредили Д. Деспић и В. Перичић. Књажевац: Нота; Београд: Култура.
- Павловић 2020: Биљана Павловић. „Обрада осме руковети Стевана Мокрањаца по моделу интегративне наставе“ у Мандић, Б. и Атанасијевић, Ј. (ур). Зборник радова са XIV Међународног научног скупа *Српски језик, књижевности, уметности, Књига III, Експресивности и интимности у музици и ипак мале ствари: интимно у уметности и култури*, стр. 83–95.
- Перичић 1996: Властимир Перичић, В. (1996). „Стеван Ст. Мокрањац“, у: *Етномузиколошки записи*. Приредио Д. Девић. Књажевац: Нота; Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. стр. XXIII–XXVII.
- Пијановић 2014: Петар Пијановић. *Српска култура 1900–1950*. Београд: Службени гласник.
- Protić 1991: Višnja Protić. *Muzičko obrazovanje u učiteljskim školama Srbije od 1870. do 1914. godine kao jedan od činilaca u razvoju srpske muzičke kulture*. Doktorska disertacija. Muzička akademija. Univerzitet u Sarajevu.
- Рибич 2006: Романа Рибич. „Хронолошки преглед живота и рада Стевана Ст. Мокрањаца“, у: Перковић Радак, И. и Поповић-Млађеновић, Т. (ур.) *Мокрањац на дар*. Београд – Неготин: Факултет музичке уметности, Дом културе „Стеван Мокрањац“, стр. 7–18.

Jelena D. Stanivukovic

MUSIC-PEDAGOGICAL PROFILE OF STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANJAC

Summary

The most prominent figure in Serbian music history is Stevan Stojanović Mokranjac. He was a representative of the first generation of Serbian romanticism and the founder of the Serbian national school. Mokranjac's musical profile will be presented in this paper – from his youth when he was educated in the field of music in his hometown Negotin, then Belgrade, Munich, Rome and finally Leipzig; to his mature days when he became the choirmaster of the Belgrade Singing Society. This paper will also present Mokranjac's extraordinary compositional oeuvre, which brings a richer harmonic language and a more complex form in relation to his predecessors and contemporaries. Mokranjac's composer oeuvre includes compositions of secular and spiritual music, among which are his fifteen *Rukoveti*, which represent the connection between folk and artistic creation, the *Opelo u fis molu [Requiem in F minor]* and *Liturgija svetog Jovana Zlatoustog [Divine Liturgy of St John Chrysostom]*. Both through his personal musical development and through his creative work, Mokranjac had a deep connection with the folk music tradition. We will look at the pedagogical work in the music field of Stevan Mokranjac, which was a combination of German and Romanesque teaching, through reports on the teaching of solfeggio and music theory from 1911 and textbook for theology in 1908. One of the main sources from which we get an insight into the history and continuity of music pedagogy is the documented scientific study of Zorislava Vasiljevic. The pedagogical implications in

working with pupils in primary school are also presented through the Mokranjac's report on the collection of poems from 1901. Stevan Stojanović Mokranjac was an astonishing person whose entire composer's work is known to all generations. He was a miracle worker who "breathed" life into folk song and enabled it to be transmitted in the most beautiful way possible, in artistic stylization.

Keywords: Stevan Stojanovic Mokranjac, the musical and pedagogical profile of Mokranjac.

СРПСКА БАШТИНА

Прикази

Раденко Штекић
Будимир Милутиновић
Жарко Лековић
Будимир Алексић
Момчило Голубовић
Наташа Лукић
Спирidon Булатовић

Нова књига др Жарка Лековића

Др Раденко Шћекић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

У издању Института за српску културу из Никшића, из штампарије Ободско слово из Подгорице, изишла је нова, дванаеста књига у низу др Жарка Лековића, вишег научног сарадника Историјског института Универзитета Црне Горе. Аутор ове вриједне и занимљиве књиге, др Жарко Лековић, представља еминентно име српске историографије, регионалног формата. Област његовог истраживања и научног рада је племенско друштво Црне Горе и Херцеговине, црквени живот на овим просторима, друштвено-политичке промјене током 18. и 19. вијека, везе са Русијом и дешавања током Великог рата. Др Лековић остаје запажен као марљиви истраживач у бројним Архивима Црне Горе, Србије и шире, које је темељно истражио и по томе остаје препознат међу колегама.

Његово ново дјело доноси двадесет научних радова презентованих на домаћим и иностраним научним конференцијама, округлим столовима, као и у домаћим и међународним часописима. Аутор разматра теме из историје простора који су нераскидиво везани историјским нитима: Црне Горе и Херцеговине, али и односом међу државама, вјековима братски повезаним етносом, вјером, историјом – Црне Горе, Србије и Русије.

Др Жарко Лековић, *Историјски радови*, Институт за српску културу, Никшић, 2022.

Књигу отвара чланак под називом „Смисао историје и хришћанска Европа“ у коме се говори о односу категорија историје и историографије, моралним судовима и историографији. Реферат из овог рада, аутор је презентовао на међународној научној конференцији у Берлину 2017. године у организацији Међународног фонда јединства православних народа.

Следећи чланак говори о научној историографији о кнезу Јовану Владимиру, од Барског родослова-*Љейойиса Поја Дукљанина*, Константина Порфирогенита, Мавра Орбина, Ђорђа Поповића, П. А. Ровинског, Димитрија Руварца, Чедомира Марјановића, епископа Охридског Николаја Велимировића, Константина Јиричека, Станоја Станојевића, Владими-

ра Ћоровића, Јована Ковачевића, Георгија Острогорског, Владимира Петковића, Андрије Јовићевића, до Василија Лукића.

Племенској историји посвећено је више чланака: о историјату и устројству племенских заједница, историографији о њима, о племену Дробњаџи и њиховим мигрантима у Америку крајем 19. и почетком 20. вијека.

О црногорско-србијанској сарадњи аутор пише у више чланака, од Првог српског устанка до 1918. године – Подгоричке скупштине и уједињења Црне Горе и Србије. Неколико радова аутор посвећује односу Русије према овом простору, од 18. вијека па до рата 1876–1878. године.

Цркви и свештенству посвећени су радови „Манастири у Дробњаку“ и „Страдање свештенства у Старој Херцеговини 1804–1813“. Радови: „Темељи државности Црне Горе“, „Стара Херцеговина од 1874. до 1878“, „Борбе за ослобођење Бара 1877“, „Црна Гора у 1918. години“, „Допринос Дурмитораца ослобођењу и уједињењу 1918. године“ – говоре о умијећу, али и професионалној храбрости аутора да са научне тачке гледишта, објективно и у складу са високим научним стандардима да одговоре на значајна питања и догађаје из наше прошлости, чијим се манипулисањем индукује политички и медијски дискурс у савременом црногорском друштву. Нарочито бих издвојио рад „Темељи државности Црне Горе“ у коме аутор презентује занимљиву и корисну синтезу историјског развоја Црне Горе, њене традиције, вјере и културе у турбулентним временима.

Требало би одати посебно признање издавачу што је препознао квалитете, како самог аутора тако и презентованих научних радова. Књига је заиста стилски лијепо и квалитетно опремљена, нарочито квалитетом корица. Уз главни дио текста, уврштен је Предговор, Подаци о текстовима, Биљешка о аутору као и Азбучни регистар личних имена. За издавача се потписује проф. др Будимир Алексић, а рецензенти књиге су: проф. др Далибор Петровић, проф. др Далибор Елезовић и проф. др Будимир Алексић. Ова књига, на око 500 страница, обogaћена је бројним и значајним ауторовим опсервацијама и закључцима који проистичу из његовог богатог архивског и енциклопедијског знања. Радови издвојени у овој књизи могу корисно послужити истраживачима за даље изучавање историје нашег народа.

Књига изазовне садржајности

**Проф. др Љубомир
И. Милутиновић**

Универзитет у Бањој
Луци,
Филолошки факултет,
Бања Лука

Небојша Блазов Драшковић, *Господари гена у Црној Гори*, Издање аутора, Херцег Нови, 2022.

Аутор књиге *Господари гена у Црној Гори*, Небојша Блазов Драшковић овом књигом показује, сликовито речено, да је вријеме свих простора, испуњеним живим свијетом и стварима које живи свијет остварује, у ствари, оно вријеме када живи свијет ствари даје смисао стварима живог свијета. То преплитање ствари живог свијета и живог свијета ствари је бескрајно и многооблично. У том преплету и многоличју сваки човјек тражи себе у мјери која му је животом досуђена. Ако се стално има на уму та узрочнопоследична веза, онда није зачуђујуће што научна књига *Господари гена у Црној Гори* за увод има пјесму *Дрвосјечо, поштеди ово дрво! Немој му одсјећи гране! / Оно је у младости штитило мене, / А сад га моје руке бране. / Овдје га мој предак посади / Ово мјесто за кућу ми је дао. / Тамо, дрвосјечо, слободно оно хлади. / Твоја сјекира неће му чинити нажао. / Ово старо породично дрво, / Наше горе чију славу и углед, / Познаје копно и море / Немој сјећи на узгред.*

Ова стара енглеска пјесма изравно и животно говори о улози живота и живљења у генетском коду у коме је видљив узрок и последица са свим квалитетима и изазовима таквог постојања и васколиког бивања. Живот је, по тој пјесми, старо породично дрво (Користи се необична симболика) оличено у стаблу посађеном на мјесту гдје је предак одлучио и то потомак треба да поштује. По одлуци преака стабло Црне Горе је „посађено“ гдје је и данас Црна Гора коју потомак треба да његује и брани од „дрвосјече“, од времена као градитеља, али и највећег рушитеља. Наслов ове књиге изравно упућује на то, да се градњом руши, а рушењем се гради. Дрво треба садити, али и бранити. Господар је тако онај који у томе у потпуности успијева.

Исцрпну Драшковићеву монографију, дужа верзија, чини 755 страница густо писаног текста формата А 4 са бројним илустрацијама, мапама, графиконима и документованом грађом. сегментирана у тринаест тематски повезаних цјелина: **повијест, праисторија,**

историја; женски и мушки хромозоми; лингвистика и етнологија; хронолошке таблице; црногорска племена; развој Црне Горе; уједињење Црне Горе и Боке; стварање државе Црне Горе; краљевина СХС – Југославија; хаплогрупе у Европи, хаплогрупе у Црној Гори, црногорски DNK пројекат, DNK спортиста, генетским кодом посматра везу између човјека и времена јер човјек својим облицима живљења даје смисао времену на одређеном простору, а вријеме својим бескрајним током омогућава мјенљивост и трајност човјека као природне и друштвене датости у непрекидном току живљења. Имајући то у виду, посебно мјенљивост начина човјековог бивања, ова ће књига изазвати велику пажњу и интерес јер покреће питања на која наука тек треба ваљано да одговори, да дадне коначне и непорециве одговоре, јер на то упућује и списак литературе коју је аутор Драшковић користио. Овом обимном и садржајном књигом црногорска генетска особеност добија универзалне вриједности. Истраживања која ће тек слиједити (На то и аутор упућује) имаће ваљана и сложена упоришта у овој Драшковићевој књизи и показаће сву ваљаност њене појаве јер она не само да показује већ изазива на ново доказивање те ваљаности. Уз садашњу њену очигледну вриједност она доноси сву узвишеност смисла човјековог живљења, овога пута црногорског, смјештеног у простор и вријеме, а написано је да би постојало, како каже аутор, да се не заборави као што се заборавља усмена ријеч. У времену прошлост и садашњост су нераскидиве, али у друштвеном кретању може доћи до кидања везе између прошлог и садашњег, јер „дрвосјеча“ из увода ове књиге на то нас упозорава свом својом озбиљношћу у задатку који му је дат. Све што је записано у овој вриједној и корисној књизи остаје увезано у генетику постојања и стално ће нас опомињати да то своје постојање треба да обогатимо новим увидима, на што нас сам наслов ове књиге упозорава. Генетика је та која увезује људска бића па није неважно ко и како чува и одржава ту природну везу међу људским јединкама. У десет поглавља ове књиге аутор је прошао на свој начин, уз помоћ бројне литературе, вертикалом од праисторијских времена до данашњег доба у Црној Гори. У тој вертикали на свим нивоима разматра се процес наслеђивања датих вриједности, али и одступања од тога процеса. Бројни шематски прикази то сликовито и зорно показују, а вријеме ће показати њихову тачност. Овом приликом ваља скренути пажњу на посебну вриједност поглавља *Лингвистика и етнологија*, јер ће то поглавље многе подстаћи да се тим везама свестраније позабаве јер је очигледна трајност, особеност и нужност те везе између етнологије и лингвистике.

У самој основи укупне садржајности ове Драшковићеве књиге *Господари гена у Црној Гори* је свестрано сагледавање идентитета црногорског човјека од праисторијских времена до дана данашњег. Тај црногорски човјек не само да је власник већ и чувар гена које је спознао, али које је све теже очувати у свијету невиђене покретљивости и проходности, а та покретљивост у друштвеном смислу и те како утиче на генетску природност. У свему томе добро је ствари и појаве констатовати, на могући начин и дефинисати, и именовати у смислу постојања као нечег особеног и потребног, али и препознатљивог. Да би се све то обистинило и нашло мјеста у прос-

тору природног живљења потребно је уложити огроман труд и рад, а Драшковић је управо овом књигом показао да је уложио огроман рад и огромно умијеће. Да ли ће вријеме као главни судија све Драшковићеве налазе прихватити остаје да се чека, јер народ каже да је у чекању сигурност. Оно са чиме се ми већ сада можемо сложити јесте чињеница да су у овој књизи доведене у узајамну везу **антропологија** и **етнологија** као чињенице које узајамно чине и прате човјекову друштвену природност и човјекову природну друштвеност. Та и таква евидентност је велики и незаобилазни домет ове Драшковићеве књиге која је својим укупним исказом чврсто увезала научно и реторичко прегнуће. Живот језичког исказа је нешто што краси ову књигу уз сву сврховиту статичност датих шематских и табеларних увида у којима је језик крајње прецизан и садржајно крајње одмјерен. Другачије се и није могло садржајно проћи кроз огромну временску вертикалу. Пут у тој и таквој вертикали ће да задивљује сваког читаоца ове књиге, а посебно оне који о овим проблемима и питањима више знају од обичних читалаца који ће ову књигу читати из чисте радозналости јер су власници истог генетског кода. Ова књига као на длану показује да ако се ишта развијало споро и тајновито, доказ је да се ништа тако важно не развија и спознаје брзо јер креативност не подноси брзину. Креативност у овој Драшковићевој књизи исказује врхунску хуманост која оплемењује садржајност времена. Ако је аутор уживао у радости писања, а видљиво је да јесте, онда ће читалац ове књиге уживати у радости живљења, јер ова књига ће у сваком читаоцу побуђивати наду, јер је човјек незамислив без наде као Божије биће коме је досуђен земаљски живот. Са овом књигом човјек добија жељу да чува „дрво“ на коме је у својству једне „гране“. То је одговорност која подстиче, али и охрабрује човјека да се предаје животу јер животна свјетлост је та са којом је човјек увијек стваралачки млад. Ту стваралачку младост има и аутор ове изазовне и по свему занимљиве књиге, јер је велика и изазовна ствар објашњавати живот и свијет коме генетски припадаш. Овој књизи добро пристаје чињеница да човјек посједује сопствену моћ, да контролише исход сопственог живљења у средини као фактору који дјелује разноврсно споља. Аутор је сопственим и препознатљивим стилем показао свој властити однос према црногорском идентитету, а тај однос је подстицај свима који желе тим идентитетом да се баве из свог угла. Језиком је ова књига приступачна и лаичкој читалачкој јавности, а не само стручној. У томе је посебна особеност ове књиге. Може се слободно констатовати да је ова Драшковићева књига издвачки подухват у Црној Гори и зато је битно да буде доступна не само научној и стручној јавности већ и шире, што је у складу са питањима и проблемима која покреће и обрађује.

Раскривање српске историје

Др Жарко Лесковић

Институт за српску
културу,
Никшић

Књига Миљана Станишића се састоји од Предговора, Приказа издавача књиге, Првог дијела насловљеног Црна Гора до јулског устанка који је подијељен на четири поглавља и то: Историјат тоталитаризма, Комунизам и наци-фашизам продукти „тајних“ завјереничких организација, Улога КПЈ уочи, за вријеме и послје априлског рата и Опште стање у условима окупације. Други дио књиге Црна Гора од 13-јулског устанка 1941. године такође је подијељен на четири поглавља: Тринаестојулски устанак, Стање послје угушивања устанка, О етапама револуције и Ширење и јачање ЈВуО у Црној Гори. На крају књиге су Закључак, Списак извора и литературе и Биографија аутора. Довољно је само погледати списак извора и литературе које је аутор користио и закључити колико је труда и времена утрошио током настајања студије. Књига је снабђевена научним апаратом који је смјештен испод основног текста. Текстуално излагање је праћено изузетно вриједним фотографијама, картама и факсимилима докумената.

Једна од најмрачнијих страница српске историје исписана је 1941. године. Инвазија нацистичке Немачке и њених савезника на Краљевину Југославију претворила је простор прве заједничке државе Јужних Словена у поприште крвавих националних, вјерских и идеолошких обрачуна. Српски народ на читавом свом етничком простору био је изложен бруталном уништавању од стране окупатора и њихових сарадника из реда домаћег становништва – Албанаца, Хрвата, муслимана и фолксдојчера. Поред свега тога у току Другог свјетског рата на простору Југославије вођен је беспштедни грађански рат између два идеолошки супротстављена покрета отпора, равнорског и комунистичког. Неки од најжешћих обрачуна у том рату вођени су управо на простору Црне Горе.

Суштину друштвено-политичких односа у Црној Гори тог времена није лако схватити. Народ који је вјековима био јединствен и који је задавао проблеме великим империјама, нашао се те 1941. године, нарочито након Пљеваљске битке на супротним странама.

Миљан Станишић, *Браћоубилачки и грађански рат у Црној Гори 1941. године*, Институт за српску культуру, Никшић, 2022, 460 стр.

Чак су и странци – и окупатори и савезници са збуњеношћу посматрали ове догађаје. За комунисте, а то показује и ова књига, главни непријатељ у Црној Гори није био окупатор него буржоаско-демократски слој црногорског друштва, односно противници револуције и новог идеолошког система. На удару комуниста налазили су се сви они, за које се претпостављало да због свог имовног стања, степена образованости, политичких одређења, статуса у друштву могу бити препрека извођењу револуције, без обзира што нијесу сарађивали с окупатором, или што су се борили против њега.

Свјестан ових чињеница, Станишић у књизи управо открива и указује на научне недоследности у ранијој литератури која је обликовала свијест бројних генерација. Новим чињеницама показује да је историја братоубилачког рата била недовољно изучена и истражена, много сложенија него што се приказивала. Он говори о догађајима о којима се до прије неколико деценија није смјело рећи ни ријечи, а они су до тада приказивани једнострано и необјективно уз оправдавање бројних злочина. Књига је значајна и због тога што историографија још није изрекла свој коначан суд о овим драматичним догађајима. Аналитичка обрада историје братоубилачког рата у Црној Гори од великог је значаја за схватање ширих процеса и појава на простору бивше Југославије. А Станишићев оригиналан приступ теми огледа се управо у веома аналитичном и документованом тексту гдје се по први пут обрађују чињенице које су до данас остале нејасне и које су скриване од јавности а које по свој прилици утичу и на данашњи ток догађаја у савременом свијету.

Да би објаснио догађаје у 1941. години аутор у поглављу насловљеном Историјат тоталитаризма даје кратак преглед различитих друштвених поредака и система кроз вјекове и прави паралелу са тоталитарним идеологијама 20. вијека које све карактеришу бруталне мјере против слободумних људи. Једно од основних питања које је дао себи у задатак јесте Ко је изазвао братоубилачки и грађански рат и који су фактори то проузроковали. Да би одговорио на то питање он истражује комунистичку идеологију и везе између комунистичке идеологије и тајних масонских организација, чији је заједнички циљ рушење националних, вјерских, традиционалних у првом реду православних вриједности. Овим својим истраживањима Станишић прави искорак у нашој историографији. Јер улога разних сатанистичких организација у креирању историјских процеса је много већа, чак и данас, него што им се даје на значају у разним анализама. Но, књига нам шаље и поруку, да се и након свих злочина, будућност може градити само на хришћанским вриједностима.

Нарочиту тешкоћу у обради ове теме представља карактер функционисања врха Партије, гдје су се значајне одлуке или наредбе издавале посредним путем, преко телефона, усменом ријечју чак и покретом, мимиком. На жалост нема грађе о репресији над пораженим снагама, па да није сјећања појединаца многа питања би била прекривена тамом. Аутор је много простора посветио политичким позадинама разних ликвидација. У првом дијелу књиге дужну пажњу посвећује истинским патриотама – борцима Ком-

ског одреда, поручнику Божидару Жугићу, поручницима Милану Спасићу и Сергеју Машери, Благоју Јововићу и многим другим.

Објаснио је формирање и дјеловање Равногорског покрета. Деценијама је у Југославији четнички покрет од стране пропагандне машинерије комунистичког режима представљан у најгорим својствима. Историја и истина биле су сасвим другачије. Режимски комунистички историчари писали су историју оглушивши се о сва начела научне објективности, а све у служби једне партије и њене идеологије. Они су пласирали тезу да је четнички покрет био националистички, српски и шовинистички и да је подразумеввао послужење рата формирање српске државе у којој мањине неће имати никаквих права. Књига пред нама се супротставља тој „истини“, и представља образац како се историја пише на основу фактичког стања, непобитних чињеница и како се држи научних а не идеолошких принципа. Равногорски покрет је заправо очувао континуитет краљевине Југославије. Међу муслиманским становништвом Равногорски покрет је имао својих присталица, како у Србији, тако и у Црној Гори, Босни и Херцеговини (Алија Коњхоџић, Фехим Мусакадић, Мустафа Мулалић, Исмет Пуповац, Хамдија Ченгић, Дервиш Шећеркадић). Равногорски покрет је имао велики број присталица и у Словенији (мајор Иван Фрегл, др Вјекослав Бучар, мајор Карл Новак, генерал Иван Презељ, четнички војвода Јоже Мелакер, капетан Милан Крањц, војвода др Урош Шуштерич). Дражу су оптуживали за великосрпски национализам, а он је био југословенски оријентисан, и уз себе је увијек имао југословенску заставу 41. пешадијског пука. Дража је Србију сматрао као темељ Југославије, а Југославију као темељ Балкана. Он много прије Хитлеровог напада на СССР подиже барјак отпора њемачким окупационим снагама и постаје први герилац у поробљеној Европи. У својој књизи Станишић пише и о ширењу и јачању ЈВуО у Црној Гори, о мајору Ђорђију Лашићу, апелу племена Васојевића, војводи Павлу Ђуришићу, Вуку Бећковићу на мети комуниста, Љеворечком батаљону у заштити своје територије, ђенералу Љубомиру Љубу Новаковићу и његовом „трећем путу“, о томе ко, шта је четник. У књизи није изоставио ни страдања и отпоре Срба у НДХ.

Други дио књиге нас уводи у Тринаестојулски устанак. Побуну од 13. јула су подстакли бивши официри, великосрби и комунисти. На самом почетку устанак је био спонтан и хаотичан израз народног протеста који није имао централно вођство. Аутор нам говори о основном циљу комуниста освајању власти, улози краљевских официра у обуци, припреми и устанку. Интересантан је закључак да је гро народа сматрао да је дошло вријеме бити или не бити и да је куцнуо час коначног обрачуна, који ће донијети слободу, па је свако желио дати томе лични печат и жртву. Само један мањи дио народа био је за оно „ко год дође ја сам му наредан“. Он даље пише да КПЈ злоупотребљава патриотска осјећања народа, да је утицај краљевских официра у устанку био значајан, о томе да су високи краљевски официри били против авантуризма комуниста (од високо ранжираних официра само мањи број се касније прикључио комунистичко-партизанском покрету), да КПЈ није дорасла руковођењу устанком, о угушивању устанка, стању послужења угушивања устанка од 15. августа, о напуштању партизана од стране краљевских официра, о томе да КПЈ злоупотребљава омладину, о убист-

вима свештеника, официра, учитеља, чиновника и других. Прва жртва комунистичког терора био је архимандрит Никодим Јањушевић, настојатељ манастира Светог Луке у Жупи никшићкој, још прије отпочињања устанка, 29. јуна 1941. године.

С разлогом посебан значај придаје Пљеваљској бици и дешавањима након ње. Наиме, након слома устанка дошло је до отворенијег разлаза између комуниста и националиста и међусобних оптужби око тога ко је крив за брзи слом устанка. Чак су и највиши органи КПЈ критиковали рад црногорских комуниста. Пораз на Пљевљима, почетком децембра представља психолошку прекретницу у рату и снажно је утицао на продубљивање кризе устанка. Највећи дио бораца самовољно одлази кућама, њих око 3000, ступа у састав тек формираних четничких јединица. Након ове битке народни устанак преображавао се у грађански рат. Држање муслимана из Пљеваља, неодлучност партизана и њихови каснији злочини познати под називом „лијева скретања“ условили су снажно антикомунистичко расположење међу народом. Био је ово катастрофалан пораз, један од највећих у току читавог рата. Стравичне последице Пљеваљске битке покопале су последњу наду у скорије ослобођење.

У књизи се говори и о преписци партизанских и италијанских комуниста, о етапама револуције, о томе шта пишу режимски историчари о „лијевим грешкама“. У поглављу насловљеном „На мети КПЈ и 'непоуздани' комунисти“ Станишић сликовито описује убиства Милована Анђелића из Поља Колашинских 17. октобра 1941, затим Слободана Марушића, сина Милована Марушића, народног посланика и Алексе Павићевића 17. новембра, који је оптужио руководиоце своје партије да су пошли путем који води у крвопролиће.

Књига Миљана Станишића у којој се догађаји сагледавају критички је за сваку похвалу. Њени рецензенти су академик Зоран Лакић, Ранко Јововић и др Вукић Илинчић. Ради се о одличној, озбиљној и научно утемељеној студији, пуној изузетно вриједних чињеница. Историчари су дужни да кажу истину колико год је то могуће. И ова књига на трагу истине ће свакако помоћи будућим ствараоцима да на један објективнији начин приступе истраживању наше прошлости.

СРПСКА БАШТИНА

In memoriam

Будимир Алексић

Нова Бећировићева књига о Ловћенској капели

**Проф. др Будимир
Алексић**

Институт за српску
културу,
Никшић

Комнен Бећировић, *Пола
вијека на служби Ловћен-
ском олтару*, Институт за
српску културу, Никшић,
2021, 319 стр.

Прошле године пред читаоцима се нашла нова књига Комнена Бећировића, новинара, публицисте, есејисте, полемичара, и националног дјелатника у најбољем значењу те ријечи, – једног од најистрајнијих прегалаца у одбрани ловћенског светилишта крајем шездесетих година прошлог вијека, и свакако једног од највећих бораца за обнову ловћенског храма. Насловљена Пола вијека на служби Ловћенском олтару, ова вишеструко значајна књига је угледала свјетлост дана у издању Института за српску културу из Никшића. Ријеч је о другој по реду Бећировићевој књизи посвећеној Његошевом храму на Ловћену; прва, Борба за Ловћен Његошев, објављена 2002. године, говори о његовој борби за обнову ловћенског храма започетој 1989. Књигу је приредио и предговор написао протојереј Јован Пламенац, наш истакнути новинар и публициста, и сам борац за истину о рушењу Његошеве Ловћенске капеле и за њен повратак на Ловћен.

Књига је структурисана у пет цјелина. Први дио, насловљен Слово о Ловћену, чине Бећировићеви ауторски текстови настали на ову тему, и објављени у периоду од 1963. до 2018. године. Други дио – Слово под Ловћеном, обухвата три бесједи Комнена Бећировића, од којих су двије одржане 1990. године приликом првог и другог помена над остацима Његошеве капеле на Ивановим Коритима, а трећа је изговорена на вечери посвећеној Ловћену, поводом објављивања његове књиге Борба за Ловћен Његошев, у Студентском дому у Подгорици, на Малу Госпојину, 21. октобра 2003. године. Трећи дио књиге носи наслов За вјетни борац за Ловћен Његошев и садржи пет интервјуа које је Комнен Бећировић дао штампаним и електронским медијима у периоду од 1990. до 2018. године. Ови интервјуи, како то тачно примјећује о. Јован Пламенац, „нијесу били само о ловћенском страдању, него су обухватили и друге теме, првенствено Бећировићеву борбу за спас манастира Морача од потопа, али и његову укупну националну борбу“. У четвртм дијелу ове књиге, Враћање васељенске правде, публиковано је седам саопштења Покретачког одбора за

повратак Његошеве капеле на Ловћен, основаног 24. октобра 1990. у Подгорици. Саопштења Одбора је писао Комнен Бећировић, а усвајали су их остали његови чланови. Пети дио књиге, насловљен Накарада као понос, доноси шест полемичких осврта Комнена Бећировића на ставове црногорских комуниста-сепаратиста – заговорника рушења Његошеве капеле на Ловћену који заступају штедимлијевску тезу о црногорском маузолеју и српској, односно Карађорђевића капели.

Након ових пет дјелова књиге, као посебна цјелина, дати су Прилози који садрже биографски интервју проф. др Радомира Батурана из Торонта са Комненом Бећировићем поводом Бећировићевог осамдесетог рођендана; потом Бећировићево писмо Андре Марлоу из 1970. године; Бећировићева обраћања Блажу Јовановићу, Вељку Милатовићу и Миловану Ћиласу из 1970. и 1971. године, и Ћиласов одговор.

Ова књига Комнена Бећировића свједочи о његовој борби да се спријечи рушење цркве Светог Петра Цетињског на Ловћену, у којој су били сачувањени земни остаци митрополита Петра Другог Петровића Његоша, да би на том мјесту био постављен монументални маузолеј према идејној замисли и пројектима хрватског вајара Ивана Мештровића, а по поруци Владе, односно најужег политичко-партијског врха тадашње Социјалистичке Републике Црне Горе.

У вријеме спорова и полемика око изградње Мештровићевог маузолеја на Ловћену, крајем шездесетих година прошлог вијека, Комнен Бећировић је подигао свој интелектуални и људски глас протеста против те безумне акције која је означила почетак процеса институционалне десрбизације Његоша и процеса историјског ревизионизма. О смислу и циљу те акције илустративно свједочи чињеница да јој се противила Матица српска (чији је члан био Његош), а да ју је снажно подржала (пропагандно и финансијски) Матица хрватска – идеолошки стуб МАСПОК-а у Хрватској седамдесетих година прошлог вијека. Тој акцији се противила Српска православна црква, чији је Његош био владика, а предводила ју је Комунистичка партија Југославије, уз подршку усташке емиграције чији је припадник био и Иван Мештровић. Та слога усташа и комуниста по овом питању, представља посебно, и вишеструко занимљиво поглавље у овој трагичној причи. О тој слози најбоље свједочи текст Савића Марковића Штедимлије (на који посебно указује Комнен Бећировић у овој књизи) објављен у загребачком Вјеснику 26. априла 1970. године, у коме овај усташки идеолог и један од оснивача црногорског сепаратистичког покрета образлаже значај рушења Његошеве капеле „за црногорски народ и за будућност Црне Горе“.

Рушењем капеле, врх Ловћена је скраћен за 18 метара, чиме је промијењен изглед ове планине која представља симбол српске слободе и српске историјске и књижевне славе и величине. Том промјеном су црногорски комунисти-сепаратисти симболично најавили почетак финализације пројекта промјене духовног и националног идентитета српског народа у Црној Гори, прецизно осмишљеног у идеолошкој радионици хрватских усташа, као и у неким круговима на Западу.

За разлику од усташке емиграције, хрватских клеронационалиста у земљи (окупљених, прије свега, око Матице хрватске) и црногорских комуниста-сепаратиста, који су здушно подржали скрнављење Његошевог гроба, најзначајнији српски интелектуалци – писци, универзитетски професори и академици, новинари и публицисти (међу којима је Комнен Бећировић био један од најактивнијих), одлучно су се супротставили том магнум кримену. Придружио им се и одређени број истакнутих словеначких и хрватских интелектуалаца, међу којима је и Мирослав Крлежа који у писму директору цетињских музеја 4. јануара 1966. истиче да „када је ријеч о томе да се Мештровићев маузолеј са Његошевим спомеником подигне на Ловћену, моје је субјективно мишљење бескомпромисно негативно“.

Београдски часопис Уметност у свом двоброју за јул и децембар 1971. године објавио је већину тих размишљања и материјала посвећених „Ловћенском случају“, хронолошки и без коментара, остављајући читаоцима да сами пресуде ко је у овом случају био у праву. Текстови у којима је одлука о рушењу Његошеве капеле оцијењена као скандал појавили су се, захваљујући Комнену Бећировићу, и у многим иностраним листовима (Коријере дела сера, Монд, Фигаро, Хералд трибјун итд.) а свој глас против те одлуке дигао је велики број истакнутих француских стваралаца, мислилаца и писаца, као што су: познати француски писац и министар културе у Де Головој Влади Андре Марло, пјесник, романиста и историчар умјетности Жан Касу, велики хришћански филозоф Габријел Марсел, пјесник и члан Француске академије Пјер Еменуел и чувени кардинал Тисеран. Тако је кампања за спас ловћенског светилишта, коју је захваљујући својим везама у медијским и књижевним круговима у Паризу покренуо Комнен Бећировић, попримила међународне размјере, а Париз је почетком седамдесетих година прошлог вијека, Бећировићевим ангажовањем, постао свјетска престоница за одбрану Његошеве капеле.

Овом књигом Комнен Бећировић је сачувао од заборављања многих знаменитих личности нашег народа за спас Његошеве капеле на Ловћену, њихов отпор рушењу капеле и њихово часно држање у тим смутним временима. Тако Бећировић указује на противљење великана српског сликарства 20. вијека, Петра Лубарде, скрнављењу Ловћена, о чему најбоље свједочи његова чувена слика Сумрак Ловћена, као и његово одбијање да уђе у Одбор за градњу маузолеја, што је и образложио писмом које је објавила Политика. Бећировић наглашава да је међу онима који су вапили да се у Ловћен не дира из поштовања према природи, историји, етици и љепоти био и принц Никола Петровић Његош који је, последице неопозиве одлуке цетињских одборника да руше капелу на Ловћену, дао пуномоћје адвокату Андрији Поповићу-Ераковићу да је судски брани у име породице Петровић. С посебним поштовањем Бећировић пише о највећем познаваоцу историје Његошеве капеле – историчару, теологу, библиологу и његошологу, Љубомиру Дурковићу-Јакшићу, чији су радови – а нарочито књига Његош и Ловћен – постали приручник свим браниоцима Ловћена. Бећировић признаје да би без аргумената садржаних у Дурковићевим радовима и књигама тешко могао покренути међународну кампању за спас Његошеве задужбине на Ловћену, а затим за њен повратак. Цијенећи Дурковићеву улогу у од-

брани Ловћена, Бећировић сматра да би његово име требало уписати златним словима на зиду будућег храма на Ловћену.

Осим што представља свједочанство Бећировићеве борбе за спас ловћенског светилишта, књига Пола вијека на служби Ловћенском олтару говори и о његовим настојањима да се Његошева капела врати на Ловћен. Као што смо напоменули, 24. октобра 1990. године основан је Покретачки одбор за повратак Његошеве капеле на Ловћен, а један од иницијатора оснивања Одбора био је Комнен Бећировић, који је и писао саопштења тог Одбора. У Прогласу Одбора, који је Бећировић објавио у овој књизи, се наглашава да је рушењем једне од највећих светиња српског народа – капеле на Ловћену „извршено беспримјерно насиље над природом, историјом и традицијом, осиромашена је баштина, погажен највиши завјет, оскрнављен највиши гроб, сломљен највиши понос, уништено слободарско знамење, разорено светилиште“. Уважавајући апеле „најугледнијих културних посленика нашег народа, ставове Српске православне цркве, Удружења књижевника Црне Горе, политичких странака које раде на обнови националног бића“, истакнути црквени великодостојници, академици, књижевници и универзитетски професори који су били окупљени у овом Одбору наглашавају да би повратком на Ловћен Његошева капела поново била „највише узлетиште наше душе, олтар нараштаја, буктиња српства и православља, знамење нашег људског и националног достојанства, наше трајности и неуништивости“. Свој апел чланови Одбора завршавају ријечима: „Васпостављајући Његошеву капелу на Ловћен, васпостављамо сами себе“.

Објављивање ове књиге Комнена Бећировића, која излази на видјело у вријеме опет актуелизованог повратка цркве Светог Петра Цетињског на њено природно станиште, представља, поред осталог, и прилог настојању да се васпостави Његошева капела на Ловћен. Јер, сви православни хришћани у Црној Гори, и сви истински интелектуалци у овој земљи, морају непрестано и јединствено инсистирати да се Његошева задужбина – црква коју је посветио Светом Петру Цетињском и оставио у аманет да у њој буде сахрањен, врати на Ловћен и да његови земни остаци ту коначно нађу вјечити мир и спокој. А како то треба радити, и како том циљу треба служити, најбоље је показао Комнен Бећировић служећи више од пола вијека ловћенском олтару, о чему свједочи и ова његова књига.

Панегирици Светозара Ђуришића

(Уз „Одбљеске ловћенског пламена“)

**Мр Момчило
Голијанин**

Самостални истраживач,
Невесиње

Светозар Ђуришић, *Одбљесци ловћенског пламена*, Београд: Удружење књижевника Поета, 2021 (Подгорица: ЗМ „Макарије“), 62 стр.

Квалитетна опрема. Импозантан дизајн. Наслов изазован – „Одбљесци ловћенског пламена“. Али...Па, пред вама је књижица која броји, од кратког Предговора г. протојереја Јована Пламенца, до критичког осврта г. Веселина Целетовића, седамдесетак, не увијек попуњених, страница поетског ткива. У њега се уткало тридесетак фотографија. Па шта остаде за читање-појави се пред читаоцем богохулно питање. Је ли баш увијек нужна та проклета сумња?!

Хајде да погледамо!

Откри се шест драгуља. Задахну нас мирис тамјана Светог Вида. Оживјеше плутајући светитељи Плаве гробнице. Сачува их од заборавља Милутин Бојић, а ево их сада прихвата Светозар Ђуришић. Сакупља свјетлуцаве звијезде које плутају, које бљеште из бисерних шкољки, гдје су се кости српских ратника побисериле. Ту „изнад уснуних корала / мрешка се цвијет тишине / тихује Гробница плава“, из које „српство васкрсава“. Поновно рађање оних који су у вјери умирали. С пјесмом о Србији и с вјером у Бога. У васкрсење. „Ја сам васкрсеније и живот: који вјерује у мене ако и умре живјеће“ (Јн 11, 25). И живе у Господу и у срцима благочестивих Срба на многаја љета.

Дух тих бесмртника заштитнички је лебдио над Србијом, удахњивао снагу и љубав према родној грудди. Како би се иначе изњедрила громадна фигура једне Милунке Савић, српске Јованке Орлеанке, шта би друго тој хероини могло да зацијели девет рана задобијених по српским крволиптиштима: Брегалници, Колубари, Црној Ријеци, Солунском фронту... Памте то генерације. Али и боли их маћехински однос одговорних према овом витезу, који преваром уђе у Степин Гвоздени пук, који сави своје плетенице под војничку шапку, сакри дјевојачке, још дјетиње груди под војничку блузу, обуче одјећу која је увијек била на бриду између смрти и живота. Истина, уђе у историју, подиглоше јој се споменици, снимисе филмови о њој, но, чини се, највеличанственији споменик подиже јој, у виду мермерне куле, пјесник Светозар Ђуришић. Подиже јој кулу са „девет одаја бојних/ за

за твојих девет рана“. Нужна је била та величанствена „грађевина“, јер је требало смјестити силна одликовања: двије Карађорђеве звијезде, два одликовања Француске Легије части (приликом додјеле одликовања Легије части, француски маршал јој се обрати – „Оздриви нам сине /Француска те моли“), Медаља Обилића за храброст, Албанска споменица, енглески Орден св. Мајкла, Ратни крст са златном палмом, Кремаљски орден Георгија Побједоносца, и бројна друга, њих дванаест. Треба ли овим високим одликовањима додати и метлу, коју јој подстарост, као чистачици, додијели комунистичка братија послјије Другог свјетског рата!

Води нас пјесник Ђуришић кроз те Милункине одаје, оживљава српску прошлост и српску славу. Враћа у нашу запаучену свијест и Немањиће, и Војислављевиће, и Путнике, и Степе, и Мишиће. Скида прашину заборава са Дечана, са косовских божура, са Грачанице, са древног града Свача, са Ловћенског Звјездознанца и његове капеле на Орловом кршу. Враћа у нашу помућену свијест и славу и страдања, и јунаке и изроде, а за све то вријеме рефренски блудни вјекови хује.

Српски понос, помало и пркос Ђуришић је показао и у пјесми „Војевање Ђуље Јованова“, који одбија понуђену почаст – барјактарство турског паше, јер је то подразумијевало борбу против свог народа. Не смије то он урадити ни због предака, ни због потомака, „ако их буде било“. Зато – „Збогом пашо, ја за мојим, ти за својим барјацима“.

„Пјесму ми је изаткала вила“ је поетски вез о Црној Гори и њеној слави, о везама са сестрама Русијом и Србијом, о оживљавању породичних успомена које је Ловћенски Звјездознанац опјевао (Кула Ђуришића), о настрадајима и „але и вране“, и „кусог и репатога“ на слободарски црногорски народ. Суочава се са кризом његова отаџбина: „Сад је неко ново вријеме / топимо се кроз дилеме / отаџбина није мати / постајемо унијати“. Надати се да је то тренутни страх за судбину Црне Горе, јер „Цетиње ће опет сјати / старим сјајем заблистати / као дио Божјег дара / црногорских слободара“.

Своје „Одбљеске ловћенског пламена“ Ђуришић је окончао надљудским витештвом Кошарских Обилића. Доспио је мирис тамјана са Светог Вида до Кошара, до тог новог Кајмакчалана, до новог крволиптања српске младости, до нових сто осам гробова, до нових сто осам Косовских Божура, крвљу натопљених. Задојени су ови косовски витезови завјетом Милоша, Лазара и Газиместана, задојени су српским моралним кодексом да је одбрана родног огњишта нешто најсветије, па отуда и ријешеност, исказана кроз завјеру „да непријатељ неће проћи / преко Паштрика и Кошара“, да „никад душман неће / од Србина правити роба“. Обавезују ове див-јунаке костурнице Кордуна, Козаре, Кадињаче, Цера, Колубаре, Брегалнице... Истиче пјесник бројна мјеста која сматра светим, гдје се славно гинуло и из којих се рађала слобода. Та мјеста, крвава и света, обавезују младост Кошара да не допусте бјелосветској олоши, чији су експоненти косовски Шиптари, да створе нова Јадовна, Голубњаче, Тэле-куле...

Провео нас је пјесник кроз мучну и славну српску историју, нагнао нас да се подсјетимо свих тих светих мјеста и догађаја. А ту му помогоше кошарски витезови, који својом смрћу поручише Вашингтону, Лондону, Бри-

селу... да нико неће и не може уништити слободарски дух српског народа. Чак ни оних деветнаест биједника који нас мјесецима засипаше бомбама са осиромашеним уранијумом, који наново отварају незарасле и неисцијељене ране овог нападеног и несаломивог народа. Дух Кошара лебди над српским Косовом као охрабрење, али и као страшна опомена душманима – Даље руке од наших светиња. Од Грачанице и Дечана, од Патријаршије и Богородице Љевишке, од Газиместана и споменика бесмртницима на њему. Даље руке од царског Призрена и манастира Светих Арханђела.

„Одбљесци ловћенског пламена“ Светозара Ђуришића је надахнуто поетско плетиво. Изникло је из емотивне пјесникове душе, из рањене и нападене, али васкрсле душе васцијелог рода српскога. Оно чини част Ђуришићу, јер васкрсе љепоте и славу његовог рода. Уљепша и увелича ово своје дјело пригодним фотографијама манастира и личности из српске историје. Хвала му за све!

Све о епским пјесмама „на народну“

Наташа Лучић

Самостални истраживач,
Никшић

Будимир Алексић, *Теме
новије српске епике*, Ин-
ститут за српску културу,
Никшић, 2020, стр. 230.

Да су „гусле Србину ловоров вијенац“, доказ је цијела наша епска традиција, и то не само она косовска већ и њена свевременска и оовременска надградња кроз „пјесме на народну“ које за тему имају непресушне изворе знаменитих личности и догађаја, а о њима некада више говори епиком надахнута пјесма, неголи историја. Врело епске поезије је непресушно на свим оним просторима на којима је живио српски народ, онај који се ни по коју цијену није желио одрећи традиције и коријена предака. То је један од разлога због ког ова поезија не престаје да живи у народу, а жеља свих стваралаца „на народну“ је да, попут неког великог епског барда, опјевавају и оне догађаје из давнина о којима је већ писано, али и оне које је изнедрило ово наше вријеме данашње, па ако застрањени историја у њиховом појашњењу, неће пјесма! И као што не треба заборавити јунаке који су својим чојством и јунаштвом заслужили да уз помоћ „таслака од дрвета“ уђу у вјечност, тако и „брука живи довијека“ управо кроз осмерце и десетерце који не дају ни срамоти да буде заборављена. Новија српска епика не дозвољава то, управо зато што смо као народ склонни забраву и опраштању до оног тренутка када се ни једно ни друго више не могу чинити и трпјети. Онда то вријеме рађа неке нове јунаке и догађаје којима је први и најважнији орден за заслуге – пјесма. Стога она „буди народни дух, чува сјећање на страдање српског народа кроз историју и његује и развија националну свијест...“

Књига Теме новије српске епике, проф. др Будимира Алексића, један је од оних стручних приказа који се ишчитава попут романа. Сматрамо га штивом које ће свим проучаваоцима пјесмама „на народну“ бити незаобилазна књига у личној библиотеци, јер ће због обиља података које обрађује, бити често отворана и консултована. Наиме, Алексић у својој анализи креће од објашњења да се епска поезија у српској науци дијели на старији – вуковски, класични, и новији период, а потом објашњава разлоге због којих се пјевање „на народну“, нарочито развијало и развија и

даље на простору Црне Горе и Херцеговине. Његова анализа креће од времена „подражавања“ класичних епских пјесника, дакле из периода XVIII вијека, а потом обрађује интензиван развој пјесме „на народну“ у другој половини XIX вијека. Феноменом популарности новијег пјесништва по узору на епске пјесме, у XXI вијеку наука ће се тек бавити. Јако је важно расвијетлити све разлоге зашто је то тако, а нарочито оне који су дубоко запретени у духовности и генетици човјека са ових простора. Не треба увијек у први план стављати историју, честе ратове на балканским просторима, честе подјеле међу народима са ових терена, већ измишљене разлоге за стварање тих подјела. Велики број тих разлога је у заборављеној историји, искривљеној истини, наметнутом бјелосвјетском геополитичком сценарију који наивно не препознајемо, а он се одвија непромјењиво вјековима, по оном основном политичком принципу владања масом „завади – па владај“. И ближа историја је показала да по ко зна који пут лако насиједамо као народ на те подјеле па тако још лакше стварамо поводе у времену данашњем за нове теме које ће неки нови „епски“ пјесници тек опјевавати у својим десетерцима. Стога је поглавље ове књиге насловљено као „Епска слика српске историје“, одличан увод у тему којој се не може назријети крај. Док дише иједан Човјек, иједан Србин, живјеће и епски начин изражавања и приповиједања свега битног о нашем постојању и нестајању.

Већ поменути цјелину – „Епску слику српске историје“ у овој књизи чине прикази о животима појединих знаменитих личности и о догађајима опјеваним у српској епској поезији, народној традицији, па и у пјесмама „на народну“. Дакле, аутор нам је приближио значај кроз ову призму Светог Јована Владимира, Црнојевића и Бушатлија, као и знаменитих битака на Граховцу 1858. године, Балканских ратова који су такође били тематски изазов новијој епској поезији. Из угла народних пјевача доживјели смо слику Мојковачке битке и голготу српског народа у Првом и Другом свјетском рату у српској хроничарској епици. Херцеговина у епској поезији XX вијека је незаобилазна тема ове публикације, с обзиром на чврсту везу коју велики дио Црне Горе, општине Никшић, Шавник, Жабљак и Плужине имају са својим коријенима, јер су до Берлинског конгреса 1878. године, ове територије припадале Херцеговини. И данас их неријетко народ назива Старом Херцеговином. Поменути циклус, аутор тематски заокружује приказом митоманских и романтичарских представа о Црној Гори у гусларским пјесмама „на народну“.

Ријеч-двије о наведеном: Да би показао зашто је појава кнеза Јована Владимира у српској историји тако важна и значајна (житије кнеза Владимира из Летописа попа Дукљанина), јер је постала тежиште ка којем је окренута пажња и инспирација великог броја умјетника, аутор се бави рашчлањавањем структуре његове личности. Наиме, „она почива на хришћанском образцу о светитељу који добровољно страда, приносећи себе на крсто-васкрсну жртву“. Зар није то образац живљења и страдања готово сваке знамените личности које се дотакло епско перо? Ова личност је била предмет промишљања и фра Андрије Качића Миошића (1704–1760) у чијој пјесми се такође препознаје утицај српске народне поезије. Никола Први Петровић

Његош (1841–1921) у осмерачком спјеву Пјесник и вила, али и у драми Балканска царица, „покушао је да умјетнички дочара појаву кнеза Јована Владимира у српској историји и његову трагичну судбину“. Алексић наводи и друге значајне ауторе и сврху њиховог писања о овој личности. То су поема потписана са Д. О. у цетињском књижевном листу „Нова Зора“ 1890, потом Драгутин Ј. Илић (1858–1926), брат Војислава Илића старијег, 1913. године објављује десетерачку пјесму „Смрт краља Владимира“. Ово је и назив пјесме учитеља Михаила Јовића који је објавио и „популарно писану књигу о Светом Јовану Владимиру“. Епископ Охридски и Жички Николај Велимировић (1881–1956), у склопу обиљежавања 910 година од мученичког страдања овог светитеља, 1925. године објавио је књигу у форми сакупљених прилога и пјесама који су тако, на једном мјесту, сабрано проговорили о овој знаменитој личности из наше историје. Посљедњи српски епски бард и свакако најистакнутији представник новије српске епике Радован Бећировић Требјешки (1897–1986), коме је посвећено посебно поглавље ове књиге, „опјевао је многе велике српске светитеље па и првог српског свеца – кнеза Јована Владимира“. Ту су и Момир Војводић, епски и лирски пјесник који приказује мученичко страдање првог српског канонизованог владара у десетерачкој пјесми „Душа светог краља Владимира“, потом савремена епска пјесникиња из Никшића Милица Мићовић. Све ове аналитичарске пјесме приказују личност Св. Јована Владимира „као узор доброте, племенитости, праведности, побожности и спремности за подношење жртве“. У сјећању Јужних Словена утврдио се као узор мотив идеалне љубави (Владимир и Косара). Аутор закључује да је ова личност „непресушно врело умјетничке инспирације“ и „многостраног надахнућа“ епских пјесама „на народну“ насталих током протекла три вијека. А да се ова знаменита личност не заборавља у народу ни данас, доказ су два знамења: крст Св. Јована Владимира који вјековима чува породица Андоровић из села Микулићи подно Румије и обичај изношења крста Светог краља на врх планине Румије на Тројичиндан.

У самом врху српског народног пјесништва налази се пјесма „Женидба Максима Црнојевића“ која представља, како то аутор ове публикације тврди, „најбољу пјесму из тематског круга о зетским господарима Црнојевићима“. Њу је и велики Гете сматрао за праву и чисту поезију, ваљда и из разлога што је ова пјесма Старца Милије „пјеснички извајана, дубока психолошка студија поноситог, и маштом понијетог динарског ратника патријархалног друштва, његовог односа према свијету и породици“ – све су ово разлози што је управо у овој пјесми Јован Цвијић „тражио потврду за свој модел динарског психичког типа – виолентног Динарца“. Аутор детаљно анализира све изворе у којима се опјевавају Црнојевићи: „Женидба Ђурђа Црнојевића“ коју је Вук записао од Груја Меанџића 1829. године у Срему, потом „Женидба Влашића Радула“, такође из Вукове друге књиге Српских народних пјесама, Пјеванија црногорска и херцеговачка Симе Милутиновића Сарајлије, Пјеванија бр. 70 записана од „Живаља Марковића са Кчева из Велестова“. Из Историје Црне Горе, пјесму „Синови Иванбегови“, Његош је унио у Огледало српско. Даље, ова хроника наводи и пјесму „Женидба Црнојевић Ива“ из Ерлангенског рукописа – зборника српскохрват-

ских народних пјесама. У шестој књизи Српских народних пјесама Вука Караџића објављене су двије пјесме о Црнојевићима: „Женидба Ивана Црнојевића“ и „Црнојевић Станко“. Никола Први Петровић Његош написао је двије драме тематски везане за Црнојевиће и њихово доба: Балканска царица и Краљ Арванит. Радоје Рогановић Црногорац, пригодничарски епски пјесник и драмски писац пише апотеозу првој српској штампарији – Ободска прослава (поводом 400 година од оснивања ове штампарије). Љубомир А. Булатовић Ибријски у историјском спјеву Црногорка доноси причу о кобној судбини ових господара Зете. Не може се очигледно поменути ниједан сегмент наше историје или знаменити предак, а да о њему није писао већ поменути Радован Бећировић, па тако он опјевава судбину Црнојевића у три своје пјесме, које аутор овдје анализира уз пробране цитате: „Академија гусала“, „Крусе“ и „Црнојевићи“. Нижу се имена хроничарских и епских пјесника који су у својој поезији одњеговали ову тему: Божо Асановић, Милојка Перовић, Бошко Вујачић, Божидар М. Глоговац...

Када је ријеч о Бушатлијама за које се, према породичном предању, сматра да су потомци Црнојевића, незаобилазна тема су значајне битке из овог периода наше историје и пјесме у којима су оне опјеване: битка на Мартинићима и битка на Крусима, у којима су Црногорци и Брђани однијели побједу над војском Махмут-паше Бушатлије. Исту тематику проблематизовали су Сима Милутиновић Сарајлија, али и Петар Други Петровић Његош, потом имитативни пјесник Љубомир А. Булатовић Ибријски, и, наравно, Радован Бећировић, потом Жарко Шобић, Никола Јовановић Никац, Славко Перошевић, Георгије Мирковић и др. Након хронолошког набрајања свих пјесама које су посвећене овим биткама, аутор наглашава да им је заједничка карактеристика то што су догађаји вјеродостојно приказани, дакле, не одступају од историјских чињеница. У закључку ове теме, Алексић наводи да су „зетски господари Црнојевићи и скадарски везири Бушатлије, њихова владавина и догађаји везани за те историјске личности, имали знатан одјек у српским епским пјесмама које су у највећем дијелу забиљежене тек у 19. вијеку, што не значи да су тада и настале. Упркос својим скромним умјетничким донетима, оне такође представљају значајно књижевно-историјско наслеђе“, али у великој мјери се могу посматрати као озбиљна документација у пјесничкој форми.

Одјек у српском епском пјесништву имала је и битка на Граховцу 1858. године, на Спасовдан. Аутори који су након ове битке писали о њој, ослањали су се на романтичарско схватање о Црној Гори коју је красило национално подвижништво, а за које су „кривци“ били Срби у Војводини из друге половине XIX вијека. Проф. др Будимир Алексић, аутор ове научне студије, тумачи пјесме о бици на Граховцу чији су аутори: Глишо Зубан, потом од непознатих пјесника, па сердар Ђука Средановић – представник групе творца десетерачких епских пјесама постњегошевског времена, Филип Радичевић, фра Грго Мартић, хроничарски пјесник, потом Љубомир Булатовић-Ибријски, књаз Никола, Радомир Кривокапић Орлински, затим војвода Мирко Петровић, у чијем стваралаштву је овај мотив био присутан у чак седам пјесама. Како је побједа у овој бици охрабрила Црногорце и Херце-

говце, покрећу се ускоро нове ослободилачке акције, које су такође опјеване у епским пјесмама: битка код Колашина, на Медуну у Кучима. И нечувени покољ војводе Мирка над Кучима, над нејачи и убогим старцима, запамтила је пјесма, попут бројних хроничара па и свједока тога времена и тог догађаја. Граховачка битка је у епској традицији и међу њеним насљедницима остала непресушан извор инспирације и опјевавања догађаја и током посљедњих седамдесет година па чак и до наших дана и све су хронолошки и критички обрађене у овом научном приказу. Аутор доказује да је на тај начин ова значајна битка овјековјечена, али и да је постала трајна морална подршка народу који је водио непрестану битку за ослобођење и уједињење српских земаља. Из истог разлога битна тема су били и Балкански ратови, јер су означили коначни крај турске окупације на овим просторима. Изузетно је велики број хроничарских десетерачких пјесама и аутора инспирисаних Балканским ратовима. Оваква врста гусларско-десетерачке пјесме има за циљ буђење народног духа, буђење националне свијести и ширење српске националне идеје на тековинама ослободилачких ратова.

Стога је у овој публикацији посебно мјесто припало Мојковачкој бици „као једној великој епопеји херојске борбе нашег простог човјека за своју слободу“. У романескној форми ову тему сагледавају и двојица прозаиста Ђамил Сијарић и Милован Ђилас. Морални и херојски лик класичне Црне Горе вјечно је осимболичила Мојковачка битка па је стога и имала снажан одјек у народу и у пјесми „на народну“, тј. у „српској хроничарској епици“. У овом приказу само ћемо набројати знамените пјеснике којима је ова битка била незаобилазна инспирација у стваралаштву. Наравно, најмаркантнија појава међу њима, како га описује аутор, је Радован Бећировић Требјешки (пјесма „Мојковачка битка“ која има преко хиљаду стихова и која се „по естетским квалитетима приближава пјесмама вишњићевске форме“, а „драматика судара двије војске, непријатељска сила која је притисла земљу, командантова заклетва, гавранови који надлијећу бојиште – све подсјећа на Косовску битку“). Пјесник предочава, уз опис догађаја, и снагу српске националне свијести код припадника црногорске војске која је одлучно, до посљедњег човјека, бранила интересе интегралног Српства. Поред ове, Бећировић нам у насљеђе оставља још три пјесме које се односе на Мојковачку битку. Још петнаестак хроничарских пјесника обрађује ову тему: Вуксан Марјановић из Мораче, Живојин Ђукановић-Звицер, Жарко Шобић из Дробњака, Иван Крговић, Славко Јекнић (три пјесме), Милан С. Илић, Бранко – Бато Крковић, потом Божо Ђурановић. „Чињеница да су се припадници црногорске Санџачке војске жртвовали за своју једновјерну и једнокрвну браћу била је идеалан однос епском представљању догађаја“ и стога непресушна инспирација хроничарским епским пјесницима.

„Страдање српског народа у Првом и Другом свјетском рату је било страдање библијских размјера“, што доказују подаци на које нас подсјећа Алексићева студија. Из релевантних истраживања познатих историчара, он нас подсјећа (јер као народ овакве страшне чињенице често подсвјесно одбијамо да памтимо) да је Краљевина Србија изгубила 43% свог становништва, без Косова и Метохије и Македоније, Краљевина Црна Гора 25%,

а Босна и Херцеговина 19%. Само у Другом свјетском рату српских жртава је било око милион и петсто хиљада. Само у Јасеновцу је, према подацима историчара Радомира Булатовића, убијено 1.110.929 људи – највећи број је био српске националности. Ови подаци указују на један од планова тадашњих владара свијета (који су се данас преобули у Нови свјетски глобалистичко-сатанистички поредак са истим тежњама), а то је гашење православља и уништавање припадника старог народа са право-славном предхришћанском вјером. Стога су ови ужасавајући догађаји морали имати снажан одјек у српској литератури. За та дјела се може рећи да су и достојно жртава обрадили овај дио историје који се никада не смије заборавити, али и да су иза себе оставили дјела ванредних вриједности и у насљеђе свјетској књижевности. И опет је и о овој теми писао посљедњи епски бард, Радован Бећировић Требјешки, који је и сам искусио голготу тамновања у Нађмеђеру, а потом пише о Црној Гори, као „позорници драме глади“, указује на „размјере рашчовјечења које производи стање глади“. Младен Ђуричић у својим пјесмама „обликује призоре људских мука и невоља, масовног страдања и умирања“. Голготу преко Албаније и „плаву гробницу“ опјевао је и Живојин Ђукановић Звицер, потом Богдан Зоговић, Миладин Поповић, Станоје Стевановић, Обрен Говедарица, Милан Комненић, Божидар Вучуревић, Драгутин Перовић, Иван Крговић, Божо Ђурановић и други. Ове пјесме „богатије историјом него поезијом“, у форми епског десетерца или осмерца, слиједиле су поетску матрицу усмене поезије, а вјерно овјековјечиле за сва времена невјероватна страдања кроз све оне теме које су се током два наведена рата наметнуле кроз чињенице које не смијемо заборавити. А то су: „прогон Срба са сопствених огњишта и њихово одвођење у логоре, преоравање српских гробаља, рушење и скрнављење цркава, манастира и светих мјеста, забрањивање исповиједања православне вјере и употребе ћириличног писма, упропашћавање и уништавање културно-просвјетних установа, рушење и пљачкање највреднијих културно-историјских споменика“. Даље, описани су и бугарски злочини над српским народом у Првом свјетском рату, депортовање Срба у аустроугарске логоре и сурови услови преживљавања у тим логорима, аустроугарски злочини у Подрињу и Мачви, потом страшне муке и голгота током повлачења кроз албанске гудуре; ови пјесници описују јасеновачку голготу, Јадовне, Глине, Козаре, Крагујевца, Сремског фронта, Зиданог моста и свих оних страстишта на којима су намјенски и сурово гашени животи српског живља. Изнад свих ових тема које не смијемо заборавити, „епски пјесник на народну“, а прије свега се мисли на Радована Бећировића, није заобишао тему о којој ни историја још увијек није хтјела или није смјела да проговори пуном истином: јаме које су комунисти пунили братским лешевима и окупали братском крвљу. Сурови комунистички злочини над недужним народом Црне Горе показали су и ону другу страну ове идеологије која се „по бестијалности може мјерити само са хрватским усташким злочинима над српским народом у 20. вијеку“.

„Херцеговина у епској поезији 20. вијека“, наслов је поглавља у ком аутор ове научне студије доноси анализу пјесама „на народну“, насталих у

прошлом вијеку, а које су „тематско-мотивски посвећене људима, догађајима и поднебљу српске Херцеговине“. И овдје се појављује петнаестак, већ наведених, познатих пјесника „на народну“. Они су опјевавали, прије свега „најмаркантније личности херцеговачке историје“, Светог Василија Острошког и Тврдошког Чудотворца, војводу Стојана Ковачевића – једног од највећих херцеговачких јунака, потом Смаил-агу Ченгића – најистакнутијег херцеговачког муслиманског првака, потом, по народном предању, најплеменитијег херцеговачког муслимана, бега Љубовића, а тематски циклуси којима су се ови пјесници највише бавили су: догађаји и личности из доба ослободилачких ратова против Турака (битка на Вучјем долу и о познатим херцеговачким јунацима и првацима – Јакши Гачанину, Драгу Обренову Ковачевићу, војводама Стојану Ковачевићу, Луки Вукаловићу, Богдану Зимоњићу и Максиму Баћовићу). Другом циклусу пјесама припада опис злочина усташа и комуниста над српским народом током Другог свјетског рата (Вук Драшковић са романима „Нож“ и „Молитва“, потом Неђо Шиповац, Војислав Лубарда, Радован Ждрале, Милан Мучибабић). Умјетничку интерпретацију догађаја из другог тематског циклуса, опјевало је десетак пјесника новије српске епике. Они су се потрудили да се не заборави покољ у Придворици, Корићка јама (Голубинка), Ржана јама, Пребиловци. Пишући о злодјелима и „језивим драматичним призорима усташког насиља над невиним народом“, они су одужили морални, али и историјски дуг према невиним жртвама, вјерно истражујући и описујући све оно пред чим је послеријатна историја ћутала и намјерно деценијама заташкавала страшну истину. Трећи циклус пјесама насталих на и о овом херцеговачком поднебљу, представљају теме из посљедњег одбрамбено-отаџбинског рата српског народа у западним српским земљама (1992–1995). Неријетко су о овим догађајима писали учесници и свјedoци страшних злодјела, као што је био резервиста из Никшића Милета Н. Булатовић који је објавио збирку пјесама „Чепикуће“. Аутор, проф. др Алексић посебно издваја два догађаја која су „заслужено добила солидно пјесничко оваплоћење“ у течним епским десетерцима: Дмитровданска офанзива на Невесиње и пад Фазлагиха куле која је по други пут (први пут у вријеме Другог свјетског рата) постала злогласно усташко упориште. Епски пјесници нијесу дозволили да се заборави ни страдање Срба у Брадини и околним селима Коњичког краја када су од маја до јула 1992. године побијена 244 Србина, а око 3.000 одведено у злогласне усташке логоре у Коњицу, Челебићу и Бутуровић Пољу. У овом поглављу посебно је наведен српски лирски и епски пјесник Момир Војводић који је постигао вриједне умјетничке резултате описујући теме са простора српске Херцеговине у једном великом временском распону, славећи ову светосавску земљу и њене знамените претке.

Митоманске представе о црногорском чојству и јунаштву у гусларским пјесмама „на народну“, тема је поглавља које је покушало да одговори на питање колико је новија српска епика допринијела да се изгради и афирмише идеологија црногорског надсрпства, и уједно колики је значај и улога Црне Горе у геополитичким и историјским процесима и токовима на Балкану у посљедњих петсто година. Аутор наводи да ова „епско-десетерач-

ка пјеванија максимално настоји да у свему личи на апокрифне и 'отречене' књиге (посланице, јеванђеља и др.).“ Карактеристике по којима се ови пјесници разликују од оног народног, изворног су: римовање које је дословно заступљено у пјесми „на народну“, потом тежња да преко римованог десетерца или осмерца саопште историјску истину (њихови погледи су често резултат утицаја одређених политичких и идеолошких ставова), а заступљени су и романтичарски ставови о Црној Гори као „Српској Спарти“ – идеалу „националног подвижништва“ – романтичарско је виђење које су имали Срби из Војводине у другој половини XIX вијека о Црној Гори и Црногорцима и који су и креирали овакав култ. Трећа карактеристика ових пјесама је „потреба“ да се свјесно угађа „слушалачкој и читалачкој публици и племенско-братственичком менталитету“. По овим особеностима и разликујемо модерну епску пјесму од оне по чијем узору је настала. Кроз призму оваквих схватања и аутор књиге Теме новије српске епике ниже пјесме и пјеснике који су на митомански начин опјевавали значајне догађаје из наше историје, почев од битке на Грахову 1858, потом на Вучјем долу, о завјери на Мљетичку када је убијен Смаил-ага Ченгић, а помињу се и битке које нијесу познате историјској науци као што су битке на Чевским ублима и на Царевом Лазу. Он појашњава како је и када дошло до потискивања херцеговачке регионалне свијести у корист црногорске у периоду када је Дробњак након Берлинског конгреса 1878. године, припојен Књажевини Црној Гори, а све то се „осјетило“ и код једног броја епских пјесника „на народну“ („Лимов гроб“, Р. Б. Требјешки). „Идеологија николинског црногорства, заснована на амбицији да се Цетиње по свом значају за српски народ изједначи са Косовом, Цетињски манастир са Грачаницом и Дечанима, а књаз Данило Петровић (Зеко Манити), са Светим Великомучеником кнезом Лазаром, снажно је одјекнула и у гусларским пјесмама 'на народну', спутавајући поетску обдареност њихових твораца... Гдје год се у митоманском духу слави црногорска историја – тамо, по правилу, страда поезија.“

Радован Бећировић је дао немјерљив допринос опјевавању цјелокупне српске историје. „Нема владара, од зетског краља Бодина до краља Александра Карађорђевића, нити истакнутијег српског јунака – који није нашао мјесто у Бећиревићевој поезији.“ Али, „ни значајнијег догађаја у српској историји – од Косовске до Мојковачке битке који није био предмет његовог пјесничког интересовања“. Овај бард српске епике и то на широким просторима које насељава српско становништво динарске струје, несумњиво је најзначајнији епски пјесник „на народну“, који је истовремено дао и највећи допринос очувању гусларске традиције у свом народу. Стога је и логично, што се као посебна цјелина на крају ове књиге, појављује неколико текстова који су се бавили овом личношћу и његовом пјесничком оставштином. Међу бројним темама о којима је Бећировић писао, како је то аутор ове студије већ више пута навео и у својим анализама детаљно објаснио у завршници књиге, посебно мјесто су заузели радови о четири теме: Косово и Метохија, поетска религиозност, гусле и завичај у Бећировићевим пјесмама „на народну“. Косово је било његова „права тема“, косовска идеја и завјетна мисао, косовски етос „као философија хришћанског увјерења и

живљења“ – све то је стална тема и инспирација у великом броју пјесама овог барда поезије „на народну“. И Бећировић попут својих претходника, владике Његоша и краља Николе у својој поезији истиче „долазак непокорних Срба са Косова и Метохије у неприступачне крајеве Старе Црне Горе“, гдје се чувала, уз непрестану борбу за опстанак успомена на Лазареву жртву и Обилићев подвиг, али и сачувало и српско име и вјера праћедовска – ту, у малој Црној Гори која је постала покосовски српски збјег, али и земља директних потомака преживјелих српских витезова који су животе изгубили „за крст часни и слободу златну“ и увјерење да се само тако може живјети и жртвовати, оставили су у аманет потомцима.

Религиозност је, каже аутор, овом пјеснику унутрашње пјесничко својство, а Бог свеprisутан и свеprisужимајући. Бећировић импресионира познавањем старозавјетне и новозавјетне историје, што се најбоље може видјети у његовој најзначајнијој пјесми са религиозном тематиком „Пут у Свету земљу“. О Светом Петру Цетињском Чудотворцу, владици-миротворцу, државотворцу и војсковођи, о његовој духовној и интелектуалној снази, Р. Бећировић говори у више пјесама, у којима потенцира чињеницу да је овај „велики духовник и молитвеник цијелим својим бићем био предан подвигу: посту, молитви, созерцању и бдењу“. Он у својим пјесмама слави и Светог Стевана Пиперског и Светог Василија Острошког, који се „у духовном смислу ни најмање нијесу разликовали“. У овом опусу су појашњење добиле и пјесме посвећене преподобном оцу Јустину Поповићу и пророку Илији.

У очувању православне духовности и српске националне свијести, значајну улогу су одиграле гусле, јер „готово све што знамо о протеклим вјековима наше историје, знамо из народног предања“. Аутор, као и у свим анализама које чине ову студију, консултује и цитира познате научнике из разних области који су се бавили овом темом. Анализирано је шест Бећировићевих пјесама (Академија гусала, Српске гусле, Гусле, Гуслар, Петру Петровићу Перуну и Танасије Вућић) у којима је тражио надахнуће за своје пјесничке подухвате, доживљавајући их често као једину наду и утјеху.

И на крају, завичај је увијек међу пјесницима, од најстаријих дана до времена данашњег, био непресушан извор мотива и тема о којима су остављали траг у својој поезији. И Радован Бећировић у својим пјесмама исказује снажну везу са дробњачким и дурмиторским завичајем. Он је за њега био „неисцрпно врело мотива и непресушан извор инспирација“. Љепоте планинских врхова у које је гледао са родног прага „активирале су његову мисао и интензивирале му осјећања и имагинацију“, а нарочито Дурмитор чије предјеле, догађаје којима је „свједочио“ или знамените личности, бард епског пјесништва описује у петнаестак наслова. Пјевао је он и о Крновској висоравни, на коју су лети издизали његови Бијељани, о Црној Гори и суровом братоубилачком рату који је оставио звјерске трагове и у његовом завичају, али се он ту не задржава; он набраја и остале комунистичке злочине почињене широм дурмиторске регије „с Левер Таре до Пашине воде“, „изражавајући наду да ће кости мученика једног дана ипак бити достојно сахрањене“.

Буђење народног духа, националне свијести и ширење српске националне идеје на тековинама свега што је народ у Црној Гори током своје историје проживио у „миру“ или у ратовима, представљају поруку нараштајима о испуњеном историјском задатку једног народа у његовој вишевјековној борби за слободу. Кроз научну студију о темама новије српске епике, проф. др Будимир Алексић обнавља то често заборављано наслеђе међу широким народним масама, обнавља поруку која каже да треба тежити јединству људи са историјским, генетским и националним коријенима. Српске породице, свака за себе, воле да чувају и даље преносе потомцима знање о сопственом поријеклу, настанку презимена и првог значајнијег претка. Аутор ове студије, подсећа нас да треба отићи корак даље. Овом књигом он мудро гради једно ново, свеобухватније и обједињеније породично стабло, саздано од аутора и пјесама „на народну“ које су све што се не смије заборавити о имену, прошлости и значајним догађајима, хронолошки нанизале у плодове тог стабла. А пошто је дрво, у ствари симбол живота и нашег трајања овоземаљског, у његовом коријену је сва она недовољно испитана историја и често са искривљеним истинама. Ту су најстарије наше епске пјесме, које су понекад вјерније проговарале од оних који су писали те историје. Какви су нам плодови тог заједничког породичног, националног и вишевјековног стабла, такво је и наше поштовање предака. Зато ова књига Будимира Алексића припада оставштини за будућност – да докаже ко смо и коме се царству једино можемо и приклањати. И вјероватно није случајно на самом крају описан завичај као тема и инспирација највећег барда поезије „на народну“, Радована Бећировића. Схватимо шта је ту наведено као дуг према прецима, страдалницима и мученицима, блиском роду, браћи по крви, по поријеклу, браћи у чијим грудима је куцао вјековима и грумен косовске земље, предака и страдања. То је тај велики дуг према невиним прецима страдалим од комунистичке руке у Другом свјетском рату. Душе многих и данас вапију неопојане, незнанае чак и у бројкама, а камоли са именом и крстом изнад гроба; недостојно су затрпани и скривени за истину. Неријетки су о томе писали, сакупивши све што се дало сабрати на једном мјесту о страдалницима. Али, док постоји још само и један који није пронађен и чије кости нијесу достојанствено сахрањене па макар и у заједничке гробнице, потомци неће моћи да остваре мир, бољи и љепши живот за генерације које долазе и које, према већ утабаним навикама и намјерама, неће готово ништа о овоме учити у школи, али зато ће истина до њих проналазити пут кроз пјесме, теме, мотиве и ауторе о којима је у овој књизи било ријечи.

Дубина неба

Спиридон Булатовић

Самостални истраживач,
Београд

„Небо тако дубоко“ не знам кад је књижевност а где је реалност...у којој се литерарност до краја губи, ни шта ову „причу“ води кроз агон бића и живота који је одавно у нама затомљен или истрошен. Ова књига све отвара, све што такне, сваки се уздах у њој пробије до краја света, прогута човека „коб“ љубави и очаја за оним што га чини човеком, а то су његови ближњи, милина и трепет љубави за дете.

Весна није писала ни тумачила са емпатијом, нити је њу тема „нашла“, него овде и прича и приповедач (а можда и неко од нас) учествује у дешавању живе, стварне пуноће истине која „ломи“ човека са сваке стране кад му се деси губитак свих губитака, смрт детета.

Тада су се, ударајући главом, срцем, зубима и ноктима у зидове свога очајања родитељи покојне Таре нашли на „чистини“ без утехе, знања и одговора: „На овом свету затворени су нам путеви. Све је пусто. Тихо. Као некакав филм без тона; у којем смо заточени, одвија се око нас, све.“

Али, није то њихов нихилизам, у неколика разговора са свештеником Мира (Тарина мајка) једнако се пита и очајава пред Богом зашто је зло узело њену ћерку: „Шта се десило, оче Тоде? Шта се десило? Како може та језа из ходника да прогута такав осмех?“

Весна Капор, *Небо, иако дубоко*, роман, СКЗ, Београд, 2021, 98 стр.

Јер се „то“, та језа из ходника као предосећај смрти Мири примакло овако: „Међутим, то нешто, што је прострујало у рани јутарњи час, осетила сам то, осетила како ме дотиче, то нешто напунило ми је кости, очи, речи, срце, језом.“

И, то бежање и распињање „гура“, стално залива љубав за ћерку, сваки детаљ, сваку травку постојања, из уздаха у усхит...као да је цела порука у речима кад Мира у тренутку очајања хоће да узме Тару у наручје и негде је бесциљно носи, па себи онда то пребацује као сумануте мисли које јој долазе; или, радња се дешава и кроз разне парадоксе: „Дани пролазе брзо; дани стоје!?“ А, све се прелива и универсализује према човеку у целини, који је немоћан пред видљивим

и невидљивим, који је звер-опет немоћна, а кад се вине, вине се толико да: „ЧОВЕК НИКАД НЕ ЗНА КОЛИКО МОЖЕ ВОЛЕТИ!“ И, та тајна се овде додирује вером: кад Мира и Деки (Тарини родитељи) смрвљени седе у фотељама, без речи, у граду који је црна рупа јер у њему нема утехе, појави се нешто несазнатно, неразумљиво, из кога може никнути чудо!? Дакле, овако гласи ВЈЕРУЈУ људи који су закопали своју веру, наду и сваку срећу: „Верујем, опсесивно, манично, махнито, да време може да се згусне, да се врати, верујем да можемо учинити нешто да исправимо след догађаја.“ И, кад се нема куд из себе, човек побеђује!?

У ствари, истина је овде у речима Достојевског да ЛЈУБАВ НЕ МОЖЕ БИТИ ПРЕКИНУТА, па су зато сваки трун, суза и уздах у таквом односу заувек болни, а тек смрт, само ситнице на хоризонту вечности који је код Весне Капор засијао у непоновљивој чаролији изатканој причом о љубави која је јака као смрт.

In memoriam: Проф. др Марко Јачов (1949-2022)

**Проф. др Будимир
Алексић**

Институт за српску
културу,
Никшић

Дана 8. јануара ове (2022) године упокојио се проф. др Марко Јачов, истакнути српски историчар модерног и нововјековног раздобља југоисточне и источне Европе, као и један од најбољих познавалаца историје српског народа у Далмацији и сусједним областима.

Рођен је 6. фебруара 1949. године у мјесту Церање Доње у историјским и у епским пјесмама опјеваним Равним Котарима (општина Бенковац) од оца Душана и мајке Данке. Основну школу је завршио у Бенковцу, Београдску богословију „Свети Сава“ 1968. године, а на Богословском факултету Српске православне цркве је дипломирао 1972. Магистарску тезу под називом Венеција и Срби у Далмацији до половине XVIII века одбранио је 1975. године на Катедри за општу историју новог вијека Филозофског факултета у Београду, а докторску дисертацију Срби у Далмацији у XVIII веку одбранио је на истом факултету 1979. под менторством академика Радована Самарџића. У међувремену је био предавач и професор у Богословији „Свети Арсеније Сремац“ у Сремским Карловцима, а од 1976. године архивиста у Архиву Српске академије наука и уметности.

На његово формирање као научног истраживача пресудан утицај је имао велики српски историчар – академик Радован Самарџић, који му је био ментор на постдипломским студијама. Архивску грађу и документе читао је на италијанском, латинском и другим романским језицима. Та чињеница, као и запажени радови које је објавио, препоручили су га за даља научна усавршавања. Студије је наставио на познатом Римокатоличком универзитету у Лувену и на Институту за европску историју у Мајнцу. До средине осамдесетих година XX вијека истраживао је у архивима Венеције, Рима и Ватикана. Од 1985. године радио је на Универзитету Ла Сапиенца у Риму, а касније на Универзитету у Лећеу. Године 1996. изабран је за члана Пољске академије умјетности из Кракова.

Марко Јачов је аутор неколико књига прворазредне архивске грађе чији је издавач била Српска православна црква. У издању Епархије далматинске 1987.

године појавила се његова књига Венеција и Срби у Далмацији у XVIII веку која представља проширено и допуњено издање његовог магистарског рада. Епархија сремска је 1990. године издала његову књигу Срби на прелому два века (XVII–XVIII). Исте (1990) године Свети архијерејски синод Српске православне цркве објавио је његову капиталну студију Срби у млетачко-турским ратовима у XVIII веку. Ова вриједна и занимљива књига, која говори о значајној улози Срба у млетачко-турским ратовима у XVIII вијеку, највећим дијелом је настала на основу до тада непознатих докумената, разасутих по разним европским архивима и библиотекама, највише у Ватикану и Венецији. У овој студији Марко Јачов је описао најзначајније војне подухвате, донио кратке биографије истакнутијих народних вођа и прослављених јунака и приказао досељавање народа са турске на млетачку територију.

Обимни научни опус Марка Јачова, поред наведених књига, обухвата десетине студија и чланака на српском, италијанском, пољском и другим језицима. Од зборника архивске грађе, приређених докумената из Ватиканског архива, истичу се Списи Конгрегације за пропаганду вере о Србима 1622–1644 (Београд, 1986), Списи тајног ватиканског архива о Србима XVII–XVIII век (Београд, 1983), као и бројни други зборници архивске грађе на италијанском и пољском језику.

Марко Јачов је био познат по томе што је са великим ентузијазмом и радношћу приступао архивској грађи. За архивисте су од великог значаја његове студије Кратак историјски преглед ватиканских архива и њихов значај за историју српског и других балканских народа (Архивист, год. 37, бр. 1–2, 1987) и Ватикански извори за историју Балкана XVI–XVIII века (Архивист, год. 32, бр. 1–2, 1982). По приступу архивским изворима, Јачов је био настављач доајена српске историографије – Никодима Милаша, Алексе Ивића и Јована Радонића.

Научни резултати Марка Јачова имају непролазну вриједност за српску историографију. Био је један од најбољих познавалаца историје Срба у Далмацији; приказао је њихову појаву у овој покрајини, њихово јачање и укључивање у млетачки друштвени и војни поредак и указао на разна имена под којима се они јављају у западноевропским изворима.

СРПСКА БАШТИНА

Архива

Новак Клиндрд
Владо Стругар

Политика и језик

Новак Килибарда

Политичка пропаганда да се „црногорски језик“ издвоји из српског језика не јењава. Тим се послом не престано баве црногорски сепаратисти уз помоћ хрватских језикословаца од почетка хрватског Маспокрета до данас. Рефлекса на том плану било је и раније, било је тога и прије Павелићеве Ендехазације, али од Маспокрета па наовамо не престаје ни за тренутак та пропаганда. Пишу се чланци и трактати, трага се за доказима у писаним документима, и у језичком говорном корпусу, језички књижевни архаизми насилно се уводе у употребу, не признају се природне промјене у језику кад је у питању замјена гласа јата. Чак су измислили и азбуку с графемама за гласове подновљеног јотовања. Ти напори, међутим, немају ни језичко-историјску, ни лингвистичку, ни књижевно-литерарну основу! Не може се наћи ни један озбиљан стручњак у свијету који би покушао да докаже да језик којим говоре Црногорци није исти онај језик којим се говори у Новом Пазару, Билећи, Ужицу, Книну, Вуковару, Бања Луци, Вршцу, Новом Саду, Шапцу и Улцињу! Но политичка намјера да се језик Црногораца прогласи посебним језиком не тражи истине него доказе који се могу употријебити у прецизно одређене сврхе. Разумије се, говори и двају сусједних племена, чак и говори двају сусједних села, имају своје специфичности. Али за онога ко зна шта је све потребно да се посједује у лингвистичком и језичко-историјском значењу да би се могло говорити о једном посебном језику – питање црногорског језика јесте политичка ујдурма, националистичка заврзлама и опасна глупост политикантских „језикословаца“.

Иза црногорских језичких сепаратиста не стоји ама баш ни једно значајно књижевно име. Да имају барем једног књижевника чије ће дјело надживјети његов биолошки вијек, требало би господи језичким сепаратистима посветити нешто пажње. Е да имају, но немају!

У наше вријеме чуо се још један предлог који по несувислости не изостаје иза предлагача који хоће да издвоје црногорски језик из српске језичке матице.

То је предлог да се екавица узме за писани облик српског језика, а да се у живом говору равноправно користе екавица и ијекавица! По тој бандоглавој памети треба, дакле, натјерати насљеднике Његоша, Кочића, Матавуља, Шантића, Деснице и Ћопића да пишу екавицом, а да на пијаци и у разговору са таштом могу употребљавати ијекавицу. Одиста, што може пасти на памет неразборитом, то ни тројица паметних не могу неутрализовати! И најманитији предлог има одјека код незнавенога свијета! Хоћемо да убијемо свијет да се не врши смишљена унитаризација српскога народа и да развијамо демократију на свим правцима, а вршимо насиље над језиком! Језичка матица не трпи вјештачка корита, језик може тећи само својим природним током, екавски и ијекавски изговор два су равноправна крила српскога језика, то су равноправни и хармонични језички замаси како на књижевно-стваралачком тако на дневно-говорном плану. Срби ће постићи културну интеграцију и политичку хомогенизацију само ако буду хармонично летјели на оба језичка крила. Српски народ у Босни и Херцеговини као и Срби у Српској Крајини крунисаће своју ослободилачку борбу и чињеницом да ће очувати све своје духовне специфичности. Јединство српског народа подразумевијева снагу тога истога народа да у заједнички ток нове историје заплове са својим препознатљивим стиловима. Не буде ли тако, готов је свађа!

Било је политичких захтјева да се и српска књижевност поцијепи. На примјер, од мене су захтијевали, у Црногорској академији наука и умјетности, да напишем књигу о црногорској усменој књижевности. Додуше, то су захтијевали прије политичког преврата у Црној Гори, у вријеме Милаговића и Турановића. Ја сам једноставно одговорио да такву књигу не умијем написати све и кад бих хтио да је напишем. Како ћу писати књигу о црногорској усменој књижевности кад је Његош саставио антологију народних епских пјесама у коју је унио пјесме о црногорској борби против Турака и све Вишњићеве пјесме о Првом српском устанку, и ту антологију назвао „Огледало српско“. Требало је, по мишљењу наручиоца, да будем паметнији од Његоша и да расијечем на двоје оно што је пјесник „Горског вијенца“ сматрао једним и нераздвајним! Како сам могао писати такву књигу кад је један од највећих стваралаца у области усмене књижевности, Старац Милија, рођен у Црној Гори а живио у Србији кад је Вуку саопштио пјесме Женидба Максима Црнојевића и Бановића Страхињу.

Народна књижевност је постала прије но су нације установљене. Наше пјесме из Вукова зборника сакупљане су на свим просторима српскога народа, пјесма Смрт мајке Југовића записана је на терену данашње Српске Крајине! Вук је нитима народне пјесме повезао у једну народносна цјелину читав српски народ. Тај његов посао био је прва велика претпоставка српскога Јединства, о коме нажалост још само сањамо.

У вријеме опште дезоријентације има и гласова да нас је Вук премного увео у Европу и да нас је то коштало неких значајних духовних вриједности. Разумије се, Вуку не треба приступати као канону и Вуку се могу чинити замјерке, али окретати народ ка предвуковском времену није паметан посао. Вук је био окренут Европи, народна пјесма из Вуковога зборника уцијепила нас је у Европу, из Европе нам је приспио и Скерлић и Цвијић

и Миланковић и сви умови који су на јаки коријен српске духовности узгајали европску културу и научна достигнућа. Ако пођемо од суштине ствари, можемо рећи да је Свети Сава био наш први Европљанин! Први српски архиепископ и писац, и као црквени поглавар и као политичар, уносио је у дух свога народа плодове узвишеног духа византијске цивилизације, а та цивилизација значила је тада сам врх развоја оне историје која је усагласила хришћанство с хеленизмом. Дакле, на темељима своје духовне и историјске препознатљивости дужни смо да изграђујемо своје европејство. И не бојимо се од Европе која цијени Светога Саву, Вука, Његоша и њихове настављаче. Од Европе треба да се боје смо они народи и појединци који немају снаге да достигну Европу и да своју вриједност усаглашавају с европским достигнућима. Не треба Европу да убјеђујемо да смо Европа! Кад нам црква, школа и породица буду чиниле јединство интереса српског народа, кад се сви учврстимо у вјери и демократији – Европа ће сама признати да јој припадамо. Грчка се не боји Европе, него јој цјеловито припада баш зато што је учвршћена у вјери и демократији. Политикантске приче да нас Европа прогони што смо народ православне вјере, управо демантује Грчка која је утемељена у православној вјери и демократији.

(Новак Килибарда, „Политика и језик“, *Хришћанска мисао*, Београд, 3–5/1993, стр. 36.)

Предлог питања црногорском народу о Српству и о могућем уједињењу Црне Горе и Србије

Академик Владо Стругар

Напомена приређивача: оглед под горњим насловом, у виду предлога, академик ЦАНУ, др Владо Стругар, поднио је Скупштини Црногорске академије наука и умјетности 27. октобра 1988. године. Био је то први цијеловит, научно заснован предлог о уједињењу Црне Горе и Србије – поднијет 70 година послје уједињења 1918. године и шездесет деветог дана Велике буне Црне Горе (20. августа 1988 – марта 1989) којом се зачео демократски препород. Овим предлогом академик Владо Стругар најбоље је и најпрецизније артикулисао стратешку мисао и вољу учесника Велике буне Црне Горе 1988-1989, њихова хтјења и њихове циљеве.

Временом човјечанства и животним развитком отаџбине постаје неотклоњиво, по исказу око 200. 000 људи у политичком устанку љета и јесени 1988, да се народ у Црној Гори – историјски трећи пут – изрази искрено, од своје мисли и пуна срца, о свом износу српства и о свом односу према Србији, уто о својем мјесту у Југославији.

Први пут бијаше такво изјашњење (1918) у земљи похараној Првим свјетским ратом; било је ломно али ријешено врлом вољом претежне већине Црногораца да буду једно са Србијом у монархији Југославији.

Други пут је друкчије назначено и тегабније задобијено уједињење, у Другом свјетском рату, дуготрајним борењем (1941–1945) за ослобођење од туђинске окупације и, упоредо, за промјену класе на власти; одлучено је и у међусобном крвопролићу Црногораца а према потезу побједиоца који успоставља федеративну републику у Југославији.

Трећи пут, ево, на реду је сличан исказ, па, благодарјећи општем миру у Европи, могуће је да се мисао и воља Црногораца изразе начином просвећеним, и у братољубљу.

Првом изјашњењу нашли су, послје, ману и многи његови извршиоци, али нико важан и угледан у читавом народу Црне Горе том закорачају не пориче да је био напредан чин.

Други пут уједињење има ограду, и до њена оквира изводи се упоритије, уколико је вођено једнопартијном влашћу за федералне раздјеле у Југославији, придржавано знатним напредовањем материјалне производње, и, поврх, као пресудно, самом уређеношћу владавине обавезно да произведе црногорску нацију путем политичке проповиједи, образованог рада и свеукупног непризнавања српства у мисли и вољи Црногораца.

Трећи пут бива нужан уредан испит, и њим добијен одговор све множине људи у Црној Гори, јер се напонама остваривања другог уједињења укивала

стега, и посадио редосљед који вријеђа душу, смета и ограничава слободу човјекову.

Први пут је, послвије дуговременог духовног ишчекивања, нагло искочио и претегао политички чинилац у Црној Гори који се користио исходама Првог свјетског рата.

Други пут је Црногорцима поставио своје рјешење домаћи побједилац налазећи се у врсти ослободилаца и преобразитеља Југославије.

Оба пута, дакле, наступ и довршетак је био условљен, и одлука омогућена и брањена, оружаном снагом извршилаца, пошто није могло да буде друкчије него нагоном и дометом једне силе у народу Црне Горе кад се слобода устанички задобива, и револуционарно обликује, у општем рату европском.

Трећи пут, пак, повољно је да се одговор Црногораца добије без икакве притеге, без ичијег оружаног присуства и надзора, без ма од кога унапријед задатог одређења.

Први пут је одлука о уједињењу поткријепљена са више црногорских гласова него други пут, јер овог пута изостаје много изгинуле браће, обострано палих у рату и револуцији, и, к томе, искључена је побијеђена страна.

Први пут је одлука о уједињењу крајње сјекла, збацује монарха Црне Горе, укида овдје засебну државу, утолико и њену уставност.

Други пут је револуционарним задобијањем уједињења брисана уставност југословенске краљевине уз чување федеративној републици веома потребне међународне признатости пређашње државе.

Трећи пут се омогућава рјешење без икакве повреде уставног устројства федеративне Југославије, једноставно за њу, као унутарња измјена помеђу самоуправних јединица, у широком смислу сходних и немијењаних одредби; на примјер: устав (донесен 31. јануара 1946) предвиђао је (чланом 12) да „Границе народне републике не могу се мењати без њеног пристанка“; устав (изгласан 7. априла 1963) био је прописао (чланом 109) овако: „Територија републике не може се мењати без пристанка републике. Границе између република могу се мењати само на основу споразумно донесене одлуке републичких скупштина“; док устав (усвојен коначно 21. фебруара 1974) одређује (чланом 5): „Територија републике не може се мењати без пристанка републике... Граница између република може се мењати само на основу њиховог споразума“.

Трећи пут је, дакле, политичким устанком народа стечена околност да се примјени поступак, редован и демократичан, да се не изостави нико, већ објави и достави позив сваком Црногорцу (по прецима, православне, исламске и католичке вјере) да он независно и самостално, тајним гласом одговори:

- о свом народском осјећању;
- о умном поимању сопственог поријекла, рода и етничког сродства;
- о управи која неће, како он очекује, ни стискати ни вријеђати правду историјске истине, ни сметати човјечно опхођење с људским потребама у Црној Гори.

Отуда, за сврху непосредног изјашњења Црногораца о властитом бићу и облику заједнице, предвиђа се овим Предлогом.

1.

Не одређујући унапријед коначан рок дјелатног исцрпљења стратегијске намјере, ипак подразумијевати узастопне раздјеле задатка, рјешиве у времену које одговара својству сваког обављаног посла, и, без неоправданог одлагања развојем подухвата проистекле обавезе.

2.

Народна скупштина Социјалистичке Републике Црне Горе уважавајући проговор народа у политичком устанку, доноси нарочит закон о праву сваког Црногорца, Муслимана и Хрвата – који то хоће – да се слободно осјећа, сматра, јавно казује и службено уписује Србином, с важношћу овога назвања за личност грађанина и за све законодавне, управне, извршне и судске власти; и да је кажњиво, по закону, ма чије, ма у ком виду и ма каквим поступком, сметање овог права у говору и раду, односу и посљедици.

3.

Црногорска академија наука и умјетности да припреми и проведе научни скуп зван СРПСТВО У ЦРНОЈ ГОРИ; баш овдје такав скуп, да би се стекао оглед и сабир истраживачких налаза по стручним поступцима друштвених наука и по теорији сваке умјетности, дакле, говор поузданог и непристрасног знања о предмету, у омјеру: српство као осјећај, ријеч и творба народа у даљој прошлости; српство као душевност сузбијања усљед све запреме и тежине новостворене црногорске нације; српство као неискоријењена духовна власност множине људи, политичким устанком сад ослобођена забране и унесена у јавни однос, за слободно присуство у политици у пуно важење међу вредностима суверенства народног.

4.

Да се технички уредно, залагањем независних личности, спреми и обави истрага (анкета) у свим производним и прометним предузећима (у рударству, индустрији, трговини, туризму, саобраћају) и у свим високим школама у Социјалистичкој Републици Црној Гори, дакле, поднесе сваком Црногорцу једноставно питање: осјећаш ли се, и сматраш ли се Србином, одговори са „да“ или „не“, тајно, на достављеном листићу.

5.

Ако се најмање једна трећина овако питаних Црногораца – радника, стручњака и студената – изјасни да се осјећају и сматрају Србима, онда се власт Социјалистичке Републике Црне Горе обраћа државном вођству Со-

цијалистичке Федеративне Републике Југославије и, посебно, власти Социјалистичке Републике Србије с обавјештењем да је намјерна питати, путем референдума, становништво свога дјелокруга, да тајно датим гласом сваки грађанин одговори: одобрио би уједињење Црне Горе и Србије, или, противио би се уједињењу Црне Горе и Србије.

6.

Како сам референдум, као поступак унутарњег испитивања једног осјећања и мисли у народу Црне Горе, не дира нити повређује државно право Социјалистичке Републике Србије, штавише, спрема се и обавља уз све поштовање Србијина суверенитета, власт Социјалистичке Републике Црне Горе спроводи референдум с два питања народу у Црној Гори: жели ли своје уједињење са народом у Србији у једну републику-чланицу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, односно, одбија ли предлог уједињења Црне Горе и Србије.

7.

Ако се најмање трећина становника Црне Горе изјасни на референдуму да је вољна к уједињењу, тад власт Социјалистичке Републике Црне Горе подноси државном вођству Југославије и, посебно, власти Социјалистичке Републике Србије свој предлог споразума између Црне Горе и Србије о проведби референдума, да би се становништво оба подручја суверено изјаснило: о уједињењу у једну републику-чланицу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, или, против овог уједињења.

8.

Предлог споразума, начелно усвојен у Народној скупштини Социјалистичке Републике Црне Горе, садржи одредбе за уговор о уједињењу:

а) Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистичка Република Србија се уједињују у једну републику-чланицу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

б) полазећи од два сродна и напоредна историјска наслеђа и од особено високих моралних вредности, посебно народа у Црној Гори и посебно народа у Србији, и поштујући поетску знаменитост и дуг државотворни напон Црне Горе, те једнако уважавајући и све твораштво Србије и не једном за посљедњег вијека исказану великодушност Србије, усвојити за начело уједињења – тродјелност, што јесте: на трећину има право Црна Гора а двије трећине припадају Србији у сваком представничком, законодавном и извршном саставу опуномоћеника и сарадника – властодржачком, радном и почасном;

в) за вршење тродјелности, посебан опсег Црне Горе и засебан оквир Србије читавају се, у простору, према општинама као јединицама самоуправе и успостављаним с пажњом недирања, то јест непрелажења, за ову сврху још важеће међурепубличке границе;

г) тродјелност значи и налаже: сабор републике-чланице сачињавају двије трећине народних заступника изабраних у Србији а трећина бираних у Црној Гори (при чему овдје изборна јединица броји мање лица него у Србији с обзиром на свеукупно становништво Црне Горе а њено право трећине); предсједник републике-чланице бира се заредом двапут из Србије а трећи пут из Црне Горе; у извршном вијећу републике-чланице двије трећине чланова, званих повјереника, по струкама, јесу из Србије, а трећина их из Црне Горе;

д) оваква тродјелност, као размјера, условна је: трајала би док Социјалистичка Федеративна Република Југославија не измијени кључно, мјерно начело свога установљења, па, умјесто нације као многољудне величине, узме човјека, личност грађанина, дакле појединца, за височанство сваког вида и ступња власти, или, док само становништво Црне Горе и Србије не дође, кроз сопствено саживљавање, до увида да му унутарње разликовање ни у ком погледу није даље потребно.

9.

Ако власт Социјалистичке Републике Србије не прихвати ни разговор о Предлогу, то се, са црногорске стране, прима без приговора, али с реченом жељом да се у Србији нико не спречава да дружевно и јавно говори и пише о уједињењу Црне Горе и Србије, и оставља са часном изјавом да сличан говор никоме неће бити забрањен ни у Црној Гори.

Ако, пак, власт Социјалистичке Републике Србије изјави да је Предлог доброг смисла, али га још не среће за њ повољна прилика, зато одложити разговор о намјери, онда стоји право, једнако Србије и Црне Горе, да у неком доцнијем тренутку, било с које стране пође позив да се састану изасланици да би процијенили наум Предлога и закључили рјешење: пристаје се на референдум становништва о уједињењу Црне Горе и Србије, или, посве се одбија овакво питање народу.

10.

Ако власт социјалистичке Републике Србије пристане, прије или касније, на предлог Социјалистичке Републике Црне Горе, како га ова подноси, или се усвоји, кроз преговоре постигнут ваљанији образац, онда се обострано приступа техничкој припреми и провођењу јединствено уређеног, једновремено и истовјетно одржаног референдума становништва о уједињењу обију република у једну републику-чланицу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

11.

Ако власти Црне Горе и Србије започну преговоре о могућем уједињењу, онда – све до окончања намјере, било да се она усваја и врши или одбија – не може се ни од које стране, донијети какав закон и управни акт

намијењен спречавању или подстицању уједињења; при том, подразумијева се несметање разговора о уједињењу Црне Горе и Србије, управо сваким видом и начином савременог јавног саобраћања међу људима, слободна расправа о смислу и посљедицама могуће народне одлуке.

12.

Ако се најмање двије трећине становника тајно датим гласовима изјасне за уједињење Црне Горе и Србије, и то посебно у Црној Гори и посебно у Србији, сматра се толики бројни износ гласова чињеницом суверене одлуке народа, дакле извршне.

Ако, пак, буде за уједињење гласало мање од двије трећине, а више од половине, или у једној републици више од двије трећине, а у другој мање од двије трећине, тада сматрати да одлука о уједињењу овог пута није изгласана, али је одложено да се одговор народа потражи неке следеће прилике.

Ако мање од половине становника гласа за уједињење, како у Црној Гори тако и у Србији, сматрати га одбијеним, народ неће да ступи у једну републику-чланицу.

13.

Ако се становништво Црне Горе и Србије изјасни двотрећинском већином за уједињење у једну републику-чланицу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, тад се успоставља Привремено управно вијеће (двје трећине чланова из Србије, а једна трећина чланова из Црне Горе) којем се повјеравају: извршна власт, доношење закона о избору народних заступника у сабор, провођење избора.

По обављеним изборима, сабор се одмах састаје, и на првим сједницама бира предсједника републике-чланице (из Србије по реду, а буде ли први пут из Црне Горе, то ће бити уопште добродошла увиђавност Србије); овај предсједник постаје уједно и предсједник извршног вијећа.

Сад се распушта Привремено управно вијеће.

Предсједник републике-чланице је дужан да програм владе објави у сабору, ту представи лични састав извршног вијећа и затражи повјерење народних заступника.

Сабор приступа изради устава републике-чланице држећи се начелних одредби Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

14.

Истом приликом, дакле на референдуму, становништво је питано да одабере назив републике уједињења између стављених му на увид неколико наслова који су се чули у јавности претходних дана, на примјер: Република Црна Гора и Србија, Република Србија и Црна Гора, Република Зета и Рашка (сјећајући се имена првих држава Словена српског рода), или, како друкчије, већ по дару народа да смисли тачно и каже сликовито.

15.

Уједињење Црне Горе и Србије у једну републику-чланицу потврђује се нарочитим законом донесеним у Народној скупштини Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, у значењу уставном, као чињеница опште важности за укупност савезне државе.

16.

Овај Предлог, како гласи и што се њим жели, унапријед не одређује закључно рјешење наведене намјере; ставља, као преваходно, да се признају равноправним националност црногорска и националност српска у Црногораца; и да се модерним начином, питајући сваког становника, сазна истина о тој двојности (таквој, једино код Црногораца међу Јужним Словенима) те с њеног смисла и значења озакони једна истина и њена правда.

Предлог, очигледно, садржи само претпоставку, рашчлањен упит, један, између, свакако, могуће је, и друкчије срочених (од других лица) о истом предмету.

17.

Овај Предлог, као изрека о правцу и врху једнога дубинског напона у народу Црне Горе, смишљан је и писан са видика на савремена, и неминовна, и напредна, све умноженија сједињавања, у човјечанству, људи, народа и земаља.

Кад се, ево, крајем 20. вијека, на примјер, сав запад Европе склапа готово у једну сложену државу, далековидно превазилазећи мучне кврге историје, ондје једва избројива сукобљавања и крвопролића од памтиввијека, како би иначе да поступи Црногорци сагледавајући себе као племе европско, него да се међусобно просвећено упитају, па нека воља већине одлучи: још ће настојати, кроз натегу, да произведе политички им задату националну засебност, или, напуштају ту неизворну изобразбу, суверено се оглашавају нераздјеливим од свега српског народа, јер су његови крвљу и свијешћу, неиздвојиви из овог братства у којем Црногорце нико истинит не именује ни споредним огранком ни придошлим људством, већ обратно – најнепосреднијим породом историјских предака свих данашњих Срба.

18.

Овај Предлог, изречен у Скупштини Црногорске академије наука и умјерности, у Титограду 27. октобра 1988, излази пред њене чланове, да га академици озбиљно смотре и строго цијене, ко можда поздрави а ко ли одбаци, те тако, намах сусретен одзивом, с овог мјеста пође у јавност као замисао и као глас народу у Црној Гори.

(Владо Стругар, *Велика буна Црне Горе 1988–1989*, Издавачка кућа Књижевне новине – Београд/ НИП Универзитетска ријеч – Никшић, 1990, стр. 64–72)

СIP – Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0939 = Српска баштина
COBISS.CG-ID 32089360

ISSN 2337-0939

9 772337 093000 >